

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Aufgaben und Nahtstellen von Fachkräften der Schulischen Heilpädagogik und der Ergo- therapie in der Begleitung und Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Eingereicht von:
Alexandra Keller-Mariani

Begleitung:
Maria Moser

Datum der Abgabe:
5. Juli 2020

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit vergleicht Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Aufgaben von Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik und Fachpersonen der Ergotherapie in der inklusiven Begleitung und Bildung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Die Daten wurden in vier Gruppeninterviews mit jeweils einer Heilpädagogin und einer Ergotherapeutin erhoben. Die inhaltsanalytisch ausgewerteten Ergebnisse zeigen Unterschiede sowie Nahtstellen der Aufgaben, Rollen und Kompetenzen beider Funktionsträgerinnen auf. Für die gelingende Kooperation sind das persönliche Engagement, gemeinsame Ziele sowie die Rahmenbedingungen zentral. Eine zielführende Bildung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und eine ressourcenorientierte Beratung von deren Eltern erfordert das Zusammenführen des unterschiedlichen Professionswissens der befragten Fachexpertinnen in formell geklärten Settings.

Dank

An dieser Stelle möchte ich die Personen benennen, die mich bei dieser Masterarbeit unterstützt haben. Mein herzlicher Dank gilt meiner Mentorin Maria Moser, die mich fortlaufend geduldig und kompetent begleitet und beraten hat. Ein weiterer Dank geht an die acht Interviewpartnerinnen, die mit grosser Offenheit an den Interviews teilgenommen haben und so die Erkenntnisse und das Resultat der Untersuchungen möglich gemacht haben. Daniela Mariani sei gedankt fürs erste Gegenlesen und der Germanistin Vivia Furrer für das Lektorat am Ende dieser Arbeit.

Nicht zuletzt danke ich meinem Mann, meinen Freunden sowie Familienangehörigen für ihr Interesse, ihr Nachfragen und Motivieren während des gesamten Arbeitsprozesses.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen für Berufsbezeichnungen und Fachbegriffe

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
BRK	Übereinkommen von Rechten von Menschen mit Behinderung
Ergo	Ergotherapeutin und Ergotherapeut
Ergo's	Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten
HPS	Heilpädagogische Schule
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
KLP	Klassenlehrperson
KLP's	Klassenlehrpersonen
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
SSA	Schulsozialarbeit
SSG	Schulisches Standortgespräch
SSG's	Schulische Standortgespräche
SFB	Sonderpädagogischer Förderbedarf
SHP	Heilpädagogin und Heilpädagoge
SHP's	Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SuS	Schülerinnen und Schüler
SEN	Special Educational Needs
ZA	Zusammenarbeit

Sonstige Abkürzungen

ebd.	ebenda (Verweis auf direkt vorangehende Zitationsquellen)
vgl.	vergleiche

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Heilpädagogische Relevanz und Themenbezug	1
1.2 Ausgangslage	2
1.3 Aufbau der Arbeit	2
1.4 Ziel der Arbeit	2
1.5 Fragestellungen	3
1.6 Hinweis zu Begriffen und Quellen	3
1.7 Überblick und Begründung des methodischen Vorgehens	4
2. Theoretischer Bezugsrahmen	4
2.1 Besondere Bedürfnisse	4
2.2 Inklusion und Abgrenzungen	6
2.3 Schnittstellen/Nahtstellen, Aufgabenfelder, Kompetenzen und Rollen.....	8
2.4 Aufgaben von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen	14
2.5 Aufgaben von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten.....	15
2.6 Eine Gegenüberstellung beider Berufsbilder	17
2.7 Tabellarische Gegenüberstellungen	17
2.8 Kooperation	22
3. Forschungsmethodisches Vorgehen	29
3.1 Datenerhebung.....	30
3.2 Datenaufbereitung	33
3.3 Datenauswertung	35
4. Darstellung und Auswertung der Ergebnisse	38
4.1 Darstellung der Ergebnisse	38
4.2 Auswertung der Ergebnisse	47
5. Interpretation und Diskussion	66
5.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse	66
5.2 Beantwortung der Forschungsfrage	77
5.3 Reflexion des methodischen Vorgehens	81
6. Schlussteil	83
6.1 Zusammenfassung	83
6.2 Fazit	84
6.3 Ausblick.....	85
7. Literaturverzeichnis	86
8. Tabellenverzeichnis	89
9. Abbildungsverzeichnis	89
10. Anhang	90
10.1 Interviewleitfaden	90
10.2 Einverständniserklärung	92
10.3 Kategorienleitfaden	94
10.4 Thematische Summaries.....	112
10.5 Transkriptionen Interviews.....	116

1. Einleitung

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird die Zusammenarbeit zwischen Schulischen Heilpädagoginnen und Schulischen Heilpädagogen (SHP's) und ausserschulischen Fachpersonen, die Kinder mit besonderen Bedürfnissen begleiten und unterstützen, näher beleuchtet. Der Fokus richtet sich auf die therapeutisch-medizinischen Fachpersonen der Ergotherapie (Ergo's) und betrachtet die Nahtstellen/Schnittstellen, welche zwischen den Berufsfeldern der Heilpädagogik und der Ergotherapie entstehen.

1.1 Heilpädagogische Relevanz und Themenbezug

Jedes Kind hat ein grundsätzliches Recht auf Bildung. Ihm muss die Möglichkeit gegeben werden, ein akzeptables Lernniveau zu erreichen und zu erhalten. Dies wurde in der Salamanca Erklärung (1994) konkret formuliert und bekräftigt. So verpflichteten sich 92 Regierungen und 25 internationale Organisationen zur Bildung für alle. Die Vertragspartner glauben und erklären, dass Schulsysteme und Lernprogramme entworfen werden müssen, die der Vielfalt an Eigenschaften und Bedürfnissen Rechnung tragen. Menschen mit besonderen Bedürfnissen müssen Zugang zu regulären Schulen haben (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2015, S. 32, UNESCO 1994). So betonen Kreis, Wick und Kosorok Labhart:

Kooperation zwischen Lehrkräften der allgemeinen Schule und Lehrkräften der Sonderpädagogik (intra-professionelle Kooperation) sowie die Kooperation mit weiteren professionell Handelnden (interprofessionelle Kooperation) wird in der Integrations- und Inklusionsforschung als entscheidende Gelingensbedingung für die adäquate Förderung einer zunehmenden heterogenen Schülerschaft in inklusiven Kontexten bezeichnet.

(Kreis, Wick & Kosorok Labhart, 2016, S. 112)

Damit eine gute integrative Schule gelingen kann, nennen die Autorinnen und Autoren des Buches „Rezeptbuch schulischer Integration“ verschiedene zentrale Gelingensfaktoren: Eine integrative Haltung, Unterricht und Förderung, Zusammenarbeit sowie Steuerung und Qualitätsentwicklung (vgl. Lienhard-Tuggener et al. 2015, S. 147). An der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik werden für die externe Evaluation im sonderpädagogischen Bereich Qualitätsansprüche verwendet und in neun wesentlichen Merkmalen definiert. Als sechstes Merkmal wird die verbindliche schulinterne sowie die externe Zusammenarbeit aufgeführt (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2012, S. 98). Lienhard-Tuggener et al. (2015) erwähnen im Zusammenhang einer guten interdisziplinären Zusammenarbeit die Wichtigkeit einer klaren und verbindlichen Regelung von Aufgaben und Abläufen. Sie erachten die Aufgaben- und Rollenklärung zwischen Lehrpersonen und sonderpädagogischen Fachpersonen als zentral (vgl. Lienhard-Tuggener et al. 2015).

Vorliegende Masterarbeit beleuchtet diese Thematik der Zusammenarbeit, die als eine der wichtigen Gelingensbedingungen für die schulische Inklusion genannt wurde. Unter Beleuchtung der Nahtstellen/Schnittstellen von Aufgaben, Rollen und Kompetenzen wurden Gelingensbedingungen für die Zu-

sammenarbeit von Fachpersonen der Heilpädagogik und weiteren professionell Handelnden untersucht. Als weitere professionell Handelnde wurden für die vorliegende Arbeit Fachpersonen der Ergotherapie im Bereich der Pädiatrie gewählt.

1.2 Ausgangslage

Die Ausgangslage dieser Masterarbeit bildete ursprünglich ein Projekt, welches das Ziel hatte die Aufgaben, Rollen und Nahtstellen/Schnittstellen verschiedener Fachpersonen an der integrativen Schule genauer zu beleuchten. Eine bestehende Broschüre „Zusammenarbeit in der integrativen Schule – Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen und Schulischen Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen“ wurde unter der Leitung und Redaktion von J. Steppacher (2014) initiiert. Ziel war es, analog zu dieser bestehenden Broschüre eine weitere Broschüre zu erstellen. Für die Erstellung einer weiteren Broschüre sollten Ergebnisse und Daten aus weiteren Masterarbeiten einen Beitrag leisten.

Folgende Fachgebiete sollten bearbeitet werden: Zusammenarbeit zwischen Schulischer Heilpädagogik und Logopädie, Schulischer Heilpädagogik und Deutsch als Zweitsprache, Heilpädagogik und Psychomotorik. Pro Masterarbeit sollte jeweils ein Themenfeld bearbeitet werden. Die Zusammenarbeit zwischen Schulischen Heilpädagoginnen und Schulischen Heilpädagogen (SHP's), Klassenlehrpersonen (KLP's) und Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten (Ergo's) wurde hier nicht explizit erwähnt. Allerdings sind an verschiedenen Schulen und Schuleinheiten Ergo's als wichtige Ergänzung zu weiteren sonderpädagogischen Angeboten sehr gefragt. In der Zwischenzeit wurde das genannte Projekt bis auf weiteres sistiert. Diese Masterarbeit wurde im Rahmen einer kleinen qualitativen Studie weitergeführt. Diese hat bewusst die Ergo's als weitere Fachpersonen in der Zusammenarbeit mit SHP's beleuchtet.

1.3 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau dieser Arbeit entspricht dem empirischen Forschungsvorgehen. Im ersten Kapitel werden Ausgangslage und Begründung für die Themenwahl geschildert. Darauf folgt der Kern des ersten Kapitels, die Forschungsfragen, welche für den weiteren Verlauf der Arbeit wegweisend waren. Anschliessend wurden die theoretischen Grundlagen aufgegriffen, darunter auch detaillierte Begriffserklärungen, die alle kontextrelevanten Aspekte fokussieren. Im dritten Kapitel wird die Planung der Forschungsdurchführung beschrieben. Die gewonnenen Ergebnisse werden im Kapitel vier dargestellt und ausgewertet und im fünften Kapitel diskutiert und das methodische Vorgehen reflektiert. Am Ende einiger Kapitel erfolgt jeweils eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse, die zum neuen Kapitel überleiten. Schlusswort und Ausblick schliessen die Arbeit ab.

1.4 Ziel der Arbeit

Die Zielsetzung dieser Masterarbeit besteht in der Erforschung und Zusammenstellung von Kernaufgaben, Rollen, Kompetenzen und Schnittstellen/Nahtstellen von Ergo's und SHP's. Insbesondere sollte erforscht werden, welche Bedeutung die Zusammenarbeit von schulisch-therapeutischen Fachpersonen (wie SHP's) und medizinisch-therapeutischen Fachpersonen (wie Ergo's) auf dem Weg zur inklusiven Schule hat.

1.5 Fragestellungen

Daraus ergaben sich folgende Fragestellungen:

Fragestellungen zu den Aufgaben und Schnittstellen/Nahtstellen:

Wie beschreiben SHP's und Ergo's ihre Aufgaben und Schnittstellen/Nahtstellen in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen?

Fragestellungen zu den Aufgaben, Rollen und Kompetenzen:

- Worin unterscheiden sich die Kernaufgaben von SHP's und Ergo's in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen?
- Worin unterscheiden sich die Kompetenzen von SHP's und Ergo's in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen?
- Worin unterscheiden sich die Rollen von SHP's und Ergo's in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen?

Fragestellungen zur Zusammenarbeit:

- Wie wird die Zusammenarbeit zwischen SHP's und Ergo's in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen organisiert?
- Inwieweit kann sich eine Zusammenarbeit aus Sicht von Ergo's und SHP's auf die Umsetzung der schulischen Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen auswirken?
- Welches sind die Gelingensbedingungen einer Zusammenarbeit zwischen Ergo's und SHP's?

1.6 Hinweis zu Begriffen und Quellen

In diesem Kapitel werden Hinweise auf zentrale Begriffe und Quellen gegeben, die in dieser Arbeit verwendet wurden. Der im Titel erwähnte Begriff **Besondere Bedürfnisse** wird im Kapitel zwei beschrieben und seine Bedeutung für die Verwendung definiert. Die Abkürzung **SHP's** steht für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und die Abkürzung **Ergo's** für Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten. Weitere verwendete Abkürzungen stehen im Abkürzungsverzeichnis auf den ersten Seiten dieser Arbeit. Eine Definition des Begriffes **Inklusion** findet sich im Kapitel zwei. Zum besseren Verständnis und zur Abgrenzung werden auch die Begriffe **Integration**, **Separation** und **Exklusion** genauer beschrieben. Definitionen zu **Aufgaben**, **Kernaufgaben**, **Rollen** und **Kompetenzen** sind ebenfalls im Kapitel zwei aufgeführt. Die Aufgaben von SHP's werden in Anlehnung an die sieben Aufgabenfelder (Steppacher, 2014) beschrieben, die an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich verwendet werden. Die Aufgaben, Kompetenz- und Rollenbeschreibung von Ergo's werden in Anlehnung an die Broschüre für den „Bachelorstudiengang Ergotherapie“ an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft erläutert. Ebenfalls im Kapitel zwei findet sich die Definition des Begriffes **Interprofessionelle Kooperation**.

1.7 Überblick und Begründung des methodischen Vorgehens

Wissenschaftliches Arbeiten ist eine systematische Arbeit, welche nach Roos und Leutwyler (2017) einem systematischen Ablauf folgt. Der Ablauf zwischen einer Literaturarbeit und einer empirischen Arbeit unterscheidet sich zwar, doch durchlaufen beide Zugänge fünf zentrale Phasen. Diese Arbeit hält sich weitgehend an diesen systematischen Ablauf. Die Auseinandersetzung mit dem Thema beginnt mit einer Frage, mit Neugier oder etwas Unbekanntem (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 21). So begann auch diese Arbeit mit der Neugier an etwas Neuem und dem Interesse für angrenzende Berufsfelder, die in einer Zusammenarbeit mit schulischen Berufsfeldern stehen. Darauf folgt eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik und die theoretische Grundlagenarbeit. Auf diesem Hintergrund wurde die Forschungsfrage und die Zielsetzung dieser Arbeit konkretisiert und festgelegt. Anschliessend wurden verschiedene forschungsmethodische Zugänge miteinander verglichen und ein Vorgehen gewählt. Das Datenmaterial wurde für die vorliegende empirische Masterarbeit mittels Interviews erhoben. Durch Interviews ist es möglich, persönlichen Sichtweisen näher zu kommen (vgl. Flick, 2006, S. 216 in Roos & Leutwyler, 2017, S. 227). Für die Interviews wurden jeweils geeignete Tandems, bestehend aus einer Heilpädagogin und einer Ergotherapeutin, gewählt. Zur Steuerung des Interviews wurde ein Interviewleitfaden eingesetzt, der in einem Pretest auf seine Umsetzbarkeit überprüft wurde. Zur Auswertung der erhobenen Daten wurde eine „Qualitative Inhaltsanalyse“ durchgeführt. Diese Methode ermöglicht eine Strukturierung und Bündelung von umfangreichem Textmaterial. In dieser Arbeit stand die Bündelung von transkribierten Interviews im Zentrum. Dazu wurden Kategorien gebildet, welche die Analyseaspekte darstellen, die an das Material herangetragen wurden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 294). Daran schliesst sich eine Darstellung der Ergebnisse und die Beantwortung der Forschungsfrage an sowie die Diskussion der Ergebnisse und ein Schlusswort mit einem Ausblick auf die Ausgangsfrage.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Die folgenden Unterkapitel geben Aufschluss darüber, welche theoretischen Annahmen für die vorliegenden Arbeiten jeweils gelten. Der im Titel der Arbeit vorkommende Begriff „Besondere Bedürfnisse“ wird genauer erläutert und für ein einheitliches Verständnis in dieser Masterarbeit definiert. Auch die Begriffe Inklusion und damit die Abgrenzung zu den Begriffen Integration, Separation und Exklusion sind für die Fragestellung und die Interviews relevant und werden daher näher erläutert. Weiter erfolgt eine klare Abgrenzung und Begriffsdefinition der Termini: Schnittstellen/Nahtstellen, Aufgabenfelder, Kernaufgaben, Rollen und Kompetenzen.

2.1 Besondere Bedürfnisse

2.1.1 Begriffserklärung „Besondere Bedürfnisse“

Die Problematik der Abgrenzung von Störung, Behinderung und besonderen Bedürfnissen wird im Buch „Verschiedenheit, besondere Bedürfnisse und Inklusion“ von Michael Leidner (2012) genauer beleuchtet. Der Autor beschreibt die Entstehung der Begriffe und ihre damit verbundene Problematik. Die Förderung und Therapie von Betroffenen stand ursprünglich im Vordergrund, als vor ca. 100 - 150 Jahren verschiedene Abweichungen anhand gemeinsamer Merkmale zu Gruppen zusammengefasst wurden. Die Merkmale wurden unterteilt in die Begriffe: Sehbehinderte, Hörbehinderte, Körperbehinderte, Lern-

oder geistig Behinderte. Dann gab es noch diejenigen, deren Verhaltensweisen als störend empfunden wurden, weil sie sich nicht an die sozialen Umgangsregeln hielten. Ursprünglich dachte man mit dieser Einteilung die Umsetzung spezieller Erziehungsmassnahmen zu erleichtern. Ab den 1960er oder 1970er Jahren bemerkte man jedoch, dass diese Einteilung zu Ungenauigkeit und Starrheit führte und viele Betroffene dadurch benachteiligt waren. Diese defizitorientierte Perspektive und Begrifflichkeit verhinderte, dass die Stärken und Fähigkeiten der Betroffenen wahrgenommen wurden (vgl. Leidner, 2012, S. 11).

Es zeigen sich auch Schwierigkeiten bei einer Dekategorisierung, die einerseits die sprachliche Verständigung von Fachpersonen im Alltag erschweren würde und andererseits zu Verzicht von spezieller Unterstützung führen könnte. Nur wenn ein besonderer Erziehungs- und Bildungsbedarf genannt werden kann, sind Fachpersonen in der Lage, Massnahmen speziell auf die betroffene Person abzustimmen. Ein Versuch einer angemessenen Begriffserklärung stellt die „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) dar. Hier wird berücksichtigt, dass Behinderung ein Ergebnis von Wechselwirkungen ist. Die besonderen Lebensbedingungen des Menschen in der Gesellschaft bestimmen mit, wie stark die Einschränkung der betroffenen Person ist. Die Vorzüge des ICF-Modells zeigen sich darin, dass Behinderung und Störung als relative Begriffe aufgefasst werden. Die Begriffe hängen von der Wechselbeziehung der vorhandenen Beeinträchtigung und den Anforderungen der Gesellschaft ab. Beides ist nicht statisch und für immer festgelegt und kann sich im Lauf der Zeit verändern (vgl. Leidner, 2012, S. 13 - 18).

Die Heilpädagogik kann **als Pädagogik bei besonderen Bedürfnissen** beschrieben werden. Damit ist gemeint, dass sich in der Person oder in den Lebensumständen besondere Erschwernisse für das Lernen und die Persönlichkeitsentwicklung zeigen, auf die Fachpersonen mit spezieller Unterstützung reagieren können. Leidner beschreibt Folgendes:

„Traditionellerweise werden die Erschwernisse in der Regel beim Vorliegen einer Behinderung, bei einem verzögerten Entwicklungsverlauf oder Störung des Verhaltens oder des (schulischen) Lernens gesehen“ (Leidner, 2012, S. 74). Die Sichtweise der Heilpädagogik als Pädagogik **bei besonderen pädagogischen Bedürfnissen** legt ihren Fokus jedoch nicht auf Defizite, Mängel, Rückstände oder Nichtkompetenzen. Die Heilpädagogik erkennt die Verschiedenheit aller Menschen an und sucht nach Möglichkeiten, die das Kind am besten bei der Persönlichkeitsentwicklung unterstützen (vgl. Leidner, 2012, S. 74).

Luder, Kunz und Müller Bösch beschreiben den Begriff im Buch „Inklusive Pädagogik und Didaktik“ wie folgt:

Special Educational Needs (SEN) oder besondere pädagogische Bedürfnisse sind Bedürfnisse, die über den Rahmen der in der Regelschule üblichen Bedürfnisse hinausgehen. Was die Bedürfnisse besonders macht und sie von den üblichen Bedürfnissen unterscheidet, ist eine normative Frage. SEN entstehen im Zusammenspiel von Eigenschaften des Individuums mit Anforderungen und Rahmenbedingungen seiner Umwelt und lassen sich deshalb nicht eindeutig dem Individuum zuordnen.

(Luder, Kunz & Müller Bösch, 2014, S. 389)

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Besondere Bedürfnisse“ in oben erwähntem Zusammenhang verwendet. Kinder mit „besonderen Bedürfnissen“ sind Kinder, die im alltäglichen Leben besondere Erschwernisse haben und die sowohl von SHP's wie von Ergo's in ihrer Teilhabe am Alltag oder an den täglichen Aktivitäten bestmöglich unterstützt werden.

2.2 Inklusion und Abgrenzungen

2.2.1 Begriffserklärung Inklusion

Speck (2010) beschreibt den Begriff wie folgt:

Der Begriffsinhalt von „Inklusion“ ist schwer zu fassen. Etymologisch geht er auf das lateinische Wort „includere“ (=„einschliessen“) zurück. Inklusion als „Einschliessung“ oder „Eingeschlossenheit“ kann Zweierlei bedeuten: Zum einen ist „einschliessen“ als „verschiessen“ oder „absperren“ gemeint. Im Mittelalter liessen sich fromme Menschen, die sich „von der Welt“ abwandten und ihr Seelenheil ganz in der Abgeschiedenheit (als Eremiten) suchen wollten, in ein separates Häuschen, eine Klausen, einmauern, also ein „einschliessen“. Man nannte sie „Inklusen“..... Heute haben wir merkwürdigerweise mit dem gegenteiligen Begriffsverständnis zu tun. Unter Inklusion wird ein soziales „Eingeschlossensein“ als Zugehörigsein zu einer Gemeinschaft oder Einbezogenheit in lebensrelevante Kommunikationszusammenhänge verstanden, negativ gesagt, ein „Nicht-ausgeschlossen-Sein“. Dieses neue Begriffsverständnis erklärt sich am ehesten daraus, dass in der sozialpolitischen Diskussion der 1970er Jahre zunächst der Terminus „Exklusion“ im Fokus stand. Da man aber in soziologischer Hinsicht einen Gegenbegriff als einen sozialen Zielbegriff brauchte, kam das sprachliche Gegenstück „Inklusion“ in Gebrauch und zwar neben dem Begriff der Integration!

(Speck, 2010, S. 60/61)

2.2.2 Begriffserklärung Integration

Das Wort Integration stammt ebenfalls aus dem Lateinischen und kann übersetzt werden mit: Wiederherstellung eines Ganzen (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 8).

Es stellt sich die Frage, wie der Begriff Inklusion vom Begriff Integration unterschieden werden kann. Der Begriff „Integration“ wird unterschiedlich verstanden und definiert. Ein Vorbehalt gegenüber den integrativen Systemen ist folgende Feststellung: Integrative Systeme nehmen überwiegend das Individuum mit seiner Behinderung und seinen individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen in den Blickpunkt. Inklusiv gerichtete Ansätze fordern hingegen, eine systemische Perspektive einzunehmen und Ressourcen in das System als Ganzes zu investieren. Anderen Autoren wie Feuser (2006) zitiert nach Schattenmann (2014) sehen Integration als Vorstufe der Inklusion. Nach Schattenmann (2014) könnte Mehrwert der Inklusion wie folgt beschrieben werden: Im Gegensatz zur integrativen Praxis fordert die Inklusion die Aufgabe jeglicher Kategorisierung und fordert die Grundannahme von Heterogenität in der Gesellschaft (vgl. Schattenmann, 2014, S. 35 - 38).

Praxis der Integration	Praxis der Inklusion
Eingliederung behinderter Kinder in die allgemeine Schule	Leben und Lernen aller Kinder in der allgemeinen Schule
Differenziertes System je nach Beeinträchtigung	Umfassendes System für alle
Ressourcen für Kinder mit besonderem Bedarf	Ressourcen für ganze Systeme (Klasse, Schule)
Individuelle Curricula für Einzelne	Gemeinsames und individuelles Lernen für alle

Förderplan für Kinder mit Beeinträchtigung	Gemeinsame Reflexion und Planung aller Beteiligten
Kombination von Schul- und Sonderpädagogik	Synthese von Schul- und Sonderpädagogik
Kontrolle durch Expertinnen und Experten	Kollegiales Problemlösen im Team

Tabelle 1: Praxis von schulischer Integration und Inklusion

Quelle: Hinz 2002, 359 zit. n. Hinz 2003, 331 (wörtliche Übernahme ausgewählter Tabelleninhalte aus Schattenmann 2014, S. 36)

2.2.3 Begriffserklärung Exklusion und Separation

Um die Begriffe Integration und Inklusion zu verdeutlichen, ist es notwendig, auch die Gegenbegriffe zu definieren. Eberwein und Mand (2008) beschreiben, wie die Begriffe Exklusion und Separation historisch zu verstehen sind:

In der europäischen Kultur und Zivilisation existierte bis vor etwa 200 Jahren keinerlei öffentliche Unterstützung für Menschen mit Behinderung. Behinderte Menschen lebten meist in der Familie ihrer Eltern oder Geschwister, wo sie geduldet und miternährt wurden und vor den Blicken der Öffentlichkeit verborgen waren; oder sie zogen als Bettler oder einzeln durch das Land.

(Eberwein & Mand, 2008, S. 28)

Dies war die Lage bis etwa um das Jahr 1800, schulische oder berufsbezogene Ausbildungen gab es für behinderte Menschen nicht. Im Zeitalter der Aufklärung (im 18. Jahrhundert) hatte sich vorwiegend die theoretische Überzeugung verbreitet, dass grundsätzlich alle Menschen bildungsfähig und gleichwertig sind. Es gab verstärkte Bemühungen um die Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht. Um 1800 entstanden die ersten dauerhaften Bildungseinrichtungen für blinde, gehörlose, körperbehindert und geistig behinderte Kinder und Jugendliche, aber abgetrennt vom übrigen Schulwesen. Für die jungen Menschen, die in diesen Bildungseinrichtungen aufgenommen wurden, war die Zeit der krassen Exklusion beendet, aber ihre Ausbildung erfolgte separiert und segregiert (vgl. Eberwein & Mand, 2008, S. 28 - 31). Lienhard-Tuggener et al. (2015) definieren die Begriffe Separation und Exklusion folgendermaßen: „Exklusion meint die Vorenthaltung des Rechts auf Bildung für bestimmte Personengruppen. Mit Separation wird eine Förderung ausserhalb der Regelschule, namentlich in einer Sonder- oder Förderschule bezeichnet“ (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 16).

Abbildung 1: Schematische Darstellung verschiedener Stufen zwischen Exklusion und Inklusion (in Anlehnung an Sander 2008, S. 38)
(vgl. Lienhard-Tuggener et al. 2015, S. 16)

2.3 Schnittstellen/Nahtstellen, Aufgabenfelder, Kompetenzen und Rollen

2.3.1 Begriffserklärung Schnittstellen/Nahtstellen

Als Schnittstellen werden in der vorliegenden Arbeit die Berührungspunkte und Überschneidungen von Systemen (z.B. Gesundheitssystem und Schulsystem) bzw. Berührungspunkte und Überschneidungen der Aufgaben von Personen, die in diesen Systemen tätig sind, bezeichnet. In der modernen Organisationstheorie werden Verbindungs- bzw. Trennstellen zwischen Organisationseinheiten als Schnittstellen bezeichnet. Immer häufiger wird nun für Schnittstellen der Begriff „Nahtstellen“ benutzt, um das Verbindende gegenüber dem Trennenden hervorzuheben. Im Bereich von Prozessmanagement wird betont, dass durch die Spezialisierung in fast allen Arbeitsumfeldern der Druck auf eine effiziente Zusammenarbeit zunimmt. Zwar bringt die Einsetzung von Spezialisten und Spezialistinnen Vorteile in der Effizienz bei der Bearbeitung von Aufgaben. Aber je mehr spezialisierte Fachpersonen Aufgaben bearbeiten, desto mehr Nahtstellen entstehen in den Arbeitsabläufen und desto mehr Koordinationsaufwand entsteht (vgl. Knuppertz, 2009, S. 62).

2.3.2 Begriffserklärung Aufgabenfelder

Der Begriff „Aufgabenfelder“ wird im Duden auch unter dem Synonym Arbeitsgebiet oder Arbeitsbereich bezeichnet. Die vorliegende Arbeit hält sich weitgehend an die Beschreibung, die in der Broschüre „Schulische Heilpädagogik, Aufgaben – und Kompetenzen“ nach Schriber und Steppacher (2016) erläutert wird: „Die Aufgabenfelder beschreiben die für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen relevanten Tätigkeiten und Anforderungen in spezifischen, aber letztlich nicht durchwegs abgrenzbaren und vernetzten Berufssituationen“ (Schriber & Steppacher, 2016, S.3). Die vorliegende Arbeit hält sich beim Begriff Aufgabenfelder an die sieben Aufgabenfelder, die in der gleichen Broschüre „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“ aufgeführt werden. Den Aufgabenfeldern der SHP's werden die Aufgaben von Ergo's gegenübergestellt. Die Aufgaben der Ergotherapeuten wurden nach dem Aufgabenbeschrieb der Ergotherapie der Homepage gesundheitsberufe.ch zusammengestellt.

2.3.2.1 Begriffserklärung Kernaufgaben

Kernaufgaben werden im Duden als wesentliche oder zentrale Aufgaben definiert. Steppacher (2014) ordnet jedem der obengenannten Aufgabenfelder Kernaufgaben von KLP's und SHP's zu, wobei diese hinsichtlich heilpädagogischer Aufgaben dokumentiert wurden. Eine Zusammenstellung der Kernaufgaben von Ergo's wurde in dieser Weise nicht gefunden. Daher folgt in Kapitel 2.6 eine eigene Zusammenstellung, die sich an der Aufgabenbeschreibung von Ergo's im Bereich „Kinder und Jugendliche“ des Ergotherapeutinnen- und Ergotherapeuten-Verbands Schweiz orientiert.

2.3.3 Begriffserklärung Kompetenzen

Frey (2016) schreibt in der Zeitschrift für Pädagogik Folgendes:

Berücksichtigt man bei der Bedeutung des Begriffs Kompetenzen das lateinische Substantiv „competentia“, das als „Zusammentreffen“ oder „Zuständigkeit“ verstanden werden kann, oder deutet man Kompetenzen im Sinne des aus der Juristensprache stammenden Adjektivs „competens“, welches als „massgebend“ bzw. „befugt“ zu übersetzen ist, so liegt es nah, Kompetenzen im Sinne von „Verantwortung tragen können“ zu interpretieren. Einer Person kann also nur dann Kompetenz zugesprochen werden, wenn sie verantwortungsvoll mit sich selbst und der Umwelt umgeht und berufliche Fähigkeiten besitzt.

(Frey in Allemann-Ghionda & Terhart, 2016, S. 31)

Nach Gnahs (2010) sind in der Literatur zur weiteren Verfeinerung der Begrifflichkeit Aufspaltungen und Differenzierungen des Kompetenzbegriffs zu finden. Er betont, dass kaum eine Kombination ausgelassen wird und immer wieder neue Kombinationen entstehen. So gibt es zum Beispiel die Medienkompetenz, die Konfliktkompetenz usw. Gnahs stellt Kompetenzarten in einem Modell vor, die weite Verbreitung gefunden haben (vgl. Gnahs, 2010, S. 26).

Abbildung 2: Arten von Kompetenzen
(Gnahs, 2010, S. 26)

Gnahs erwähnt die Unterscheidung zwischen Fachkompetenzen und überfachlichen Kompetenzen, wovon Sozialkompetenzen, Methodenkompetenz und personale Kompetenz fallen. Er betont, dass es sich bei der Fachkompetenz häufig um berufliche Kompetenzen handelt (z.B. das Reparieren einer Waschmaschine) oder um die Bewältigung einer privaten Herausforderung (z.B. Hausbau), die zu einer fachlichen Kompetenz führen kann. Demnach sind Fachkompetenzen spezialisierte und auf eingegrenzte Gebiete bezogene Kompetenzen. Die anderen Teilkompetenzen beziehen sich auf die Aspekte, die praktisch in allen Lebenslagen einsetzbar sind. So zum Beispiel die personalen Kompetenzen, wo es darum geht, wie sich das Individuum selbst organisiert (Organisationstalent, Zeitmanagement, Entscheidungsfindung), wie auch die Sozialkompetenzen, die im Kontakt zu anderen Menschen wirksam werden (Konfliktfähigkeit, Anpassungsbereitschaft, Teamgeist). Bei der Methodenkompetenz lässt sich die eindeutige Trennung nicht im gleichen Masse beschreiben: Es gibt Methoden, welche einen eindeutigen Fachbezug haben (Zinsabrechnungsmethoden im Bankenwesen, Analysemethoden in der Medizin) und andere, die über ein weites Anwendungsspektrum verfügen (Entscheidungsfindungsmethoden, Moderationsmethoden) (vgl. Gnahs, 2010, S. 26 - 27).

In der erziehungswissenschaftlichen Forschung wurde der Kompetenzbegriff durch Arbeiten von Roth (1971) eingeführt. Er betont vor allem die Zielsetzung, den Menschen zur Mündigkeit zu erziehen. Mündigkeit ist nach Roth als Kompetenz zu interpretieren und diese im dreifachen Sinn:

- a) als Selbstkompetenz, d.h. als Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich handeln zu können
- b) als Sachkompetenz, d.h. als Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig sein zu können
- c) als Sozialkompetenz, d.h. als Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig sein zu können

(vgl. Roth; zitiert nach Baumgartner, 2017, S. 52).

Die Kompetenzen von SHP's werden in der Broschüre „Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen“ erläutert. In der Broschüre wird erwähnt, dass die Kompetenzbeschreibung als Grundlage für den Austausch mit Fachschaft und Behörden und der pädagogischen Hochschule dienen soll. In Kapitel 2.6 werden die in der Broschüre beschriebenen Kompetenzen von SHP's, „Anwenden und Problemlösen“, „Urteilen“, „Darstellen, Vermitteln, Kommunizieren“, „Eigenes Lernen entwickeln und reflektieren“, „Wissen und Verstehen“ erwähnt und den Kompetenzen von Ergo's gegenübergestellt. Die Kompetenzen der Ergo's sind der Broschüre des Bachelorstudiengangs für Ergotherapie an der ZHAW (Broschüre Bachelorstudiengang Ergotherapie, 2019, S. 8) entnommen.

2.3.4 Begriffserklärung Rollen

Der Begriff Rolle ist einer der meist verwendeten Begriffe der Soziologie und Sozialpsychologie. Als Urväter der sozialpsychologischen Rollentheorie gelten Herbert Mead und Ralph Linton. Der Rollenbegriff kann dadurch eingengt werden, indem eine Position genannt wird. Kann der Ort im sozialen Gefüge klar bestimmt werden, bezeichnet man ihn als Position (vgl. Wolters, 2018). Es gibt so zum Beispiel die Position des Lehrers in einer Klasse, eines älteren Kindes in einer kinderreichen Familie oder die Position des Briefträgers in einem Stadtbezirk (vgl. Graumann, 1969, S. 209). Wie in der untenstehenden Grafik gezeigt wird, gibt es an Schulen unterschiedliche Positionen der Regelklassenlehrperson, der Schulleitung, der SHP und der Sozialarbeit.

*Abbildung 3: Positionen in der Schule
(Wolters 2018)*

Eine Position wird dann zur Rolle, wenn von anderen Erwartungen an den Inhaber einer Position gestellt werden. Soziale Rollen werden je nach sozialem, kulturellem und situativem Kontext mit verschiedenen Erwartungen besetzt. Zusätzlich kann jeder Mensch eine ganze Anzahl von Rollen verkörpern (vgl. Wolters, 2018). Krappmann, ein deutscher Soziologe und Pädagoge, hat sechs Postulate für erfolgreiches Rollenhandeln dargestellt. So besagt Krappmanns interaktionistisches Rollenmodell Folgendes:

- Rollennormen sind nicht rigide, sondern lassen Spielraum für Interpretation.
- In einem Interaktionsprozess übernehmen Rollenpartnerinnen und -partner nicht nur die aktuelle Rolle, sondern verdeutlichen, welche weiteren Rollen sie noch innehaben.
- Nicht Institutionen, deren Mitglieder automatisch Normen erfüllen, gelten als stabil, sondern solche, die den Mitgliedern Platz lassen, sich selbst einzubringen und die Normen mitzugestalten (vgl. Krappmann 1976; zitiert nach Wolters 2018).

2.3.4.1 Rollenkonflikte

Als Inhaber einer bestimmten sozialen Position sieht man sich Rollenerwartungen gegenüber. Meistens kommen diese Rollenerwartungen nicht nur aus einer Richtung, sondern oftmals aus mehreren Richtungen. Erwartungen an einen Lehrer kommen beispielsweise oftmals aus verschiedenen Richtungen: von Schülern, Eltern, Kollegen und dem Rektor der Schule. Diese verschiedenen Personengruppen werden auch Bezugsgruppen genannt. Wenn verschiedene Bezugsgruppen Widersprüchliches von einem Rollenträger erwarten, kann es zu einem **Intra-Rollenkonflikt** kommen. Der Rollenhandelnde kann nicht alle Erwartungen erfüllen, gleichzeitig muss er fürchten, dass eine Bezugsgruppe mit ihm nicht mehr zufrieden ist oder sogar Sanktionen folgen, wenn er die Erwartungen nicht erfüllt. Rollenhandelnde können unterschiedliche Formen des Umgangs mit den widersprüchlichen Erwartungen wählen. So kann ein Rollenhandelnder sich zum Beispiel entscheiden, die Erwartungen der Bezugsgruppe zu erfüllen, welche stärkeren Druck ausübt. Oder er entscheidet sich, die Erwartungen einer Bezugsgruppe zu erfüllen, deren Interesse viel grösser ist, dass Erwartungen erfüllt werden, im Vergleich zu einer Gruppe, die sich eher gleichgültig verhält. Ein Rollenhandelnder kann mit dem Intra-Rollenkonflikt aber auch so umgehen, dass er die Problematik den verschiedenen Bezugsgruppen gegenüber offen formuliert (vgl. Schimank, 2016, S. 68 - 71).

Wenn eine Person verschiedene Rollen innehat, an welche widersprüchliche Erwartungen gestellt werden, wird dies **Inter-Rollenkonflikt** genannt. Als Beispiel sei ein Lehrer angeführt, der als Parteimitglied eine bestimmte Meinung zur Sprache bringen muss, aber als Sozialkundelehrer eine möglichst neutrale Meinung einnehmen soll. Auch für solche Konflikte gibt es verschiedene Bewältigungsformen. Für eine Reihe solcher Inter-Rollenkonflikte gibt es auch institutionalisierte Vorgehen für den Ausgleich der widersprüchlichen Erwartungen. So ist es klar, dass es zur professionellen Aufgabe des Lehrers gehört, sich parteipolitisch neutral zu verhalten. Eine Voraussetzung für problemloses Rollenhandeln ist das ausführliche Wissen des Rollenhandelnden darüber, was von ihm erwartet wird. Fehlendes Rollenwissen kann auf Seiten der Rollenträger zu Verhaltensunsicherheit und unbeholfenem Handeln führen.

2.3.5 Rollen in einem Team

Die unterschiedlichen Rollen, die in einem Team zum Tragen kommen können, werden von Dr. Belbin (1981) näher beschrieben. Da die Teamarbeit in der Befragung der Interviewpartnerinnen von Bedeutung ist, werden die Rollen nach Belbin hier erläutert.

Die Teamrollen-Methode wurde von Dr. Raymond Meredith Belbin entwickelt, er beurteilt das typische Verhalten von Teammitgliedern. Belbin untersuchte Führungskräfte bei der Zusammenarbeit im Team. Dabei stellte er fest, dass es in typischen Teams verschiedene Rollen zu besetzen gibt. Er stellte verschiedene Verhaltensmuster der Mitglieder fest. Daraus leitete er neue Rollen auf Grund von unterschiedlichen Verhaltensweisen ab. Die Autorinnen Heinrich und Wall erwähnen in ihrer Studienarbeit „Teamrollen“ sowohl die Vorteile als auch die Nachteile von Belbins Theorie. Durch die Belbin-Methode kann leichter sichergestellt werden, ob jede erforderliche Rolle in einem Team besetzt wird. Die Teammitglieder kennen ihre Stärken und können sie einsetzen, sie sind sich aber auch ihrer Schwächen bewusst. Die Grenzen des Teamrollenmodells zeigen sich jeweils in der Praxis. Oftmals können nicht alle Teamrollen vollständig besetzt werden, weil das Team zum Beispiel zu klein ist (vgl. Heinrich &

Wall, 2013, S. 7 - 13). Belbin beschreibt in seiner Theorie drei handlungsorientierte Rollen, drei kommunikative Rollen und drei wissensorientierte Rollen. In der untenstehenden Tabelle werden die neun Teamrollen dargestellt.

Rollenart	Rollenbezeichnung	Aufgaben im Team	Merkmale	Schwächen
Handlungsorientiert	Macher/in	Treibt voran, bewegt etwas, drängt zum Handeln	Aufgeschlossen, zielstrebig und dynamisch	Provokant, fehlendes zwischenmenschliches Verständnis, sehr leicht zu frustrieren
	Umsetzer/in	Überführt Pläne in praktische Umsetzung, arbeitet systematisch und methodisch	konservativ, pflichtbewusst	fehlende Spontaneität und Flexibilität
	Perfektionist/in	Sorgt für das genaue Einhalten von Zeitplänen, sorgt für das Gefühl der Dringlichkeit in allen Dingen	gewissenhaft, sorgfältig	neigt zu übertriebener Besorgnis, steht oft unter Stress, delegiert nicht gern
Kommunikationsorientiert	Koordinator/in	Erkennt Talent einzelner Teammitglieder, besitzt eine starke sozioemotionale Fähigkeit	selbstsicher, vertrauensvoll	ist nicht sehr kreativ, kann manipulierend wirken
	Teamarbeiter/in	Fördert die Kooperation unter den Mitarbeitern, wird oft als höhere Führungskraft akzeptiert und favorisiert	umgänglich, sanft, sympathisch	ist in kritischen Situationen oft nicht entscheidungsfähig
	Weichensteller/in	Schaut, welche Ressourcen vorhanden sind und wie diese eingesetzt werden können, erforscht Material, Entwicklungen und Themen	extrovertiert, kommunikativ, begeistert	verliert den Enthusiasmus, wenn er keine Bestätigung bekommt oder die Anfangsbegeisterung aus anderen Gründen nachlässt
Wissensorientiert	Erfinder/in	Bringt Ideen am Anfang eines Projekts ein, um es voranzutreiben, häufig ist er/sie ein Erfinder eines Produkts oder Gründer einer Firma	kreativ, individualistisch, eher ernst	reagiert empfindlich auf Kritik, hat sehr kreative Ideen, welche manchmal aber praxisuntauglich sind
	Beobachter/in	Verschafft sich einen guten Überblick, analysiert Probleme und wägt Vor- und Nachteile ab	scharfsinnig, besonnen	kann andere nicht gut inspirieren, erscheint durch seine besinnliche Art eher trocken und langweilig
	Spezialist/in	Besitzt individuelle Fähigkeiten und Fachwissen, als Manager und Managerin bietet sie/er den Mitarbeitern/innen Unterstützung, da er/sie oft viel über ein Thema weiss	antriebsstark, selbstbezogen, manchmal zerstreut	neigt dazu, sich in Einzelheiten zu verlieren, hat einen engen Bereich der Leistungsfähigkeit

Tabelle 2: Neun Rollen nach Belbin 1981, eigene Darstellung in Anlehnung an Heinrich und Wall 2013 (vgl. Heinrich & Wall, 2013, S. 10 - 14)

2.3.6 Team

Da die Erhebung der Daten jeweils mit einem Team von einer SHP und einer Ergo stattfindet, muss auch der Begriff „Team“ näher definiert werden. Die Wortbedeutung des englischen Begriffs *Team* geht auf den ursprünglichen Begriff „Gespann“ bzw. „Tierkoppel“ zurück. Der Begriff wird seit dem 19. Jahrhundert in der Politik, im Sport und in der Arbeitswelt verwendet, um Gruppen von Menschen zu beschreiben, die auf bestimmte Art und Weise zusammenwirken (vgl. Janz, 2008, S. 26). Janz (2008) betont hierzu: „Zunächst muss geklärt werden, was ein Team im Unterschied zur Gruppe überhaupt ausmacht. Nach Guzzo (1996, 9) ist jedes Team eine Gruppe - aber nicht jede Gruppe ein Team“

(Guzzo; zitiert nach Janz 2008, S. 27). Um die Aspekte einer wirksamen Kooperation und der Teamarbeit analysieren zu können, wurden Merkmale festgelegt, welche ein Team ausmachen. Je nach Autorenschaft werden die Merkmale unterschiedlich beschrieben und betont.

Nach Mabey und Caird (1999) werden Teams über folgende Hauptkriterien definiert:

- Ein Team hat mindestens zwei Mitglieder
- Die Mitglieder tragen zur Erreichung der Teamziele mit ihren Fähigkeiten bei
- Das Team hat eine Teamidentität, diese unterscheidet sich von den individuellen Identitäten der Mitglieder
- Das Team hat einen Kommunikationspfad (innerhalb des Teams und zur Aussenwelt) entwickelt
- Die Struktur des Teams ist ziel- und aufgabenorientiert beschrieben
- Das Team überprüft regelmässig seine Effizienz

(vgl. Mabey & Caird; zitiert nach Möller 2013, S. 6)

In der vorliegenden Arbeit wird von einem Team von einer SHP und einer Ergo gesprochen. In der Literatur bestehen jedoch unterschiedliche Auffassungen darüber, wie viele Personen ein Team ausmachen. So betonten einige Autorinnen und Autoren, dass sie Dyaden noch nicht als Team verstehen, da bestimmte gruppenspezifische Phänomene wie Mehrheiten- und Minderheitenbildung in einem Team aus zwei Personen nicht auftreten können (vgl. Janz, 2008, S. 32).

Werden die unterschiedlichen Definitionen über die Teammerkmale genauer analysiert, finden sich verschiedene Aspekte, die in fast allen Ansätzen genannt werden. Die übereinstimmenden Merkmale wurden von Janz (2008) herausgearbeitet:

1. Merkmal: Mehrere Personen
2. Merkmal: Zusammenarbeit über einen längeren Zeitraum
3. Merkmal: Gemeinsame Aufgaben und Ziele
4. Merkmal: Kohäsion (Wir-Gefühl)
5. Merkmal: Teamklima
6. Merkmal: Arbeitsteilung und Rollenverteilung
7. Merkmal: Unmittelbare Zusammenarbeit des Teams
8. Merkmal: Gemeinsame Regeln und Normen

(vgl. Janz 2008, S. 29 - 40)

2.3.7 Begriffserklärung Kooperation

Kooperation stammt vom lateinischen Wort „cooperatio“, was so viel wie Zusammenwirken bedeutet. In der sonderpädagogischen Literatur werden die Begriffe zur Kooperation, so Janz (2006), unklar verwendet und zum Teil synonym gebraucht. So vermischen sich die Bedeutungen Kooperation, Zusammenarbeit, Teamarbeit, Interdisziplinarität, Multidisziplinarität und Interprofessionalität. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unter Interdisziplinarität eigentlich der Austausch zwischen zwei Disziplinen (so zum Beispiel der Austausch zwischen Medizin und Psychologie) gemeint ist (vgl. Janz, 2008, S. 61 - 62).

2.3.7.1 Interprofessionelle Kooperation

Im Unterschied zur Interdisziplinarität meint der Begriff Interprofessionalität (auch) den Austausch zwischen verschiedenen Berufen. Der Begriff Interdisziplinarität hat sich jedoch vor allem durch amerikanische Einflüsse mit der Interprofessionalität vermischt. Stahlmann (2000) zitiert nach Janz (2008) führt aus, dass all diese Begriffe eigentlich nichts anderes als die Zusammenarbeit von Vertretern verschiedener Berufsgruppen an einem Fall umschreiben. Dabei ist zu erwähnen, dass Teamkooperation in jedem Team stattfindet - es muss nicht interdisziplinär zusammengesetzt sein. Teams können auch aus Personen derselben Profession bestehen (z.B., wenn Fachlehrer und Fachlehrerinnen zusammenarbeiten), auch dann ist Teamkooperation möglich (vgl. Janz, 2008, S. 62). Im Kapitel 2.8 wird noch näher auf die verschiedenen Modelle der Teamzusammenarbeit eingegangen.

2.4 Aufgaben von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Im vorliegenden Kapitel wird die Rolle von SHP's beschrieben. Ihr Grundauftrag wird erläutert und abschliessend folgt eine Ausführung der Aufgabenfelder und Kernaufgaben.

2.4.1 Grundaufgaben der SHP's

SHP's sind Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SFB) und sind zuständig für die (Förder-) Diagnostik von Schülerinnen und Schülern (SuS) mit besonderem Förderbedarf (vgl. Steppacher, 2014, S. 8). In Zusammenarbeit mit Klassenlehrpersonen (KLP) planen und koordinieren sie die Förderung von betreffenden SuS und setzen diese, wenn möglich, gemeinsam mit den Lehrpersonen um. SHP's unterstützen Lehrpersonen im integrativen Unterricht, sei dies im Teamteaching oder in weiteren Formen der Unterrichtskooperation. Sie verstehen Unterricht als gemeinsam verantworteter Unterricht. SHP's übernehmen die Beratung von Klassenlehrpersonen bei hochspezifischen Fragen der Förderbereiche und vermitteln in diesem Zusammenhang Kontakte zu Fachorganisationen und Kompetenzzentren. Ebenfalls beraten und unterstützen sie die Klassenlehrpersonen im Hinblick auf Didaktik, wie z.B. durch didaktische und förderorientierte Materialien und bei der Gestaltung des Kontextes in Bezug auf die Umsetzung von Förderzielen. Zusätzlich kommt den SHP's eine zentrale Rolle bei Fragen der Planung und Evaluation sonderpädagogischer bzw. integrativer Konzepte in Schulhäusern und der damit verbundenen Unterstützung von Schulleitungen zu (vgl. Steppacher, 2014, S. 8).

2.4.2 Aufgabenfelder und Arbeitsweise von SHP's

SHP's lassen sich in allen Aufgaben der Förderung von Lernenden mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf von Grundhaltungen leiten, die einem nachhaltigen und inklusiven Bildungsverständnis verpflichtet sind. Die untenstehende Grafik zeigt nach Steppacher (2014) die Bereiche von sieben Aufgabenfeldern, welche die relevanten Tätigkeiten und Anforderungen von SHP's beschreiben sowie die jeweils zugeordneten Kernkompetenzen, welche jedoch nicht hierarchisch oder linear zu verstehen sind.

Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick

Abbildung 4: Aufgaben und Kernaufgaben im Überblick (vgl. Steppacher, 2014, S. 9)

2.4.3 Arbeitsfelder von SHP's

SHP's arbeiten auf allen Stufen des Bildungssystems in variablen inklusiven Settings. Dazu gehören unter anderem Kindergärten, Regelklassen, Sonderschulen und Ambulatorien (vgl. hfh.ch, Information zum Masterstudiengang).

2.5 Aufgaben von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten

Das vorliegende Rollenkonzept gründet auf der Beschreibung des Berufsprofils von Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen. Es entstand 2005 in enger Zusammenarbeit der Schweizer Schulen für Ergotherapie (ASSET) und dem Ergotherapeutinnen- und Ergotherapeuten-Verband Schweiz (EVS/ASE). Im vorliegenden Kapitel wird versucht, einen möglichst guten Überblick über das Rollenkonzept der Ergo's zu schaffen.

2.5.1 Grundaufgaben von Ergo's

Die Ergotherapie geht von der Grundannahme aus, dass der Mensch durch Handeln und Interaktion sich selber, seine soziale, physikalische und kulturelle Umwelt kennenlernt. Die Handlungskompetenzen entwickeln sich altersentsprechend und kommen in der selbstständigen Bewältigung des Alltags zum Ausdruck. Diese Selbstständigkeit kann durch Krankheit, Unfall, vorübergehende und/oder dauernde Behinderung oder umweltbedingte Einflüsse beeinträchtigt werden (vgl. Ergotherapeutinnen- und Ergotherapeuten-Verband Schweiz (EVS/ASE) 2005, Berufsprofil S. 8).

Die Ergotherapie hat zum Ziel, die Handlungsfähigkeit des Menschen zu fördern, zu erhalten und/ oder wiederherzustellen. Die Ergotherapie geht davon aus, dass das Tätigsein und das Handeln menschliche Grundbedürfnisse sind und dass gezielt eingesetzte Tätigkeiten gesundheitsfördernd sind und therapeutische Wirkung haben. Die Ergo's berücksichtigen das Zusammenspiel von Funktion, Strukturen, materiellen, sozialen, kulturellen Umweltfaktoren, Aktivitäten, Partizipationsmöglichkeiten im Hinblick auf die Lebensbereiche der Selbstversorgung sowie Produktivität und Freizeit. Durch die Aktivitäten des täglichen Lebens aus den Bereichen Selbstversorgung, Arbeit, Freizeit, durch soziale, spielerische und

musische Aktivitäten, handwerklich-gestalterische Tätigkeiten sowie die Beeinflussung von Umwelt werden Grundlagen geschaffen, die es dem Klienten/der Klientin ermöglichen, an verschiedenen Lebensbereichen teilzuhaben. Die Haltung der Ergo's ist geprägt von Zuversicht, Empathie und Verlässlichkeit (vgl. EVS/ASE, 2005, Berufsprofil S. 9).

2.5.2 Aufgabenfelder und Arbeitsweisen von Ergo's

Beim Erwerben der Wiederherstellung und/oder beim Erhalt von Lebensqualität unterstützen und befähigen die Ergo's ihre Klientinnen und Klienten. In Zusammenarbeit mit Klientinnen und Klienten, deren Bezugspersonen und mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Berufsgruppen unterstützen die Ergo's die Integration der Klientinnen und Klienten in die Gesellschaft (Schule/Bildung, Familie, Arbeitswelt).

In der Ergotherapie kommen je nach Problematik und Fachgebiet unterschiedliche ergotherapeutische Modelle, Ansätze und Methoden zum Einsatz. Diese beinhalten auch Beratung und Instruktion. Der ergotherapeutische Prozess wird unabhängig vom Behandlungsmodell in vier grundlegende Phasen gegliedert:

- Erfassung
- Planung
- Durchführung
- Evaluation

(vgl. EVS/ASE, 2005, Berufsprofil vgl. S. 11 - 14).

Ergo's, die Kinder und Jugendliche begleiten, arbeiten im Arbeitsfeld der Pädiatrie. Pädiatrie ist ein Fachgebiet der Medizin, das sich mit Diagnostik und Therapie von Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter befasst. Die Ergotherapie wendet sich innerhalb dieses Gebiets an Kinder im Säuglingsalter bis zum Jugendalter, wenn diese in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind, die Entwicklung verzögert ist oder wenn eine Behinderung vorliegt. Eine ganzheitliche Behandlung steht bei der Therapie von Kindern und Jugendlichen im Vordergrund. Da das Kind sehr stark von seiner Umwelt abhängig ist, muss auch das soziale Umfeld (Elternhaus, Kindergarten Schule) in die Arbeit miteinbezogen werden (vgl. Mais, 2003, S. 20 - 21).

2.5.3 Arbeitsfelder von Ergo's

Die Ergotherapie ist indiziert bei Menschen aller Altersstufen, die durch psychosoziale oder entwicklungsbedingte Störungen, durch erschwerende Umweltbedingungen, durch physische oder psychische Krankheiten oder Behinderung von Einschränkungen bedroht sind und dadurch das selbstständige Handeln gefährdet oder beeinträchtigt ist.

Die Arbeitsfelder sind in Akut-, Langzeit- und Rehabilitationsinstitutionen des Gesundheitswesens und im Bereich der spitalexternen Gesundheitsversorgung zu finden. Weitere Arbeitsfelder können in eigenen Praxen und im Sozial- und Erziehungswesen liegen. Zukünftige Arbeitsfelder könnten auch ausserhalb der durch die Sozialversicherungen finanzierten Bereiche z.B. in Firmen (Gesundheitsförderung/Ergonomie) möglich sein (vgl. EVS/ASE 2005, Berufsprofil S. 10).

2.6 Eine Gegenüberstellung beider Berufsbilder

2.6.1 Gegenüberstellung und Vergleich der beiden Berufsbilder

In der Literatur wurde in der wissenschaftlichen Zeitschrift *Ergoscience* (Röse & Flick 2014) eine Studie zum Thema ergotherapeutische und heilpädagogische Kompetenzen im Arbeitsfeld Frühförderung ein Vergleich der beruflichen Handlungsmuster aufgegriffen. Einige Ergebnisse aus der Studie werden hier näher erläutert.

Beide Berufsgruppen verfolgen das übergreifende Ziel, den Menschen in den individuellen Lebensbereichen die Teilhabe zu ermöglichen. Die Ergotherapie gehört zu den medizinischen Heilberufen. Lange dominierte ein medizinisch orientiertes Denken. Beeinflusst durch Modelle aus dem englischsprachigen Raum zeigte sich in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel.

Die Heilpädagogik umfasst die Pädagogik unter erschwerten sozialen, psychischen und körperlichen Bedingungen. Die sozialen Beziehungen im Kontext und die Ganzheitlichkeit des Menschen sind zentraler Bereich der Heilpädagogik. Gemeinsame und unterschiedliche Schwerpunkte spiegeln sich in der Ausbildung von Ergo's und SHP's wider. SHP's und Ergo's absolvieren ihre Ausbildung an einer Fachhochschule. Innerhalb der Fachausbildungen ähneln sich die Grundfächer, haben aber unterschiedliche Verteilung der Schwerpunkte. Die Ergotherapie beinhaltet einen höheren Stundenanteil an medizinischen Fächern, die Heilpädagogik einen höheren Anteil an pädagogischen, soziologischen sowie psychologischen Unterrichtsfächern. Beim Vergleich der definierten Berufskompetenzen für das Ausbildungscurriculum zeigen sich Ähnlichkeiten. Es werden Kompetenzen definiert, die das Vorgehen bei der Diagnostik, bei der Intervention, der Ergebnisprüfung sowie der Interaktion mit dem Gegenüber bzw. der Klientin/dem Klienten beschreiben. (vgl. Röse & Flick, 2014, S. 69). Die Ergotherapie als medizinische Massnahme verfolgt nach Klein und Neuhäuser (2006) zitiert nach Röse und Flick (2014) das Ziel der Verbesserung der körperlichen Funktionen unter Einbezug einer lebensweltlich orientierten Sichtweise. Der Ergotherapie werden in gewissen Bereichen die Förderung des Kindes zugesprochen, wobei dies seltener als in der Heilpädagogik betont wird. Die Autorenschaft betont, dass sich die Ergotherapie durch die betätigungsorientierte Perspektive inhaltlich der Heilpädagogik annähert. Daher sehen die Autoren **den Bedarf einer Zuständigkeitserklärung zwischen den beiden Berufsbildern** (vgl. Röse & Flick 2014, S. 68 - 77).

2.7 Tabellarische Gegenüberstellungen

In den nächsten Kapiteln folgt eine theoretische Gegenüberstellung der Aufgabenbereiche, Aufgabenfelder, Kernaufgaben, Rollen und Kompetenzen von SHP's und Ergo's. Die Vergleiche wurden von der Autorin selbst anhand der literarischen Beschreibung beider Berufsbilder zusammengestellt. Die Gegenüberstellung soll eine bessere Übersicht über die Unterschiede und Ähnlichkeiten der beiden Berufsbilder ermöglichen. In den Tabellen konnte bei der Beschreibung der Aufgaben, Kompetenzen und Rollen von SHP's eine stärkere Strukturierung und Präzisierung vorgenommen werden als bei den Aufgaben der Ergo's. Dies liegt unter anderem daran, dass der Autorin über das Berufsbild der SHP's detailliertere Informationen zugänglich waren. Anhand des Berufsprofils von Ergo's wurde versucht, eine möglichst präzise und strukturierte Gegenüberstellung darzustellen, es besteht jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit der Tabelleninhalte.

2.7.1 Tabellarische Gegenüberstellung der Aufgabenbereiche

Aufgabenbereich	SHP's	Ergo's
Arbeit mit einzelnen Kindern/ SuS	<ul style="list-style-type: none"> Förderdiagnostik (Fragestellung - Problemanalyse Problemverständnis-Förderplanung) Erstellen des Förderplans Unterstützen Kinder bei der Erreichung individueller Lernziele 	<ul style="list-style-type: none"> Ergotherapeutische Erfassung durch Beobachtungstechniken, Tests, Messungen, Selbsteinschätzung des Klienten/der Klientin Zusammenstellen eines Behandlungsplanes Erreichung der grösstmöglichen Handlungskompetenz und Selbstständigkeit bei der Alltagsbewältigung
Arbeit mit Gruppen / Klassen	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit in verschiedenen Unterrichtsettings (ganze Klassen, Gruppen, mit einzelnen Kindern) Unterstützen die Lehrperson im Teamteaching oder in weiteren Formen der Unterrichtskooperation Stundenzahl pro Woche ist unterschiedlich. Die SHP's arbeiten im Schulhaus Ort: Integriert im Klassenzimmer oder separiert in einem eigenen SHP – Raum 	<ul style="list-style-type: none"> Setting: Einzel- oder Gruppentherapie Dauer in der Regel ca. 50 Minuten Ort: Meistens in der Ergotherapiepraxis
Elternarbeit oder mit Erziehungsberechtigten	<ul style="list-style-type: none"> Führen ein schulisches Standortgespräch (SSG) mit den Eltern und der KLP Besprechen mit den Eltern gemeinsame Ziele für das Kind 	<ul style="list-style-type: none"> Erstgespräch mit den Eltern (Befund und Anamnese des Kindes) Beratung bei der Entwicklungsförderung Das „Handling“ soll in den Alltag übertragen werden (Materialangebot, die Art und Weise der Hilfestellung bei Aufgaben und Verhaltensweisen allgemeiner Art)
Arbeit mit anderen Fachstellen	<ul style="list-style-type: none"> Vermitteln Kontakt zu Fachorganisationen und Kompetenzzentren 	<ul style="list-style-type: none"> Haben Einblick in die Behandlungsformen und Entwicklungen angrenzender Berufsgruppen sowie in die entsprechenden Behandlungspläne für die Klientin/den Klienten
Arbeit im Team/Kollegium	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützen sich innerhalb der Berufsgruppe und tauschen sich interdisziplinär mit Fachpersonen der Nachbarwissenschaften aus 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitet mit Kolleginnen und Kollegen des Ergotherapie-Teams, mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Berufsgruppen zusammen
Arbeit mit verschiedenen Altersstufen	<ul style="list-style-type: none"> Sind als integrative Lehrkräfte auf allen Stufen der Regelschule tätig 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeiten mit Menschen aller Altersstufen
Arbeitsorte	<ul style="list-style-type: none"> Regelklassen Sind an heilpädagogischen Schulen tätig Sind in Sonderschulheimen und Ambulatorien tätig 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeiten im ambulanten, stationären, teilstationären Bereich des Gesundheitswesens Sind in der spitalexternen Gesundheitsversorgung tätig Sind im Sozial- und Erziehungswesen tätig

Tabelle 3: Gegenüberstellung beider Berufsbilder

(vgl. Steppacher, 2016, *Schulische Heilpädagogik und Kompetenzen, Berufsbild auf einen Blick/ EVS/ASE, 2005, Berufsprofil, eigene Zusammenstellung*)

2.7.2 Tabellarische Gegenüberstellung der Aufgabenfelder

SHP's	Ergo's
<p>Aufgabenfeld 01</p> <ul style="list-style-type: none"> Erfassen im schulischen Alltag den Entwicklungs- und Lernstand von SuS mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf differenziert 	<ul style="list-style-type: none"> Beobachten die Situation ihrer Klientinnen und Klienten, führen Gespräche, um die Ursachen der eingeschränkten Handlungsfähigkeit zu analysieren
<p>Aufgabenfeld 02:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lernende mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf werden individuell gefördert, gleichzeitig wird das gemeinsame schulische und soziale Lernen aller im Auge behalten. SHP's brauchen grosse Kenntnisse der integrativen Didaktik 	<ul style="list-style-type: none"> Die Ziele werden gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten festgelegt, anschliessend wird mit der Durchführung der therapeutischen Massnahmen begonnen
<p>Aufgabenfeld 03:</p> <ul style="list-style-type: none"> In der Schulbildung sind Sprache und Kommunikation, Mathematik und Kognition Schwerpunkt der Förderung, SHP's ermöglichen Zugänge sowie Hilfsmittel in diesen Bereichen 	<ul style="list-style-type: none"> Den Betroffenen wird aufgezeigt, wie und mit welchen Mitteln sie den Alltag trotz Einschränkungen meistern können, Bewegungsabläufe werden trainiert und die Lebensqualität wird durch praktische handwerkliche-gestalterische Tätigkeiten gesteigert, Ergo's nehmen Anpassungen an Hilfsmitteln vor
<p>Aufgabenfeld 04:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schwierige Situationen, Verhaltensprobleme und herausfordernde Verhaltensweisen von Lernenden gehören zum Schulalltag. SHP's verfügen über Spezialkenntnisse hinsichtlich Prävention und Intervention 	<ul style="list-style-type: none"> Das Einsatzgebiet von Ergo's ist sehr breit; Kinder, die in ihrer Wahrnehmung, Bewegung oder Entwicklung beeinträchtigt sind, werden von Ergo's durch spielerische Aktivitäten gefördert, wodurch sie deren Selbstvertrauen stärken
<p>Aufgabenfeld 05:</p> <ul style="list-style-type: none"> In der inklusiven Schule wächst der Bedarf an fachspezifischer Beratung. Viele Teilsysteme brauchen viele Absprachen und eine gute Zusammenarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> Ergo's pflegen den Kontakt sowohl mit den Bezugspersonen der Betroffenen als auch mit anderen Fachleuten des Gesundheits- und Sozialwesens
<p>Aufgabenfeld 06:</p> <ul style="list-style-type: none"> Es gehören vor-, nach- und ausserschulische Angebote zur Bildung. Dafür braucht es Schul- und Organisationsentwicklung, heilpädagogisch relevante Aspekte werden berücksichtigt 	<ul style="list-style-type: none"> Ergo's setzen sich mit verschiedene möglichen Organisations- und Administrationsformen in ihrer Abteilung auseinander. Im Rahmen des Gesamtkonzeptes einer Institution werden schon bestehende Ergotherapie-Abteilungen weiterentwickelt bzw. neue aufgebaut
<p>Aufgabenfeld 07:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Institution Schule und Heilpädagogik ist in stetem Wandel, die Reflexion der eigenen Berufsrolle und des professionellen Tuns steht im Dienst des Verständnisses von „Forschendem Lernen“ 	<ul style="list-style-type: none"> Ergo's kennen die internationalen anerkannten Konzepte und Theorien der Ergotherapie, sie informieren sich über neue Entwicklungen und bilden sich laufend weiter, sie erkennen Probleme, die sich mittels Forschungsprojekten angehen lassen und leiten daraus praxisrelevante Forschungsfragen ab

Tabelle 4: Aufgabenfelder SHP's und Ergo's (vgl. Steppacher 2014, S. 9 und Aufgabenbeschriebe Ergotherapie, gesundheitsberufe.ch, EVS/ASE, 2005, Berufsprofil)

2.7.3 Tabellarische Gegenüberstellung der Kernaufgaben

SHP's	Ergo's
<p>Aufgabenfeld 01</p> <ul style="list-style-type: none"> Erarbeiten differenzierte Lernstanderfassung bei SuS mit vermuteten SFB Führen spezifische Förderdiagnostik durch Nehmen am SSG teil Begleiten den Übergang von SuS mit SFB in eine andere Schulstufe, in die Berufsvorbereitung oder in eine Sonderschule 	<ul style="list-style-type: none"> Ergo's führen zu Beginn der Therapie eine differenzierte ergotherapeutische Erfassung durch Führen strukturierte oder unstrukturierte Tätigkeitsbeobachtungen, Tests, Messungen oder geeignete Assessments durch Beziehen die Selbsteinschätzung der Klienten und Klientinnen in die Arbeit ein

<p>Aufgabenfeld 02</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beraten und unterstützen in der methodisch-didaktischen Gestaltung eines Unterrichts • Planen gezielt die soziale Integration von SuS mit SFB in der Klasse • Beraten betreffend allgemeiner Lernvoraussetzungen, beziffern die notwendigen Ressourcen für die Förderung • Dokumentiert die Lernprozesse und Lernfortschritte der SuS mit SFB systematisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichen und Einüben altersadäquater Fertigkeiten wie Anziehen, Essen, Velofahren, Schreiben, Spielen • Fördern die Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesinformationen (Tastsinn, körpereigene Wahrnehmung, Gleichgewicht) • Erläutern den Klientinnen und Klienten, den Mitgliedern des Behandlungsteams und Angehörigen ihre Vorgehensweisen und Auswertungsergebnisse • Dokumentieren ihre Ergebnisse und verfassen Zwischen- und Abschlussberichte
<p>Aufgabenfeld 03</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfassen die Lernstände für SuS mit SFB im Bereich des sprachlichen und mathematischen Lernens • Adaptieren Lernmaterialien und Lernmittel hinsichtlich der Bedürfnisse der SuS • Vermitteln Fachstellen im Bereich der unterstützenden Kommunikation, Pädodaudiologie und Kommunikationstechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Trainieren die visuellen, auditiven, räumlichen und an das Gedächtnis gebundenen Fähigkeiten mit den Kindern als Voraussetzungen für die Handlungsfähigkeit • Vermitteln handlungsstützender Strategien, wie die fokussierte Aufmerksamkeit, Planen und Kontrollieren • Beraten bezüglich Hilfsmittel und Anpassungen von Hilfsmitteln (fertigten z.B. Schienen an)
<p>Aufgabenfeld 04</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beobachten und erfassen mit entsprechenden Instrumenten den SFB im emotionalen und sozialen Verhalten • Besprechen und koordinieren Massnahmen im Bereich des emotional-sozialen Lernens und Verhaltens mit Bezugspersonensystem • Sichern Schnittstellen zu schulinternen und schul-externen Fachstellen wie SSA, SPD, KJPD usw. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fördern soziale und emotionale Kompetenzen • Nehmen Störfaktoren und erschwerte Bedingungen wahr, versuchen sie anzusprechen, einzubeziehen, therapeutisch zu nutzen und wenn nötig abzubauen • Beachten in Gruppentherapien nebst oben genannten Faktoren auch das Gruppendynamische Geschehen
<p>Aufgabenfeld 05</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellen geeignete Instrumente zur Rollen- und Aufgabenklärung zur Verfügung • Beraten SuS und ihre Bezugssysteme • Beraten KLP bei der integrativen Umsetzung beim Einsatz von didaktischen Materialien, beim Einsatz von Lern- und Hilfsmitteln, Massnahmen des Nachteilsausgleichs usw. • Beraten KLP betreffend Prävention und Intervention im Bereich Verhaltensstörungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Beraten Eltern und das Umfeld von Kindern und Jugendlichen • Versuchen in der Zusammenarbeit mit Klientinnen und Klienten, Angehörigen und Vertretern anderer Therapiebereiche Einfluss zu nehmen auf eine die Therapie unterstützende Gestaltung der verschiedenen Lebensbereiche (Arbeitsplatz, Wohnungseinrichtung, Freizeitgestaltung)
<p>Aufgabenfeld 06</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt KLP in der Umsetzung von integrativen Strukturen und Kulturen • Vermittelt und pflegt Kontakte zu Fachstellen für Abklärung, Beratung und Unterstützung wie SPD, KJPD, Beratungsstellen, Schutzbehörden, Kriseninterventionsstellen • Koordinieren interdisziplinäre Kooperationen • Arbeiten in sonderpädagogischen Fachteams im Schulhaus mit 	<ul style="list-style-type: none"> • Verfügen über die notwendigen kommunikativen Kompetenzen für ihr Arbeit mit Klientinnen und Klienten und für die Zusammenarbeit im Team • Setzen sich für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im Team ein (Austausch von Informationen, Koordination, Behandlungspläne und -ziele) • Kennen verschiedene Möglichkeiten z.B. (Intervision, Team- und Fallsupervision), um ihre beruflichen Erfahrungen zu verarbeiten • Reflektieren verschiedene Rollen (gegenüber Klientinnen und Klienten, im Team, als Privatperson usw.), die sie einnehmen, und überdenken deren Gewichtung im konkreten Alltag
<p>Aufgabenfeld 07</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeigen die Bedeutung aktueller sonderpädagogischer Entwicklungen und Forschungen im eigenen Tätigkeitsbereich auf 	<ul style="list-style-type: none"> • Reflektieren ihre berufliche Arbeit, nehmen Stärken und Schwächen wahr und planen entsprechende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

<ul style="list-style-type: none"> Leiten sonderpädagogische Kenntnisse zur integrativen Didaktik weiter und unterstützen das Kollegium (z.B. Einsatz von Hilfsmitteln, Aufbereitung von Lehrmitteln, neue Medien) Vernetzen sich mit Berufskolleginnen und -kollegen zwecks Austausch von Erfahrungen und Fachwissen im sonderpädagogischen Bereich 	<ul style="list-style-type: none"> Informieren sich über Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und über ihnen offenstehende Angebote verwandter und angrenzender Berufsgruppen
--	---

Tabelle 5: Kernaufgaben SHP's und Ergo's

(vgl. Steppacher 2014, S. 9 und Ergotherapie mit Kindern und Jugendlichen, EVS/ASE, 2005, Berufsprofil, eigene Darstellung)

2.7.4 Tabellarische Gegenüberstellung von Kompetenzen

SHP's	Ergo's
Selbstkompetenz	Selbstkompetenz
Eigenes Lernen entwickeln und reflektieren: <ul style="list-style-type: none"> Entwickeln und reflektieren ihr eigenes Lernen, sie überprüfen und überdenken eigene motivationale Absichten, ethische Haltungen und persönliche Einstellungen in Fachbereich Heilpädagogik 	<ul style="list-style-type: none"> Regenerieren sich für lebenslanges Lernen und für die Entwicklung, Weitergabe und Anwendung von Wissen Übernehmen fachliche Führung; entwickeln die eigene Berufskarriere weiter
Sachkompetenz	Sachkompetenz
Urteilen: <ul style="list-style-type: none"> Können komplexe Sachverhalte analysieren und beurteilen Wissen und Verstehen: <ul style="list-style-type: none"> Pflegen einen disziplinären und interdisziplinären Diskurs 	<ul style="list-style-type: none"> Führen berufsspezifische Tätigkeiten aus; können Entscheidungen und Beurteilungen treffen Fördern durch fachliche Expertise die Gesundheit und die Lebensqualität der Klientinnen und Klienten
Methodenkompetenz	Methodenkompetenz
Anwenden und Problemlösen: <ul style="list-style-type: none"> Kennen Methoden der Beobachtung, Befragung und der Tests und können diese im Kontext Schulischer Heilpädagogik systematisch anwenden 	<ul style="list-style-type: none"> Kennen unterschiedliche ergotherapeutische Modelle, Methoden und Ansätze und können diese anwenden
Sozialkompetenz	Sozialkompetenz
Darstellen, Vermitteln, Kommunizieren: <ul style="list-style-type: none"> Vermitteln komplexe Sachverhalte zielgruppenspezifisch, erarbeiten Lösungen in Kooperation mit anderen 	<ul style="list-style-type: none"> Schaffen eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung zu Klientinnen und Klienten; geben Informationen gezielt weiter Nehmen aktiv in einem interdisziplinären Team teil

Tabelle 6: Kompetenzen SHP's und Ergo's

(vgl. Schriber & Steppacher, 2016, S. 3 und Broschüre Bachelorstudiengang Ergotherapie, S. 8, und Abschlusskompetenzen von Ergo's Ledergerber, Mondoux & Sottas, 2009)

2.7.5 Tabellarische Gegenüberstellung der Rollen

Die untenstehenden Rollen von SHP's wurden anhand der Broschüre von Schriber & Steppacher (2016) und die Rollen von Ergo's wurden anhand der Broschüre Bachelorstudiengang Ergotherapie (2019) zusammengestellt. Die Tabelle ist in die drei Bereiche handlungsorientierte Rollen, kommunikationsorientierte Rollen und wissensorientierte Rollen nach Belbin (1981) unterteilt. Die Sicht von Ergo's und SHP's auf ihre Rollen im Berufsalltag wurden im Interview näher erfragt.

SHP's	Ergo's
Handlungsorientiert	Handlungsorientiert
<ul style="list-style-type: none"> Förderplaner/Förderplanerin erfassen den Entwicklungs- und Lernstand von SuS differenziert und setzt gezielte Fördermassnahmen ein Lehrender/Lehrende nutzen das spezialisierte fachdidaktische Wissen, um in den Bereichen Sprache, Kommunikation, mathematisches Denken und Handeln in unterschiedlichen Settings niveau- und ressourcenorientiert unterrichten zu können Didaktiker/Didaktikerin zeigen auf, wie allgemeindidaktische Konzepte anzupassen sind, um Lernende mit unterschiedlichen Voraussetzungen im integrativen Unterricht gemäss dem Lern- und Entwicklungsstand in verschiedenen Settings gemeinsam fördern zu können 	<ul style="list-style-type: none"> Lernende/r und Lehrende/r engagieren sich für lebenslanges Lernen und für die Entwicklung, Weitergabe und Anwendung von Wissen Gesundheitsanwalt/Gesundheitsanwältin setzen sich innerhalb des Gesundheitswesens verantwortungsvoll für die Patienten ein
Kommunikationsorientiert	Kommunikationsorientiert
<ul style="list-style-type: none"> Berater/Beraterin nutzen Konzepte, Formen und Methoden der Gesprächsführung und Beratung im Kontext Schulischer Heilpädagogik Koordinator/Koordinatorin gestalten Übergänge „Familie - Schule“ und „Schule - Ausbildung“ in Kooperation mit weiteren Bildungsbeteiligten im Sinne der Teilhabe aller Lernenden mit besonderem Förder- und Bildungsbedarf 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikator/Kommunikatorin ermöglichen vertrauensvolle Beziehungen und geben Informationen gezielt weiter Teamworker/Teamworkerin nehmen aktiv teil, in einem interdisziplinären Team
Wissensorientiert	Wissensorientiert
<ul style="list-style-type: none"> Experte/Expertin beziehen Stellung zu aktuellen heilpädagogischen Fragestellungen im Kontext Schulischer Heilpädagogik und begründen ihre Meinung und ihr Handeln fachlich und theoretisch Beobachter/Beobachterin nennen Prinzipien der systematischen Beobachtung und Befragung, der Testpsychologie und deren Bedeutung für die Heilpädagogik 	<ul style="list-style-type: none"> Experte/Expertin führen die berufsspezifischen Tätigkeiten aus und treffen entsprechende Entscheidungen Manager/Managerin übernehmen die fachliche Führung, tragen zur Wirksamkeit der Organisation bei und entwickeln ihre eigene Berufskarriere Professionsangehöriger/Professionsangehörige setzen sich für die Gesundheit und Lebensqualität des Einzelnen und der Gesellschaft ein, sie verpflichten sich der Ethik und achten auf ihre eigene Gesundheit

Tabelle 7: Rollen von SHP's und Ergo's

(Rollen nach Belbin1981 und Broschüre Bachelorstudiengang Ergotherapie, S. 8 CanMEDS Rollen nach Frank, 2005, eigene Darstellung)

2.8 Kooperation

Nach einer Gegenüberstellung der Aufgabenbereiche, Aufgabenfelder, Kernaufgaben, Rollen und Kompetenzen von SHP's und Ergo's drängt sich einerseits die Thematik der Klärung von Schnittstellen auf, andererseits die Thematik der Kooperation zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. Daher widmet sich der nächste Abschnitt dem Thema der Kooperation und beleuchtet verschiedene Zusammenarbeitsformen näher.

2.8.1 Kooperation als Gelingensbedingungen

Über die Kooperation als Gelingensbedingungen für die inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung schreiben Birgit Lütje-Klose und Melanie Urban in ihrem Fachbeitrag. Sie betonen:

Eine inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung, die auf einen produktiven Umgang mit Heterogenität ausgerichtet ist, kann nur als gemeinsame Aufgabe in multiprofessionellen Teams realisiert werden. Eine kontinuierliche Kooperation von Lehrkräften der allgemeinen Schulform mit sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrkräften wird im inklusiven Setting als zentrale Gelingensbedingung beschrieben, und **auch die Kooperation mit weiteren Berufsgruppen gewinnt zunehmend an Bedeutung** [Hervorhebung v. Verf.]. Gleichwohl zeigen Studien seit den 1980 Jahren bis heute, dass es keineswegs selbstverständlich ist, ein hohes Niveau in der kollegialen Kooperation zu erreichen.

(Lütje-Klose & Urban, 2014, VHN S. 112)

Damit das Ziel einer sozialen Partizipation aller erreicht werden kann, braucht es kooperative Beziehungen in verschiedenen Bereichen. Lütje-Klose und Urban (2014) legen in ihrem Beitrag den Fokus auf die professionelle Kooperation zwischen Lehrkräften der allgemeinbildenden Schule mit sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrkräften (intraprofessionelle Kooperation) und auf die Kooperation zwischen Lehrkräften und weiteren Professionen (interprofessionelle Kooperation). Sie betonen, dass die Kooperation von Lehrkräften unterschiedlicher Disziplinen in der deutschsprachigen Inklusionsdebatte seit Jahren diskutiert wird, während die über den Unterricht selbst hinausgehende Kooperation mit anderen Professionen bisher nur selten systematisch untersucht wird (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014, VHN S. 112 - 113).

Merkmale einer gelingenden Kooperation innerhalb eines Teams formuliert Haug (2016) in seinem Buch „Erfolgreich im Team“. In der Praxis ist das Gelingen der Teamarbeit vom Zusammenspiel vieler Faktoren abhängig. Diese Faktoren lassen sich in zwei Dimensionen unterscheiden: sogenannte „harte“ und „weiche“ Faktoren. Unter harten Faktoren werden Aspekte zusammengefasst, die als objektiv messbar und empirisch überprüfbar gelten. Dazu gehören zum Beispiel Zeit- und Zielvorgaben, Projektplanung und Aufgabenverteilung. Als „weiche“ Faktoren werden Phänomene bezeichnet, die im Allgemeinen als nur schwer messbar gelten. Die „weichen“ Faktoren werden von der Gruppe und von jedem Einzelnen als subjektiv wahrgenommen, sind aber für den Erfolg eines Teams ebenfalls entscheidend. Zu diesen Faktoren gehören u.a. Vertrauen, Offenheit, Teamgeist, Toleranz etc. (vgl. Haug, 2016).

2.8.1.1 Intraprofessionelle Kooperation

Im Bereich der intraprofessionellen Kooperation von Lehrkräften wurden seit den 1990er Jahren verschiedene Kategorisierungen entwickelt, um die beobachteten Praxen einordnen zu können. In einem Niveaustufen-Modell werden vier verschiedene Kooperationsniveaus unterschieden. So wird die Form der „Co-Activity“ als ein mehrheitlich nebeneinander Arbeiten beschrieben, die „Cooperation“ als Förderung, die weitgehend getrennt stattfindet, wobei jedoch Stundenpläne und allgemeine Zielsetzungen abgesprochen werden. Die Form der „Coordination“ koordiniert die Angebote und trifft klare Absprachen, jedoch bestehen abgegrenzte Rollen mit eigenen Verantwortungsbereichen, nur im Ausnahmefall wird auch getauscht. Auf der Stufe der „Collaboration“ findet eine gleichberechtigte Zusammenarbeit und eine gemeinsame Verantwortungsübernahme für alle Kinder statt. Die Form zeichnet sich auch

durch überlappende Verantwortungsbereiche und Rollenwechsel aus (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014, VHN S. 117).

*Abbildung 5: Kontinuum wechselseitiger Kooperation
(in Anlehnung an Marvin 1990)
(vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014, VHN S. 117)*

2.8.1.2 Interprofessionelle Kooperation, verschiedene Teammodelle

Die interprofessionelle Kooperation beschreibt nach Janz (2008), wie bereits im Kapitel 2.3.7.1 erläutert, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Berufsgruppen oder im schulischen Kontext die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und weiteren Professionen. Janz (2008) zeigt in drei grafischen Darstellungen nach Goll (1969) drei unterschiedlich funktionierende Modelle auf, die sich nach dem Grad der Kooperation und Koordination der beteiligten Berufsgruppen unterscheiden (vgl. Janz, 2014, S. 106). Jedes Modell kann durch eine Art handlungsleitendes Motto charakterisiert werden:

- Multidisziplinäre Teams: „Nebeneinander planen – Nebeneinander handeln“
- Interdisziplinäre Teams: „Miteinander planen – Nebeneinander handeln“
- Transdisziplinäre Teams: „Miteinander planen – Miteinander handeln“ (Kompetenztransfer)
(Janz, 2014, S. 106)

Multidisziplinär arbeitende Teams funktionieren so, dass die einzelnen Berufsgruppen mehrheitlich eigenständig ihre Arbeit planen und durchführen. Im Schulalltag zeigt sich dies dadurch, dass die Teammitglieder meist unabhängig voneinander im Rahmen ihrer Profession mit den Kindern arbeiten. Optional treffen sich die Teammitglieder relativ regelmässig, um die Ergebnisse miteinander auszutauschen. Trotz gutem Willen kann es bei dieser Form der Zusammenarbeit zu verschiedenen Problemen kommen, die Janz folgendermassen aufzählt:

- Jedes Teammitglied kommt ursprünglich aus einer anderen Profession, in der z.T. unterschiedliche Fachsprachen verwendet werden
- z.T. unterschiedliche Sichtweisen im Hinblick auf die Defizite des Schülers und der damit verbundenen Förderziele
- Geringe Einbeziehung von Eltern und Schülern, weil die Teamsitzungen häufig während den Schulzeiten angesetzt werden
- Für die Teammitarbeiter können sich Probleme von unklaren Verantwortlichkeiten und Aufgabenverteilungen ergeben
- Die Ziele sind eher professionsspezifisch, als dass ein gemeinsames Ziel zum Tragen kommt. Als Konsequenz davon können sich einzelne Ziele widersprechen

(vgl. Janz, 2008, S. 107 – 108)

Das interdisziplinäre Team gilt nach Orelove und Sobsey (1996) beschrieben nach Janz (2014) als Weiterentwicklung des multidisziplinären Ansatzes. Die Teammitglieder planen ihre Arbeit gemeinsam, die Durchführung der Arbeit findet aber nach wie vor isoliert statt. Janz betont: „Die Schüler werden zur

Therapie aus dem Klassenzimmer geholt, so dass eine Einbeziehung der Therapieaspekte in das Tagesgeschehen bzw. den Unterricht nur selten bedingt möglich ist“ (Janz, 2008, S. 110). Nur die gemeinsame Planung hebt den Ansatz gegenüber dem multidisziplinären Ansatz heraus.

Die Weiterentwicklung des multidisziplinären und des interdisziplinären Teams kann daher als Modell des **transdisziplinären Teams** bezeichnet werden. Bei diesem Ansatz findet die Durchführung von Förder-, Therapie- oder Pflege-Massnahmen soweit als möglich disziplinübergreifend und mit Einbezug in alltägliche Lebenszusammenhänge statt. Bei dieser Zusammenarbeitsform werden vier Phasen durchlaufen. Das Team wird auf Grund der Bedürfnisse des einzelnen Schülers gebildet. Alle Personen, wie z.B. Busfahrer, Freunde, Verwandte, können in das Team einbezogen werden. Eine Person wird als Fall-Manager ausgewählt, um die Arbeit zu koordinieren. In einem weiteren Schritt werden Daten zum Ist-Stand des Schülers gesammelt und anschliessend vom ganzen Team beurteilt. In der dritten Phase entwickelt das Team, ausgehend von der Erkenntnis der Bedürfnisse und Stärken des Kindes, eine Förderplanung. In der vierten Phase ist jedes Teammitglied dafür verantwortlich, dass auch die anderen Teammitglieder den Förderplan umsetzen. An der Förderung des Kindes sind je nach seinen Bedürfnissen unterschiedliche Berufsgruppen beteiligt. Häufige Teamsitzungen sind in der vierten Phase wichtig, um Arbeitsweisen miteinander zu optimieren (vgl. Janz, 2008, S. 110 – 112).

Die Stärken dieses Ansatzes sind in verschiedenen Aspekten zu sehen:

- Die Akzeptanz der Entscheidungen ist grösser, da alle Teammitglieder daran beteiligt werden
 - Die Möglichkeit, dass Teammitglieder voneinander lernen, ist gegeben, die strikte Aufgabenteilung entfällt
 - Die Kontinuität der Arbeit ist weitaus höher und die Familien sind stärker einbezogen
- (Janz, 2014, S. 112)

Abbildung 6: Multidisziplinäres Team, Goll (1996)
(Kreis = Berufsgruppen/Fachdisziplinen)
(Janz, 2008, S. 107)

Abbildung 7: Interdisziplinäres Team, Goll (1996)
(Kreis = Berufsgruppen/Fachdisziplinen)
(Janz, 2008, S. 109)

Abbildung 8: Transdisziplinäres Team, Goll (1996)
(Kreis = Berufsgruppen/Fachdisziplinen)
(Janz, 2008, S. 111)

2.8.2 Unterschiedliche Finanzierungssysteme Heilpädagogik - Ergotherapie

Im folgenden Kapitel folgt eine Beschreibung des sonderpädagogischen Konkordats. Ein genaueres Verständnis darüber gibt Aufschluss über die unterschiedlichen Finanzierungssysteme von sonderpädagogischen und medizinisch-therapeutischen Berufen in der Schweiz (vgl. Riemer-Kafka, 2011, S. 106 - 107).

In den letzten Jahren wurden in der Schweiz neue Konzepte für die Massnahmen bei Kindern mit besonderen schulischen Bedürfnissen ausgearbeitet. Am 28.11.2004 haben Stimmvolk und Kantone der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) zugestimmt. Die NFA hatte zur Folge, dass die Invalidenversicherung (IV) sich aus der Finanzierung und Regelung der sonderpädagogischen Massnahmen zurückzog und diese Aufgabe den Kantonen übertragen wurde. Die Kantone legten ein Grundangebot an sonderpädagogischen Massnahmen fest und es wurden gemeinsame Instrumente für die Sonderschulung geschaffen (vgl. Riemer-Kafka, 2011, S. 106 - 107).

2.8.3 Sonderpädagogisches Grundangebot und Kooperation mit weiteren Fachstellen

Die sonderpädagogischen Massnahmen des Kanton Zürichs an der Regelschule beinhalten integrative Förderung, Therapie, Aufnahmeunterricht und besondere Klassen (vgl. VSA, 2012). In der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen zählen folgende Angebote zu den Therapien:

- Logopädische Therapie
- schulisch indizierte Psychotherapie
- Psychomotorische Therapie
- Audiopädagogische Angebote

Die Ergotherapie sowie auch die Physiotherapie gehören zu den medizinisch-therapeutischen Massnahmen und grenzen sich von den pädagogisch-therapeutischen Massnahmen ab (VSA, 2011, S. 8).

Dr. Oskar Jenni (Riemer-Kafka, 2011) betont Folgendes: „In der aktuellen sonderpädagogischen Konzeption sind die Schnittstellen zwischen schulischen und medizinischen Fachpersonen allerdings ungenügend geklärt und Synergien zwischen den Bildungs- und Gesundheitssystemen werden kaum genutzt“ (Riemer-Kafka, 2011, S. 107).

Im Kanton Zürich gibt es einige Beispiele von Fachstellen, welche unter einem Dach zusammenarbeiten. Dazu gehört der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst des Kanton Zürichs, die Abteilung der Entwicklungspädiatrie und Logopädie des Kinderspitals Zürich, das Rehabilitationszentrum Affoltern am Albis, das sozialpädiatrische Zentrum am Kantonsspital Winterthur und die Kinderpraxen Oerlikon, Wollishofen und Uster. Diese Fachstellen untersuchen verschiedene Entwicklungsbereiche von Kindern und Jugendlichen, erfassen aber auch das familiäre und psychosoziale Umfeld und stellen Diagnosen nach ICD-10. Die Fachstellen setzen sich meist aus ärztlichen Fachbereichen (z.B. Hals- Nasen- Ohrenheilkunde, Augenheilkunde und medizinische Genetik) und aus nicht-ärztlichen Fachbereichen (z.B. der klinischen Psychologie, Schulpsychologie, Sonder- und Heilpädagogik, Sozialpädagogik, Ergo- und Physiotherapie, Logopädie und Audiopädagogik) zusammen. Die Fachstellen indizieren den Bedarf sowohl für medizinisch-therapeutische (Psychotherapie, Ergotherapie, Physiotherapie, Medikamente etc.) wie auch für sonderpädagogische Massnahmen (vgl. Riemer-Kafka, 2011, S. 113 - 114).

2.8.4 Inklusion aus Sicht der Ergotherapie

Im folgenden Kapitel wird der Gedanke der Inklusion aus literarischen Quellen der Ergotherapie näher beleuchtet. In diesem Zusammenhang wird aufgezeigt, wie der Inklusionsgedanke im ergotherapeutischen Berufsverständnis diskutiert wird (vgl. Stademann & Tsangaveli, 2016, S. 41 - 52).

Der Ergotherapeuten- und Ergotherapeuten-Verband Schweiz beschreibt einen Paradigmenwechsel von einer biomedizinischen Sichtweise des Menschen hin zu einer biopsychosozialen Sichtweise. In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren wurden in der Schweiz hauptsächlich Modelle aus dem angelsächsischen Raum aufgegriffen. Damit veränderte sich die Sichtweise von einem medizinisch orientierteren Behandlungsmodell hin zu einem ganzheitlichen Fokus auf die Handlungsweise des Menschen. Dieses Umdenken in der Medizin zeigt sich auch in der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Früher lag die Betonung der Medizin hauptsächlich auf biologischen, funktionellen und chemischen Vorgängen von Körperfunktionen. Dabei wurde die Rolle vom sozialen und physikalischen Umfeld unterbewertet. Die Aufgaben der Medizin werden heute vermehrt als Erhaltung und Verbesserung von Gesundheit und Verhinderung von Krankheit definiert (vgl. EVS/ASE 2005, Berufsprofil S. 5 – 7). Die Ergotherapie wird mit dieser Entwicklung zunehmend Teil der Gesundheitsförderung. Dieses zunehmende gesellschaftliche Interesse von sozialer Integration (z.B. von behinderten Kindern in die Normalschule), von Prävention und Gesundheitsförderung (z.B. in der Schule, am Arbeitsplatz) verändert das Umfeld, in dem Ergo's tätig sind. Zusätzlich werden neue Tätigkeitsfelder eröffnet (vgl. EVS/ASE, 2005, Berufsprofil S. 5 - 7). Folgendes Zitat aus dem Buch Ergotherapie vom „Behandeln zum Handeln“ fasst diesen Wandel treffend zusammen: „Im Mittelpunkt des ergotherapeutischen Interesses steht nicht mehr die Wiederherstellung von Funktionen oder die Behebung von pathologischen Zuständen, sondern die menschliche Handlungsfähigkeit im Alltagsleben“ (Scheepers, Steding-Albrecht & Jehn, 2015, S. 2).

Die Projektgruppe des EVS/ASE erwähnt, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen an Schweizer Schulen von Lehrpersonen, Fachpersonen der Heilpädagogik, Fachpersonen der Psychomotorik und der Logopädie unterstützt werden. Die Ergotherapie bietet bisher jedoch ein Unterstützungsangebot, welches oft neben dem Schulsetting stattfindet und das Ausführen von alltäglichen Aktivitäten unterstützen soll. Da die Unterstützung nicht direkt im Kontext der Schule stattfindet, kann die Umsetzung im

Alltag erschwert sein. Im Buch „Ergotherapie im Arbeitsfeld Pädiatrie“ wird dies folgendermassen beschrieben: „Häufig ist es so, dass Kinder in der Therapie eine deutlich verbesserte Betätigungsleistung zeigen, diese aber nicht unter veränderten Umweltbedingungen nutzen, z.B. im Alltag“ (Becker & Steding-Albrecht, 2015, S. 105).

Daher ist die Langzeit-Vision der Projektgruppe des EVS/ASE, dass Ergo's in Zukunft im inklusiven Regelschulsetting arbeiten, um Kinder beim Ausführen von Aktivitäten zu unterstützen (vgl. Kaelin, Kocher, Schulze, Echsel, Ray-Kaesler, Santinelli, 2015, S. 6).

Ebenfalls befassen sich Mareile Stademann und Irini Tsangaveli in ihrem Buch „Ergotherapie und Inklusion“ mit der Thematik von Inklusion und deren Umsetzung. Als vorbildliches Beispiel für ein fortschrittliches, inklusives Bildungssystem werden Länder wie Neuseeland, England und Kanada erwähnt. So seien Ergo's in Neuseeland fest im Schulsystem etabliert (vgl. Stademann & Tsangaveli, 2016, S. 178 - 179). Ein möglicher Grund dafür, weshalb sich einige Länder schwerer tun, inklusiver zu arbeiten, wird am Beispiel Deutschland erläutert: „In Deutschland dürfen Ergo's als Angehörige des Gesundheitswesens immer nur mit einer ärztlichen Überweisung behandeln“ (Stademann & Tsangaveli, 2016, S. 179).

Auch die drei Ergotherapeutinnen Cornelia Zillhardt, Andrea Haselbusch und Vera Kaelin greifen im Fachartikel „Partizipation im inklusiven Schulalltag ermöglichen“ das Thema der Länderunterschiede auf.

2.8.5 Merkmale guter inklusiver Schulen

Der Frage, woran gute schulische Inklusion erkannt werden kann, widmet sich die Publikation „Inklusion kann gelingen“ (2016). Die Autoren analysieren in ihrer Publikation Schulen, welche für ihre inklusive Arbeit mit dem Jakob Muth-Preis ausgezeichnet wurden. Dabei wurden sieben Merkmale guter inklusiver Schulen herausgearbeitet, die im Folgenden kurz erwähnt werden.

Die pädagogische Arbeit aller untersuchten Schulen stellt das Kind ins Zentrum. Die Aufmerksamkeit der pädagogischen Fachkräfte wird auf das Kind mit seinen individuellen Stärken und Fähigkeiten gerichtet. Alle untersuchten Schulen **passen sich den Bedürfnissen der Kinder an** und erwarten nicht, dass sich die einzelnen Kinder und Eltern der Schule anpassen. Ein weiteres Merkmal ist, dass die Schulen **Kinder bei ihren individuellen Lernschritten unterstützen** und sie gleichzeitig durch kooperative Lernformen in den Gruppenprozess miteinbeziehen. Die Schulen verfügen über **verlässliche Strukturen und Absprachen**. Daher gehören an vielen Schulen feste Teamzeiten (Klassenteam, Jahrgangsteam) zu einer normalen Woche. Untrennbar mit verbindlichen Absprachen und verlässlichen Strukturen ist die Reflexion verbunden. An allen untersuchten Schulen **zeigt sich die inklusive Schulentwicklung in einem fortwährenden reflexiven Prozess**. Die Fachkräfte hinterfragen in der Praxis ihr Handeln regelmässig und trauen sich, neue Wege und Methoden auszuprobieren. Ein weiteres Merkmal zeigt sich in der guten Zusammenarbeit von Kollegium und Schulleitung. Die Absprachen gelingen nur, **wenn das Team unter einer engagierten Leitung eng zusammenarbeitet**. Mit Eltern und externen Partnern arbeiten inklusive Schulen eng zusammen. Inklusive Schulen heben die **verlässliche, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern** hervor. Ohne Eltern kann gute Inklusion laut den befragten Schulen nicht gelingen. Der Vernetzung mit anderen Institutionen und die

Offenheit für externe Unterstützungssysteme (z.B. medizinische-therapeutische Fachkräfte, Jugendhilfe, Schulpsychologie) wird ebenso eine entscheidende Bedeutung zugemessen. Eine wertschätzende und **inklusive Haltung aller Fachkräfte gegenüber allen Kindern und Eltern** wird ebenfalls als Gelingensbedingung hervorgehoben. Ein Spezifikum, dass von den einzelnen Schulen weniger beeinflusst werden kann, ist die Ressourcenausstattung. Diese ist laut Autoren wichtig, um Inklusion langfristig in guter Qualität umsetzen zu können (vgl. Bertelsmann Stiftung, 2016, S. 6 - 11).

2.8.6 Zusammenfassung

In den vorangehenden Kapiteln wurde deutlich, dass sowohl SHP's wie auch Projektgruppen und neue Arbeitszweige von Ergo's sich auf dem Wege zur integrativen und inklusiven Schule mit dem Gedanken befassen, wie diese umgesetzt werden kann. Beide Berufsgruppen sind mit dem Modell des „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) vertraut und richten ihre Arbeit vermehrt nach den entsprechenden Kriterien aus. SHP's, als Fachpersonen für die Förderung von Lernenden, decken vielfältige Aufgabenfelder im Bereich der Schule ab. Ergo's wiederum haben zum Ziel die Handlungsfähigkeit des Menschen zu fördern, zu erhalten und/oder wiederherzustellen. Dabei berücksichtigt die Ergotherapie das Zusammenspiel von Strukturen, (materiellen, sozialen, kulturellen) Umweltfaktoren, Aktivitäten und Partizipationsmöglichkeiten im Hinblick auf die Lebensbereiche, Selbstversorgung, Freizeit und Produktivität (vgl. EVS/ASE 2005, Berufsprofil S. 8 - 9).

Nachdem die theoretischen Grundlagen zu den Begriffen „Besondere Bedürfnisse“, Inklusion, Kooperation, sowie die Aufgaben, Kompetenzen und Rollen von SHP's und Ergo's dargestellt wurden, widmet sich das nächste Kapitel dem forschungsmethodischen Vorgehen und dient der Planung der anschließenden Datenerhebung.

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

Dieses Kapitel beschreibt die Forschungsmethodik der vorliegenden Masterarbeit. Durch Gruppeninterviews mit Ergo's und SHP's wurden Daten erfasst, welche anschliessend mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und interpretiert wurden. Das Interview wurde mittels eines Leitfadens geführt. Am Gruppeninterview nahmen drei Teams von je einer Ergotherapeutin und einer Heilpädagogin teil. Die Zusammenarbeit und Kooperation in diesen Teams ist unterschiedlich eng. Die Heilpädagoginnen arbeiten jeweils an einer Regeschule, die Ergotherapeutinnen in eigenen Praxen. Bevor das Interview mit den Gruppen durchgeführt wurde, führte ich einen Pretest mit einer weiteren Ergotherapeutin und einer Heilpädagogin durch. Dieser Pretest half mir, die eigenen Interviewkompetenzen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Auch der Leitfaden konnte so erprobt und überarbeitet werden.

Die Teilnehmenden der einzelnen Teams pflegen bereits eine Zusammenarbeit. Diese findet in den einzelnen Teams in unterschiedlicher Intensität statt. Die Unterschiedlichkeit der Teams soll verschiedene Sichtweisen und Meinungen auf die Thematik der Zusammenarbeit aufzeigen. Unter anderem können sich Unterschiedlichkeiten in den Zusammenarbeitsformen zeigen und auf multidisziplinäre oder interdisziplinäre bzw. transdisziplinäre Arbeitsformen hindeuten. Es handelt sich bei diesem Gruppeninterview um eine künstliche Gruppe, also um Teams, die im Alltag nicht im Kontakt miteinander

stehen. Die soziale Interaktion zwischen den Teams ist auf den Zeitraum während der Erhebung beschränkt. (Theoretische Grundlagen zu den verschiedenen Gruppen im Zusammenhang mit Gruppeninterviews werden im Kapitel 3.2 erläutert).

3.1 Datenerhebung

Im folgenden Kapitel wird die Art der Datenerhebung, die Art des Interviews, die Prinzipien des Leitfadens und die Wahl der Befragten beschrieben.

3.1.1 Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview ist ein fokussiertes Interview. Bei dieser Form des Interviews ist eine Atmosphäre wichtig, in welcher ein offenes Gespräch entstehen kann. Die Interviewerin/der Interviewer hat die Rolle einer zentralen ZuhörerIn oder eines Zuhörers und stellt keine suggestiven Fragen. Als Hilfestellung für die Interviewenden dient der Gesprächsleitfaden. Im Leitfaden sind Inhaltsbereiche (Leitthemen) angegeben, über die gesprochen werden soll (vgl. Moser, 2014, S. 117).

Misoch (2015) betont: „Bei qualitativen Interviews ist das zentrale Element der Leitfaden, der eine Steuerungs- und Strukturierungsfunktion erfüllt. Leitfadeninterviews gehören zu den sogenannten semi-strukturierten Erhebungsformen zur Ermittlung verbaler Daten“ (S. 65).

3.1.2 Funktion des Leitfadens

Der Leitfaden dient als „roter Faden“ für die Erhebung qualitativer, verbaler Daten und erfüllt verschiedene Funktionen: Er dient der Auflistung von relevanten Themen, welche im Interview angesprochen werden sollen, setzt eine thematische Eingrenzung und Fokussierung, verhilft zu einer besseren Vergleichbarkeit der Daten und der Strukturierung des gesamten Kommunikationsprozesses (vgl. Misoch, 2015, S. 66).

3.1.3 Prinzipien des Leitfadens

Der Leitfaden beinhaltet drei Grundprinzipien:

1. Es wird auf *Offenheit* geachtet. Ziel ist, subjektive Erlebnisse, Handlungen und Einstellungen des Individuums zu analysieren. Es sollen keine zuvor festgelegten Hypothesen überprüft werden. Der Leitfaden soll flexibel und offen sein für neue Informationen und kann sich im Verlauf der Studie anpassen. (vgl. Misoch, 2015, S. 66 - 67).
2. Das Leitfadeninterview berücksichtigt, dass die Aussagen der Untersuchungen nicht einfach statisch aufzufassen sind, sondern prozesshaft verstanden werden sollen. Daher wird versucht, das Prozesshafte in Interviews aufzudecken, indem sowohl Fragen zur Vergangenheit als auch zu Veränderungen gestellt werden. (vgl. Misoch, 2015, S. 67)
3. Die Informationen aus qualitativen Interviews werden mittels Kommunikation gewonnen. Daher sind folgende Punkte zu beachten:
 - Der/Die Interviewende soll darauf achten, dass die Fragen verständlich sind und in den Fragen keine Fachausdrücke verwendet werden, welche die Interviewten nicht verstehen
 - Die Struktur der Fragen muss einfach gehalten werden und es soll nur eine Frage zur gleichen Zeit gestellt werden

- Während des Gesprächs soll versucht werden, sich einem Alltagsgespräch anzunähern. Dies setzt ein Vermeiden eines starren Nacheinander-Abfragens von Themen voraus
- Der Leitfaden soll offen und flexibel gehandhabt werden (vgl. Misoch, 2015, S. 67).

3.1.4 Struktur eines Interviewleitfadens

Der Interviewleitfaden hat eine inhaltliche und eine strukturelle Ebene. Vier unten beschriebene Phasen bestimmen seinen strukturellen Aufbau. Auf dieser Grundlage ist der Leitfaden entstanden, welcher im Anhang abgebildet ist. Im Folgenden sind das Vorgehen und die dazugehörigen Fragestellungen des Interviews beschrieben.

3.1.4.1 Die Informationsphase des Interviews

Vor der Durchführung der Interviews wurden alle acht Teilnehmenden schriftlich per E-Mail über den Inhalt und das Ziel der Interviews informiert. Alle Teilnehmenden wurden um eine Einverständniserklärung gebeten. Ihnen wurde der Datenschutz und die Anonymität der Erhebung zugesichert. Dieses Vorgehen hält sich an die Empfehlungen der Literatur von Misoch, (2015, S. 68).

3.1.4.2 Die Aufwärm- oder Einstiegsphase des Interviews

Drei der vier Interviews wurden in den Praxen der Ergotherapeutinnen durchgeführt, ein Interview fand an der HfH Zürich statt. Der Besuch bei den Ergotherapeutinnen in der eigenen Praxis bot die Möglichkeit, auf natürliche Art und Weise bereits beim Besichtigen der Praxis erste offene Fragen zu stellen, wobei auch die Heilpädagogin gleich ins Gespräch integriert war. Die Interviewten erhielten eine abgekürzte Form des Interviewleitfadens und das Modell von Steppacher (2014) „Aufgaben und Kernaufgaben im Überblick“, um sich auf das Interview einzustimmen. Nach einer kurzen Erklärung zur Aufnahme mit dem Tonträger und der Möglichkeit, eine Pause zu wünschen, wurde die erste Frage gestellt: *„Was verknüpft ihr mit dem Begriff besondere Bedürfnisse oder welche Kinder fallen Euch gerade ein, die zu euch kommen bzw. die ihr begleitet?“*

3.1.4.3 Die Hauptphase des Interviews

In dieser Phase wurden im Austausch mit den Interviewten die relevanten Themen aufgegriffen und beredet. Die Fragen wurden aus dem Vorwissen heraus (deduktiv) entwickelt. Manchmal ging die Autorin spontan auf ein Thema näher ein, welches sich während des Interviews ergab. Dabei hielt sie sich an die empfohlene Vorgehensweise nach Misoch, (2015, S. 68 - 69). Die Fragen in der Hauptphase des Interviews betreffen die Rollen, die Kompetenzen und die Aufgaben von SHP's und Ergo's. Die vierte Frage betrifft die Zusammenarbeit: *„Wie organisiert ihr einen Austausch zwischen (SHP's und Ergo's) bzw. die Zusammenarbeit, wenn ihr dieselben Kinder mit besonderen Bedürfnissen begleitet und fördert?“* Die Frage sollte mehr als einzelne Organisationformen erforschen. Daher wurde im Weiteren auch nach Gelingensbedingungen, Auswirkungen usw. einer Zusammenarbeit gefragt. Mit der sechsten Frage: *„Welchen Beitrag können SHP's und Ergo's bei der Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen leisten?“* wurde der Hauptteil des Interviews geschlossen.

3.1.4.4 Die Ausklang- und Abschlussphase des Interviews

In dieser Phase ist es wichtig, dass das gesamte Interview nochmals reflektiert wird, bevor es abgeschlossen wird. Die siebte Frage: *„Was wäre euer Wunsch oder Traum, wenn die Zusammenarbeit von Fachpersonen aus der Ergotherapie und der Heilpädagogik ganz frei gestaltet werden könnte?“*, dient

auch der Sammlung von Informationen, welche für die Themenstellung relevant sind und noch nicht erwähnt wurden. Mit der Abschlussphase werden die Befragten wieder aus der Befragungssituation herausgeführt, wie Misoch, (2015, S. 69) beschreibt.

3.1.5 Qualitatives Gruppeninterview

Misoch (2015) erläutert die Interviewform, die in einer Gruppe durchgeführt wird, näher: „Interviews können nicht nur mit Einzelpersonen, sondern auch mit Gruppen durchgeführt werden. Sie verbinden damit das Prinzip der Erhebung verbaler Daten mit Prozessen der Gruppeninteraktion und Gruppendynamik“ (S. 137). Im soziologischen Sinn bedeutet der Begriff „Gruppe“, dass mehrere Menschen in einer sozialen Beziehung zueinanderstehen, die ein System gemeinsam geteilter Werte und Normen, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und eine gewisse Dauerhaftigkeit der Beziehungen umfasst. Im Hinblick auf Datenerhebungsmethoden in Gruppen werden auch Gruppen befragt, die nur temporär als Gruppe bezeichnet werden können und nur in der Situation der Befragung zusammenfinden (vgl. Misoch, 2015, S. 137). Er erwähnt fünf verschiedene Formen von Gruppen: die Realgruppe, die künstliche Gruppe, die Milieugruppe, die homogene Gruppe und die heterogene Gruppe. Für das durchgeführte Interview wurde die Form der heterogenen Gruppe gewählt. Die vier gewählten Teams, bestehend aus einer Ergo und einer SHP und sollten durch ihre Heterogenität eine Vielfalt an Meinungen und Erfahrungen aktivieren. Wie Misoch beschreibt, kann die Heterogenität auch gebraucht werden, um bewusst Differenzen zu provozieren und die Teilnehmenden zu klaren Begründungen und Stellungnahmen ihrer Standpunkte zu bringen (vgl. Misoch, 2015, S. 164). Je klarer die Stellungnahmen und Standpunkte der beiden Berufsgruppen genannt werden, desto besser können die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten der Rollen, Kompetenzen und Aufgaben von SHP's und Ergo's anschliessend herausgearbeitet werden.

3.1.6 Wahl der Befragten

Der Zugang zu den gewählten Personen für die Gruppeninterviews erfolgte über Kontakte der Autorin zu Lehrpersonen oder Heilpädagoginnen, welche eine gute Zusammenarbeit mit Ergo's pflegten oder zumindest ein Kind gemeinsam begleiteten. Die Anfrage erfolgte über eine E-Mail an alle Personen, deren Kontakte die Autorin erhalten hatte. Alle Anfragen wurden sowohl von den Ergotherapeutinnen wie von den Heilpädagoginnen positiv beantwortet. Das ursprünglich geplante Gruppeninterview, zu dem alle Angefragten zusammengekommen wären, erwies sich in der Organisation besonders für einige Ergotherapeutinnen als schwierig. Daher wurde anschliessend die Form des Gruppeninterviews in einem Tandem von einer Ergotherapeutin und einer Heilpädagogin gewählt. Hierzu waren alle Angefragten bereit und die Termine für die Interviews konnten festgelegt werden. Die untenstehende Tabelle zeigt nähere Angaben zu den befragten Personen. Die befragten SHP's wurden mit den Abkürzungen H(a), H1, H2, H3, die befragten Ergo's mit E(a), E1, E2, E3 bezeichnet.

Name/ Abk.	Aufgaben	Arbeitsort	Ausbildung	Art des Interviews
H (a)	Gemeinsame Begleitung mehrere Kinder	Privatschule a	Lehrerin/ Heilpädagogin	Preinter- view
E (a)		Privatschule a	Dipl. Ergotherapeutin seit 2013, eigene Praxis im Schulhaus	
H 1		Regelschule 1	Kindergärtnerin/ Heilpädagogin	Nr. 1

E 1	Gemeinsame Begleitung eines integrierten Kindes im ISR – Status	Gemeinschaftspraxis 1 (Ergo und Logo)	Dipl. Ergotherapeutin seit 2013	
H 2	Gemeinsame Begleitung mehrerer Kinder	Regelschule 2	Lehrerin/ Heilpädagogin	Nr. 2
E 2		Gemeinschaftspraxis 2 (verschiedene Ergo's)	Dipl. Ergotherapeutin seit 2010 Praxis neben dem Schulhaus	
H 3	Gemeinsame Begleitung eines Kindes	Regelschule 3	Lehrerin/ Heilpädagogin	Nr. 3
E 3		Ergopraxis 3 in der Stiftung RgZ (Regionalgruppe Zürich)	Dipl. Ergotherapeutin	

Tabelle 8: Nähere Angaben zu den Befragten

3.2 Datenaufbereitung

3.2.1 Aufzeichnung und Transkription

Zur Vorbereitung auf das Interview führte die Autorin ein Preinterview mit einer Ergotherapeutin und einer Heilpädagogin durch. Dieses Preinterview wurde auf ein Audioaufzeichnungsgerät aufgenommen. Die gestellten Fragen konnten so im Anschluss reflektiert und verbessert werden.

Die Gruppeninterviews wurden in Ergopraxen und an der Heilpädagogischen Hochschule Zürich durchgeführt. Im Anschluss an das Interview wurden die Aufnahmen mit der Software F5 transkribiert und die erhaltenen Daten mit dem Analyseprogramm MAXQDA codiert. Das untenstehende Ablaufmodell beschreibt das Vorgehen. Dem Modell von Misoch wird die Beschreibung des konkreten Vorgehens bei der Interviewdurchführung für diese Arbeit gegenübergestellt.

*Tabelle 9: Ablaufmodelle Interviewdurchführung
Gegenüberstellung mit dem eigenen Vorgehen (vgl. Misoch, 2015, S. 167)*

Die vier Interviews wurden von der Verfasserin dieser Arbeit mit der Software F5 transkribiert und vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt. Dies ermöglichte eine weitere Auseinandersetzung mit der Thematik und dem Material. Es wurde versucht, möglichst nahe am Originaltext zu bleiben. Deshalb sind in den Ankerbeispielen auch Sprechpausen oder Wiederholungen von einem Wort anzutreffen. Einige Sätze wurden auch sprachlich – ohne inhaltliche Veränderung - angepasst. Dadurch, dass die Interviews praktisch wörtlich übersetzt wurden, ist es möglich, dass einige Aussagen in den Ankerbeispielen an eine schweizerdeutsche Satzstruktur erinnern.

Die Transkription des Preinterviews zeigte, dass die erhobenen Daten inhaltlich bedeutungsvoll sind. Deshalb wurde es in die Datenauswertung einbezogen.

3.3 Datenauswertung

In den folgenden Abschnitten werden die Schritte der Datenauswertung aufgezeigt. Zuerst wird die qualitative Inhaltsanalyse erläutert. Die wichtigsten Grundbegriffe, welche in der Inhaltsanalyse von Bedeutung sind, werden in tabellarischer Form dargestellt und erklärt. Die graphische Darstellung des Ablaufs einer qualitativen Inhaltsanalyse visualisiert den Vorgang dieses Ablaufs.

3.3.1 Die qualitative Inhaltsanalyse und Grundbegriffe

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine primäre kommunikationswissenschaftliche Technik. Sie wurde in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in den USA zur Analyse der sich entfaltenden Massenmedien entwickelt. Ein theoriegeleitetes am Material entwickeltes Kategoriensystem steht im Zentrum dieser Inhaltsanalyse. Durch das Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, welche aus dem Material herausgefiltert werden sollen (vgl. Mayring, 2016, S. 115).

Ausdruck	Erklärung
Kategorien (Code)	Kategorien werden im sozialwissenschaftlichen Kontext meist im Sinne von „Klasse“ benutzt. Eine Kategorie ist somit das Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten. Meistens wird in Übersetzungen aus dem Englischen der Begriff Code mit Kategorie übersetzt.
Kategoriensystem	Als Kategoriensystem oder Codesystem wird die Gesamtheit aller Kategorien bezeichnet, wobei das Kategoriensystem als Netzwerk, als lineare Liste oder als Hierarchie organisiert sein kann. Bei den hierarchischen Kategoriensystemen wird von Haupt- bzw. Oberkategorien und von Unter- bzw. Subkategorien gesprochen.
Kategoriendefinition Kategorienhandbuch Kategorienleitfaden	Jede Kategorie, gleichgültig, ob sie induktiv am Material oder zuvor ohne empirische Daten entwickelt wurde, muss definiert werden. In der Kategoriendefinition werden die Kategorien theoretisch beschrieben und ein Beispiel für die Anwendung wird genannt. Das „Kategorienbuch“ bezeichnet ein Dokument, welches alle Kategorien/Codes und ihre Beschreibungen enthält. Der Kategorienleitfaden setzt sich aus dem Kategorienhandbuch, Anweisungen und Hilfe für die Codierenden zusammen.
Codiereinheiten Codiertes Segment	In der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich beim Begriff Codiereinheit um eine Textstelle, welche mit einer bestimmten Kategorie, mit einem bestimmten Thema oder Unterthema in Verbindung steht.
Codierer	Diejenigen Personen, die Zuordnung von Kategorien zu Textstellen bzw. zu Teilen des Untersuchungsmaterials vornehmen, werden als Codierer und Codiererinnen bezeichnet.
Deduktive Kategorienbildung	Bei der deduktiven Kategorienbildung werden diese unabhängig vom erhobenen Datenmaterial gebildet. Dabei kann auf die Theorie, die Hypothese, auf einen Interviewleitfaden oder ein bereits vorhandenes System zurückgegriffen werden.
Induktive Kategorien	Die Bildung von Kategorien direkt am Material wird in der qualitativen Forschung sehr häufig praktiziert und als induktive Kategorienbildung bezeichnet.

*Tabelle 10: Kurzzusammenfassung Grundbegriffe der Inhaltsanalyse
Kuckartz (2016, S. 31 - 80)*

3.3.2 Der Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse

Für alle Formen empirischer Forschung gibt es eine charakteristische Abfolge: *Forschungsfrage* → *Daten* → *Datenanalyse*. Man findet diese Abfolge sowohl bei der klassischen quantitativen Inhaltsanalyse wie auch bei der qualitativen Inhaltsanalyse. Zwischen qualitativer und quantitativer Inhaltsanalyse zeigen sich jedoch deutliche Differenzen. Die Formulierung von Hypothesen ist zu Beginn der Planungsphase einer qualitativen Inhaltsanalyse nicht zwingend. Die verbalen Daten bleiben auch nach der Codierung des Ursprungsmaterials von grossem Interesse und sind durch die Codierung nicht überflüssig geworden. Die Kategorien haben bei einigen Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse nicht die Bedeutung der Umwandlung von Daten aus dem empirischen ins numerische, sondern haben eine strukturierende und systemische Bedeutung. In Kapitel 3.3.3 wird mit dem Modell „Ablaufschema qualitativer

Inhaltsanalyse“ deutlich gezeigt, dass die Forschungsfrage bei der qualitativen Inhaltsanalyse eine zentrale Rolle hat. Sie wird am Anfang gestellt, bleibt aber nicht unverändert bestehen, sondern ist in jedem der fünf Methodenbereiche, die in Abb. 7 gezeigt werden, zentral. Die Forschungsfrage kann sich während des Arbeitsprozesses innerhalb bestimmter Leitplanken noch verändern. So können sich neue Aspekte in den Vordergrund schieben, unerwartete Zusammenhänge können entdeckt werden, die Forschungsfrage kann auch präzisiert werden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 45 – 47). Dieses Vorgehen ist für die vorliegende Arbeit von Bedeutung, da es bei der Auswertung der Kategorien erlaubt, auf die Themenfelder einzugehen, die sich neu oder unterwartet auftun. In diesem Zusammenhang ist es auch möglich, die Bezugstheorie zu ergänzen, zu erweitern oder abzuändern.

3.3.3 Ablaufschema einer qualitativen Inhaltsanalyse

In der folgenden Abbildung wird ein generelles Ablaufschema der qualitativen Inhaltsanalyse grafisch dargestellt.

Abbildung 9: Ablaufschema qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 45)

3.3.4 Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalysen haben sich gemäss Kuckartz (2016) in zahlreichen Forschungsprojekten bewährt. Diese Art des Analyseverfahrens wurde für die vorliegende Arbeit gewählt. Sie wird in diesem Kapitel kurz erläutert. Das Modell im Kapitel 3.3.5 zeigt den Ablauf der inhaltlich strukturierten Analyse in sieben Phasen auf. Im Kapitel 4 „Darstellung und Auswertung der Ergebnisse“ werden die sieben Phasen des Ablaufs der Datenauswertung näher beschrieben.

Die inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse deckt ein weites Spektrum zwischen der induktiven Kategorienbildung und der deduktiven Kategorienbildung ab. In den meisten Fällen sind in Forschungsarbeiten die beiden Pole zwischen vollständig deduktiv und vollständig induktiv nur selten anzutreffen. Das grobe Codieren entlang von Hauptkategorien kommt häufig in der ersten Phase vor. Die Hauptkategorien stammen zum Beispiel aus dem Leitfaden, der bei der Datenerhebung eingesetzt wurde. In der ersten Phase ist die Anzahl der Kategorien relativ klein; Kuckartz (2016) schreibt von 10 bis maximal 20 Hauptkategorien. Die Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung der Kategorien am Material wird meist in einer nächsten Phase vorgenommen. In einem weiteren Materialdurchlauf wird das Datenmaterial nochmals codiert. Anschliessend folgt bereits eine kategorienbasierte Auswertung und das Datenmaterial kann für den Forschungsbericht aufbereitet werden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 97).

3.3.5 Ablaufschema einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse

Abbildung 10: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse (Kuckartz 2016, S. 100)

3.3.6 Analyse und Visualisierung

Wie die obenstehende Grafik zeigt, findet in der letzten Phase der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse die eigentliche Analyse statt. Sechs verschiedene Formen der Auswertung lassen sich unterscheiden. Diese werden nachfolgend in tabellarischer Form kurz zusammengefasst. Für die vorliegende Arbeit wurde die Beschreibung für die verschiedenen Analyseformen genau studiert und eine geeignete Form für die Analyse gewählt.

Analyseform	Erklärung
Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Es kann sehr nützlich sein, vor der Phase der Analyse einen Zwischenschritt einzuschieben. Es können sogenannte Summaries, für das in den vorhergehenden Phasen strukturierte Material vorgenommen werden.
Kategorienbasierte Auswertungen der Hauptkategorien	Leitend für die Auswertung der Hauptkategorien sind folgende Fragen: „Was wird zum Thema alles gesagt?“ und „Was wird nicht gesagt oder kommt nur am Rand vor?“ darzustellen, die für den Leser einen nachvollziehbaren Aufbau haben.
Analyse der Zusammenhänge zwischen den Subkategorien einer Hauptkategorie	Bei der Analyse der Zusammenhänge zwischen den thematischen Kategorien bzw. Subkategorien kann man auf zwei unterschiedliche Arten vorgehen. Die Analyse kann nämlich innerhalb der Hauptkategorien und zwischen den Hauptkategorien gemacht werden.
Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien	Hier werden zuerst zwei Hauptkategorien untersucht und deren Zusammenhang betrachtet. Anschliessend können auch komplexere Zusammenhänge zwischen mehreren Kategorien betrachtet werden.
Qualitative und quantifizierende Kreuztabellen	Qualitative und quantifizierende Kreuztabellen dienen als Hilfe, die Verbindung zwischen gruppierenden Merkmalen darstellen zu können. In einer tabellarischen Darstellung lässt sich vergleichen, wie sich befragte Gruppen in Bezug auf das untersuchte Thema unterscheiden.
Konfiguration von Kategorien untersuchen	Hier werden mehrdimensionale Zusammenhänge zwischen Kategorien und Subkategorien erforscht und untersucht
Visualisierung von Zusammenhängen	Ein Überblick über die Subkategorien lässt sich auch mit Hilfe von Diagrammen darstellen. Falls die Darstellung von Fällen bezüglich der zahlenmässigen Verteilung interessant ist, können die Nennungshäufigkeiten auch in Form von Balken- oder Kreisdiagrammen dargestellt werden.

Tabelle 11: Analyseformen (Kuckartz 2016, S. 117 - 121)

In jedem Ergebnisbericht sollte am Ende nochmals der Bogen zur ursprünglichen Forschungsfrage geschlagen werden. Dabei soll danach gefragt werden, ob die Forschungsfrage durch die Studie vollständig beantwortet werden konnte und ob Vermutungen und Hypothesen bestätigt oder eher widerlegt

wurden. Im Ergebnisbericht wird der gesamte Auswertungsprozess dokumentiert und die verschiedenen Phasen des Auswertungsprozesses werden dargestellt (vgl. Kuckartz, 2016, S. 120 - 121).

4. Darstellung und Auswertung der Ergebnisse

Nachdem die Interviews durchgeführt wurden, mit der Software F5 transkribiert und von der Autorin ins Schriftdeutsche übersetzt wurden, fand die Kategorisierung und Auswertung der Daten mit Hilfe des Programms MAXQDA statt. Letztere erfolgte anhand der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse gemäss Kuckartz (2016), welche bereits im Kapitel 3.3.4 kurz beschrieben und im Kapitel 3.3.5 graphisch dargestellt wurde.

4.1 Darstellung der Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgte anhand den von Kuckartz (2016) vorgeschlagenen Phasen der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse. In der Phase eins bis sechs wurde die schrittweise Analyse des Datenmaterials vorgenommen. In der siebten Phase geht es um den Auswertungsprozess der Analyse, welche im Kapitel 4.2 dargestellt wird.

Die Kategorienbildung wurde in der vorliegenden Arbeit deduktiv-induktiv vorgenommen. Es handelt sich hierbei um eine Mischform der Entwicklung des Kategoriensystems. Wie bereits im Kapitel 3.3.4 erwähnt, sind in den meisten Forschungsarbeiten die beiden Pole zwischen vollständig deduktiv und vollständig induktiv eher selten anzutreffen. Die Hauptkategorien wurden in dieser Arbeit weitgehend direkt von den Forschungsfragen und den Leitfragen des Interviews abgeleitet. In einem zweiten Schritt wurde die Ausdifferenzierung der noch relativ allgemeinen Kategorien vorgenommen und die Subkategorien wurden bestimmt.

4.1.1 Phase 1: Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos

Im Sinne der initiierenden Textarbeit (Kuckartz, 2016, S. 56 – 57) wurden folgende Fragen an den Text gestellt und die entsprechenden Schritte eingeleitet:

- Was weiss die interviewte Person / die Gruppe über das Thema der Zusammenarbeit zwischen Ergo's und SHP's?
- Wie sieht ihr persönliches Handeln aus?
- Hat sie Ansprüche an die Zusammenarbeit, an sich selbst?
- Wie begleitet sie Kinder mit besonderen Bedürfnissen

Mit dem Highlighter in der MAXQDA werden wichtige Textstellen markiert und Auffälligkeiten und Ideen werden in Form von Memos festgehalten.

4.1.2 Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

In der vorliegenden Arbeit wurden die Hauptkategorien deduktiv gebildet. Das bedeutet, dass sie aus der vorangehenden Theorie, der Forschungsfrage, den Unterfragen und dem Leitfaden hergeleitet wurden. Gemäss Kuckartz (2016, S. 101) können Hauptkategorien häufig mehr oder weniger direkt aus der Forschungsfrage abgeleitet werden. In dieser Arbeit gestaltete sich die Bildung der Hauptkategorien relativ einfach, da bereits zu Beginn detaillierte und aufgegliederte Forschungsfragen formuliert wurden.

Daraus liessen sich die Bezeichnungen der Hauptkategorien gut ableiten. Die thematischen Hauptkategorien wurden hier im Vorfeld folgendermassen definiert:

- Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen
- Aufgaben von SHP's und Ergo's
- Kompetenzen von SHP's und Ergo's
- Rollen von SHP's und Ergo's
- Zusammenarbeit
- Beitrag zur Inklusion

Nach der Bildung dieser Kategorien wurde ein erster Codier-Durchlauf durch das Preinterview vorgenommen, um die Anwendbarkeit der Kategorien zu prüfen und Erfahrungen mit der neuen MAXQDA - Software zu sammeln. Textstellen, welche keiner der Hauptkategorien zugeordnet werden konnten, wurden vorerst nicht codiert. Textstellen, bei denen Unklarheit bestand, ob sie zur einen oder anderen Kategorie gehörten, wurden in einem ersten Durchlauf mit beiden Kategorien codiert. Kategorien, die im Anschluss geändert werden sollten oder sich als falsch erwiesen, liessen sich mit der MAXQDA-Software problemlos verändern.

4.1.3 Phase 3: Erster Codierungsprozess

In dieser Phase beginnt der erste Codierungsprozess. Das Datenmaterial aus den vier Gruppeninterviews wurde Zeile für Zeile vom Beginn bis zum Ende durchgegangen und Textabschnitte wurden den Hauptkategorien zugeordnet. Es musste jeweils entschieden werden, welche der thematischen Kategorien in dem betreffenden Textabschnitt angesprochen werden. Textpassagen, die für die Forschungsfrage nicht relevant sind, blieben uncodiert. Gemäss der Theorie von Kuckartz (2016, S. 102 - 103) wurden Textabschnitte, die mehrere Themen enthalten, in der vorliegenden Arbeit mit mehreren Kategorien codiert. Beim Codieren wurde darauf geachtet, dass die codierten Segmente so gross sind, dass sie auch ausserhalb des Textes noch verständlich bleiben. Es wurden daher keine einzelnen Worte codiert. Wenn die Sinneinheiten mehrere Sätze oder Absätze umfassten, wurden diese codiert.

4.1.4 Phase 4: Zusammenstellung aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen

In der vierten Phase wurden die Hauptkategorien des ersten Codierungsprozesses ausdifferenziert. Mit der MAXQDA Software gestaltete sich die Zusammenstellung aller Textstellen aus einer Hauptkategorie sehr einfach und übersichtlich. Eine Hauptkategorie wird angewählt, anschliessend können über eine Funktion alle codierten Segmente automatisch in einer Liste zusammengestellt werden. Diese Liste wurde nun für die Ausdifferenzierung der Hauptkategorien verwendet.

4.1.5 Phase 5: Induktive Bestimmung von Subkategorien am Material

In der Phase 5 wurden die Hauptkategorien ausdifferenziert und neue Subkategorien gebildet. In der vorliegenden Arbeit wurden die Bezeichnungen für die Subkategorien aus theoretischem Vorwissen übernommen. So wurde zum Beispiel die Hauptkategorie „Kompetenzen“ in die Unterkategorien „Selbstkompetenz“, „Sozialkompetenz“, „Sachkompetenz“ und „Methodenkompetenz“ eingeteilt. Diese Einteilung scheint beim Lesen aller Textstellen der Hauptkategorien durchaus Sinn zu machen, da die Interviewten, wenn auch unbewusst, meistens eine dieser vier Kompetenzarten deutlich hervorheben.

Die Subkategorien, welche im Vorfeld zu undeutlich waren, wurden systematisiert. Z.B. wurde anfänglich für die Hauptkategorie „Kompetenzen“, die Unterkategorie „*analysieren und urteilen*“ gebildet. Dies konnte durch die neue Bezeichnung „*Sozialkompetenzen*“ allgemeiner gefasst und systematisiert werden. Anschliessend folgt für jede Unterkategorie eine Definition, so z.B. die Definition für Sozialkompetenzen: „*Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Roth (1971) genannte Fähigkeit, für sich selbstverantwortlich handeln zu können*“. Zusätzlich wurde jede Kategoriendefinition durch ein Beispiel, durch ein Zitat aus dem Material verdeutlicht. Um beim Beispiel der Sozialkompetenzen zu bleiben: „*Es geht auch darum, dass ich mich selber auf dem Laufenden halte, für die Kinder, für die Eltern und für die Zusammenarbeit mit anderen*“.

Da es bei dieser Arbeit um Aussagen und anschliessende Vergleiche aus zwei unterschiedlichen Berufen geht, stellte sich die Frage, ob die „Aufspaltung“ vor der Bildung der Unterkategorien geschehen muss oder erst danach. Da die MAXQDA Software noch nicht über eine Funktion verfügt, welche Aussagen von zwei Berufskategorien in gebildete Unterkategorien aufschlüsseln kann, wurden die Unterkategorien mit der Bezeichnung „SHP’s“ oder „Ergo’s“ differenziert. Dieses Vorgehen erlaubt, dass die Unterkategorien bei der anschliessenden Datenauswertung direkt miteinander verglichen werden können.

Die erste **Hauptkategorie** „**besondere Bedürfnisse**“ wurde für die Funktionsträgerinnen in folgende Unterkategorien eingeteilt:

- Definition SHP’s, resp. Ergo’s
- Umgang SHP’s, resp. Ergo’s
- Arbeitsschwerpunkt SHP’s, resp. Ergo’s
- Persönliche Erfahrungen SHP’s, resp. Ergo’s

Für die zweite **Hauptkategorie** „**Aufgaben**“ wurden für beide Funktionsträgerinnen folgende Unterkategorien gebildet:

- Kernaufgaben SHP’s, resp. Ergo’s
- Aufgaben mit einzelnen Kindern SHP’s resp. Ergo’s
- Aufgaben mit Bezugsgruppen SHP’s resp. Ergo’s

Bei der dritten **Hauptkategorie** „**Rollen**“ ergab sich eine sinnvolle Einteilung entsprechend dem Rollenmodell nach Belbin (1981) in die drei Unterkategorien:

- wissensorientierte Rolle SHP’s, resp. Ergo’s
- kommunikative Rolle SHP’s, resp. Ergo’s
- handlungsorientierte Rolle SHP’s, resp. Ergo’s

Für die vierte **Hauptkategorie** „**Kompetenzen**“ wurde die Unterteilung in die vier Kompetenzarten vorgenommen:

- Selbstkompetenz SHP’s, resp. Ergo’s

- Sachkompetenz SHP's, resp. Ergo's
- Sozialkompetenz SHP's, resp. Ergo's
- Methodenkompetenz SHP's, resp. Ergo's

Bei der fünften **Hauptkategorie „Zusammenarbeit“** bot sich eine sinnvolle Einteilung in folgende Unterkategorien an:

- Organisation
- Gelingensbedingungen
- Wichtigkeit bzw. persönliches Anliegen

Für die sechste **Hauptkategorie „Beitrag zur Inklusion“** wurden für beide Funktionsträgerinnen folgende Unterkategorien gebildet:

- Auswirkung der Zusammenarbeit auf die schulische Inklusion SHP's resp. Ergo's
- Persönliche Erfahrungen SHP's resp. Ergo's
- Erwartungen/Einstellungen SHP's resp. Ergo's

Somit entstand ein Kategoriensystem, das wie folgt aussieht:

Innerhalb der Hauptkategorien werden zuerst die Unterkategorien der SHP's und anschliessend die der Ergo's angegeben. Für eine bessere Übersicht der Unterkategorien in der Tabelle sind die Felder der SHP's gelb und die der Ergos grün schattiert. Bei allen Unterkategorien werden weitere Unterteilungen in Kategorien vorgenommen. Diese werden jeweils mit Aufzählungszeichen unter dem Titel der jeweiligen Unterkategorie dargestellt. Die Ankerbeispiele zu jeder unterteilten Unterkategorie sind im Codierleitfaden im Anhang zu finden. Für das hier dargestellte Kategoriensystem wird mindestens ein Ankerbeispiel pro Unterkategorie gewählt und visualisiert.

Tabelle 12, a - f: Definition des Kategoriensystems

Hauptkategorie: besondere Bedürfnisse		
Unterkategorie	Definition der Kategorie	Ankerbeispiele
Definition von besonderen Bedürfnissen aus Sicht der SHP's - Umweltfaktoren - Personenbezogene Faktoren	Umfasst alle Angaben über die verwendeten Begriffe und Erklärungsansätze der SHP's in Bezug auf Kinder mit „besonderen Bedürfnissen“, welche sie begleiten.	<i>Oft sind es Kinder aus dem Bereich ASS oder im Bereich ADHS. Ich habe auch Kinder, die Lernschwächen oder Lernbehinderungen haben, wo es dadurch aber auch zu Verhaltensauffälligkeiten kommt oder ein Kind aus dem Sprachheilbereich.</i>
Arbeitsschwerpunkt von SHP's	Umfasst alle Angaben über Schwerpunkte, die SHP's in ihrer Arbeit im Umgang mit besonderen Bedürfnissen nennen.	<i>Wenn wir merken, dass Kinder mit dem gewöhnlichen Input, den wir geben, nicht zurechtkommen, dann schauen wir, ob es mehr Erklärung braucht oder ob wir eine Therapie initiieren müssen. Es ist einfach, wenn die Lernziele oder die Verhaltensregulierung im Vordergrund steht, ganz grob gesagt.</i>
Persönliche Erfahrungen/Einstellung von SHP's	Umfasst persönliche Erfahrungen und den Umgang mit besonderen Bedürfnissen, welche SHP's/Ergo's beschreiben.	<i>Aber grundsätzlich sind Verhaltensauffälligkeiten ADHS und ASS einfach ein bisschen Normalität. Also ca. 1 Kind pro Klasse ein ADHS und ein ASS, das gehört so zum Durchschnitt.</i>
Definition von besonderen Bedürfnissen aus Sicht von Ergo's	Umfasst alle Angaben über die verwendeten Begriffe und Erklärungsansätze,	<i>Besondere Bedürfnisse bei diesen Kindern sind eigentlich, dass sie immer mehr leisten müssen</i>

- Umweltfaktoren - Personenbezogene Faktoren	die Ergo's in Bezug auf Kinder mit „besonderen Bedürfnissen“, welche sie begleiten, nennen.	<i>und oft das Bedürfnis nach mehr Ruhe, mehr Zeit, mehr Verständnis haben. Oder ein Bedürfnis in Bezug auf Umweltfaktoren, einen reizarmen Raum zu haben, wo sie eine Ecke haben. Es ist auch wichtig für diese Kinder, dass sie lernen mitzuteilen, welche Bedürfnisse sie haben und sich nicht immer anpassen müssen.</i>
Arbeitsschwerpunkt von Ergo's	Umfasst alle Angaben über Schwerpunkte, die Ergo's in ihrer Arbeit im Umgang mit besonderen Bedürfnissen nennen.	<i>Ergotherapie ist medizinisch und alle Kinder, die zu uns kommen, müssen eine Diagnose haben, dies wird vom Arzt verschrieben. Aber viele Bereiche decken sich und sind sehr ähnlich mit der Psychomotorik. Aber wir sind wie noch etwas alltagspazifischer, weniger schulisch.</i>
Persönliche Erfahrungen/Einstellung von Ergo's	Umfasst persönliche Erfahrungen und den Umgang mit besonderen Bedürfnissen, welche SHP's/Ergo's beschreiben.	<i>Ja, an dieser Stelle, wo ich arbeite, haben wir kleinere Kinder. Ich habe früher noch mehr Kinder mit Tetralogie und Hemiplegie gehabt. Ich denke, die medizinische Versorgung ist besser geworden, daher haben wir weniger solche Kinder im ambulanten Bereich... Und sonst sind wir klar eine Fachstelle für ADHS geworden, diese Thematik hat auf jeden Fall zugenommen.</i>

Hauptkategorie: Aufgaben		
Unterkategorie	Definition der Kategorie	Ankerbeispiele
Kernaufgaben von SHP's - Erfassen, Planen, Evaluieren - Unterrichten besonderer Bildungsbedarf - Unterrichten Fachdidaktik Sprache und Mathematik - Umgang mit herausforderndem Verhalten - Beraten - Kontexte gestalten - Forschen, Entwickeln, Reflektieren	Umfasst alle von Steppacher (2014) genannten Kernaufgaben von SHP's in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen.	<i>Gerade bei diesem Kind, welches wir zusammen haben (...) da muss ich etwas Spezielles für dieses Kind vorbereiten z.B., wenn wir etwas Spezielles machen wie Werkstatt, Wochenplan, beim Aufgabenkreieren übernehme ich den Spezialpart.</i>
Aufgaben von SHP's mit einzelnen Kindern	Umfasst die Aufgaben von SHP's in Bezug auf die Arbeit mit einzelnen Kindern.	<i>Man schaut auch, was will das Kind - für dieses Kind war es ganz wichtig, so zu sein wie alle anderen (...) und dann ist halt die Integration viel wichtiger, da nehme ich dieses Kind nicht nochmals aus der Klasse raus, wenn es schon in der Logo und in der Ergo herausgenommen wird.</i>
Aufgaben von SHP's mit Bezugsgruppen - Einzelne Kinder - Gruppen - Eltern/Erziehungsberechtigte - Fachstellen/Fachpersonen	Umfasst die Aufgaben von SHP's in Bezug auf drei verschiedene Bezugsgruppen: Gruppen/Klassen, Eltern/Erziehungsberechtigte, Fachstellen/Fachpersonen.	<i>Ich pflege auch den Kontakt mit Eltern und anderen Involvierten, Behörden, Schulleitung und Schulpsychologen.</i>
Kernaufgaben Ergo's - Erfassen, Planen, Evaluieren - Umgang mit herausforderndem Verhalten - Beraten - Kontexte gestalten - Forschen, Entwickeln, Reflektieren - Handlungsfähigkeit fördern - Transfer in den Alltag	Umfasst Kernaufgaben nach Steppacher (2014) ergänzt durch spezifische Aufgaben von Ergo's in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen.	<i>Auch Prozesse, Handlungsplanung ist ein Bereich, den man unterstützt, Aufmerksamkeit, Konzentration (...) und auch das Soziale. Man schaut auch, wo brennt es am meisten und auch, wo die Bedürfnisse der Kinder liegen.</i>
Aufgaben von Ergo's mit einzelnen Kindern	Umfasst die Aufgaben von Ergo's in Bezug auf die Arbeit mit einzelnen Kindern.	<i>Zum Beispiel kann man mit den Kindern Masseinheiten umrechnen, über das Backen und das Erleben arbeiten. Das ist auch ein grosser Punkt in</i>

		<i>der Ergo, das Individuelle, weil man dies mit dem Kind auch alleine machen kann.</i>
Aufgaben von Ergo's mit Bezugsgruppen - Gruppen/Klassen - Eltern/Erziehungsberechtigte - Fachstellen/Fachpersonen	Umfasst die Aufgaben von Ergo's in Bezug auf drei verschiedene Bezugsgruppen: Gruppen/Klassen, Eltern/Erziehungsberechtigte, Fachstellen/Fachpersonen.	<i>Ja, momentan gehe ich zu einem Kind in die Klasse und wir arbeiten dann in Grüppchen. Es handelt sich auch um ein Kind mit ADHS und drei Klassenkameraden/Kameradinnen, wo wir das Thema Konfliktlösung haben. Es geht um soziale Themen.</i>

Hauptkategorie: Kompetenzen		
Unterkategorie	Definition der Kategorie	Ankerbeispiele
Selbstkompetenz SHP's - Eigenverantwortung - Selbstständigkeit - Selbstreflexion	Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Roth (1971) genannte Fähigkeit, für sich selbstverantwortlich handeln zu können.	<i>Auch sich selber reflektieren zu können und über eigene Prozesse nachzudenken ist eine Kompetenz.</i>
Sachkompetenz SHP's - Kenntnisse über fachspezifische Ausdrücke - Kenntnisse über Methoden, Verfahren, Arbeitsmittel, Materialien - Kenntnisse über Themen und Sachverhalte	Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Roth (1971) genannten Fähigkeiten, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig sein zu können.	<i>Ich lese mich in Themen ein (...) zwei bis drei Mal hatten wir Kinder, wo die Händigkeit¹ nicht klar war. Diese hatten grosse Mühe beim Schneiden. Und dann habe ich mich eingelesen.</i>
Methodenkompetenz SHP's - Informationen beschaffen - Planungs- und Organisationsfähigkeit - Reflektieren über Arbeitszusammenhänge/Problemlösungsprozesse	Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Allemann-Ghionda und Terhart (2006) genannten Fähigkeiten, innerhalb eines definierten Sachbereichs denk- und handlungsfähig zu sein. Hierunter fällt die Fähigkeit, Arbeitsprozesse zu strukturieren, über Arbeitszusammenhänge zu reflektieren usw.	<i>Für mich muss das Ziel des Kindes in die Arbeit mit dem Klassenumfeld passen, es ist auch immer ein Abwägen, wie man das Ziel verfolgen kann und wie viel Zeit man dem Ziel einräumen kann.</i>
Sozialkompetenz SHP's - Fähigkeit, sich mit anderen zu verständigen - Fähigkeit, unterschiedliche Interessenlagen und Spannungen zu erfassen - Fähigkeit Konflikte zu lösen	Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Roth (1971) genannte Fähigkeit, für soziale, gesellschaftliche und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig sein zu können.	<i>Es ist auch wichtig, dass wir einen Austausch suchen, wenn wir nicht weiterkommen. Man soll nicht denken, gut, ich mache nun einfach so weiter (...) und dann bemerken, eigentlich passt es nicht. Sondern dann halt mit anderen reden, was hast du für eine Idee, was für Möglichkeiten gibt es, um das Kind gezielt unterstützen zu können.</i>
Selbstkompetenz Ergo's - Eigenverantwortung - Selbstständigkeit - Selbstreflexion	Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Roth (1971) genannte Fähigkeit, für sich selbstverantwortlich handeln zu können.	<i>Ob ich ein Kind hier in der Praxis habe oder zu ihm in die Schule gehe (...) ich muss keine Rechenschaft darüber ablegen, wie ich das Kind behandle, das ist mein Entscheid.</i>
Sachkompetenz Ergo's - Kenntnisse über fachspezifische Ausdrücke - Kenntnisse über Methoden, Verfahren, Arbeitsmittel, Materialien - Kenntnisse über Themen und Sachverhalte	Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Roth (1971) genannten Fähigkeiten, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig sein zu können.	<i>Ich muss auch ganz klar einen medizinischen Bericht verfassen können, mit medizinischen Wörtern, damit der Vertrauensarzt dies gutheisst.</i>
Methodenkompetenz Ergo's - Informationen beschaffen - Planungs- und Organisationsfähigkeit - Reflektieren über Arbeitszusammenhänge/Problemlösungsprozesse	Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Allemann-Ghionda und Terhart (2006) genannten Fähigkeiten, innerhalb eines definierten Sachbereichs denk- und handlungsfähig zu sein. Hierunter fällt die Fähigkeit, Arbeitsprozesse zu strukturieren, über Arbeitszusammenhänge zu reflektieren usw.	<i>Nun auf den Sommer hin überlege ich mir, weniger Kinder zu nehmen und dafür 90 Minuten mit ihnen zu arbeiten, das macht viel mehr Sinn. Und dann würde man auch für die Zusammenarbeit mehr Zeit einplanen. Das ist genau dies, wo man dann auch diesen Transfer schneller erreichen kann.</i>

¹ Als Händigkeit bezeichnet man die bevorzugte Verwendung einer bestimmten Hand

<p>Sozialkompetenz Ergo's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fähigkeit, sich mit anderen zu verständigen - Fähigkeit, unterschiedliche Interessenlagen und Spannungen zu erfassen - Fähigkeit Konflikte zu lösen 	<p>Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Roth (1971) genannte Fähigkeit, für soziale, gesellschaftliche und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig sein zu können.</p>	<p><i>Was aber auch wichtig ist, dass man mit dem Kind umgehen kann. Z.B. wenn das Kind einmal nicht mag, muss man darauf eingehen können und nicht einfach das eigene Thema oder Programm durchsetzen.</i></p>
--	---	---

Hauptkategorie: Rollen		
Unterkategorie	Definition der Kategorie	Ankerbeispiele
<p>Handlungsorientierte Rolle SHP's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Macher/in - Umsetzer/in - Perfektionist/in 	<p>Umfasst alle Angaben, welche die handlungsorientierten Rollen nach Belbin beschreiben (siehe Tabelle 2, S. 13 - 14).</p>	<p><i>Ein Kind so genau im Fokus zu haben, dass man es in seinem Lernen begleitet (...) nicht einfach nur sagen, nun verfolgen wir dieses Lernziel, sondern wirklich zu definieren, welches der nächste Entwicklungsschritt ist, welcher das Kind machen muss.</i></p>
<p>Kommunikative Rolle SHP's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator/in - Teamarbeiter/in - Weichensteller/in 	<p>Umfasst alle Angaben, welche die kommunikativen Rollen nach Belbin beschreiben (siehe Tabelle 2, S. 13 - 14).</p>	<p><i>Ja, meine Rolle ist ein Stück weit, Dinge zu koordinieren und zu sammeln und wieder weiterzugeben an die entsprechenden Leute.</i></p>
<p>Wissensorientierte Rolle SHP's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfinder/in - Beobachter/in - Spezialist/in 	<p>Umfasst alle Angaben, welche die wissensorientierten Rollen nach Belbin beschreiben (siehe Tabelle 2, S. 13 - 14).</p>	<p><i>Allgemein ist die ganze Diagnostik wichtig, ich schaue genauer hin als die Klassenlehrperson und schreibe genauer auf und sammle. Ich schaue, wo steht das Kind wirklich.</i></p>
<p>Rollenkonflikt SHP's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intra-Rollenkonflikt - Inter-Rollenkonflikt - Bewältigung der Rollenkonflikte 	<p>Umfasst alle Angaben über Intra- und Inter-Rollenkonflikte sowie den Umgang bzw. die Bewältigung der Konflikte, die in der Theorie nach Schimank beschrieben werden.</p>	<p><i>Als SHP habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, dass man sich im Setting auch zurückhalten kann. Ich habe gemerkt, dass die Zusammenarbeit zwischen IF-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen oft schief läuft (...) meine Devise ist, ich halte mich zurück und schaue, was brauchen die Lehrpersonen.</i></p>
<p>Handlungsorientierte Rolle Ergo's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Macher/in - Umsetzer/in - Perfektionist/in 	<p>Umfasst alle Angaben, welche die handlungsorientierten Rollen nach Belbin beschreiben (siehe Tabelle 2, S. 13 - 14).</p>	<p><i>Wir haben auch Ziele, die wir erreichen müssen, weil wir etwas bieten müssen und weil wir wieder einen Bericht schreiben müssen. Und dann merken, dass es doch nicht so schnell geht (...) dann muss ich mich auch wieder zurücknehmen und sagen, bleibe beim Tempo des Kindes und überfordere es nicht.</i></p>
<p>Kommunikative Rolle Ergo's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator/in - Teamarbeiter/in - Weichensteller/in 	<p>Umfasst alle Angaben, welche die kommunikativen Rollen nach Belbin beschreiben (siehe Tabelle 2, S. 13 - 14).</p>	<p><i>Dann sind wir, seine Hauptlehrer, seine Heilpädagogin und ich, nochmals mit dem Kind zusammengesessen und ich habe aufgezeigt, das wäre dies, was du brauchen müsstest und wir alle wollen dasselbe.</i></p>
<p>Wissensorientierte Rolle Ergo's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfinder/in - Beobachter/in - Spezialist/in 	<p>Umfasst alle Angaben, welche die wissensorientierten Rollen nach Belbin beschreiben (siehe Tabelle 2, S. 13 - 14).</p>	<p><i>Dann habe ich auch die Rolle, dass ich die Eltern berate, ich berate, wie die Eltern Strukturen in den Alltag bringen können, wo überfordern sie das Kind in gewissen Situationen und im Bezug zur Lehrperson sage ich, ich bin ein bisschen Experte, auch in Bezug auf ADHS und ich kann Aufklärungsarbeit leisten.</i></p>
<p>Rollenkonflikt Ergo's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intra-Rollenkonflikt - Inter-Rollenkonflikt - Bewältigung der Rollenkonflikte 	<p>Umfasst alle Angaben über Intra- und Inter-Rollenkonflikte, sowie den Umgang bzw. die Bewältigung der Konflikte, die in der Theorie nach Schimank beschrieben werden.</p>	<p><i>Was ich auch noch schwierig finde, wenn man mit der Schule, wie in meinem Fall, eng zusammenarbeitet, was ist die Rolle der Lehrpersonen und was ist meine. Gewisse Informationen, die ich von einer Mutter habe und die Schule die vielleicht nicht hat und umgekehrt. Dass dann am Schluss auch die Transparenz da ist - dies hat auch schon zu Schwierigkeiten und Rollenkonflikten geführt.</i></p>

Hauptkategorie: Zusammenarbeit		
Unterkategorie	Definition der Kategorie	Ankerbeispiele
Organisation SHP's - Formelle Absprachen - Informelle Absprachen - Hospitation/kollegiales Feedback - nebeneinander planen – nebeneinander handeln - miteinander planen – nebeneinander handeln - miteinander planen – miteinander handeln	Umfasst alle Angaben über Tätigkeiten, welche SHP's ausführen, um die Zusammenarbeit und den Austausch zu gestalten. Dazu gehören formelle und informelle Absprachen und verschiedene Formen der Teamkooperation (siehe Kapitel 2.8.1.2, Kooperationsmodelle nach Goll 1996).	<i>Oder wir haben an einem Gespräch alle zusammen ein Datum für das nächste Gespräch festgelegt. Für mich gehört es in den Bereich der Zusammenarbeit. Also alle Personen, die mit diesem Kind arbeiten, sollen dabei sein an diesem SSG.</i>
Gelingensbedingungen aus Sicht der SHP's - Harte Faktoren - Weiche Faktoren	Umfasst alle Angaben Gelingensbedingungen, die in der Theorie nach V. Haug über harte und weiche Faktoren aufgeteilt werden. Harte Faktoren, die als „objektiv messbar“ und empirisch überprüfbare Aspekte gelten, sowie die weichen Faktoren, welche als „schwer messbar“ für eine gelingende Zusammenarbeit gelten und trotzdem von entscheidender Bedeutung sind.	<i>Zum Beispiel bei diesem Kind haben wir unsere Einstellung gegenüber dem Schreibprozess miteinander abgesprochen. Das ist noch wichtig. Dass man mal sagt, wir wollen mal so vorgehen und das andere kann man noch diskutieren. Ich finde wichtig, dass man etwas gleich vertreten kann.</i>
Wünsche/Erwartungen von SHP's - Muss - Erwartung - Soll - Erwartung - Kann - Erwartung - Wünsche und Ideen	Umfasst alle Erwartungen, die in der Theorie nach Dahrendorf in Muss-, Soll-, und Kann- Erwartungen unterteilt werden. Ebenfalls umfasst die Kategorie geäußerte Wünsche bzw. Vorstellungen bezüglich gelingender Zusammenarbeit.	<i>Dass der Austausch halt von beiden Seiten kommt und nicht, wie du sagtest, (an die Ergo gerichtet) du musst immer von dir aus die Sachen starten. Ich denke, dies ist ein wesentlicher Faktor, dass das Anliegen auf beiden Seiten da ist.</i>
Von SHP's beigemessene Wichtigkeit der Zusammenarbeit - Zusammenarbeit ist sehr gefragt - Zusammenarbeit ist schön, wenn möglich - Zusammenarbeit ist unwichtig	Umfasst alle Angaben über die Bedeutung, welche SHP's und Ergo's der Zusammenarbeit beimessen.	<i>Ich finde, die Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist eine Teamaufgabe, es funktioniert nur mit einem Netz.</i>
Organisation Ergo's - Formelle Absprachen - Informelle Absprachen - Hospitation/kollegiales Feedback - nebeneinander planen – nebeneinander handeln - miteinander planen – nebeneinander handeln - miteinanderplanen – miteinander handeln	Umfasst alle Angaben über Tätigkeiten, welche Ergo's ausführen, um die Zusammenarbeit und den Austausch zu gestalten. Dazu gehören formelle und informelle Absprachen und verschiedene Formen der Teamkooperation (siehe Kapitel 2.8.1.2, Kooperationsmodelle nach Goll 1996).	<i>Ja, die Kommunikation war hauptsächlich über E-Mail, da habe ich für mich die beste Erfahrung gemacht auch mit anderen SHP's, um kurz auszutauschen.</i>
Gelingensbedingungen aus Sicht der Ergo's - Harte Faktoren - Weiche Faktoren	Umfasst alle Angaben Gelingensbedingungen, die in der Theorie nach V. Haug über harte und weiche Faktoren aufgeteilt werden. Harte Faktoren, die als „objektiv messbar“ und empirisch überprüfbare Aspekte gelten, sowie die weichen Faktoren, welche als „schwer messbar“ für eine gelingende Zusammenarbeit gelten und trotzdem von entscheidender Bedeutung sind.	<i>Manchmal erreicht man sich nicht und wenn einem die Zusammenarbeit wichtig ist, muss schauen, dass man auch eine Bereitschaft zeigt.</i>
Wünsche/Erwartungen von Ergo's	Umfasst alle Erwartungen, die in der Theorie nach Dahrendorf in Muss-, Soll- und Kann- Erwartungen unterteilt werden. Ebenfalls umfasst die Kategorie geäußerte Wünsche bzw. Vorstellungen bezüglich gelingender Zusammenarbeit.	<i>Man soll sich kennen lernen, der persönliche Kontakt ist wichtig. Solange man sich nie persönlich kennen gelernt hat, bleibt der Kontakt ein Stück weit oberflächlich. Sobald man sich persönlicher kennt, wird die Zusammenarbeit intensiver.</i>

<p>Von Ergo's beigemessene Wichtigkeit der Zusammenarbeit</p>	<p>Umfasst alle Angaben über die Bedeutung, welche SHP's und Ergo's der Zusammenarbeit beimessen.</p>	<p><i>Oder wenn ich sagen muss, dass ich nicht informiert bin, kommt das auch sehr schlecht an. Also, ich denke, es ist wichtig, dass sie merken, unsere Zusammenarbeit ist gut.</i></p>
--	---	--

<p>Hauptkategorie: Beitrag zur Inklusion</p>		
<p>Unterkategorie</p>	<p>Definition der Kategorie</p>	<p>Ankerbeispiele</p>
<p>Auswirkung der Zusammenarbeit auf schulische Inklusion und Gelingensbedingungen aus Sicht von SHP's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kind und dessen Bildungserfolg steht im Mittelpunkt - Fokus auf individuelles und kooperatives Lernen - verlässliche Strukturen und Absprachen - Reflexion und stetige Weiterentwicklung - Engagierte Leitung und aktives Team - Arbeit mit Eltern und externen Partnern - inklusive und wertschätzende Haltung - Ressourcenausstattung 	<p>Umfasst alle Angaben von SHP's über die sieben Merkmale guter inklusiver Schulen, die in der Theorie von Döttinger, Hollenbach-Biele und Vogt (2016) genannt werden. Umfasst ebenfalls Angaben von SHP's über ihre geleisteten Beiträge.</p>	<p><i>Auch dass die Umwelt sich ein bisschen an das Kind anpasst, dass nicht alle Seiten an diesem Kind herumreisen, damit es endlich mal etwas macht, sondern, dass die Umwelt ein bisschen näherkommt und das Kind abholt. Das ist für mich nicht nachlässig sein, sondern das Kind unterstützen, damit es Schritte machen kann.</i></p> <p><i>Ich finde die Haltung und die Einstellung macht sehr viel aus (...) also, wenn man für Inklusion ist und alle Beteiligten dafür sind, dann ist es viel einfacher.</i></p>
<p>Persönliche Erfahrung von SHP's mit Inklusion</p>	<p>Umfasst alle Angaben von SHP's, welche Erfahrungen sie mit dem Thema Inklusion gemacht haben.</p>	<p><i>Also, von der Schulleitung her weiss ich, dass wir noch keine Inklusion machen.</i></p>
<p>Erwartungen/Einstellungen gegenüber Inklusion von SHP's</p>	<p>Umfasst alle Angaben von SHP's bezüglich Erwartungen, Einstellungen und Wünschen bezüglich dem Thema Inklusion.</p>	<p><i>Die Inklusion ist wahrscheinlich auf Kindergarten und Unterstufe noch ganz anders als auf der Mittelstufe (...) Dort, wo alle das Interesse haben so zu arbeiten, ist es definitiv einfacher.</i></p>
<p>Auswirkung der Zusammenarbeit auf schulische Inklusion und Gelingensbedingungen aus Sicht von Ergo's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kind und dessen Bildungserfolg steht im Mittelpunkt - Fokus auf individuelles und kooperatives Lernen - verlässliche Strukturen und Absprachen - Reflexion und stetige Weiterentwicklung - Engagierte Leitung und aktives Team - Arbeit mit Eltern und externen Partnern - inklusive und wertschätzende Haltung - Ressourcenausstattung 	<p>Umfasst alle Angaben von Ergo's über die sieben Merkmale guter inklusiver Schulen, die in der Theorie von Döttinger, Hollenbach-Biele und Vogt (2016) genannt werden. Umfasst ebenfalls Angaben von Ergo's über ihre geleisteten Beiträge.</p>	<p><i>Wir kommen ja alle aus einem medizinischen Bereich, ich arbeite in der Pädiatrie, wo ich an diese Schnittstellen komme mit dem Setting zu Hause, in der Schule, im KG (...) und wirklich einen Beitrag leisten könnten wir am besten nur, wenn wir auch dort wären. Aber dann ist es eine ganz grosse Frage, wer macht dann was.</i></p>
<p>Persönliche Erfahrung von Ergo's mit Inklusion</p>	<p>Umfasst alle Angaben von Ergo's, welche Erfahrungen sie mit dem Thema Inklusion gemacht haben.</p>	<p><i>Ich bekomme das auch so mit, es ist schwierig mit der Inklusion, weil es doch immer etwas Separates ist, was das Kind macht. Manchmal bekomme ich auch mit, dass das Kind einfach ein bisschen durchgeschleppt wird.</i></p>
<p>Erwartungen/Einstellungen gegenüber Inklusion von Ergo's</p>	<p>Umfasst alle Angaben von Ergo's bezüglich Erwartungen, Einstellungen und Wünschen bezüglich dem Thema Inklusion.</p>	<p><i>Gerade bei Inklusion, wenn wir an Körperbehinderung denken, dass man näher sein könnte (...). Dass man vielleicht nicht nur einen Schulbesuch macht, sondern auch länger dabei sein könnte.</i></p>

4.1.6 Phase 6: Zweiter Codierprozess, codieren des kompletten Materials mit den ausdifferenzierten Kategorien

Nach dem Bilden von Subkategorien in der 5. Phase schliesst nun die 6. Phase des zweiten Codierprozesses an. Die 6. Phase erfordert einen erneuten Durchlauf durch das Material. Jedes der vier Interviews wird mit der MAXQDA Software durchgearbeitet. Die ausdifferenzierten Kategorien, welche auf der Seitenleiste ersichtlich sind, werden den bis zu diesem Zeitpunkt mit den Hauptkategorien codierten Textstellen zugeordnet. Mit dem Abschluss des zweiten Codierprozesses ist die Strukturierung am Material abgeschlossen. Nun kann mit der besonders wichtigen Phase 7, der Auswertung der Analyse, begonnen werden.

4.1.7 Zwischenschritt: thematische Zusammenfassungen/Summarys

Als Zwischenschritt vor der eigentlichen Auswertung der Daten werden fallbezogene thematische Zusammenfassungen vorgenommen. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da es sich bei den vier Interviews um relativ umfangreiches Material handelt und Textstellen zu verschiedenen Themen in den gesamten Interviews verteilt sind. Die erstellten Summarys erlauben dem Forschenden gemäss Kuckartz (2016) mit einem analytischen Blick erstellte Zusammenfassungen anzufertigen. Durch diesen Schritt der systematisch thematischen Zusammenfassung werden die Daten komprimiert und auf die relevanten Inhalte für die Forschungsfrage reduziert. Die Summarys werden in tabellarischer Form dargestellt und sind im Anhang 10.4 zu finden.

4.2 Auswertung der Ergebnisse

Bei der folgenden Analyse stehen die Hauptkategorien und die Unterkategorien im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses. Dazu wurde die Auswertungsform „Zusammenhänge der Subkategorien innerhalb einer Hauptkategorie“ gewählt (Kuckartz, 2016, S. 118). Die Aussagen der SHP's werden mit den Aussagen der Ergo's verglichen, es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Die Ergebnisse stammen aus den vier Interviews mit den jeweiligen Teams bestehend aus einer Ergotherapeutin und einer Heilpädagogin. Es gilt zu beachten, dass die Ergebnisse persönliche Perspektiven der interviewten Personen enthalten und subjektiv auf das durchgeführte Interview hin zu betrachten sind. Um die Auswertung mit empirischen Daten aus den Gruppeninterviews zu verdeutlichen, werden Originalausschnitte aus dem Interview zitiert, diese werden aufgehellt und kursiv in Klammern angegeben und mit den entsprechenden Bezeichnungen SHP oder Ergo, der Interviewnummer und der Absatznummer aus der Originaltranskription gekennzeichnet.

4.2.1 Zusammenhänge der Unterkategorien in den Hauptkategorien

In den folgenden Unterkapiteln werden die Zusammenhänge der einzelnen Subkategorien in den einzelnen Hauptkategorien dargestellt. Innerhalb der Hauptkategorien „Besondere Bedürfnisse“, „Aufgaben“, „Kompetenzen“ und „Rollen“ eignet sich diese Analyseform, um die Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten in den beiden Berufsfeldern darzustellen. Die genannten Kategorien wurden für jedes Berufsfeld einzeln ausgewertet und können nun direkt miteinander verglichen werden. Auch für die Hauptkategorie „Beitrag zur Inklusion“ wurden die Unterkategorien für beide Berufsfelder getrennt ausgewertet. Einzig bei der Kategorie „Zusammenarbeit“ wurden die beiden Unterkategorien „Organisation“ und „Gelingensbedingungen“ nicht separat ausgewertet, da die Aussagen von den befragten Teams (SHP und Ergo) gemeinsam gemacht wurden.

4.2.2 Besondere Bedürfnisse

Im vorliegenden Kapitel folgt die Auswertung der Unterkategorien „Definition von besonderen Bedürfnissen“, „Arbeitsschwerpunkt“ und „Persönliche Erfahrungen/Einstellungen“.

4.2.2.1 Definition von besonderen Bedürfnissen

Hier wird die Definitionen von „besonderen Bedürfnissen“ aus Sicht der SHP's und Ergo's dargestellt. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Definitionen von SHP's und Ergo's auszumachen.

SHP's nennen eine grosse Spannbreite von verschiedenen Diagnosen, welche Kinder mit „besonderen Bedürfnissen“, die sie begleiten, mitbringen. *(Die Kinder, die ich unterstütze, haben häufig Verhaltensauffälligkeiten. Kinder, welche ich begleitet habe, die noch zusätzlich Ergo hatten, hatten entweder ein ADHS oder ein ASS. In Zukunft, im neuen Schuljahr habe ich ein Kind mit Trisomie 21. SHP Interview 2, Abs. 2).* Es werden auch Bedürfnisse genannt, die nicht zwingend mit einer Diagnose verbunden sind und mehr im sozialemotionalen Bereich liegen. Weiter werden Schwierigkeiten im Bereich der Lernzielerreichung und beim Anwenden der Kulturtechniken beschrieben. *(Zum Beispiel eine Schülerin, wo ich merke, sie weiss sehr viel, sie ist intelligent und hat viel Allgemeinwissen und dann ist sie am Schreiben und merkt, dass sie es nicht aufs Papier bringen kann. Oder auch Kinder, welche vom Verhalten her viele Grenzen brauchen, klare Weisungen. SHP Interview 3, Abs. 3).* SHP's betonen auch den Blickwinkel, den man auf den Begriff „besondere Bedürfnisse“ haben kann. *(Für mich sind besondere Bedürfnisse (...) also jeder von uns hat ja ein bisschen besondere Bedürfnisse. SHP Interview 2, Abs. 2),* bzw. betonen den Aspekt, dass „besondere Bedürfnisse“ nicht immer beim Kind alleine liegen, sondern auch in seiner Umwelt liegen können. *(Ja und bei mir ist es ein bisschen abhängig, die besonderen Bedürfnisse, woher man dies anschaut, als SHP's oder Kindergärtnerinnen reden wir auch von besonderen Bedürfnissen, wenn uns das Kind ein bisschen Mühe macht. SHP Interview 1, Abs. 5).*

Ergo's nennen ebenfalls Beispiele von Kindern, die sie begleiten, welche eine medizinische Diagnose haben oder es zeigen sich Schwierigkeiten im Alltag in unterschiedlichen Bereichen. Diagnosen wie ADHS werden mehrmals erwähnt, wobei eine Ergo betont, dass viele Kinder diese Diagnose erhalten, darin aber eine grosse Spannbreite enthalten ist. *(Oft sind es die klassischen Diagnosen wie ADHS, wo eine Spannbreite ist, wo viele in diesen Topf geworfen werden, Ergo Preinterview, Abs. 7).* Auch Ergo's nennen Faktoren, die zu besonderen Bedürfnissen der Kinder führen, die auch mit der Umwelt der Kinder im Zusammenhang stehen können. *(Besondere Bedürfnisse bei diesen Kindern sind eigentlich, dass sie immer mehr leisten müssen und oft das Bedürfnis nach mehr Ruhe, mehr Zeit, mehr Verständnis haben. Oder ein Bedürfnis in Bezug auf Umweltfaktoren ist, einen reizarmen Raum zu haben, wo sie eine Ecke haben. SHP Interview 2, Abs. 3).*

Die Aussagen von SHP's und Ergo's machen deutlich, dass beide „besondere Bedürfnisse“ von Kindern, die sie begleiten, ähnlich definieren und erleben. SHP's betonen Schwierigkeiten beim Ausüben von schulischen Fertigkeiten und bei der Erreichung von Lernzielen deutlicher, wohingegen Ergo's die Betonung auf Schwierigkeiten im Alltag legen, worunter auch der Schulalltag genannt wird. Sowohl Ergo's wie SHP's betonen vermehrt personenbezogene Faktoren, die zu besonderen Bedürfnissen führen, lassen aber auch die Erklärung von Umweltfaktoren nicht ausser Acht. SHP's streichen hierbei

deutlicher heraus, dass es um den Blickwinkel geht, wie man besondere Bedürfnisse betrachtet und hinterfragen auch die eigene Haltung und Einstellung gegenüber Kindern, die als schwierig eingestuft werden. Ergo's verdeutlichen in Beispielen, dass einige ungünstige Umstände in der Umwelt der Kinder zu besonderen Bedürfnissen führen können. *(Bei mir sind es auch Kinder, welche im Schulalltag mehr Unterstützung brauchen, die aber auch mit dem Schulsystem nicht ganz rein passen ähm..., die aber reinpassen müssen und dann halt ein bisschen Unterstützung brauchen. Ergo Interview 3, Abs. 7).*

4.2.2.2 Arbeitsschwerpunkt

In diesem Kapitel sollen die Schwerpunkte aufgezeigt werden, welche SHP's und Ergo's bei der Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen setzen.

SHP's nennen bei der Arbeit mit Kindern Schwerpunkte wie Lernstanderfassung einzelner aber auch mehrerer Kinder, Unterstützung bei der Erreichung der Lernziele, Überprüfen und Anpassen von Aufgabenstellungen, Fördern des sozialen Umgangs der Kinder untereinander, besondere Begleitung von Kindern mit Beeinträchtigungen von Körperfunktionen. *(Auch ein anderer Schüler, der kognitiv keine Mühe hat, aber so stark ablenkbar ist, dass man schauen muss, wie er seine Lernzeile erreichen kann. SHP Preinterview, Abs. 8).*

Ergo's nennen bei der Arbeit mit den Kindern Schwerpunkte wie das Einüben von Alltagshandlungen, individuelles Eingehen auf Veränderungswünsche der Kinder, als Coach mit dem Kind zusammen etwas trainieren und es dabei motivieren. *(Und dies ist unser Ansatz der Alltagshandlungen. Dann auch sehr praktisch, man kann mit Kindern zum Beispiel Masseinheiten umrechnen, über das Backen und das Erleben arbeiten. Das ist auch ein grosser Punkt in der Ergo, das Individuelle, weil man mit dem Kind auch alleine arbeiten kann. Ergo Preinterview, Abs. 50).* Die Ausführungen von SHP's und Ergo's zeigen auf, dass die Schwerpunkte in der Arbeit an unterschiedlichen Orten gesetzt werden. SHP's betonen Themen der Förderdiagnostik und Anpassung von Lernzielen für einzelne Kinder, diese werden aber auch im Kontext der Klasse betrachtet und Fördermassnahmen mit ganzen Gruppen oder Klassen werden durchgeführt. Ergo's arbeiten noch stärker individuumsorientiert, da das Kind mit besonderen Bedürfnissen die Therapie meist alleine besucht. Unterschiede zeigen sich auch darin, dass der Schwerpunkt in der Schule auf Wissensvermittlung gelegt wird, während der Schwerpunkt in der Ergotherapie auf Vermittlung von Alltagsfertigkeiten liegt. Die Alltagsfertigkeiten, die eingeübt werden, können dennoch in engem Zusammenhang mit Fertigkeiten stehen, die das Kind in der Schule braucht.

4.2.2.3 Persönliche Erfahrung/Einstellung

Hier werden Persönliche Erfahrungen, die SHP's oder Ergo's mit dem Thema besondere Bedürfnisse gemacht haben, sowie die persönliche Einstellung gegenüber diesem Begriff aufgeführt.

Eine SHP erlebt im Zusammenhang mit besonderen Bedürfnissen im Durchschnitt ein Kind pro Klasse mit einer ADHS-Diagnose und ein Kind mit einer ASS-Diagnose. *(Aber grundsätzlich sind Verhaltensauffälligkeiten wie ADHS und ASS einfach ein bisschen Normalität. Also ca. 1 Kind pro Klasse hat ein ADHS und ein ASS, das gehört so zum Durchschnitt. SHP Interview 2, Abs. 5).* In diesem Zusammenhang betont eine Ergo, dass sie früher mehr Kinder mit einer körperlichen Beeinträchtigung begleitet hat, nun aber vermehrt Kinder mit ADHS-Diagnosen zu ihr kämen. *(Ich habe früher noch mehr Kinder mit Tetralogie und Hemiplegie gehabt. Ich denke, die medizinische Versorgung ist besser geworden.*

Daher haben wir weniger solche Kinder im ambulanten Bereich oder die Kinder werden schneller separiert. Und sonst sind wir klar eine Fachstelle für ADHS geworden, diese Thematik hat auf jeden Fall zugenommen. Man fragt sich sowieso, wieso das zunimmt. Ergo Interview 2, Abs.7). Eine Heilpädagogin berichtet über die Erfahrung bei der Begleitung eines Kindes mit ASS, das an der Schule keine weitere Unterstützung erhielt. Daher hat die SHP sich bei einer HPS über weitere Unterstützungsmöglichkeiten informiert und ist somit auf die Ergotherapie gestossen. *(Ja, er hat die Diagnose im Bereich des Autismus - Spektrums und war vor allem kognitiv sehr schwach und ich habe dann einfach nachgefragt, bei der HPS, was haben diese Kinder zugute mit dieser Diagnose, bei uns hat dieses Kind einfach nichts bekommen. SHP Interview 3, Abs. 13).* Eine Ergo berichtet, dass die Empfehlung für Ergotherapie nicht nur von Ärzten ausgeht, sondern häufig auch von Schulen gemacht wird. *(Die Schule hat gesagt, wir sollen doch mit einer Ergo beginnen. Dies habe ich auch häufig, dass die Schule sagt oh, das Kind braucht nochmals etwas mehr Unterstützung, als wir ihm geben können. Interview 3, Abs. 9).* Eine andere Ergo berichtet über die Erfahrung, dass schulische Themen in der Ergotherapie vermehrt einfließen. *(Wir sind wie noch etwas alltagspezifischer, weniger schulisch. Aber ich merke auch, der schulische Teil kommt immer mehr zu uns, wo ich mich frage, ob das wirklich noch unser Bereich ist. Also zum Beispiel das Thema Hausaufgaben. Ergo, Interview 2, Abs. 12).* Die Auswertung zeigt, dass Ergo's und SHP's vermehrt mit ähnlichen Diagnosen bei Kindern konfrontiert sind. Die SHP beschreibt dies als Normalität, während die Ergo sich fragt, weshalb ADHS-Diagnosen zunehmen. Die persönlichen Erfahrungen von Ergo's und einer SHP beschreiben, wie die Kontakte zwischen Schule und Ergotherapie zustande kommen. Die Ausführungen zeigen, wie sich einzelne Bereiche der Schule und der Ergotherapie überschneiden.

4.2.3 Aufgaben

Im vorliegenden Kapitel werden die im Kategoriensystem genannten Unterkategorien von SHP's und Ergo's einzeln ausgewertet. Die Daten werden anschliessend auf Abgrenzungen und Überschneidungen hin untersucht.

4.2.3.1 Kernaufgaben von SHP's

Die genannten Kernaufgaben werden den sieben Aufgabenfeldern nach Steppacher (2016) zugeordnet und entlang der festgelegten Reihenfolge der Aufgabenfelder (1 – 7), die in Kapitel 2.7.3 aufgeführt sind, ausgewertet. Werden gewisse Aufgabenfelder nicht genannt, bedeutet dies, dass keine Kernaufgaben in diesem Bereich genannt wurden.

Folgende Aufgaben im Aufgabenbereich „Erfassen-Planen-Evaluieren“ werden genannt: SHP's betonen die Erfassung des Lernstandes einzelner oder mehrerer Kinder und die Durchführung der Förderdiagnostik. *(Allgemein ist die ganze Diagnostik, ich schaue genauer hin als die Klassenlehrperson und schreibe genauer auf und sammle. Interview 1, Abs. 9).* SHP's sehen es hier als wichtige Aufgabe, genau hinzuschauen und auch strukturierte Beobachtungen durchzuführen. *(Wenn man aufschreibt, kann man besser sagen, wann was war und es ist nicht einfach nur Gefühl (...))* *Es bekommt eine andere Gewichtung. Interview 2, Abs. 27).* Weiter werden Aufgaben im Bereich der Evaluation und der ganzen Förderplanung genannt. *(Das Lernmaterial korrigieren, schauen wie es weitergeht, wenn ein Ziel nicht erreicht werden konnte. Interview 3, Abs. 29).* Dazu gehört die Auswertung von Lektionen, Korrektur

von Lernmaterial und das anschliessende Festlegen von neuen Zielen, Verfassen von Lernberichten und die Durchführung von Standortgesprächen.

Im Bereich des Aufgabenfeldes „*Unterrichten besonderer Bildungsbedarf*“ werden folgende Aufgaben genannt: SHP's sehen es als eine ihrer zentralen Aufgaben, sich an der Planung eines integrativen Unterrichts zu beteiligen. Bei der Planung achten sie besonders darauf, dass die Bedürfnisse der Kinder, welche sie begleiten, berücksichtigt werden und nehmen gegebenenfalls besondere Anpassungen vor. (*Ich bin von Anfang an in die Planung involviert (...) im Hinterkopf habe ich „meine“ Deutschkinder oder das Kind, welches wir (die Ergotherapeutin und ich) gemeinsam haben... die Klassenlehrpersonen denken auch an diese Kinder und ich achte noch spezifischer darauf. SHP Interview 1, Abs. 9*). Die SHP's sehen es auch als ihre Aufgabe, die soziale Integration des Kindes, welches sie begleiten zu unterstützen und achten darauf, dass die gesetzten Ziele für das Kind auch in den Kontext der Klasse passen. (*Für mich muss es in die Arbeit mit dem Klassenumfeld passen, es ist auch immer ein Abwägen, wie kann man das Ziel verfolgen und wie viel Zeit kann man dem Ziel einräumen. SHP Interview 3, Abs. 60*). Sie setzen sich auch dafür ein, dass Kinder, welche häufig Therapien ausserhalb der Klasse besuchen, ansonsten durch die SHP integrativ innerhalb der Klasse begleitet werden können. Eine Person betont, dass sie es als ihre Aufgabe sieht, sich dafür einzusetzen, dass sich die Umwelt ein Stückweit den Bedürfnissen der Kinder anpasst.

Innerhalb des Aufgabenfeldes „*Umgang mit herausforderndem Verhalten*“ konnte nur eine Aussage generiert werden. Hier beschreibt die SHP ihre Aufgabe, den Umgang der Kinder untereinander zu fördern, da die Kinder ganz unterschiedliche Bedürfnisse mitbringen. (*Auch der Umgang der Kinder miteinander muss gefördert werden. Die einen suchen Nähe und Kontakt, andere brauchen Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten, andere sind introvertiert und lassen die Emotionen zu Hause raus und andere kommen in die Schule und präsentieren sich mit allen Emotionen. SHP Preinterview, Abs. 8*).

Folgende Aufgaben werden innerhalb des Aufgabenfeldes „*Beraten*“ genannt: SHP's sehen es als ihre Aufgabe, Eltern zu beraten und bei schwierigen Fragen Aufklärungsarbeit zu leisten. Ebenfalls stehen sie als Ansprechperson für die Eltern zur Verfügung und für andere Personen, die am Förderprozess eines Kindes beteiligt sind. SHP's sehen es auch als ihre Aufgabe, KLP's zu beraten und fachspezifisches Wissen weiterzugeben, damit alle Kinder auf ihrem Lernstand abgeholt werden können. (*Teilweise auch Elternberatung oder Beratung von Klassenlehrpersonen im Umgang mit dem Lernen selber, damit alle Kinder auf ihrem Lernstand abgeholt werden können. SHP, Interview 2, Pos. 23*). Auch stehen sie Kindern, Eltern und zukünftigen Klassenlehrpersonen bei einem Schulübertritt beratend zur Seite.

Innerhalb des Aufgabenfeldes „*Kontext gestalten*“ wurden folgende Aufgaben genannt: Die SHP's sehen es als ihre Aufgabe, schulische Standortgespräche zu koordinieren und im Schulalltag Informationen zu sammeln und an die entsprechenden Personen weiterzugeben. (*Die Koordination ist eine grosse Aufgabe, schulische Standortgespräch, wer muss alles dabei sein, Einladungen verschicken, gemeinsames Datum finden - dieser ganze Bereich ist ein grosser Bereich. SHP Interview 2, Abs. 32*). Als

wichtige Aufgabe erachten SHP's die Kooperation und den Austausch mit anderen Fachpersonen, Lehrpersonen, Eltern und mit der Schulleitung.

Innerhalb des Aufgabenfelds „Kontext gestalten“ konnte eine Aussage zugeordnet werden: Eine SHP beschreibt, dass es ihre Aufgabe ist, den Theorie-Praxistransfer zu gewährleisten und sich in Sachthemen einzulesen, damit sie ihr Wissen weitergeben kann. (*Ich lese mich ein zu Themen (...) zwei bis drei Mal hatten wir Kinder, wo die Händigkeit nicht klar war und die so Mühe hatten beim Schneiden. Und dann habe ich mich eingelesen, Transkript Interview 1, Abs. 15*).

4.2.3.2 Aufgaben von SHP's mit einzelnen Kindern und Bezugsgruppen

In diesem Kapitel werden die Unterkategorien Aufgaben von SHP's mit einzelnen Kindern und Aufgaben mit Bezugsgruppen ausgewertet.

In der Arbeit mit einzelnen Kindern sehen die SHP's ihre Aufgabe darin, diese besonders zu unterstützen und zu begleiten, die Bedürfnisse abzuklären und gegebenenfalls weitere Fachpersonen beizuziehen. (*Daher schaut man dann, was ist los, braucht das Kind mehr eine Erklärung, braucht es weitere Therapien. SHP Transkript Interview 1, Abs. 5*). Zu den Aufgaben mit einzelnen Kindern gehört auch die Vorbereitung von speziellem Lernmaterial und das Festlegen konkreter Lernziele für diese Kinder. Zu den Aufgaben mit Gruppen werden wenig explizite Angaben gemacht. Ganz grundsätzlich sehen SHP's, welche mehrere Stunden in einer Klasse arbeiten, es als ihre Aufgabe an, den Unterricht mitzugestalten und zu differenzieren. Gegenüber Eltern sehen SHP's ihre Aufgabe darin, einen Austausch mit den Eltern zu führen, ihnen zuzuhören und für sie als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen.

4.2.3.3 Kernaufgaben von Ergo's

Die Zuteilung der Kernaufgaben von Ergo's orientiert sich ebenfalls an den Aufgabenfeldern von Steppacher (2016). Die Unterkategorie „Unterrichten besonderer Bildungsbedarf“ wird nicht aufgeführt, da Ergo's hierzu keine Kernaufgaben genannt haben. Die zwei Unterkategorien „Handlungsfähigkeit fördern“ und „Transfer in den Alltag“ werden auch hier zu den Aufgabenfeldern von Steppacher (2016) hinzugenommen.

Im Aufgabenfeld „Erfassen - Planen - Evaluieren“ nennen Ergo's folgende Aufgaben: Ergo's berichten über die Aufgabe der Erfassung, welche sie mittels unterschiedlicher Assessments und strukturierter Beobachtungsverfahren durchführen. (*Andererseits müssen es auch gezielte Beobachtungen sein. Ich habe zwei Assessments und eines heisst MS, da schaue ich, wie das Kind den Tisch deckt und habe 27 Bereiche, die ich beobachte. Ergo Interview 2, Abs. 28*). Ergo's legen Ziele und Behandlungsansätze fest und besprechen diese mit dem Kind. Das Gespräch mit dem Kind spielt dabei eine wichtige Rolle, auch seine Ideen werden in die Planung einbezogen. Als weitere Aufgaben beschreiben Ergo's die Auswertung der Ergotherapiestunden und das Verfassen von medizinischen Berichten für Ärzte oder Krankenkassen.

Das Aufgabenfeld „Unterricht Fachdidaktik Sprache und Mathematik“ wird hier nur kurz aufgeführt, da es nicht Aufgabe von Ergo's ist zu unterrichten. Dennoch können in der Ergotherapie Bereiche aus der Sprache oder Mathematik zum Thema werden. Ergo's begleiten Kinder, welche die Stifthaltung

trainieren müssen oder auch Kinder, die Schreibblockaden, Verweigerung und Demotivation im Schreibprozess zeigen. Auch können Themen, wie Masseinheiten beim praktischen Handeln in der Ergotherapie thematisiert werden. *(Unser Fokus ist nicht Wissensvermittlung, aber gerade im Bereich Mathematik gibt es zum Teil Ergotherapeuten, welche mit den Kindern an Mathematik arbeiten. Ergo, Preinterview, Abs. 50).*

Folgende Aufgaben werden innerhalb des Aufgabenfelds „Beraten“ beschrieben: Ergo's sehen es als zentrale Aufgabe, die Eltern des Kindes zu beraten, zu begleiten, zu unterstützen und ihnen mit Tipps für den Alltag zu Verfügung zu stehen. *(Beraten ist wichtig in Bezug auf die Eltern. Auch wenn Fragen kommen vom Schulsetting oder Kitasetting, mache ich das gerne. Transkript Interview 1, Abs. 21).* Ergo's sehen es auch als ihre Aufgabe, für Fragen von Schulen und Kitas da zu sein und Beratungs- oder Aufklärungsarbeit zu leisten.

Im Aufgabenfeld „Umgang mit herausforderndem Verhalten“ wird nur eine explizite Aussage gemacht. Die Ergo sieht es in Bezug auf ADHS-Diagnosen als ihre Aufgabe, Aufklärungsarbeit zu leisten und dafür zu sorgen, dass das Kind zu Hause und in der Schule entlastet wird. Auch mit dem Kind bespricht sie, was ADHS bedeutet und sorgt dafür, dass das Kind versteht, weshalb es in die Ergotherapie kommt. Die Ergotherapeutin besucht das Kind auch in der Klasse und arbeitet zusammen mit einer kleinen Gruppe an sozialen Themen. *(Es handelt sich auch um ein Kind mit ADHS und drei Klassenkameraden/innen, wo wir das Thema Konfliktlösung haben, soziale Themen. Ergo Interview 2, Abs. 58).*

Folgende Aufgaben werden innerhalb des Aufgabenfeldes „Kontext gestalten“ genannt: Hier wird vor allem die Kooperation mit Lehrpersonen, SHP's, Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern, Fachpersonen aus dem Kitasetting und Ärztinnen und Ärzten genannt. Eine Ergo betont, dass das Gestalten des Kontextes in der Realität etwas schwierig ist. *(Ich denke auch, das Thema Kontext gestalten und entwickeln wäre ein grosses Thema. Dort stösst man an die Grenzen, wenn man in einer schönen Praxis ganz alleine arbeitet. Ergo, Transkript Interview 1, Abs. 17).*

Im Bereich des Aufgabenfeldes „Forschen“ konnten nur zwei Aussagen generiert werden: Eine Ergo begleitet ein Kind mit ASS und besuchte zusammen mit einer Heilpädagogin, welche das Kind ebenfalls begleitet, eine Weiterbildung zum Thema Autismus-Spektrums-Störungen. *(Ich war bei diesem Kind sehr froh, dass ich einen Kontakt hatte. Auch mit der Weiterbildung, weil ich nicht sehr viele Kinder mit einer Autismus-Spektrums-Diagnose habe. Ergo Interview 3, Abs. 85).*

Die Ergo berichtet, dass sie aktuell zum Thema Hausaufgaben eine Weiterbildung besucht, weil die Hausaufgaben bei ihr in der Ergotherapie häufig zum Thema werden.

Zur Unterkategorie „Handlungsfähigkeit fördern“, die zusätzlich gebildet wurde, werden folgende Aufgaben genannt: Ergo's sehen es als ihre Aufgabe, die Handlungskompetenz der Kinder zu fördern, eine Ergo betont, dass für sie die Handlungskompetenzen zum Kernthema der Ergotherapie gehören. *(Eigentlich ist ja die Handlungskompetenz das A und O für uns. Ergo Transkript Interview 1, Abs. 21).* Daher sehen es Ergo's als ihre Aufgabe mit den Kindern, an den Basisfertigkeiten zu arbeiten, damit

anschliessendes Lernen möglich wird. *(Primär schaue ich, dass die Konzentration da ist, ich versuche, die motorische Unruhe zu beseitigen und schaue, was kann man mit Gewichtssäcklein machen usw., damit die Arbeit an etwas möglich wird. Preinterview, Abs. 50).*

Daher arbeiten Ergo's mit Kindern an Lernstrategien, an der Handlungsplanung, an der Aufmerksamkeit und an der Konzentration, um eine möglichst grosse Handlungsfähigkeit zu ermöglichen.

Die Unterkategorie „*Transfer in den Alltag*“ wurde ebenfalls zusätzlich für die Einteilung der Kernaufgaben von Ergo's gebildet. Die Auswertung zeigt, dass Ergo's es als wichtige Aufgabe sehen, den Kindern den Transfer in den Alltag zu ermöglichen. Damit ist gemeint, dass das Gelernte in der Ergotherapie auch im Alltag der Kinder anwendbar ist und dort eingesetzt wird. *(Daher ist es wichtig, dass wir auch in den Schulalltag gehen und das Kind dort erleben. Denn das Kind mit einer Aufmerksamkeitsschwierigkeit ist einzeln anders als im Klassenverband, da ist der Transfer wichtig. Ergo Preinterview, Abs. 33).* Deshalb sehen Ergo's es als ihre Aufgabe an, das Umfeld, in dem sich das Kind bewegt, zu kennen. Drei der befragten Ergo's erachten es daher als wichtig, das Kind in seinem Schulalltag zu besuchen und gegebenenfalls auch dort zu begleiten.

4.2.3.4 Aufgaben von Ergo's mit einzelnen Kindern und Bezugsgruppen

In der Arbeit mit einzelnen Kindern sehen Ergo's ihre Aufgabe darin, mit dem Kind seine Entwicklungsziele zu besprechen und es beim Umsetzen und Trainieren verschiedener Tätigkeiten zu coachen und zu unterstützen. Ergo's arbeiten vorwiegend mit einzelnen Kindern, manchmal auch mit kleineren Gruppen oder innerhalb eines Klassenverbands. Eine Ergo sieht es als ihre Aufgabe an, das Kind innerhalb der Klasse beim Anwenden von Lernstrategien zu unterstützen. Eine andere Ergo arbeitet mit einem Kind innerhalb einer Gruppe an sozialen Fertigkeiten. *Ja, momentan gehe ich zu einem Kind in die Klasse und wir arbeiten dann in Grüppchen. Ergo Interview 2, Abs. 58).* Als weitere Aufgabe nennen Ergo's die Beratung und Begleitung von Eltern. *(Ich sehe es auch als meine Aufgabe, den Eltern oder den Schülern den Rücken zu stärken. (Ergo Preinterview, Pos. 30).* Ebenfalls wird der Austausch mit SHP's und Ärzten sowie die Beratung von Schulen und KLP's erwähnt.

4.2.3.5 Überschneidungen und Abgrenzungen der Kernaufgaben von SHP's und Ergo's

In der folgenden Ausführung werden nun die Kernaufgaben von SHP's und die der Ergo's bezüglich der Überschneidungen und Abgrenzungen entlang der Aufgabenfelder nach Steppacher (2016) und den zwei zusätzlich gebildeten Unterkategorien in tabellarischer Form gezeigt. Gleiche Kernaufgaben von Ergo's und SHP's werden gelb markiert. Anschliessend folgt die Beschreibung der Tabelleninhalte.

	Kernaufgaben SHP's	Überschneidungen der Kernaufgaben SHP's und Ergo's	Kernaufgaben Ergo's
Erfassen - planen - evaluieren	Förderdiagnostik (z.B. strukturierte Beobachtungen), Förderplanung (Ziele festlegen), Korrigieren von Lernmaterial, Durchführen von SSG), Verfassen von Lernberichten	Durchführen strukturierter Beobachtungen, Festlegen von Zielen	Assessments, strukturierter Beobachtungstest , Festlegen von Zielen und Behandlungsansätzen, Auswertung der Ergotherapiestunden, Verfassen med. Berichte.
Unterrichten besonderer Bildungsbedarf	keine Nennung	Keine Überschneidung	Planung von integrativem Unterricht, soziale Integration des Kindes in der Klasse ermöglichen, legen zum Kontext passende Ziele fest, setzen sich

			für gezielte Anpassungen ein (Umweltanpassung)
Unterricht Fachdidaktik Sprache und Mathematik	Spezifische Förderplanung und Förderung von DaZ-Kindern, Kooperation mit DaZ-Lehrpersonen, Unterstützen von Schreibprozessen	Keine explizite Überschneidung (Unterschiedliche Themen im Bereich des Schreibens werden angesprochen)	Trainieren der Stifthaltung, Begleitung bei Schreibblockaden und Schreibverweigerung, Handeln mit Masseinheiten beim Backen
Umgang mit herausforderndem Verhalten	Das soziale Miteinander der Kinder innerhalb der Schulklasse fördern	Arbeit an sozialen Themen innerhalb von Schulklassen	Das Kind entlasten, Aufklärungsarbeit zum Thema ADHS leisten, Arbeit an sozialen Themen mit einer kleinen Gruppe innerhalb einer Klasse
Beraten	Beraten Eltern und Kinder (Aufklärungsarbeit bei schwierigen Themen) und andere Fachpersonen, Ansprechperson sein, Beraten der KLP (damit alle Kinder auf ihrem Lernstand abgeholt werden).	Beraten von Eltern, Beraten von KLP, Aufklärungsarbeit leisten	Beraten und Begleiten von Eltern , Ansprechperson für Schulen (KLP oder SHP) und Kitas (Beratungs- und Aufklärungsarbeit)
Kontext gestalten und entwickeln	Koordinieren der SSG, Sammeln und Koordinieren von Informationen, Kooperation mit KLP , SHP und SL.	Kooperation mit KLP	Kooperation mit KLP , SHP's, KiTAPersonal, Ärztinnen und Ärzten.
Forschen, Entwickeln, Reflektieren	Einlesen in Themen und den Theorie-Praxistransfer schaffen, Besuchen einer Weiterbildung zum Thema ASS	Weiterbildung zum Thema ASS besuchen	Besuchen einer Weiterbildung zum Thema Hausaufgaben und zum Thema ASS
Handlungsfähigkeit fördern	Versuchen mit den Kindern handelnd zu arbeiten, sehen aber auch Grenzen	Keine explizite Überschneidung	Arbeit an Themen wie Lernstrategien, Handlungsplanung, Aufmerksamkeit, Konzentration
Transfer in den Alltag	Sind mit den Kindern im Alltag tätig, schaffen einen Theorie-Praxis-Transfer	Keine explizite Überschneidung	Schaffen eines Therapie-Alltag-Transfers (Übertragen von Gelerntem in den Alltag)

Tabelle 13: Gegenüberstellung Unterkategorien Kernaufgaben SHP's/Ergo's

Die tabellarische Gegenüberstellung der genannten Kernaufgaben von SHP's und Ergo's zeigt die Überschneidungen einiger Aufgabenfelder. Bei der Auswertung der Kategorien „Erfassen - Planen - Evaluieren“, „Beraten“ und „Kontext gestalten“ konnten mehr gemeinsame Aussagen von Ergo's und SHP's generiert werden als in den anderen Kategorien. Im Aufgabenfeld „Erfassen - Planen - Evaluieren“ ist festzuhalten, dass SHP's und Ergo's über unterschiedliche Erfassungsinstrumente verfügen, die spezifisch für den jeweiligen Beruf ausgerichtet sind. Gemeinsamkeiten zeigen sich auch beim Thema „Beratung“. Sowohl SHP's wie Ergo's betonen die Aufgabe der Beratung und Unterstützung von Eltern und KLP's. Die Kooperation mit KLP's scheint sowohl für Ergo's wie für KLP's von Bedeutung zu sein. Beim Aufgabenfeld „Forschen, Entwickeln, Reflektieren“ ist eine einzige Überschneidung zu sehen, die aus dem gleichen Befragungsthema stammt. Unterschiede zeigen sich bei den Aufgabenfeldern „Transfer in den Alltag“ und „Handlungsfähigkeit fördern“. Ergo's setzen bei der Nennung von Aufgaben einen starken Akzent auf die Transferarbeit in den Alltag. SHP's nennen den Begriff Transfer nur einmal im Zusammenhang mit dem Übertragen von theoretischem Wissen in die Praxis. Als weitere bedeutsame Aufgabe von Ergo's zeigt sich das Fördern der Handlungsfähigkeit. SHP's hingegen sehen eine wichtige Aufgabe in der Gestaltung eines integrativen Unterrichts.

4.2.4 Kompetenzen

In diesem Kapitel werden die Unterkategorien „Selbstkompetenz“, „Sachkompetenz“, „Methodenkompetenz“ und „Sozialkompetenz“ von Ergo's und SHP's ausgewertet. Die genannten Kompetenzen werden einander gegenübergestellt und verglichen. Gleich genannte Kompetenzen werden innerhalb der Tabelle gelb markiert.

		Kompetenzen SHP's	Ähnliche oder gleiche Kompetenzen SHP's und Ergo's	Kompetenzen Ergo's
Selbstkompetenz	Selbstreflexion	Sich selber reflektieren können	Sich abgrenzen können, sich reflektieren können	Das eigene Handeln reflektieren können und dem Tempo des Kindes anpassen
	Eigenverantwortung	Prioritäten setzen können, sich abgrenzen können und etwas stehen lassen		Sich abgrenzen können, einen Fokus legen können, sich selber auf dem Laufenden halten
	Selbstständigkeit	Unterstützung holen, wenn man nicht weiter kommt		Weiterbildungen machen, sich Tests aneignen, jeder arbeitet in der eigenen Praxis selbstständig und individuell
Sachkompetenz	Kenntnisse über Arbeitsmittel	Kenntnisse über Lernmaterialien, Beobachtungsinstrumente kennen	Fachspezifisches Wissen, Kenntnisse von Beobachtungsinstrumenten	Kenntnisse über verschiedene Tests und Assessments, Beobachtungsinstrumente kennen
	Kenntnisse über Sachverhalte	Theoretisches Wissen (Lehrplan 21, vielfältige Themen), Wissen über Lernprozesse beim Rechnen und Schreiben (Vorläuferkompetenzen), Kenntnisse über Beratungsfachstellen		Wissen über medizinische Sachverhalte, Wissen, wie Kostengutsprachen eingeholt werden und Anträge verfasst werden, Kenntnisse über Behandlungsansätze
	Kenntnisse fachspezifische Ausdrücke	Keine Nennung		Wissen über medizinische Fachausdrücke
Methodenkompetenz	Informationen beschaffen	Über Wissen verfügen, wo man sich Wissen holen kann	Keine	Über Beobachtung zu Informationen kommen
	Planungs- und Organisationsfähigkeit	Abwägen wie viel Zeit einem Ziel eingeräumt werden kann		Probleme richtig einordnen können
	Reflexion über Problemlösungsprozesse	Über Prozesse nachdenken		
Sozialkompetenz	Fähigkeit, sich zu verständigen	Fähigkeit zu kommunizieren, gute Gespräche mit Kindern führen	Sich in andere einfühlend können, die Beziehung gestalten, unterstützen können	Den Kindern etwas erklären können, zusammen mit dem Kind Ziele formulieren können
	Unterschiedliche Interessen und Spannungslagen erfassen	Fähigkeit sich in andere einzufühlen, auf andere zugehen können, eine Beziehung zu gestalten, sich zugunsten anderer zurückhalten, andere unterstützen, sich im richtigen Moment durchsetzen können		Die Befindlichkeit des Kindes und das Verhalten einschätzen können, sich in Menschen einfühlend können, auf das Kind eingehen können, die Beziehung gestalten und Vertrauen schaffen, unterstützen können, fordern können, spontan reagieren können
	Fähigkeit, Konflikte zu lösen	Keine Nennung		

Tabelle 14: Gegenüberstellung Unterkategorien Kompetenzen SHP's/Ergo's

Sowohl SHP's wie Ergo's nennen Kompetenzen, die in den Bereich der Selbstkompetenzen eingeordnet werden. Ergo's betonen etwas stärker den Aspekt der Selbstständigkeit, besonders wenn es darum geht, sich neues Wissen anzueignen und sich weiterzubilden. (Die Pädiatrie ist eigentlich ein sehr kleiner Bereich. Deshalb spezialisiert man sich in den Weiterbildungen. Ergo Preinterview, Abs. 20). Die Eigenverantwortung und damit die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, ist sowohl für SHP's wie Ergo's

wichtig. *(Manchmal muss man sagen können, dies und jenes interessiert mich jetzt gerade nicht, ich mache jetzt jenes. Das bedeutet, man muss den Fokus legen können. Ergo Transkript Interview 1, Abs. 12).* In beiden Berufen wird die Fähigkeit, sich abzugrenzen betont. *(Es gibt Kinder, die sprechen besser auf mich an und andere weniger, da braucht es auch die Kompetenz, sich abzugrenzen und auch stehen lassen zu können. SHP Preinterview, Abs. 16).* Die Sachkompetenzen spielen für SHP's und Ergo's ebenfalls eine wichtige Rolle. Ergo's betonen, dass ihr Wissen über medizinische Sachverhalte und über medizinische Ausdrücke wichtig ist, auch um sich gegenüber Ärzten/Ärztinnen und Versicherungen sachgerecht ausdrücken zu können. *(Ich muss auch ganz klar einen medizinischen Bericht verfassen können, mit medizinischen Wörtern, damit der Vertrauensarzt dies gutheisst. Ergo Transkript Interview 1, Abs. 21).* SHP's müssen ebenfalls über fachspezifisches Wissen verfügen, dies brauchen sie, um KLP's und Eltern beraten zu können. *(Ich habe gemerkt, das ist eine wichtige Kompetenz, ich lese mich in viele Themen ein. Die Kindergärtnerinnen sagen mir oft, ich bin nicht so theoretisch und mein Part ist es, dass ich die Themen dann einbringe. SHP Transkript Interview 1, Abs. 15).* Zum Thema Methodenkompetenz konnten nur wenige Aussagen generiert werden, wobei einige Aussagen im Bereich der Sachkompetenzen eng damit verbunden sind. Z.B. betont eine SHP, dass sie über das Wissen verfügt, wie Beobachtungen richtig ausgeführt werden. *(Verschriftlichen von Beobachtungen, wenn man aufschreibt, kann man besser sagen, wann was war und es ist nicht einfach nur Gefühl. SHP Interview 2, Abs. 27).* Im Bereich der Sozialkompetenzen konnten sowohl bei SHP's wie bei den Ergo's viele Aussagen generiert werden. Diese Kompetenz wird von allen Befragten hervorgehoben, die Beschreibungen von Ergo's wie von SHP's sind hier sehr ähnlich. Stark wird die Fähigkeit betont, sich in andere einfühlen zu können, die Fähigkeit, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern aufzubauen, sowie die Fähigkeit, für andere unterstützend zur Seite stehen zu können. *(Zu den Kompetenzen finde ich, das Vertrauen und die Beziehung zum Kind muss sehr harmonisch sein. Gerade, wo Kinder Schwächen zulassen, auch mal weinen usw. Ergo Preinterview, Abs. 20).*

SHP's nennen Beispiele, welche die Fähigkeit beschreiben, sich in ihre Teamkollegen einzufühlen. *(Ich finde, es ist sehr oft eine Kompetenz, sich in den anderen einfühlen zu können, nicht nur emotional, sondern auch aus Sicht der ganzen Arbeitssituation und wirklich zu schauen, wo kann ich etwas beitragen. SHP Transkript Interview 1, Abs. 15).* Ergo's hingegen unterstreichen noch etwas stärker den Aspekt des persönlichen Gesprächs mit dem Kind. Die Fähigkeit, mit Konflikten umgehen zu können, wird hingegen weder von SHP's noch von Ergo's genannt.

4.2.5 Rollen

Im Folgenden werden die Rollen nach den Unterkategorien „Handlungsorientierte Rollen“, „Kommunikationsorientierte Rollen“ und „Wissensorientierte Rollen“ von SHP's und Ergo's dargestellt und miteinander verglichen. Die Einteilung bezieht sich auf das Rollenmodell von Belbin (1981), welches in Tabelle 2 dargestellt wurde. In einem zweiten Schritt wird die Unterkategorie Rollenkonflikte ausgewertet. Die genannten Konflikte von SHP's und Ergo's werden ebenfalls in einer Gegenüberstellung dargestellt. Dabei wird unterschieden zwischen Intra-Rollenkonflikten (verschiedene Bezugsgruppen haben unterschiedliche Erwartungen an den Rollenträger) und Inter-Rollenkonflikten (ein Konflikt zwischen verschiedenen eingenommenen Rollen eines Individuums). Die nähere Beschreibung ist in Kapitel 2.3.4 zu finden.

Rollenmodell nach Belbin		Rollen SHP's	Ähnliche oder gleiche Rollen SHP's und Ergo's	Rollen Ergo's
Handlungsorientiert	Macher/in	Lernen „by doing“, initiieren Lernprozesse und schauen, dass es vollständige Lernprozesse sind, setzen sich ein für Kinder, die besondere Unterstützung erhalten sollen	In der Rolle der Umsetzer/in sorgen sie für Anpassungen an die Umwelt der Kinder	Fördern und fordern des Kindes, damit neue Schritte möglich werden
	Umsetzer/in	Anpassen der Umweltgegebenheiten an die Bedürfnisse der Kinder, Planung der Stunden für das Kind und anschliessende Umsetzung, Korrigieren von Lernmaterial und neue Lernziele festlegen, schauen, dass andere Lehrpersonen Lernmaterial gebrauchen können		Die Entlastung des Kindes zu Hause und in der Schule organisieren, für die Anpassung der Erwachsenen an die Umstände des Kindes sorgen
	Perfektionist/in	Klarheit und Strukturen schaffen, damit das Kind weniger Stress hat, Festlegen von detaillierten Zielen		Genaueres Ausführen und Umsetzen von Tätigkeiten
Kommunikationsorientiert	Koordinator/in	Vernetzen von verschiedenen Personen, die ein Kind unterstützen, Koordination von SSG (wissen, wer dazugehört), Informationen sammeln und koordinieren, Delegieren von Aufgaben an Praktikanten, Koordinieren von Partner- und Gruppenarbeiten, koordinieren der Aufgaben in Schulklassen	In der Rolle der Teamarbeiterin ver helfen sie dem Kind zu neuer Motivation	Keine Nennung
	Teamarbeiter/in	Pflegen des Austauschs mit Teamkollegen (SHP's, KLP's, anderen Fachpersonen), den Kontakt zu einem Kind herstellen und es zu Neuem motivieren		Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, erarbeiten zusammen mit dem Kind einen Therapieinhalt und trainieren diesen, Zuhörerrolle, durch die gute Beziehung gelingt es, das Kind zu motivieren, damit es wieder etwas zu wagen beginnt
	Weichensteller/in	Herstellen von Kontakten zu Behörden und Schulpsychologen, Organisieren von Unterstützung von Aussen (Psychotherapie, Ergotherapie)		Keine Nennung
Wissensorientiert	Erfinder/in	Keine Nennung	In der Rolle der Beobachterin verschaffen sie sich einen guten Überblick über die Bedürfnisse des Kindes	Keine Nennung
	Beobachter/in	Beobachten der Klassensituation und des Kindes		Beobachten einzelner Kinder
	Spezialist/in	Erstellen fachspezifischer Förderplanungen, verfügen über Wissen über verschiedene Diagnostikinstrumente, werden als Fachperson der Heilpädagogik angesprochen, vermitteln Wissen		Treten als Fachperson der Ergotherapie für die Anliegen des Kindes ein, beraten als Experten ihres Fachgebiets Lehrer und Eltern, liefern fachliche Argumente für die Weiterführung einer Therapie
Rollenkonflikt	Intra-Rollenkonflikt		Individuelle Bedürfnisse des Kindes berücksichtigen, aber die KLP nicht	Individuelle Bedürfnisse des Kindes und Erwartungen von Schulsetting und Eltern unter einen Hut bringen, die Eltern sind Auftraggeber, aber die Schule erwartet Loyalität

	Inter-Rollen-konflikt	Für die Bedürfnisse des Kindes eintreten, aber gleichzeitig die KLP entlasten (Zurückhaltung als Lösung)	mit Anforderungen überlasten	Für das Recht des Kindes eintreten, aber gleichzeitig die Lehrer entlasten , ein Kind in der Schule besuchen und gleichzeitig alle anderen Therapien abdecken
--	-----------------------	---	------------------------------	--

Tabelle 15: Gegenüberstellung der Unterkategorien Rollen SHP's/Ergo's

Die Auswertung zeigt, dass sowohl SHP's wie Ergo's im Bereich der „*Handlungsorientierten Rollen*“ die der Umsetzerin stärker betonen als die der Spezialistin oder der Macherin. Auffällig ist, dass bei SHP's sogar mehr Aussagen zu den handlungsorientierten Rollen generiert werden konnten als bei Ergo's. Innerhalb der Rolle der Umsetzerin ist es sowohl für SHP's wie auch für Ergo's wichtig, die Umsetzung von Anpassungen, die den Bedürfnissen der Kinder entgegenkommen, in deren Umwelt einzuführen und einzufordern. *(Es ist eine stützende Rolle als Begleitung bei den besonderen Bedürfnissen der Kinder, ich achte darauf, dass die Umwelt sich auch an das Kind anpasst. Interview 2, Abs. 20)*. Die Rolle der Macherin scheint etwas weniger zum Zuge zu kommen. SHP's beschreiben die Rolle der Macherin besonders dann, wenn es darum geht, sich für die Bedürfnisse der Kinder einzusetzen und eine Veränderung im Schulalltag der Kinder erwirken zu wollen. *(Eine Rolle oder Kompetenz ist, dass ich insistiere (...), dass ich sage, dieses Kind behandeln wir nicht wie alle anderen, sondern hier und hier geben wir besondere Unterstützung. SHP Transkript Interview 1, Abs. 15)*. Bei den Ergo's hingegen kommt die Rolle der Macherin besonders ins Spiel, wenn sie in der Therapie die Notwendigkeit sehen, das Kind auf positive Art herauszufordern. *(Je nach dem, wo das Kind steht, habe ich die Rolle, wo ich das Kind fördere, ich kann aber auch fordern (...). Es kommt sehr auf das Alter der Kinder an, je älter, desto mehr ist man evtl. auch ein Coach. Transkript Interview 1, Abs. 8)*.

Innerhalb der „*Kommunikationsorientierten Rollen*“ fällt auf, dass SHP's sich besonders stark in der Rolle der Koordinatorin wiederfinden, während Ergo's diese Rolle nicht erwähnen. SHP's sowie Ergo's nehmen die Rolle der Teamarbeiterin ein, wobei die Eigenschaften dieser Rolle, z.B. gutes Zuhören, auch in der Arbeit mit den Kindern zum Zuge kommt. Eine Ergo beschreibt diese Rolle als „Rolle der Zuhörerin“. *(Ich habe auch die Zuhörerrolle. Am Anfang, wenn die Kinder kommen, erzählen sie in den ersten fünf Minuten, was so läuft. Sie erzählen sehr viel. Auch über Dinge, wo man herausfinden muss, wie gehe ich damit um, was darf ich weitergeben. Preinterview, Abs. 13)*, während SHP's auch den Austausch mit Teamkolleginnen und Teamkollegen erwähnen. *(Ich würde mich noch nicht als Beraterin bezeichnen, aber oft ist es ein Austausch, wie gehen wir damit um, wo bieten wir etwas Spezielles an, wo bieten wir nichts Spezielles an. SHP Transkript Interview 1, Abs. 9)*.

Die „*Wissensorientierten Rollen*“ werden ebenfalls von SHP's wie von Ergo's erwähnt. Am stärksten wird die Rolle der Spezialistin sowohl von SHP's wie auch Ergo's hervorgehoben. SHP's und Ergo's finden sich besonders gegenüber KLP's und Eltern in der Rolle der Spezialistin wieder. *(Dann habe ich auch die Rolle, dass ich die Eltern berate, ich berate, wie die Eltern Strukturen in den Alltag bringen können, zeige auf, wo sie das Kind überfordern. Ergo Interview 2, Abs. 21)*.

Ebenfalls beschreiben SHP's und Ergo's Fähigkeiten, welche zur Rolle der Beobachterin gehören. *(Dass man differenziert anschauen kann, was ist medizinisch wichtig, was geht in eine Auffälligkeit rein, was ist aber auch ganz normal, da Kinder so sind in einem gewissen Lebensalter, Interview 2, Abs. 26)*. Sie beobachten genau und verschaffen sich dadurch einen Überblick über die Bedürfnisse, die Befindlichkeit und den aktuellen Entwicklungsstand der Kinder und bauen anschliessend ihre Fördermassnahmen darauf auf.

Die Auswertung der Unterkategorie „Rollenkonflikt“ zeigt deutlich, dass Ergo’s sich häufiger sowohl in einem Inter-Rollenkonflikt wie in einem Intra-Rollenkonflikt wiederfinden. Einerseits fühlen sie sich verantwortlich, sich für spezielle Bedürfnisse der Kinder einzusetzen und die Umsetzung von speziellen Massnahmen in der Schule einzufordern. Andererseits möchten sie in der Schule niemandem zusätzlichen Aufwand bereiten und den Lehrpersonen unterstützend zur Seite stehen. *(Das ist auch nicht das Ziel, ich möchte nicht, dass Heilpädagogen und Lehrperson mehr machen müssen. Aber ich merke, der Transfer findet schleppend statt. Ergo Interview 2, Abs. 33).* Weiter finden sich Ergo’s zum Teil in einem Intra-Rollenkonflikt wieder, weil sie unterschiedlichen Erwartungen von Eltern und Schule gegenüberstehen. *(Und auch den Spagat zwischen den Eltern und der Schule zu machen, wenn es Schwierigkeiten gibt, das ist dann ein Rollenkonflikt. Ergo Preinterview, Abs. 24).* Zudem wird ein Inter-Rollenkonflikt ausgelöst, weil Ergo’s die Eltern als ihre eigentlichen Auftraggeber sehen und gleichzeitig die Schule als wichtigen Teampartner wahrnehmen, dem gegenüber sie unbedingt loyal bleiben möchten. SHP’s hingegen erwähnten praktisch keine Rollenkonflikte. Nur eine SHP deutet einen Rollenkonflikt an, indem sie sagte, sie halte sich im Unterricht lieber zurück, um die KLP nicht zu belasten.

4.2.6 Zusammenarbeit

Die nachfolgende Auswertung basiert auf den Unterkategorien „Organisation“, „Gelingensbedingungen“, „Wünsche und Erwartungen“ und „Beigemessene Wichtigkeit der Zusammenarbeit“. Die Unterkategorie „Organisation“ wurde bei der Auswertung in weitere Subkategorien unterteilt, alle ausführlichen Definitionen dazu sind im Kategorienleitfaden zu finden. Mit der formellen Kooperation sind festgelegte und geregelte Formen der Zusammenarbeit gemeint, während die informelle Kooperation oft beiläufig ohne feste Formen stattfindet. Ebenfalls wurde die Unterkategorie „Gelingensbedingungen“ in die weiteren Unterkategorien „harte und weiche Faktoren“ unterteilt. Harte Faktoren bezeichnen die objektiv messbaren Aspekte einer gelingenden Zusammenarbeit, während weiche Faktoren die schwer messbaren Aspekte beschreiben.

Im Folgenden geht es in erster Linie darum, die gemeinsamen Aussagen von SHP’s und Ergo’s darzustellen. In einem zweiten Schritt wird verglichen, wo Wünsche und Erwartungen und die beigemessene Wichtigkeit der Zusammenarbeit von SHP’s und Ergo’s Unterschiede bzw. Parallelen aufzeigen.

4.2.6.1 Organisation und Gelingensbedingungen der Zusammenarbeit

Zusammenarbeit SHP’s und Ergo’s		
Organisation	Formeller Austausch	Grosse Gespräche (runder Tisch), Standortgespräche, ein monatliches Treffen von Ergo und SHP, Supervision im Schulhausteam, Konvente
	Informeller Austausch	Gespräch zwischen Tür und Angel, sporadische E-Mails, man ist zufälligerweise vor Ort und fragt kurz nach, kurze Telefonate, Mitteilungen über SMS, kurzer Austausch zwischendurch, schnell hinübergehen und etwas mitteilen
	miteinander planen - miteinander handeln	Keine Nennung
	miteinander planen - nebeneinander handeln	Gemeinsames Ziel für das Kind festlegen – anschliessendes Bearbeiten (in der Ergo bzw. Schule), gemeinsames Gestalten eines Wochenplans (wird in der Schule und in der Ergo gebraucht), ergotherapeutische Intervention mit einem Teil der Klasse (in einem separaten Raum)

	nebeneinander planen - nebeneinander handeln	Am Standortgespräch gibt jeder die Ziele, die er mit dem Kind anstrebt, bekannt
Gelingensbedingungen	Harte Faktoren	Aufgabenteilung, Zeitvorgabe (ZA, die viel Zeit braucht, ist schwierig), Klarheit über Ziele, koordinierte Gespräche, das Ziel des Treffens festlegen, Zeit für ZA fix im Stellenplan festgelegt, wären erwünscht (vor allem bei Ergo's)
	Weiche Faktoren	Entscheidungen gemeinsam verantworten, Offenheit und der Wille für die ZA, das gleiche vertreten können und am gleichen Strick ziehen, man versteht sich gut, bei Bedarf Unterstützung anbieten, Interesse und Bereitschaft zeigen, man soll sich persönlich kennen (Interesse und Vertrauen), der Austausch untereinander muss angestrebt werden

Tabelle 16: Unterkategorien Zusammenarbeit SHP's und Ergo's

Bei der Auswertung der Daten zeigt sich, dass die Organisation der Zusammenarbeit von SHP's und Ergo's häufig als formeller oder informeller Austausch beschrieben wird. Die informellen Austauschformen, wie spontane E-Mails schreiben oder zwischen Tür und Angel kommunizieren, werden etwas häufiger genannt als die formellen Gefässe. Jedoch sind den Befragten die Nachteile der informellen Kommunikation bewusst. *(Grundsätzlich ist vieles auch zwischen Tür und Angel oder zwischendurch, was dann qualitativ nicht immer das Beste ist. Ergo Preinterview, Abs. 33)*. Im Bereich des formellen Austausches werden vorwiegend Standortgespräche oder Gespräche am runden Tisch genannt. Weitere Gefässe sind die Hospitationen der Ergo's in der Schule mit einem anschliessenden Austausch. *(Du warst einmal im Kindergarten und hast eine Stunde beobachtet, danach sind wir zusammengesessen und haben die Stunde besprochen und allgemeine Fragen. SHP Transkript Interview 1, Abs. 31)*. Dabei fällt auf, dass alle Ergo's Hospitationen beim Kind in der Schule erwähnten, währenddessen keine der SHP's erwähnt, dass sie Hospitationen in der Ergotherapie durchgeführt habe.

Ein befragtes Team (Ergo und SHP) berichtet über ein Gefäss, welches Ergo und SHP geschaffen haben, um sich ca. einmal im Monat auszutauschen. Dieses Gefäss für den spezifischen und zielgerichteten Austausch über Kinder wird von der Ergo eher geschätzt. Sie bevorzugt dieses Gefäss gegenüber anderen (z.B. einem Konvent), weil dort ein spezifischer Austausch weniger möglich ist. *(So ist die Idee entstanden, dass Ergo und Lehrpersonen sich treffen, dies kann einmal im Monat oder so sein, wo man dann gemeinsame Kinder besprechen kann. Ergo Preinterview, Abs. 33)*. Die Planung der Lektionen oder Ergotherapiestunden für das Kind erfolgt häufig nach dem Modell „nebeneinander planen - nebeneinander handeln“ oder nach dem Modell „miteinander planen - nebeneinander handeln“. *(Einmal haben wir zusammen versucht, mit dem Kind am gleichen Ziel zu arbeiten im Bereich vom Thema Zeit, es war immer gut zu wissen, wie läuft es so bei dem anderen. SHP Interview 3, Abs. 61)*.

Als Gelingensbedingung für die Zusammenarbeit nennen SHP's und Ergo's harte Faktoren wie: vorgegebene Gefässe, genügend Zeit, die Aufteilung von Aufgaben und klare Ziele bei Gesprächen. *(Und was ich noch wichtig finde, wenn man sich regelmässiger treffen würde, dann müsste man sich auch nicht zu viel vornehmen und man legt fest, welches das Ziel des Treffens ist. Ergo, Interview 2, Abs. 53)*. Die weichen Faktoren werden von SHP's und Ergo's noch etwas häufiger als die harten Faktoren genannt. Wichtig sind gemäss SHP's und Ergo's Faktoren wie Offenheit und der Wille für die Zusammenarbeit sowie das Interesse für die Arbeit der anderen Person und Engagement für die Kontaktaufnahme. *(Manchmal erreicht man sich nicht und wenn einem die Zusammenarbeit wichtig ist, muss man*

schauen, dass man auch eine Bereitschaft zeigt. Ergo Interview 2, Abs. 51). Ebenfalls als zentral erachtet wird ein guter, vertrauensvoller Kontakt, der von beiden Seiten ausgeht. (Dass der Austausch halt von beiden Seiten kommt und nicht, wie du sagst, du musst immer von dir aus die Sachen starten. Ich denke, dies ist ein wesentlicher Faktor, dass das Anliegen auf beiden Seiten da ist. SHP Interview 3, Abs. 82). Wichtig für SHP und Ergo's ist es sowohl, dem Kind wie den Eltern zu zeigen, dass sie etwa die gleichen Vorstellungen vertreten. (Für mich ist eine Gelingensbedingung, dass man den Eltern vermitteln kann, dass man in der Zusammenarbeit ist und am gleichen Strick zieht. SHP Transkript Interview 1, Abs. 36). Somit wird ein einheitliches Auftreten gegen aussen möglich, was Ergo's wie auch SHP's als sehr wichtig erachten.

4.2.6.2 Wünsche und Erwartungen an die Zusammenarbeit

Die Unterkategorie wurde auf Grund unterschiedlicher Aussagen innerhalb der Kategorie Zusammenarbeit gebildet. Dies erschien sinnvoll, da die Befragten innerhalb des Themas Gelingensbedingungen einige Wünsche und Erwartungen nannten, die aus ihrer Sicht eine gelingende Zusammenarbeit generell beeinflussen könnten. Die Thematik der Erwartungen, die bei einer Person zu Rollenkonflikten führen können, wurde im Kapitel „Rollen“ bereits thematisiert. Dahrendorf (1958) präzisiert zwischen „Kann“- „Soll“- und „Musserwartungen“. Die folgende Auswertung berücksichtigt diese Präzisierung. Es fällt auf, dass besonders SHP Aspekte nennen, wo sie eine „Kann-Erwartung“ ausdrücken, aber gleichzeitig erwähnen, dass Ergo's diese Erwartung womöglich nicht erfüllen können. (Denn gerade für dich (an die Ergo gerichtet), du hast ganz viel Kinder, mit denen du arbeitest. Ein Treffen einmal pro Woche, das wäre fast unmöglich. SHP Interview 2, Abs. 40). Ergo's äussern Wünsche bezüglich Veränderungen, die mit dem eigenen Berufsfeld in Verbindung stehen. (Dass gerade der Kontakt mit den Schulen selbstverständlich würde auch bei den Krankenkassen. Interview 3, Abs. 124). Aber auch „Soll-Erwartungen“ oder Wünsche, die sie gegenüber der Schule haben. Manche Ergo's wünschen sich, dass die Kontaktaufnahme nicht nur von ihnen ausgeht und der Austausch noch intensiver gepflegt würde. (Es ist ein ganz anderes Wissen und eine andere Ausbildung, was die Ergo's haben oder SHP's oder Lehrer, deshalb fände ich es so wichtig, dass der Austausch da wäre. Ergo Interview 3, Abs. 129). Allgemein fällt auf, dass SHP's weniger konkrete Wünsche oder Erwartungen äussern als Ergo's. Eine SHP äussert vor allem den Wunsch, Gefässe, welche in der Schule bereits bestehen, auch effektiver nutzen zu können, gerade für den Austausch mit der Ergo.

4.2.6.3 Beigemessene Wichtigkeit der Zusammenarbeit

Diese Unterkategorie wurde ebenfalls zusätzlich gebildet, da die verschiedenen Personen der Zusammenarbeit und ihrer Wichtigkeit unterschiedliche Gewichtung beimessen.

		Sicht von SHP's	Sicht von Ergo's
Wichtigkeit der Zusammenarbeit	ZA ist erwünscht und wichtig	Es wäre gut, wenn die ZA selbstverständlich wäre, die Begleitung der Kinder ist eine Teamaufgabe, es ist wichtig, als Einheit aufzutreten	Für die Kinder ist es wichtig, die ZA müsste intensiviert werden (Regelmässigkeit), für die Eltern ist es wichtig (Informationsfluss)
	ZA ist gut aber nicht zwingend	Keine Nennung	Für das Kind ist es nicht zwingend wichtig, es hängt vom jeweiligen Bedarf ab (z.B. ob schon viele Personen involviert sind)
	ZA ist nicht erwünscht	Keine Nennung	Keine Nennung

Tabelle 17: Wichtigkeit der Zusammenarbeit SHP's und Ergo's

Die Aussagen von SHP's und Ergo's zeigen, dass sie der Zusammenarbeit mehrheitlich eine wichtige Bedeutung zumessen. Ergo's betonten stärker, dass für sie die Zusammenarbeit wichtig ist, weil diese für das Kind oder für die Eltern bedeutsam ist. *(Die Kinder merken einfach, dass man zusammenarbeitet. Für sie ist das wichtig zu sehen, die reden miteinander. Interview 2, Abs. 45).*

SHP's betonen eher, dass für sie die Zusammenarbeit selbstverständlich ist, unter anderem, weil man als Team mehr Ressourcen hat und die Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen besser gelingt. *(Ich finde, die Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist eine Teamaufgabe, es funktioniert nur mit einem Netz. SHP Interview 3, Pos. 27).*

Zwei Ergo's beschreiben die Zusammenarbeit eher so, dass sie je nach Bedarf mal mehr oder mal weniger nötig ist. *(Manchmal sind so viel Leute involviert, dass ich von mir aus nicht das Gefühl habe, es ist der Bedarf da, dass ich ganz nahe an die Schule heranrücke. Ergo Transkript Interview 1, Abs. 35).* Für beide Frauen ist es jedoch wichtig, zur Verfügung zu stehen, sobald das Interesse und der Bedarf von Seiten der Schule da sind.

4.2.7 Beitrag zur Inklusion

Im vorliegenden Kapitel werden die von SHP's und Ergo' genannten Beiträge zur Inklusion und die Gelingensbedingungen aus ihrer Sicht dargestellt. Die Aussagen von SHP's und Ergo's werden auch hier einander gegenübergestellt und verglichen. Anschliessend werden die Unterkategorien „Einstellungen“ und „Persönliche Erfahrungen“ ausgewertet.

4.2.7.1 Gelingensbedingungen und geleisteter Beitrag

		Sicht von SHP's		Sicht von Ergo's
Beiträge und Gelingensbedingungen	Kind steht im Mittelpunkt	Angepasste Umgangsformen mit den Kindern (nicht jedes Kind muss gleich funktionieren)	Enge Zusammenarbeit, Räumlichkeiten, individuelle Arbeit mit den Kindern	Das Wohl des Kindes muss im Zentrum stehen (die Umwelt muss sich auch anpassen)
	Inklusive, wertschätzende Haltung	Arbeiten an der Haltung aller, eigene Bereitschaft, die eigene Einstellung, die Haltung der Lehrperson (systemischer Blick), Verständnis der anderen Kinder (für das Kind mit bes. Bedürfnissen), präsent sein für alle Fragen		Bereitschaft der Schule, Bereitschaft auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen
	Arbeit mit Eltern und externen Partnern	Die Eltern müssen stark einbezogen werden		Der Austausch und das gesamte Wissen aller Fachpersonen ist eine grosse Ressource
	Engagierte Leitung und enge Zusammenarbeit des Kollegiums	Die Schulleitung hat den Eltern sehr viel Raum gegeben, man soll eine Einheit sein , alle Beteiligten müssen sich für die Inklusion aussprechen		alle müssen am gleichen Strick ziehen und ungefähr die gleiche Vorstellung haben
	Reflexion und stetige Weiterentwicklung	Keine Nennung		Bereitschaft, etwas zu wagen, neue Lernformen ausprobieren, immer wieder Anpassungen vornehmen
	verlässliche Strukturen	Vorgaben der Schule		Aufgabenteilung (wissen, wer macht was), eine funktionierende Kommunikation

	Ressourcen- ausstattung	Angemessene Räumlichkeiten, nah gelegene Räumlichkeiten		Man müsste räumlich näher rücken, mehr Zeit, um z.B. in der Schule zu sein, Finanzierung, damit man weniger Kinder nehmen könnte
	Fokus auf individuelles und kooperatives Lernen	Individuell und handelnd arbeiten können		Individuelle Angebote für die Kinder ermöglichen

Tabelle 18: Unterkategorien Beitrag und Gelingensbedingungen für die Zusammenarbeit SHP's/Ergo's

Die Auswertung der Aussagen über Gelingensbedingungen zeigen, dass SHP's und Ergo's in drei Bereichen die gleichen Merkmale nennen. Als wichtig erachten beide Funktionsträgerinnen die Möglichkeiten für die individuelle Arbeit mit dem Kind, passende räumliche Bedingungen (*Ich überlege mir, ob es nicht wichtig ist, dass man näher zusammen ist auch von den Räumlichkeiten her. Es ist ja gerade bei uns zwischen Schule und Ergotherapie eine grosse Distanz dazwischen. SHP Interview 3, Abs. 107*) und ein gemeinsames Engagement aller Fachpersonen. (*Das, was am meisten dazu beiträgt, wie du es erwähnt hast (an SHP gerichtet), dass wir alle am gleichen Strick ziehen. Ergo Transkript Interview 1, Abs. 42*). Bei der Auswertung wird sichtbar, dass Ergo's besonders die Ressourcenausstattung erwähnen, die aus ihrer Sicht nötig wäre, um wirklich einen Beitrag zur Inklusion leisten zu können. Dazu rechnen sie den Faktor Zeit, die Finanzierung und die Räumlichkeiten, welche es ihnen in der aktuellen Situation erschweren, einen Beitrag zu einer gelingenden schulischen Inklusion der Kinder leisten zu können. (*Das Schwierigste, finde ich: Wir sind ein anderer Kostenträger, die Schule bezahlt keine Ergo. Auch die Krankenkassen, was die übernehmen, das ist mal so, mal so. Wenn ich jetzt immer in der Schule bin, dann wüsste ich nicht, ob sie dies übernehmen. Ergo Interview 3, Abs. 110*). SHP sehen ihren Beitrag und die Gelingensbedingungen für die Inklusion besonders in einer inklusiven, wertschätzenden Haltung. Hierbei wird zum einen die Haltung des Einzelnen erwähnt, aber auch die Haltung und das Engagement eines ganzen Teams und die Haltung der Schulleitung, die den Inklusionsgedanken unterstützt und auch umsetzen möchte. (*Wenn man für Inklusion ist und alle Beteiligten dafür sind, dann ist es viel einfacher. Wenn jemand für die Inklusion überzeugt werden muss, dann wird es schwierig. Interview 2, Abs. 55*). Von einer SHP wird hier der Aspekt der Einbeziehung von Eltern in den Inklusionsprozess angesprochen sowie die Bereitschaft gegenüber Eltern und auch Klassenkameraden des Kindes, als Ansprechperson und als Vermittlerin im ganzen Prozess tätig zu sein. (*Ich glaube, die Eltern müssen ganz stark in den Inklusionsprozess einbezogen werden. SHP Transkript Interview 1, Pos. 45*). Ein weiteres Merkmal, welches Ergo's herausheben, ist die stetige Reflexion über Anpassungen des Lernmaterials oder der Lernformen, die möglichst individuell auf das Kind zugeschnitten werden. Dabei beschreibt eine Ergo, dass sie hier noch mehr Potenzial sehen würde auch im schulischen Bereich. (*Da müssen wir manchmal einfach sagen: Gut, wir probieren es aus und machen ein Experiment, geht dies? So das Experimentierfreudige für andere Lehrformen. Ergo Interview 2, Abs. 56*).

4.2.7.2 Persönliche Einstellungen und Erfahrung

In der Unterkategorie „Einstellungen“ werden die von SHP's und Ergo's genannten Einstellungen gegenüber der Inklusion ausgewertet. Die Aussagen von SHP's und Ergo's werden miteinander verglichen. Die Auswertung zeigt, dass in dieser Unterkategorie weniger Aussagen gefunden werden können, daher ist mit einer begrenzten Aussagekraft zu rechnen. Die Resultate werden in die Diskussion, in Verbindung mit den obengenannten Gelingensbedingungen betrachtet, dennoch einfließen.

Sicht von SHP's	Sicht von Ergo's
Grenzen der Schulsituation, die Schulleitung sieht noch keine Inklusion vor	Manchmal werden Kinder einfach „durchgeschleppt“, manchmal hatten Kinder wenig Freunde
Kinder in der Mittelstufe könnten sich ausgestellt fühlen, im Kindergarten und in der Unterstufe könnte es funktionieren, wenn alle wollen, dann findet man auch Platz für Gefässe, das Engagement aller ist wichtig, aber es lässt sich nicht alles steuern	Vielleicht wäre eine spezifische Förderung doch effektiver, in der Oberstufe ist die Inklusion schwierig, Kinder mit Körperbehinderung müsste man näher begleiten können, wenn man von Inklusion spricht, muss man wirklich auf die Kinder eingehen, es würde am besten gehen, wenn man vor Ort wäre

Tabelle 19: Unterkategorien Einstellungen und Erfahrungen von SHP's/Ergo's mit Inklusion

Die Auswertungen zeigen unterschiedliche persönliche Einstellungen und Erfahrungen zu dem Thema Inklusion. Für eine SHP ist die gemeinsame Haltung des Teams der Schlüssel zur Inklusion. *(Wenn alle das wollen, dann findet man auch Platz für Gefässe, dann ist es nicht einfach ein Stress, dann kann man das Kind abholen und sucht nicht immer einen Grund, warum es nicht klappt. Interview 2, Abs. 55).* Während eine andere SHP betont, dass eine gelingende Inklusion eher von den gegebenen Umständen abhängt und sich nicht so stark steuern lässt. Eine dritte SHP kann sich vorstellen, dass die Inklusion im Kindergarten und in der Unterstufe gut gelingen kann, während es in der Mittelstufe eher schwierig sein könnte. *(Das Verständnis der anderen Kinder ist noch mehr da und das Kind fühlt sich in diesem Moment nicht so ausgestellt wie in der Mittelstufe, wenn es dann das einzige ist, welches mit Hilfsmaterialien rechnen muss. (SHP Interview 3, Pos. 119).* Auch die Aussagen von Ergo's zeigen unterschiedliche Erfahrungen und Einstellungen auf. Für eine Ergo ist nicht klar, ob die Inklusion ein Vorteil ist oder ob eine spezifische Förderung der Kinder doch der bessere Ansatz wäre. Eine andere Ergo kann sich vorstellen, dass die Inklusion umsetzbar wäre, wenn die Ergotherapie wirklich vor Ort und die Aufgabenteilung definiert wäre. *(Wirklich einen Beitrag leisten könnten wir am besten nur, wenn wir auch dort wären. Aber dann ist es eine ganz grosse Frage, wer macht dann was. Ergo Transkript Interview 1, Abs. 44).* Eine dritte Ergo vertritt die Einstellung, dass Inklusion nur möglich ist, wenn wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen wird und spezifische Hilfe für die Herausforderungen der Kinder angeboten wird.

5. Interpretation und Diskussion

Im Zentrum dieses Kapitels stehen die Zusammenfassung, die Diskussion und die Interpretation der Ergebnisse. Die eigenen Forschungserkenntnisse werden vor dem Hintergrund der theoretischen Auseinandersetzung beleuchtet und in Bezug auf die Fragestellung erläutert. Anschliessend wird die Forschungsfrage, aufgegliedert in ihre Unterfragen, beantwortet. Die kritische Reflexion des methodischen Vorgehens schliesst das Kapitel ab.

5.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

SHP's und Ergo's definieren und erleben den **Begriff „besondere Bedürfnisse“ der Kinder**, die sie begleiten, ähnlich. Beide Funktionsträgerinnen beschreiben, dass sie Kinder mit unterschiedlichen Diagnosen begleiten, diese liegen gemäss SHP's und Ergo's entweder im körperlichen Bereich oder im Bereich des Verhaltens. Sowohl SHP's wie Ergo's betrachten die besonderen Bedürfnisse auch mit **systemischem Blick**, wobei sie betonen, dass auch das Umfeld der Kinder besondere Bedürfnisse erzeugen oder verstärken kann.

Die **genannten Kernaufgaben von SHP's und Ergo's** in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen weisen Gemeinsamkeiten in folgenden Punkten auf:

- Erfassung des Förderbedarfs mit unterschiedlichen Diagnoseinstrumenten,
- Trainieren sozialer Fertigkeiten bei Kindern mit herausforderndem Verhalten,
- Begleitung und Beratung der Eltern, interdisziplinäre Kooperation (spezifisch Kooperation mit KLP),
- Weiterentwicklung ihres Wissens in Bezug auf die Bedürfnisse der Kinder.

Die **Gegenüberstellung der Kompetenzen** zeigt, dass Ergo's besonders den Aspekt der Selbstständigkeit innerhalb der Selbstkompetenzen stärker betonen als SHP's. Die Sozialkompetenzen werden sowohl von SHP's und Ergo's hervorgehoben, beide Funktionsträgerinnen beschreiben die Fähigkeit, sich in andere einfühlen zu können und eine Beziehung aufbauen zu können als bedeutsam.

SHP's und Ergo's sehen sich je nach Situation als **Trägerinnen unterschiedlicher Rollen**. Die Rolle der Koordinatorin innerhalb der kommunikationsorientierten Rollen nach Belbin (1981) wird gemäss SHP's häufig eingenommen, während diese Rolle von Ergo's nicht beschrieben wird. Im Zusammenhang mit den Rollenbeschrieben nennen Ergo's die Herausforderung von Intra-Rollenkonflikten (vgl. Schimank, 2016, S. 68 – 71), während solche von SHP's nicht genannt werden.

Die **Organisation der Zusammenarbeit** von SHP's und Ergo's wird sowohl durch formelle als auch informelle Kooperationsgefässe gestaltet. Von den informellen Gefässen scheint häufig Gebrauch gemacht zu werden, während die formellen Gefässe, darunter vor allem das Schulische Standortgespräch, seltener zum Einsatz kommen. Innerhalb der **Gelingsbedingungen der Zusammenarbeit** nennen SHP's wie Ergo's sowohl weiche als auch harte Faktoren (Haug, 2016). Die **weichen Faktoren** wie Interesse, gegenseitiges Vertrauen, Engagement, um den Kontakt herzustellen und beizubehalten, ähnliche Vorstellungen und Visionen werden von beiden Funktionsträgerinnen etwas stärker betont als die harten Faktoren. Besonders Ergo's äussern in Bezug auf die Zusammenarbeit Veränderungswünsche.

Diese betreffen einerseits die Ressourcenausstattung (z.B. die Übernahme von Kosten durch die Krankenkasse bei einer intensiven Zusammenarbeit), andererseits wünschen sich einige Ergo's, dass die Initiative für die Zusammenarbeit mit Schulen nicht nur bei ihnen liegt, sondern auf Gegenseitigkeit beruht. Was aus Sicht von SHP's und Ergo's am meisten zu einer gelingenden schulischen Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen beiträgt, ist eine enge Zusammenarbeit, bzw. dass alle Beteiligten am gleichen Strick ziehen und situationsgerecht auf das Kind eingehen. Ein weiterer Faktor, der genannt wird, sind passende Räumlichkeiten und das „räumliche Näherrücken“ von Ergotherapie und Schule.

5.1.1 Besondere Bedürfnisse

Die vorliegende Untersuchung zeigt auf, dass SHP's und Ergo's die **besonderen Bedürfnisse der Kinder** sehr ähnlich definieren. Im Vorfeld wurde zwar erwartet, dass es ähnliche Beschreibungen gibt, da die befragten Teams mindestens ein Kind gemeinsam begleiten. Dennoch wurden mehr Unterschiede in den Beschreibungen erwartet, als sich in der Auswertung der Ergebnisse zeigen. Beim Gedanken an die Bedürfnisse von Kindern, welche die Ergotherapie besuchen, standen vor allem Vorstellungen der Wiederherstellung verlorengegangener körperlicher oder geistiger Funktionen im Vordergrund. Die Beschreibungen der besonderen Bedürfnisse von Kindern, die Ergo's begleiten, lassen aber nicht in erster Linie an Notwendigkeit einer klassischen Rehabilitation denken. Viel mehr erinnern die Beschreibungen an Themen, mit denen auch SHP's im Schulalltag konfrontiert sind. So zum Beispiel Kinder mit ADHS- und ASS-Diagnosen, Kinder, die im Alltag mehr Unterstützung brauchen und ganz allgemein mit der Anforderung, welche die Umwelt an sie stellt, überfordert sind. Weshalb sich die erlebten Erfahrungen und Definitionen von SHP's und Ergo's stark annähern, obwohl die Funktionsträgerinnen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen kommen, ist eine Frage, die sich hier aufdrängt.

Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass sich die Leitbilder im Wandel der Zeit einander angenähert haben. Wie in der Bezugstheorie (Leidner, 2012) erwähnt, wurden Kinder mit besonderen Bedürfnissen früher separat in unterschiedlichen Einrichtungen (Sehbehindertenschule, Gehörlosenschule, Sprachheilschule, Körperbehindertenschule usw.) geschult. Heute hat die Volksschule den Auftrag, die Integration aller Kinder zu gewährleisten. Daher scheint es verständlich zu sein, dass SHP's eine grosse Heterogenität der Kinder erleben (vgl. Luder et al., 2011)

Auch in der Ergotherapie hat in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Im Buch „Ergotherapie vom Behandeln zum Handeln“, beschreiben die Autorinnen und Autoren den Wandel so: „Im Mittelpunkt des ergotherapeutischen Interesses steht nicht mehr die Wiederherstellung von Funktionen oder die Behebung von pathologischen Zuständen, sondern die menschliche Handlungsfähigkeit im Alltagsleben“ (Scheepers, Steding-Albrecht und Jehn, 2015). Es gibt vielfältige ergotherapeutische Praxisfelder, die sich auf unterschiedliche bezugswissenschaftliche Denkrichtungen beziehen. Auch die Sozialwissenschaften erweisen sich für die Ergotherapie interessant. Dazu gehört auch die Pädagogik (vgl. Scheepers, Steding-Albrecht und Jehn, 2015, S. 76). Wie SHP's scheinen auch Ergo's mit einer grossen Spannweite unterschiedlicher Bedürfnisse der Kinder konfrontiert zu sein. Der beschriebene Paradigmenwechsel (EVS/ASE, 2005, Berufsprofil, S. 5) könnte hierfür eine mögliche Erklärung liefern. Insofern könnte auch erklärt werden, weshalb SHP's und Ergo's „Besondere Bedürfnisse“ ähnlich definieren und den Unterstützungsbedarf vieler Kinder sehr ähnlich erleben. Weiter wird in der Auswertung

sichtbar, dass SHP's und Ergo's ähnliche Erklärungsansätze dafür nennen, wie es aus ihrer Sicht zu den besonderen Bedürfnissen kommt. Einerseits werden die Körperfunktionen und -strukturen und personenbezogenen Faktoren (innere Einflüsse auf die Funktionsfähigkeit und Behinderung) genannt, aber auch Faktoren, die in der Umwelt der Kinder begründet sind. Ergo's setzen den Fokus auf Umstände, welche die Kinder im Alltag überfordern und anschliessend zu den besonderen Bedürfnissen führen. SHP's betonen ebenfalls, dass besondere Bedürfnisse auch durch die Umwelt der Kinder hervorgerufen werden können und reflektieren dabei ihre eigenen Handlungen. Die genannten Erklärungsansätze bezüglich Umweltfaktoren finden sich auch in der Theorie wieder. Luder et al. (2014) führen an, dass alles, was eine Person umgibt, selbige beeinflusst und von ihr beeinflusst wird. Dies ist sowohl die unmittelbare, persönliche Umwelt der Kinder, es sind aber auch Dienste, Gesetze und soziale Strukturen, die einen Einfluss auf das Individuum haben. Auch die Lehrperson selbst ist ein Umweltfaktor, welcher als Barriere oder als Förderfaktor wirken kann (vgl. Luder et al., 2014, S. 41 - 42). Zudem betonen SHP's, dass es auf den Blickwinkel ankommt, wie man besondere Bedürfnisse betrachtet und beschreibt. Eine SHP betont, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise besondere Bedürfnisse hat. Dieser Aspekt wird in der Theorie beschrieben. Luder et al. (2014) betonen, dass alle Menschen Gesundheitsprobleme erleben und wer genug lang lebt, mit Einschränkungen der Funktionsfähigkeit früher oder später konfrontiert wird. Genau diesen Aspekt berücksichtigt das Modell der ICF, welche Funktionsfähigkeit und Behinderung als Kontinuum versteht. Aus diesem Grund ist die Sprache der ICF universell, weil sie die Dimensionen der Funktionsfähigkeit beschreibt, die für alle Menschen relevant sind (vgl. Luder et al., 2014, S. 35). Auch im Berufsprofil des EVS/ASE (2005) wird das Modell der ICF beschrieben. Das Umdenken in der Medizin zeigt sich gerade in der ICF. Sie ist Bestandteil der von der WHO entwickelten „Familie“ der Klassifikationen und ergänzt die Klassifikation der Krankheiten (ICD). Mit dieser Entwicklung in der Medizin zeigt sich auch die Entwicklung in der Ergotherapie (vgl. EVS/ASE, 2005, S. 6). Eine Ergo beschreibt die ICF explizit und betont, dass es das Ziel des Berufsverbandes sei, dass Ergo's eine immer einheitlichere Sprache benutzen, damit die Fachsprache von Ergo's auch für nicht Berufsangehörige verständlich werde.

Die Aussagen der SHP's und Ergo's lassen darauf schliessen, dass beide Funktionsträgerinnen einen systemischen Blick auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder haben und zumindest einige Aspekte des bio-psycho-sozialen Verständnisses aus dem Modell der ICF in ihre Erklärungsansätze einbeziehen.

5.1.2 Aufgaben

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zu den Aufgabenfeldern und Kernaufgaben aus Kapitel 2.4 und 2.5 mit den Forschungsergebnissen verglichen. Die Schnittstellen bzw. Nahtstellen der Kernaufgaben von SHP's und Ergo's werden nachfolgend diskutiert.

5.1.2.1 Kernaufgaben von SHP's

SHP's nennen zu allen **sieben Aufgabenfeldern nach Steppacher (2014) Kernaufgaben**, die sie im Alltag ausführen. Es fällt auf, dass SHP's mehrheitlich Kernaufgaben in den Aufgabenfeldern „Förderdiagnostik - Erfassen - Planen - Evaluieren“, „Unterrichten besonderer Bildungsbedarf“, „Beraten“ und „Kontext gestalten“ hervorheben. Kernaufgaben innerhalb der Aufgabenfelder „Unterrichten Fachdidaktik Sprache“, „Umgang mit herausforderndem Verhalten“ und „Forschen, Entwickeln und Reflektieren“

wurden nur vereinzelt genannt. Es stellt sich hier die Frage, weshalb die Befragten SHP's gewisse Aufgabenfelder stärker betonen, während sie die drei letzteren nur am Rande erwähnen. Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass die Kernaufgaben in den drei Aufgabenfeldern für SHP's nicht klar eingegrenzt sind bzw. dass eine grössere Überschneidung mit den Aufgaben der KLP und anderer tätigen Fachpersonen (DAZ-Lehrpersonen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Fachlehrpersonen) wahrgenommen wird. Kreis et al. (2016) beschreiben das Dilemma der Überschneidungen von Aufgaben. SHP's sollen über diagnostische Kompetenzen verfügen und gleichzeitig fachdidaktische Kenntnisse haben, während KLP's nicht darum herkommen, sich mit Fördermassnahmen bei Lernbeeinträchtigung auseinanderzusetzen. Auch im Bereich Sprachförderung zeigen sich zwischen den traditionellen Aufgabenbereichen der Logopädie, Deutsch als Zweitsprache sowie dem „regulären“ Sprachunterricht, zahlreiche Überschneidungen (vgl. Kreis et al., 2016, S. 172). Die Autorinnen und Autoren betonen in diesem Zusammenhang Folgendes: „Aus einer rein disziplinären Warte können solche Erfahrungen als deprofessionalisierend bewertet werden, weil damit vermeintliche Kernaufgaben und eindeutige Zuständigkeiten durch andere konkurriert werden“ (ebd.). In Bezug auf diese Dilemmata und Verunsicherungen muss laut der Befragten ein erweitertes Verständnis von Professionalität hauptsächlich in einem inklusiven Schulalltag entwickelt werden (vgl. ebd.).

5.1.2.2 Kernaufgaben von Ergo's

Die Kernaufgaben von Ergo's wurden nach den sieben Aufgabenfeldern (Steppacher 2014) ausgewertet. Wie bereits in der Auswertung ersichtlich, zeigt sich, dass Ergo's Kernaufgaben hervorheben, welche den Aufgabenfeldern „Erfassen - Planen - Evaluieren“, „Beraten“, „Kontext gestalten“ und den zusätzlich gebildeten Unterkategorien „Handlungsfähigkeit fördern“ und „Transfer in den Alltag“ herausheben. Kernaufgaben zu den Aufgabenfeldern „Forschen, Entwickeln, Reflektieren“ wurden nicht herausgehoben, dennoch betonen Ergo's diesen Bereich stärker als die befragten SHP's. Es wurden keine Kernaufgaben genannt, die in das Aufgabenfeld „Unterrichten besonderer Bildungsbedarf“ eingeordnet werden konnten. Dies scheint durchaus verständlich zu sein, da es nicht zu den Aufgaben von Ergo's gehört, Wissen zu vermitteln. Die Aufgaben von Ergo's werden mit Bezug auf den theoretischen Hintergrund der Ergotherapie betrachtet. Dies erlaubt anschliessend einen Vergleich der Aufgaben von SHP's und Ergo's. Zum Aufgabenfeld „Erfassen - Planen – Evaluieren“ kann Folgendes aus der Theorie entnommen werden: Ergo's führen zu Beginn einer Therapie eine ergotherapeutische Erfassung durch. Dafür kennen sie geeignete Erfassungsverfahren und Beobachtungstechniken, wie z.B. strukturierte und unstrukturierte Tätigkeitsbeobachtung, Tests und Skalen, um die personellen Handlungsvoraussetzungen des Kindes zu erfassen. Auch schätzen sie die Auswirkungen der sozialen, institutionellen und kulturellen Umweltbedingungen auf die Handlungsfähigkeit des Kindes ein. Aufgrund der Ergebnisse legen Ergo's, wenn möglich mit dem Kind, die Behandlungsziele fest. Die Durchführung der Behandlungsphase wird in eine Vorbereitungs-, Tätigkeits- und Abschlussphase gegliedert. Die Behandlung wird, wenn möglich laufend, mit dem Kind evaluiert (vgl. EVS/ASE, 2005, S. 11 - 13). Betrachtet man die Beschreibung des ergotherapeutischen Prozesses, erinnern die Schritte, „Erfassung - Planung - Durchführung und Evaluation“ an das förderdiagnostische Vorgehen von SHP's. Innerhalb des Aufgabenfeldes „Beraten“ beschreiben Ergo's es als ihre zentrale Aufgabe, Eltern zu beraten und Aufklärungsarbeit zu leisten. In der Theorie wird der Begriff Umweltberatung erwähnt, hier geht es zum Beispiel darum, Anpassungen in der Wohnung oder am Arbeitsplatz vorzunehmen. Durch die Entwicklung

im Gesundheitswesen (zunehmende Bedeutung der Prävention, verkürzte Behandlungsdauer) gewinnt die Beratung sowie die Instruktion zunehmend an Bedeutung (vgl. EVS/ASE, 2005, S. 11). Innerhalb des Aufgabenfeldes „Kontext gestalten“, sehen Ergo's es als ihre Aufgabe mit KLP's, SHP's, Ärzten und weiteren Fachpersonen zu kooperieren. Diese Aufgabe wird klar im Berufsprofil (EVS/ASE, 2015) beschrieben: „Die Mehrdimensionalität von Beeinträchtigung erfordert, dass alle an der Therapie/Förderung/ Betreuung des Patienten/Klienten beteiligten Personen in möglichst weitgehender Übereinstimmung handeln und ihre Massnahmen koordinieren“ (EVS/ASE, 2005, S. 15). Wie sich in den Interviews zeigt, scheinen Ergo's diese Aufgabe wahrzunehmen und versuchen sie nach Möglichkeit in ihrem Alltag umzusetzen.

Weshalb Ergo's ihre Kernaufgaben im Bereich „Forschen, Entwickeln, Reflektieren“ stärker betonen als SHP's kann mit Blick auf die nachfolgende Erklärung besser verstanden werden. Ergo's kennen die Prinzipien der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im Bereich der Ergotherapie, die eine Verschlechterung der Qualität verhindern und eine beständige Fortentwicklung der Ergotherapie gewährleisten sollen (vgl. EVS/ASE, 2005, S.17). Eine laufende berufliche Weiterentwicklung der Ergo's kann somit als Notwendigkeit betrachtet werden. Scheepers, Steding-Albrecht und Jehn nennen noch weitere Aspekte: „Nicht nur die Verbesserung der therapeutischen Qualität für die Klienten, sondern auch Profilierung und praktische Professionalisierung gegenüber der Konkurrenz zwingen berufstätige Ergotherapeuten zu lebenslangem Lernen“ (Scheepers, Steding-Albrecht und Jehn, 2015, S. 53).

Die Aufgabe „Handlungsfähigkeit fördern“ und „Transfer in den Alltag“ wurde von den befragten Ergo's spezifisch für deren Arbeit genannt. Eine befragte Ergo bezeichnet die Förderung der Handlungskompetenz als das A und das O in ihrer Arbeit. Auch in der theoretischen Auseinandersetzung wird das Handeln in der Ergotherapie hervorgehoben. Im Berufsprofil wird Folgendes beschrieben: „Ergotherapie hat zum Ziel, die Handlungsfähigkeit des Menschen zu fördern, zu erhalten und/oder wiederherzustellen“ (EVS/ASE 2005, S. 8). Für die befragten Ergo's ist es besonders wichtig, dass die Handlungen auch im Alltag angewendet werden können. Aus Sicht der Ergo's liegt hier eine herausfordernde Aufgabe, da die Situation in der Praxis jeweils anders ist als im Alltag der Kinder. Dieser Aspekt wird in der Theorie ebenfalls beschrieben: „Häufig ist es so, dass das Kind in der Therapie eine deutlich verbesserte Betätigungsperformanz zeigt, diese aber nicht unter veränderten Umweltbedingungen nutzt, z.B. im Alltag“ (Becker & Steding-Albrecht, 2015, S. 105). Gerade aus solchen Gründen ist es für die befragten Ergo's wichtig, die Kinder in den Schulen zu besuchen, um passende Transfermöglichkeiten zu schaffen.

5.1.2.3 Überschneidungen und Abgrenzungen der Aufgaben von SHP's und Ergo's

In Folge der oben diskutierten Aufgaben von SHP's und Ergo's werden hier die Überschneidungen und Abgrenzungen betrachtet.

Innerhalb des Aufgabenfeldes „Erfassen - Planen - Evaluieren“ zeigt sich anhand der Theorie, dass Ergo's und SHP's ähnliche Vorgehensweisen anwenden. Unterschiedlichkeiten zeigen sich jedoch bei den eingesetzten Diagnoseinstrumenten. Ergo's verwenden vielfältige „Assessments“, SHP's sprechen von „Test“. Inwieweit sich die Assessments, Screenings und Tests unterscheiden oder Parallelen aufweisen, wurde in dieser Arbeit nicht untersucht. Weiter können Überschneidungen bei der Aufgabe der

Beratung von Eltern und Klassenlehrpersonen festgestellt werden. Sowohl SHP's als auch Ergo's beraten KLP's über den Einsatz von geeigneten Hilfsmitteln und in Bezug auf die Gestaltung der Lernumgebung. SHP's verfügen jedoch zusätzlich über spezialisiertes Wissen in Bezug auf didaktische Materialien, Gestaltung von Arbeitsplänen und Massnahmen des Nachteilsausgleichs (vgl. Steppacher, 2014, S. 18). Die Überschneidungen innerhalb der Beratungstätigkeit von SHP's und Ergos' zeigt sich darin, dass beide Funktionsträgerinnen den Bedürfnissen der Kinder besser gerecht werden können, indem sie sich um „Ganzheitlichkeit“ (Blick auf den Gesamten Mensch und seine Lebensumstände) bemühen (vgl. Mais, 2003, S. 59) und daher wichtige Bezugspersonen des Kindes in den Arbeitsprozess einbeziehen. Abgrenzungen der Aufgaben von SHP's und Ergo's zeigen sich besonders bei den Aufgabenfeldern „Unterrichten besonderer Bildungsbedarf“, „Unterrichten Fachdidaktik Sprache und Mathematik“ und „Handlungsfähigkeit fördern“. Die befragten SHP's sehen es als zentrale Aufgabe, sich an der Planung eines integrativen Unterrichts zu beteiligen und die Kinder innerhalb der Klasse integrativ zu fördern. Laut Steppacher (2014) gehört es zu den Kernaufgaben der SHP's, die methodisch-didaktische Gestaltung eines Unterrichts zu unterstützen und zu beraten, welcher dem Bildungsbedarf aller Lernenden gerecht werden kann. Ergo's hingegen nennen keine Aufgaben, die mit der Planung eines integrativen Unterrichts in Verbindung stehen. Ergo's schliessen zwar die punktuelle Begleitung einzelner Kinder innerhalb der Klasse nicht aus, doch sie betonen die Abgrenzung ihrer Aufgaben zur KLP. Eine Ergo äussert, dass sie nicht in die Schule komme, um mit dem Kind zu rechnen, da diese schulischen Inhalte nicht mehr in ihren Bereich gehören. Wichtig ist für Ergo's jedoch, mit den Kindern an den Basisfertigkeiten und Lernstrategien (siehe unten) zu arbeiten, damit Lernen möglich wird. Auch in der Theorie wird dieser Aspekt beschrieben: „Lesen, Schreiben und Rechnen zu vermitteln sind keine Aufgaben von Ergo's. Hat ein Kind jedoch Schwierigkeiten, eine dieser Fertigkeiten zu erlernen, kann Ergotherapie notwendig sein, um mit dem Kind und seiner Familie an den Voraussetzungen zu arbeiten wie z.B. Haltungskontrolle, Graphomotorik, visuelle Wahrnehmung, Mengen- und Grössenwahrnehmung, Konzentration und Aufmerksamkeit etc.“ (Becker & Steding-Albrecht, 2015, S. 129). Bei der Auswertung der Unterkategorie „Handlungsfähigkeit fördern“ zeigt sich ebenfalls deutlich die Abgrenzung zwischen den Aufgaben von SHP's und Ergo's. Die befragten Ergo's beschreiben die handelnde Arbeit mit den Kindern als zentrale Tätigkeit. In einigen Aussagen verdeutlichen Ergo's, dass die handelnde Arbeit mit den Kindern in Schulen vermehrt angewendet werden könnte und Vorteile bringen würde. Wie erwähnt, ist es das oberste Ziel der Ergotherapie, ihre Klientinnen und Klienten in ihrer Handlungsfähigkeit zu unterstützen. Gerade die Schule hilft aus Sicht der Ergotherapie u.a. bestimmte kulturspezifische Handlungsformen zu entwickeln (vgl. Becker & Steding-Albrecht, 2015, S. 154). SHP's betonen das Thema der Handlungsfähigkeit weniger. Auf Grund der Aussagen der Ergo's geben einige SHP's an, dass auch sie gerne mehr handelnd arbeiten würden. Die Hälfte der befragten SHP's wünscht sich häufiger handelnd arbeiten zu können. Auf Grund der vielen Anforderungen im Schulalltag oder der verschieden gearteten Herausforderungen innerhalb einer Klasse finden sie die Umsetzung handelnder Unterrichtsformen schwierig. Wie die Theorie zeigt, gehört die Handlungsorientierung in der Heilpädagogik zu einem von vielen didaktischen Prinzipien in integrativen Lernsituationen. Im Unterricht können verschiedene Prinzipien zum Einsatz kommen, u.a. das Lernen mit allen Sinnen, die Situationsorientierung, das soziale Lernen und auch die Handlungsorientierung (vgl. Walter & Wember, 2007, S. 359 -

360). Verständlich wird hierbei, dass die Handlungsorientierung in der Heilpädagogik als didaktisches Mittel bedeutsam ist, aber nicht wie in der Ergotherapie als oberstes Ziel betrachtet wird.

5.1.3 Kompetenzen

Betrachtet man die Auswertung der Kompetenzen von SHP's und Ergo's, ist festzustellen, dass beide Funktionsträgerinnen die sozialen Kompetenzen am stärksten betonen. Die theoretischen Grundlagen zu den Kompetenzen der SHP's (nach Schriber & Steppacher, 2016) beschreiben vor allem Fähigkeiten der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Schriber und Steppacher, (2016) beispielsweise zeigen auf, dass SHP's Lehr- und Fachpersonen in der fachdidaktischen Konzeption beraten, sich intra- und interdisziplinär zur heilpädagogischen Förderdiagnostik- und Förderplanung austauschen, andere Lehrpersonen im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen von Kindern beraten und unterstützen usw. (vgl. Schriber & Steppacher, 2016, S. 7 -19). Die Auswertung zeigt, dass die befragten SHP's neben den in der Theorie herausgehobenen Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten vermehrt von Fähigkeiten berichten, die notwendig sind, um unterschiedliche Interessen- und Spannungslagen erfassen zu können. So zum Beispiel die Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, sich zurückhalten zu können oder sich im richtigen Moment für die Rechte der Kinder einsetzen zu können. Auch Ergo's sehen Fähigkeiten als zentral an, die es ermöglichen, zu den Kindern eine gute Beziehung aufzubauen, sich in sie einzufühlen und Vertrauen zu schaffen. Betrachtet man das Berufsprofil der Ergo's, sind die Kompetenzen für sie nicht detailliert beschrieben. Die Rektorinnen und Rektorenkonferenz der Schweizer Hochschulen FH Gesundheit formulierte jedoch im Jahr 2009 für die *FH-Studiengänge Ergotherapie*, medizinisch-technische Radiologie, Pflege und Physiotherapie usw. allgemeine und berufsspezifische Abschlusskompetenzen. Im Schlussbericht zu den genannten Abschlusskompetenzen wird Folgendes ausgeführt: "Angehörige der medizinischen Berufe benötigen eine hohe soziale Kompetenz: Sie müssen in ihrer Tätigkeit Verständnis für andere Menschen haben, sich einfühlen, zuhören, sich mitteilen und mitempfinden können" (Ledergeber, Mondu & Sottas, 2009, S. 17). Die Auswertung im Bereich der Sachkompetenzen zeigt, dass Ergo's wie SHP's diese Kompetenz etwa gleich stark gewichten. Für beide Funktionsträgerinnen ist es wichtig, über Fachwissen innerhalb ihres Berufsfeldes zu verfügen. SHP's beschreiben hier, dass sie über Wissen von Lernprozessen beim Schreiben und Rechnen verfügen müssen, Kenntnisse über geeignete Beratungsfachstellen haben und unterschiedliches Lern- und Beobachtungsmaterial kennen müssen. Schriber und Steppacher (2016) beschreiben, dass SHP's Methoden, Instrumente und Prozesse der Förderdiagnostik im schulischen Kontext kennen und spezialisiertes fachdidaktisches Wissen nutzen, um z.B. im Bereich Sprache und Mathematik in unterschiedlichen Settings unterrichten zu können. Die befragten Ergo's zeigen auf, dass sie über medizinische Sachverhalte Bescheid wissen müssen, auch um Berichte zu verfassen und über Kenntnisse von Assessments und Beobachtungsinstrumenten verfügen sollen. In der Theorie werden die beschriebenen Fähigkeiten innerhalb der Rollen z.B. der Expertin/des Experten formuliert: „Sie führen Assessments zur Handlungsfähigkeit durch und wenden dabei relevantes und aktuelles Wissen aus der Betätigungswissenschaft und den Bezugswissenschaften in der Praxis an“ (Ledergeber et al., 2009, Anhang 1, S. 4). Innerhalb der Selbstkompetenzen wurde erwartet, dass diese von Ergo's stärker betont werden als von SHP's, da Ergo's häufig selbstständig in eigenen Praxen arbeiten. In der Auswertung der Ergebnisse zeigten sich nur minime Unterschiede. Ergo's setzen die Fähigkeit, sich fachlich auf dem Laufenden

den zu halten und sich neue Kenntnisse anzueignen, stärker ins Zentrum als SHP's. Auf dem Hintergrund der Theorie betrachtet zeigt sich, dass diese Fähigkeit innerhalb der Rolle der Lehrenden/des Lehrenden für Ergo's klar formuliert wird: „Sie erhalten und verbessern ihre ergotherapeutische Fachkompetenz stetig, unternehmen Schritte, um Wissen und Fachkenntnisse fortlaufend zu entwickeln und integrieren dies in die ergotherapeutische Praxis“ (Ledergeber et al., 2009, Anhang 1, S. 10). Damit zeigen sich die hohen Erwartungen an das lebenslange Lernen in der Ergotherapie und wie in Kapitel 5.1.2.2 beschrieben, wie diese von Ergo's umgesetzt werden müssen, um den eigenen Beruf gewissermaßen profilieren zu können.

5.1.4 Rollen

In der theoretischen Auseinandersetzung zu den Rollenbeschrieben von SHP's und Ergo's lassen sich für Ergo's sieben formulierte Rollen (Lernende/r und Lehrende/r, Gesundheitsanwalt/Gesundheitsanwältin, Kommunikator/Kommunikatorin, Teamworker/Teamworkerin, Experte/Expertin, Manager/Managerin, Professionsangehöriger/Professionsangehörige) nach CanMEDS finden. Für SHP's wird in der Theorie keine spezifische Rollenbeschreibung gefunden. Die Auswertung der von SHP's und Ergo's genannten Rollen erfolgte nach den neun Rollen von Belbin (1981) (siehe Kapitel 2.3.5). Die Ergebnisse zeigen, dass von SHP's keine klaren Bezeichnungen für ihre Rollen genannt werden. Auch Ergo's verwenden Bezeichnungen für Rollen, die sie innehaben, sehr zurückhaltend. Jedoch können beide Funktionsträgerinnen ihre Rollen gut umschreiben. Innerhalb der handlungsorientierten Rollen zeigt sich, dass die befragten SHP's sich vor allem als Umsetzerinnen und zeitweise als Macherinnen sehen. Nach Belbins Theorie setzt der/die Umsetzerin Pläne und Konzepte um und führt diese systematisch aus, die/der Macher/in treibt die Arbeit voran und drängt zum Handeln. Die Theorie nach Steppacher (2014) bestätigt, dass SHP's Pläne häufig selber gestalten, diese anschliessend umsetzen oder die KLP's bei der Umsetzung unterstützen und beraten (vgl. Steppacher, 2014, S. 12 - 13). Demnach befinden sich SHP's bei der Entwicklung von Plänen und Massnahmen eher in der Rolle des Machers/der Macherin und nehmen anschliessend die Rolle des Umsetzers/der Umsetzerin ein. Die befragten Ergo's sehen sich ebenfalls in der Rolle der Umsetzerinnen, besonders wenn es darum geht, Anpassungen in der Umwelt der Kinder zu organisieren. In der Theorie wird dies der Rolle des Experten/der Expertin zugeschrieben. In dieser Rolle analysieren Ergo's den Einfluss der Umweltfaktoren auf die Alltagshandlung und schlagen Lösungen zur Integration der Person in der eigenen Lebenswelt/ Umwelt vor (vgl. Ledergeber et al., 2009, Anhang 1, S. 4). Innerhalb der kommunikationsorientierten Rollen zeigt sich, dass SHP's sich stark in der Rolle des Koordinators/der Koordinatorin wiederfinden, während Ergo's diese Rolle nicht beschreiben. Laut Belbin erkennt ein Koordinator/eine Koordinatorin die Talente einzelner Teammitglieder, sieht die Ressourcen anderer und setzt diese für die Erreichung der Ziele ein. Wie Kreis et al. (2016) in ihren Forschungsprojekten untersuchen, sind die Teams in Bezug auf die beteiligten Personen an den Schulen grösser geworden. Um auf den besonderen Förderbedarf einzelner Kinder eingehen zu können, arbeiten SHP's, Fachpersonen für Logopädie, für Deutsch als Zweitsprache sowie schulische Sozialarbeiter vermehrt zusammen. Zudem besteht Koordinations- und Kooperationsbedarf mit weiteren Fachpersonen wie Therapeuten und Therapeutinnen (vgl. Kreis et al., 2016, S. 20). Die befragten SHP's scheinen sich der Notwendigkeit der Koordination zwischen den unterschiedlichen Fachpersonen sehr bewusst zu sein und übernehmen diese Rolle gewissenhaft. Auch Steppacher

(2014) zeigt unterschiedliche koordinative Aufgaben von SHP's auf, z.B. die Weiterführung, den Unterbruch oder die Beendigung der integrativen Fördermassnahmen bei einem Kind, ebenfalls tragen sie Massnahmen des Nachteilsausgleichs. Weiter koordinieren SHP's mit SSA und weiteren Fachstellen Massnahmen der sozialen Integration und Massnahmen im Bereich des emotional-sozialen Verhaltens mit dem Bezugspersonensystem. Auch die Koordination der Kooperation mit therapeutischen Fachpersonen und Deutsch als Zweitsprache wird als Aufgabe von SHP's beschrieben. Betrachtet man die beschriebenen Rollen von Ergo's, wird zwar die Rolle des Teamarbeiters/der Teamarbeiterin und des Kommunikators/der Kommunikatorin beschrieben, jedoch werden innerhalb dieser Rolle keine koordinativen Aufgaben erwähnt.

Weiter zeigt die Auswertung der Ergebnisse, dass SHP's Rollenkonflikte nicht direkt zur Sprache bringen, wohingegen Ergo's die Problematik der Rollenkonflikte offen thematisieren. Eine SHP erwähnt nebenbei, dass die Zusammenarbeit von KLP's und IF-Lehrpersonen oft schiefläuft. Daher sieht sie es als wichtige Kompetenz, sich zurückhalten zu können und darauf zu achten, was die KLP braucht und wie sie entlastet werden kann. Hier kann vermutet werden, dass sich die befragte SHP nicht in die Rolle der Spezialistin begibt, weil sie möglicherweise einen Inter-Rollenkonflikt und Konflikte mit der KLP vermeiden möchte. Die befragten Ergo's beschreiben, wie sie sich zweitweise in einem Intra-Rollenkonflikt befinden. Sie erleben einerseits die Erwartungen von Seiten Schule und Lehrpersonen und andererseits Anliegen und Erwartungen, die von den Eltern der Kinder kommen. Wie in der Bezugstheorie bereits erwähnt, ist laut Schimank (2016) das ausführliche Wissen des/der Rollenhandelnden darüber, was von ihm/ihr erwartet wird, eine Voraussetzung für problemloses Rollenhandeln. Dies stellt gerade für Ergo's, welche eng mit Schulen zusammenarbeiten möchten, eine Herausforderung dar, da es kein institutionalisiertes Vorgehen gibt für die Zusammenarbeit von Ergo's und Schulen. In der Theorie wird es als hilfreich angesehen, wenn Rollenhandelnde ihren Intra-Rollenkonflikt gegenüber den Bezugsgruppen offen thematisieren (vgl. Schimank, 2016, S. 69).

5.1.5 Zusammenarbeit

Die Auswertung der Interviewfragen zum Thema Zusammenarbeit zeigt, dass SHP's und Ergo's den informellen Austausch etwas häufiger pflegen als den formellen Austausch. Der Austausch von kurzen Nachrichten über E-Mails, kurze Telefongespräche oder zwischen Tür und Angel wird von Ergo's und SHP's als praktische Kommunikationsform betrachtet. Informelle Absprachen bieten gemäss Kreis et al. (2016) den Vorteil, dass sie ohne Planungs- und Dokumentationsaufwand flexibel möglich sind. Sie zeigen sich für den Austausch und die Koordination im Alltag als wesentlich. Andererseits werden informelle Absprachen häufig als nicht professionell wahrgenommen, die Arbeitszeiten werden selten entschädigt und die Zusammenarbeit ist weniger verlässlich. Diese Aspekte können zur Belastung der beteiligten Personen führen (vgl. Kreis et al., 2016, S. 201). Eine der befragten Ergo's beschreibt diese Tatsache und meint, dass sie viel zwischen Tür und Angel austausche, was dann qualitativ nicht das Beste sei. Andererseits stellen formelle Gefässe wie Schulkonvente oder Supervisionen für dieselbe Person ebenfalls eine Herausforderung dar. Solche Gefässe bedeuten mehr Zeitaufwand und sind häufig mit der Besprechung verschiedener Themen verbunden. In einem solchen Fall wird es für die Ergo's schwierig, diese Leistung zu dokumentieren und abzurechnen. Andere Ergo's heben hervor, dass sie die jeweilige Einladung zu den schulischen Standortgesprächen sehr schätzen, weil sie hier erfahren,

welche Ziele mit den Kindern in der Schule bearbeitet werden und dies dann in der Ergotherapie aufgreifen können. Hier merken einige Ergo's an, dass es von Schule zu Schule variiere, ob sie zu Gesprächen eingeladen werden oder nicht. Auch die befragten SHP's beurteilen die unterschiedlichen Gefässe, wie SSG, Konvente, Gespräche am runden Tisch, pädagogische Teams als hilfreich, um die Zusammenarbeit mit den Ergo's zu gestalten. Kreis et al. (2016) beschreiben, dass Kooperationsgefässe (Roundtable, gemeinsame Vorbereitungsnachmittage, Fach- oder Stufenteams) und die regelmässigen Sitzungen der pädagogischen Teams sich zu bewähren scheinen. Grenzen zeigen sich jedoch dort, wo KLP's und SHP's in mehreren Klassen, Schulhäusern oder teilzeitlich unterrichten, da sie nicht beliebig viele Termine wahrnehmen können. Für eine produktive Zusammenarbeit werden notwendige Bedingungen wie überschaubare Teams und bezahlte Arbeitszeit genannt. Wichtig ist zudem, dass verlässliche Beziehungen, ein gutes Vertrauensverhältnis und Gesprächskulturen unter den Beteiligten entwickelt werden (vgl. Kreis et al., 2016, S. 261). Betrachtet man die Form der Zusammenarbeit von SHP's und Ergo's, zeigt sich in der Auswertung der Ergebnisse, dass die Funktionsträgerinnen Formen der multidisziplinären oder der interdisziplinären Zusammenarbeit nach den Modellen Janz (2008) beschreiben. Wie in Kapitel 2.8.1.2 beschrieben, zeigt sich bei diesen Modellen der Zusammenarbeit bereits eine funktionierende Kooperation, dennoch sind Optimierungen möglich und notwendig. Das interdisziplinäre Teammodell wird zwar als Weiterentwicklung des multidisziplinären Ansatzes betrachtet, weil hier die Beteiligten miteinander planen. Dennoch werden auch bei diesem Modell die SuS für die Therapie aus dem Klassenzimmer genommen und die Einbeziehung der Therapieaspekte in das Tagesgeschehen bzw. in den Unterricht ist nur bedingt möglich (vgl. Janz, 2008, S. 107 - 110). Dieser Problematik sind sich auch die Mehrzahl der befragten Ergo's bewusst. Daher versuchen sie nach Möglichkeit, die Kinder, die sie begleiten, in der Schule zu besuchen und punktuell Therapieinhalte im Schulalltag mit den Kindern einzuüben. Dennoch zeigen sich hier für die Ergo's einerseits Grenzen ihrer zeitlichen Ressourcen und andererseits Bedenken, dass allzu häufige Besuche an Schulen auf lange Frist nicht abgerechnet werden könnten, weil die Kostenträger nicht einverstanden wären. Trotz dieser Hindernisse zeigen die befragten Teams von Ergo's und SHP's viel Engagement und unterschiedliche Ideen, wie sie ihre Kooperation aufrechterhalten oder gar verbessern können. Ein Team berichtet davon, wie sie gemeinsam für ein Kind einen Plan entwickelt haben, der anschliessend sowohl in der Ergotherapie wie in der Schule bearbeitet werden konnte. In dieser Arbeitsweise zeigt sich bereits eine engere Form der Zusammenarbeit, die nach Lütje-Klose und Urban (2014) als „Cooperation“ bezeichnet wird. „Cooperation“ liegt im Vierstufenmodell auf der dritten Stufe und zeichnet sich durch die Koordination von Angeboten und klaren Absprachen aus. Wie das Modell zeigt, nehmen gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung auf jeder Stufe des Modells zu (vgl. Lütje-Klose & Urban VHN, 2014, S. 117). Wäre es der SHP und der Ergo aus dem obenstehenden Beispiel möglich, ihre gemeinsame Planung in einer gleichberechtigten Zusammenarbeit im Unterricht umzusetzen, könnte nach Lütje-Klose und Urban (2014) bereits von der höchsten Kooperationsstufe der „Collaboration“ gesprochen werden.

Laut Haug (2016) ist es in der Praxis vom Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren abhängig, ob Teams in der Praxis versagen oder nicht. Die Auswertung zeigt, dass SHP's und Ergo's Gelingensbedingungen für eine gute Zusammenarbeit nennen, die sich nach Haug (2016) in zwei Dimensionen, die sogenannten harten und weichen Faktoren, unterscheiden lassen. SHP's und Ergo's nennen Gelingensbedingungen wie Offenheit und Wille für die Zusammenarbeit, Interesse und Bereitschaft und dass man

sich persönlich versteht. Diese Bedingungen können nach Haug (2016) als weiche Faktoren bezeichnet werden, da sie Phänomene beschreiben, die schwer messbar sind und von den Teilnehmenden subjektiv wahrgenommen werden. Für den Erfolg eines Teams sind sie aber ebenfalls entscheidend. Haug (2016) nennt vergleichbare Begriffe wie „Interesse, Vertrauen und Akzeptanz“, „Sachliche und emotionale Offenheit“, „Partizipation und Engagement“ usw. SHP's und Ergo's nennen auch harte Faktoren, welche sie für eine gelingende Zusammenarbeit für wichtig halten. So werden zum Beispiel der Faktor Zeit, Festlegen von Zielen für Gespräche und die Aufgabenteilung genannt. Laut Haug (2016) ist eine gute Zeit- und Projektplanung bedeutsam, da dies bei den Beteiligten ein Gefühl der Effizienz erzeugt und sich dies positiv auf die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit eines Teams auswirkt. Auch sind verbindliche und verbindende Ziele gemäss Haug (2016) für die Entstehung eines erfolgreichen Teams von zentraler Bedeutung. Kreis et al. (2016) erwähnen, dass fehlende gemeinsame Zielbindung in der Schule als entscheidende Hindernisse für Kooperation angesehen werden, besonders wenn die Zusammenarbeit nicht strukturell verankert und keine gemeinsame Zieldefinition erarbeitet wurde (vgl. Kreis et al., 2016, S. 163). Umso bemerkenswerter scheint es, dass die befragten Ergo's und SHP's die Kooperation aus eigener Initiative anstreben und aufrechterhalten.

5.1.6 Inklusion

Nachdem im vorhergehenden Kapitel Gelingensbedingungen der Zusammenarbeit diskutiert wurden, wird in diesem Kapitel darauf eingegangen, welchen Einfluss die Zusammenarbeit von SHP's und Ergo's aus ihrer Sicht auf die schulische Inklusion der Kinder hat. Lütje-Klose und Urban (2014) heben hervor, „dass Inklusion und professionelle Kooperation zusammengehören wie die zwei Seiten einer Medaille“ (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 113). Bei der Auswertung der Interviewfragen zum Thema Inklusion wird dies ebenfalls deutlich. Ähnliche Aspekte, die als gelingende Bedingungen für die Zusammenarbeit genannt wurden, werden von den befragten SHP's und Ergo's in Bezug auf Inklusion erwähnt. So wird nochmals der Faktor Zeit genannt. Aus der Sicht von Ergo's bräuchte es mehr Zeit, um mit den Kindern innerhalb der Schule zu arbeiten. Die fehlenden zeitlichen Ressourcen sind in der Diskussion um inklusive Schulmodelle in Bezug auf die Zusammenarbeit von Förder- und Regellehrpersonen bereits bekannt: „Hinsichtlich des gemeinsamen Unterrichts weisen Befunde darauf hin, dass eine längerfristige Kooperation von Sonder- und Regelschullehrkräften ein ausreichendes Zeitbudget im gemeinsamen Unterricht sowie feste Kooperationszeiten ausserhalb des Unterrichts als Prädikatoren für gelingenden inklusiven Unterricht gelten können“ (Kreis et al., 2016, S. 144).

SHP's und Ergo's erwähnen die Absprache von Aufgaben *auch hier*. Die Aufgabenteilung wird in der Theorie im Zusammenhang mit inklusiven Schulen diskutiert. Kreis et al. (2016) beschreiben, dass die Vielfalt an Akteurinnen und Akteuren in den Lehrpersonenteams zu einem höheren Bedarf an Klärung von Rollen und Aufgaben führt, was jedoch zurzeit noch wenig geschieht. Erwähnt werden neue Instrumente wie der Kooperationsplaner, der besonders KLP's und SHP's bei der Klärung ihrer Aufgabenteilung und Wünsche helfen kann (vgl. Kreis et al., 2016, S. 20). Hier wäre zu klären, ob solche Instrumente auch vermehrt von SHP's und Ergo's angewendet werden sollten, um die Aufgabenteilung strukturierter vornehmen zu können.

Sowohl SHP's wie Ergo's beurteilen die eigene Haltung und Einstellung als bedeutsam, damit Inklusion gelingen kann. Darin sehen sie den eigenen Beitrag, den sie zum Thema Inklusion leisten können. Eine

SHP betont, dass es viel einfacher sei, inklusiv zu arbeiten, wenn alle Beteiligten für Inklusion seien. Auch in der Theorie wird die Haltung als Voraussetzung für eine inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung diskutiert. Laut der Bertelsmann-Stiftung (2016) ist für die Arbeit in guten inklusiven Schulen eine individualisierende und wertschätzende Haltung aller Beteiligten gegenüber allen Kindern und der ganzen Schulgemeinschaft entscheidend (vgl. Bertelsmann-Stiftung, 2016, S. 11). Das „Ziehen am gleichen Strick“ oder das „Auftreten als Einheit“ wird von SHP's und Ergo's als weiterer wichtiger Faktor für die Inklusion gesehen. In der Theorie wird dieser Aspekt als „enge Zusammenarbeit im Kollegium“ beschrieben. Gemäss der sieben Merkmale guter inklusiver Schulen besteht das Kollegium an inklusiven Schulen aus verschiedenen Fachkräften. Alle Mitglieder eines Teams (z.B. multiprofessionelles Team) tragen gemeinsam die Verantwortung für alle Schülerinnen und Schüler (vgl. Bertelsmann-Stiftung, 2016, S. 9 -10).

In der Form, wie die befragten Ergo's zurzeit arbeiten, können sie jedoch nicht die Verantwortung für alle SuS mittragen. Die befragten Ergo's sehen vor allem die räumliche Distanz und die finanziellen Ressourcen als Hindernis. Zum genannten Aspekt betonen Lütje-Klose et al. (2017) Folgendes:

Insgesamt stellt eine inklusive Haltung, die Kompetenz und das Engagement der einzelnen Professionellen die Basis für eine inklusive schulische Bildung dar. Während die genannten Aspekte von den beteiligten Personen beeinflusst werden können, gilt dies für die Ressourcenausstattung nur sehr begrenzt, jedoch hat auch diese einen zentralen Stellenwert.

(Lütje-Klose et al., 2017, S. 20)

Einige der befragten Ergo's wünschen sich gerade im Bereich der Ressourcenausstattung mehr Möglichkeiten, um ihre inklusive Haltung im Alltag umsetzen zu können. Ein Wunsch wäre, die Anzahl der Kinder, welche eine Therapie besuchen, zu reduzieren, damit mehr Zeit für Zusammenarbeit bleiben würde. Auch institutionalisierte Gefässe für die Zusammenarbeit mit Schulen wären erwünscht sowie das flexible Verfügen über die Therapiestunden, die dann z.B. auch an Schulen eingesetzt werden könnten.

5.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Wie beschreiben SHP's und Ergo's ihre Aufgaben und Schnittstellen/Nahtstellen in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen?

Aus der Auswertung der Interviews gehen folgende Kernaufgaben von SHP's am deutlichsten hervor: Die Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, die Durchführung der Förderdiagnostik und Förderplanung, die Beratung von Eltern und KLP's, die Mitgestaltung des integrativen Unterrichts und kooperative Aufgaben im Schulsetting. SHP's sehen es als zentrale Aufgabe, innerhalb des förderdiagnostischen Prozesses genau hinzuschauen und strukturierte Beobachtungen oder Tests durchzuführen. Für den weiteren Förderprozess legen sie Ziele fest, überprüfen diese Ziele und passen sie nach einem Evaluationsprozess gegebenenfalls an. Im Zusammenhang mit dem Evaluationsprozess werden je nach Absprache und Notwendigkeit Lernberichte verfasst und neue Termine für schulische Standortgespräche durch die SHP's festgelegt. In der Zusammenarbeit mit der KLP planen SHP's den Unterricht, passen Lernmaterial- und inhalte an oder bereiten spezielle Lernangebote für die Kinder vor, wel-

che sie begleiten. SHP's sehen es als wichtige Aufgabe, KLP's gerade bei der Gestaltung eines integrativen Unterrichts zu beraten, damit alle Kinder der Klasse auf ihrem Lernstand individuell abgeholt werden können. Auch für Anliegen und Fragen bei schwierigen Angelegenheiten oder Übertrittsfragen stehen SHP's den KLP's und den betreffenden Eltern beratend zur Seite. Im Schulalltag sammeln SHP's Informationen aus dem Austausch mit KLP's, Fachstellen und Eltern, koordinieren diese und geben sie (an einen SSG oder an entsprechende Personen) weiter. Wie die Auswertung der Ergebnisse zeigt, überschneiden sich die Aufgaben von Ergo's und SHP's hauptsächlich in den Bereichen der Erfassung, der Beratung, in der Gestaltung des Kontextes, punktuell auch im Bereich „Fachdidaktik Sprache und Mathematik“.

Ergo's sprechen ebenfalls von gezielten Erfassungen, die sie mittels Assessments oder strukturierter Beobachtungen durchführen. Anschliessend legen Ergo's zusammen mit dem Kind die Ziele für die Therapie fest. Es folgt die Umsetzung der Ziele, welche laufend evaluiert und je nach Bedarf angepasst werden. Auch die Beratung von Eltern und KLP's wird von Ergo's als zentrale Aufgabe hervorgehoben. Beiden Berufsgruppen ist klar, dass eine optimale Unterstützung des Kindes nur mittels Einbezugs der Umwelt des Kindes gelingen kann. Wie SHP's kooperieren auch Ergo's mit verschiedenen Fachpersonen, koordinative Aufgaben werden jedoch nicht genannt. Ergo's unterstützen KLP's punktuell bei Fragen im Bereich von Anpassungen im Schulalltag, für das jeweilige Kind, das bei ihnen die Therapie besucht. Ergo's arbeiten mit den Kindern bei Bedarf an Fertigkeiten wie Graphomotorik, visueller Wahrnehmung, Mengen- und Grössenwahrnehmung, Konzentration und Aufmerksamkeit. Hier zeigt sich ebenfalls eine gewisse Ähnlichkeit mit den Aufgaben von SHP's. SHP's berücksichtigen spezifische Voraussetzungen im Bereich der Kognition, Hören, Sehen, Motorik und emotional-soziale Entwicklung und kennen spezifische Unterstützungsansätze.

Worin unterscheiden sich die Kernaufgaben von SHP's und Ergo's in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen?

Die Unterschiede der Kernaufgaben von SHP's und Ergo's zeigen sich innerhalb des Aufgabenfeldes „Unterrichten besonderer Bildungsbedarf“, „Unterrichten Fachdidaktik Sprache und Mathematik“ am deutlichsten. SHP's beraten KLP's in der methodisch-didaktischen Gestaltung des Unterrichts und initiieren oder vertiefen individuell angepasste Lernangebote für die Kinder. Ergo's führen grundsätzlich keine didaktischen Aufgaben im Hinblick auf den Unterricht aus. Im Bereich Sprache und Mathematik erfassen SHP's die Lernvoraussetzungen der Kinder mit SFB und erstellen eine differenzierte Förderplanung. Ergo's hingegen sehen es nicht als ihre Aufgabe, Lesen, Schreiben oder Rechnen zu vermitteln. Jedoch unterstützen Ergo's die Kinder beim Erlernen notwendiger Fertigkeiten, die dafür gebraucht werden. Zentrale Aufgabe von Ergo's ist eine grösstmögliche Handlungsfähigkeit mit dem Kind zu erreichen. SHP's hingegen sind Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf. Zu ihren zentralen Aufgaben gehört es, Kinder im schulischen Kontext zu bilden, zu fördern und zu erziehen.

Worin unterscheiden sich die Kompetenzen von SHP's und Ergo's in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen?

Die Auswertung der Interviews zu den Kompetenzen von SHP's und Ergo's zeigt keine markanten Unterschiede der beschriebenen Kompetenzen auf. Innerhalb der Selbstkompetenzen wird die Selbstständigkeit von Ergo's etwa deutlicher betont als von SHP's. Besonders der Aspekt, sich selber weiterzubilden und sich neues Wissen anzueignen, wird von Ergo's stärker gewichtet als von SHP's. Zudem arbeiten Ergo's in ihren Praxen häufig alleine und müssen viele Entscheidungen selbstständig treffen. SHP's hingegen betonen ihre Selbstständigkeit im Zusammenhang damit, dass sie sich Hilfe bei anderen Fachpersonen/Fachstellen holen, wenn gewisse Fragen anstehen. Die Sachkompetenz wird sowohl von SHP's wie von Ergo's als notwendige Kompetenz in ihrem Beruf betrachtet. Hier zeigen sich natürlich berufsspezifische Wissensinhalte. SHP's betonen, dass sie Kenntnisse über Lernprozesse in Mathematik und Sprache haben müssen. Weiter verfügen sie über Wissen, welche Beratungsfachstellen und Fachpersonen in unterschiedlichen Prozessen beigezogen werden können. Ergo's hingegen verfügen über spezifische Kenntnisse über medizinische Sachverhalte und über das Vorgehen beim Einholen von Kostengutsprachen. Auch wissen sie über verschiedene ergotherapeutische Behandlungsansätze Bescheid.

Worin unterscheiden sich die Rollen von SHP's und Ergo's in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen?

Die Unterschiede der Rollen von SHP's und Ergo's zeigen sich in der Auswertung vor allem innerhalb der kommunikationsorientierten Rollen. Die befragten SHP's sehen sich stark in der Rolle der Koordinatorin. In dieser Rolle sorgen sie für die Vernetzung verschiedener Prozesse und leisten eine Triage zwischen Personen und Institutionen, die mit dem Kind arbeiten. Sie koordinieren die SSG's. Weiter sammeln sie Informationen, die an sie herangetragen werden, führen diese zusammen und übernehmen auch koordinative Aufgaben innerhalb der Schulklassen. Weiter sehen sich SHP's auch als Weichenstellerinnen und Weichensteller, die den Kontakt zu Schulpsychologinnen und Schulpsychologen und anderen Fachstellen pflegen.

Die befragten Ergo's erwähnen weder die Rolle der Koordinatorin noch die Rolle der Weichenstellerin explizit. Innerhalb der kommunikationsorientierten Rollen sehen sich die befragten Ergo's am ehesten als Teamarbeiterinnen. In dieser Rolle arbeiten sie mit anderen Ergo's oder mit weiteren Fachpersonen zusammen. Auch in der Arbeit mit dem Kind sehen sich Ergo's zeitweise in der Rolle einer Teamarbeiterin, die zusammen mit dem Kind etwas erarbeiten um es so zu neuen Entwicklungsschritten zu motivieren. Weitere Unterschiede zeigen sich beim Vergleich der Berufsbilder. SHP's sind ausgebildete Lehrpersonen. Das Lernen und Lehren im schulischen Bereich steht für sie im Zentrum. SHP's absolvieren einen Masterabschluss, ihr Lohn beträgt im Jahresmittel ca. 105'000 Franken (vgl. VSA, 2019). Die Ergotherapie gehört zu den medizinischen Heilberufen (vgl. Röse & Flick, 2014, S. 69), im Zentrum der Arbeit von Ergo's steht die Gesundheit. Ergo's absolvieren einen Bachelorabschluss als diplomierte Ergo's. Ihr Lohn beträgt im Jahresmittel ca. 75'000 Franken (vgl. Jobs.ch, 2020).

Wie wird die Zusammenarbeit zwischen SHP's und Ergo's in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen organisiert?

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen SHP's und Ergo's durch formelle und informelle Absprachen bzw. Kooperationsgefässe organisiert wird. Die informellen Absprachen finden dabei häufiger statt als die formellen. Informelle Absprachen wie kurze E-Mails, kurze Telefonate, Kurzmitteilungen per Mobiltelefon und Gespräche zwischen Tür und Angel werden von den Interviewten erwähnt. Diese informellen Absprachen erscheinen SHP's und Ergo's praktisch zu sein, da sie den spontanen Austausch nach einer Lektion oder Therapiestunde ermöglichen und nicht als sehr zeitintensiv erlebt werden. Obwohl die informellen Kooperationsgefässe gerne genutzt werden, sehen die Befragten auch Nachteile darin. Gerade bei Tür- und Angelgesprächen wird betont, dass diese Gespräche qualitativ nicht das Beste seien. Daher sehen die Interviewten durchaus auch Vorteile der formellen Kooperationsgefässe. Darunter werden Gespräche am Runden Tisch, SSG's, Konvente, Supervisionssitzungen und regelmässig vereinbarte Treffen zwischen Ergo's und SHP's genannt. Die Kooperation der befragten SHP's und Ergo's findet in unterschiedlicher Intensität statt. Die einen Ergo's und SHP's arbeiten eher unabhängig voneinander und tauschen sich sporadisch miteinander aus. Andere Ergo's und SHP's zeigen Ansätze, die bereits der Arbeit in einem interdisziplinären Teammodell gleichen. Hierbei planen und erarbeiten Ergo's und SHP's Förderideen für das Kind gemeinsam, anschliessend setzt jede Fachperson die Förderideen einzeln mit dem Kind um.

Welches sind die Gelingensbedingungen einer Zusammenarbeit zwischen Ergo's und SHP's?

Die Befragten beschreiben zwei Dimensionen von Gelingensbedingungen. Einerseits nennen sie Faktoren für das Gelingen der Zusammenarbeit, die objektiv „messbar“ und überprüfbar sind. Die Befragten nennen hier strukturelle Bedingungen wie z.B. klare Aufgabenteilung, verbindliche Zeitvorgaben, klare Ziele, koordinierte Gespräche und festgelegte Zeiten im Stellenplan für die Zusammenarbeit. Zum anderen werden Faktoren genannt, die schwer messbar sind und von jedem Einzelnen subjektiv wahrgenommen werden. Hier nennen SHP's und Ergo's soziale und zwischenmenschliche Aspekte wie z.B. Offenheit gegenüber der anderen Person, Interesse an der Arbeit der anderen Expertin, Anbieten von Unterstützung. Weiter finden die Befragten es wichtig, dass man miteinander den Austausch sucht und sich wenn möglich persönlich kennt, damit das gegenseitige Vertrauen gestärkt wird. Besonders im Bereich der messbaren Faktoren sehen SHP's und Ergo's noch Verbesserungspotential. Ergo's wünschen sich, dass zeitliche und finanzielle Ressourcen für die Zusammenarbeit mit den Schulen erweitert werden. SHP's hingegen formulieren, dass sie ihre Ressourcen noch besser für die Zusammenarbeit mit Ergo's einsetzen könnten und hier bei sich selber Entwicklungspotential erkennen.

Inwieweit kann sich eine Zusammenarbeit aus Sicht von Ergo's und SHP's auf die Umsetzung der schulischen Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen auswirken?

SHP's und Ergo's beschreiben einerseits Auswirkungen ihrer Zusammenarbeit und andererseits weitere wünschenswerte Faktoren, die Einfluss auf die schulische Inklusion von Kindern haben können. Das

Auftreten als Einheit oder das Vertreten gemeinsamer Vorstellungen und Ziele sehen SHP's und Ergo's als ihren Anteil, der zum Gelingen einer inklusiven Schule beiträgt. Weiter betonen beide Funktionsträgerinnen die Bedeutung einer inneren Haltung, die sich ein Stück weit den Bedürfnissen der Kinder anpasst. Es soll aus Sicht von SHP's und Ergo's nicht erwartet werden, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen sich der Schule anpassen müssen. Damit sich die Zusammenarbeit von SHP's und Ergo's auf die Inklusion der Kinder auswirken könnte, müsste aus Sicht der Befragten die räumliche Distanz zwischen Schule und Ergotherapie verringert werden. Die befragten Ergo's wünschen sich mehr zeitliche und finanzielle Ressourcen, damit sie häufiger innerhalb der Schule und somit inklusiver arbeiten könnten. SHP's erleben, dass die Zusammenarbeit mit Eltern eine wichtige Gelingensbedingung für die schulische Inklusion der Kinder ist. Auch Ergo's betonen, dass alle Beteiligten „am gleichen Strick ziehen“ müssen, damit Inklusion gelingen kann.

5.3 Reflexion des methodischen Vorgehens

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen kritisch betrachtet und die gemachten Erfahrungen während des Forschungsprozesses werden reflektiert.

5.3.1 Erhebungstechnik

Für die Erhebung der Daten wurde das Leitfadenterview durchgeführt. Diese Interviewform eignete sich, weil der Ablauf und die Strukturierung des Interviews durch den Leitfaden gut gesteuert werden konnten. Andererseits liess die Form des Interviews viel Offenheit, wodurch persönliche Einstellungen, Handlungen und Erlebnisse durch die Befragten offengelegt wurden. Ursprünglich war gedacht, ein Interview mit allen Teilnehmenden in einem Gruppeninterview durchzuführen. Da es für einige der Befragten aus zeitlichen und ortsabhängigen Gründen schwierig war, einen gemeinsamen Termin wahrzunehmen, musste die Befragungsform geändert werden. Die Autorin entschloss sich dafür, vier einzelne Interviews mit den bestehenden Teams aus einer Ergo und einer SHP durchzuführen. Der Vorteil der separaten Befragung zeigte sich darin, dass sich die Teams nicht gegenseitig beeinflussen konnten. Somit stellten ähnliche Aussagen der verschiedenen Teams wertvolle Ergebnisse dar. Andererseits konnte durch diese Befragungsform nicht ausgeschlossen werden, dass in einem Team von einer SHP und einer Ergo gegenseitige Beeinflussung stattfand.

Drei Interviews fanden in einer ergotherapeutischen Praxis statt, was sich grundsätzlich als positiv erwies. Die Ergotherapeutinnen zeigten sich erfreut darüber, dass die SHP und die Interviewerin sie an ihrem Arbeitsplatz besuchten. Die Interviews fanden in einer entspannten und von gegenseitigem Interesse geprägten Atmosphäre statt.

Die Fragen des Leitfadens wurden abgestützt auf die Inhalte der Forschungsfrage und gemäss der Theorie in Kapitel 3.1.3 und 3.1.4 formuliert. Trotzdem zeigte sich bei der Auswertung der Ergebnisse, dass die formulierten Fragen sehr offen waren. Die Fragen hätten noch spezifischer die konkreten Rollen nach Belbin und die verschiedenen Kompetenzarten einbeziehen können. Es zeigte sich, dass die Befragten die Begriffe Aufgaben, Rollen und Kompetenzen nicht immer unterscheiden konnten. Als Hilfe hätte ihnen die Interviewerin im Vorfeld eine Definition und ein Beispiel der Begriffe zukommen lassen können.

5.3.2 Aufbereitungstechnik

Die Transkription mit der Software F5 gestaltete sich einfach im Transkriptionsprozess und erleichterte die Arbeit. Das Hören, Transkribieren und Durchlesen der Interviews gestaltete sich als sehr spannender Teil. Es half der Autorin, einen Gesamtüberblick über das Datenmaterial zu erhalten. Die Interviews wurden auf Schweizerdeutsch geführt und während der Transkription ins Hochdeutsche übersetzt. Diese Übersetzungsarbeit war nicht leicht in der Handhabung, da auch ganze Satzstrukturen umgestellt werden mussten.

5.3.3 Auswertungstechnik

Die Auswertung der Ergebnisse wurde entlang der sechs Phasen der inhaltlich-strukturierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) vorgenommen. Die beschriebene Vorgehensweise diente als wertvolle Anleitung, damit die Datenauswertung Schritt um Schritt vorgenommen werden konnte. Die Bildung der Hauptkategorien gestaltete sich relativ einfach, da bereits zu Beginn der Arbeit detaillierte und aufgegliederte Forschungsfragen formuliert wurden. Daraus liessen sich die Bezeichnungen der Hauptkategorien gut ableiten. Die Bildung der Subkategorien am Material erwies sich am Anfang der Analyse als nicht ganz einfach. Die Autorin erstellte in einem ersten Durchlauf für jede Aussage in einer Hauptkategorie eine Paraphrase und versuchte ohne Erfolg über diesen Weg Subkategorien zu erstellen. In einem weiteren Anlauf zeigte sich, dass die Bildung von Subkategorien freier und kreativer gestaltet werden konnte. Die Systematisierung und Zusammenfassung von Themen zu sinnvoll gruppierten Subkategorien erforderte einige Übung und den Rückbezug auf die Forschungsfrage (vgl. Kuckartz, 2016, S. 108). Der Rückbezug auf die Forschungsfrage und ein vorausschauender Blick auf das Produkt der Studie half der Autorin bei der sinnvollen Bildung von Subkategorien. Das Analyseprogramm MAXQDA war ein äusserst hilfreiches Instrument, um die Codierung der Interviews und eine übersichtliche Kategorienbildung vorzunehmen.

Letztlich sei hier erwähnt, dass die Aussagen von vier Interviews (vier SHP's und vier Ergo's) innerhalb gewisser Kategorien nur wenige Daten generierten. Wird beispielsweise von der Hälfte der Befragten gesprochen, handelt es sich dabei lediglich um vier Personen. Daher ist davon auszugehen, dass für repräsentative und aussagekräftige Resultate eine viel grössere Zahl von Befragungen notwendig wäre.

6. Schlussteil

Das letzte Kapitel beinhaltet die Zusammenfassung und das Fazit der wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Arbeit. Zum Abschluss werden im Ausblick weiterführende Überlegungen dargestellt.

6.1 Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war es, die Schnittstellen/Nahtstellen der Kernaufgaben von SHP's und Ergo's in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen zu erforschen. Insbesondere sollte erforscht werden, welche Bedeutung die Zusammenarbeit von schulisch-therapeutischen Fachpersonen (wie SHP's) und medizinisch-therapeutischen Fachpersonen (wie Ergo's) auf dem Weg zur inklusiven Schule hat. Nebst dem Vergleich der Kernaufgaben der beiden Funktionsträgerinnen wurden auch die Kompetenzen und Rollen von SHP's und Ergo's miteinander verglichen. Zu diesem Zweck wurden vier Interviews mit jeweils einem Team von einer SHP und einer Ergo durchgeführt.

Die Auswertung der Daten zeigte, dass SHP's und Ergo's die besonderen Bedürfnisse der Kinder ähnlich erleben und beschreiben. Einerseits erklären SHP's und Ergo's diese besonderen Bedürfnisse auf dem Hintergrund von beeinträchtigten Körperfunktionen und -strukturen, andererseits werden auch die Umwelteinflüsse als Grund betrachtet. Für beide Funktionsträgerinnen ist es von Bedeutung, dass den Bedürfnissen der Kinder von verschiedenen Seiten ihrer Umwelt (Familie, Lehrpersonen, Schulklassen) entgegengekommen wird. Die Zusammenarbeit mit den Familien, mit Lehrpersonen und weiteren Fachpersonen sowie die Erfassung der besonderen Voraussetzungen der Kinder werden sowohl von SHP's als auch von Ergo's als Kernaufgaben betrachtet. Die Ergebnisse der Interviews zeigen auch Abgrenzungen der Kernaufgaben der beiden Gruppen. SHP's sind Spezialisten/Spezialistinnen bei der Aufbereitung schulischer Inhalte, bei methodisch-didaktischen Aufgaben und der Planung eines integrativen Unterrichts. Ergo's hingegen sind Spezialisten/Spezialistinnen, welche die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit von Menschen fördern, begleiten und unterstützen. Die sozialen Kompetenzen werden von beiden Berufsgruppen als sehr bedeutsam betrachtet. Im Umgang mit den Kindern brauchen sie ein gutes Einfühlungsvermögen, kommunikative Kompetenzen und die Fähigkeit, unterschiedliche Interessen- und Spannungslagen zu erfassen. SHP's und Ergo's sehen sich beide in der Rolle der Umsetzerin. SHP's gestalten Förderpläne für die Kinder, welche sie anschliessend in die Praxis umsetzen. Ergo's achten besonders darauf, dass die Therapieinhalte in den praktischen Alltag der Kinder umgesetzt werden können und dort ebenfalls zur Anwendung kommen. Aus den geführten Interviews geht zudem hervor, dass SHP's sich in der Rolle des Koordinators/der Koordinatorin sehen, während Ergo's diese Rolle nicht erwähnen.

Beide Funktionsträgerinnen wurden zur Organisation ihrer Zusammenarbeit und zu den Gelingensbedingungen für die Zusammenarbeit befragt. Die Zusammenarbeit wird durch informelle Kommunikationsgefässe organisiert und von den Befragten als praktisch und wenig zeitintensiv erlebt. Aber auch formelle und verlässliche Kommunikationsgefässe wie die regulären SSG's werden von allen Befragten als sinnvoll erachtet. Alle interviewten Ergo's schätzen die Einladung zu den SSG's sehr. Als Gelingensbedingung für die Zusammenarbeit nennen die Befragten Faktoren wie Offenheit, gegenseitiges Inte-

resse, persönliches Engagement aber auch messbare Faktoren wie genügend Zeit, klare Ziele, Aufgabenteilung und koordinierte Gespräche. Den Beitrag, den SHP's und Ergo's zur schulischen Inklusion von Kindern leisten können, sehen sie vor allem in einer persönlichen inklusiven Haltung. Sie heben hervor, dass ähnliche Vorstellungen und das Anstreben gemeinsamer Ziele Voraussetzung für gelingende Zusammenarbeit sind.

6.2 Fazit

Für die interprofessionelle Kooperation und deren Einfluss auf eine inklusive Schulstruktur sind die persönliche Haltung, Interesse für den/die Kooperationspartner/Kooperationspartnerin, Engagement und auch passende Rahmenbedingungen von Bedeutung. Die Ergebnisse der Arbeit weisen darauf hin, dass Aufgaben, Kompetenzen und Rollen der SHP's und Ergo's sich in der Praxis näher sind als auf den ersten Blick vermutet wurde. Wichtig ist, ob die Beteiligten die Überschneidungen und Nahtstellen als Chance sehen, Ressourcen auszuschöpfen oder ob der Verlust der eigenen Autonomie gefürchtet wird. Die Erkenntnisse der Arbeit sollen auf die Chance hinweisen. Gerade dort, wo Aufgaben ähnlich umgesetzt werden, kann der Austausch stattfinden. Eventuell können einige Aufgaben gemeinsam angegangen werden, denn zusammen ist man stärker als alleine. Es wäre zu prüfen, ob die Beratung von Eltern und KLP's gemeinsam vorbereitet und in gemeinsam geführten Gesprächen eingebracht werden könnte. Dies hätte den Vorteil, dass Eltern und KLP einheitlich beraten würden. Gleichzeitig könnte neben den Zeitersparnissen für die Betroffenen das unterschiedliche Fachwissen der Ergo's und SHP's eine grosse Ressource in der gemeinsamen Beratung darstellen. Zudem könnte jede Fachperson vom Fachwissen der anderen profitieren und das eigene Wissen würde erweitert. Auch in anderen Bereichen wie der Erfassung der Entwicklungsstände der Kinder wäre es durchaus erstrebenswert, wenn die Ergebnisse aus den durchgeführten Förderdiagnosen durch SHP's und die durchgeführten Assessments durch Ergo's miteinander besprochen würden und somit beide Funktionsträgerinnen wertvolle Ergänzungen zu ihren eigenen Erkenntnissen erhalten würden. In den Bereichen, wo sich die Aufgaben von SHP's und Ergo's voneinander abgrenzen, können die Funktionsträger- und Funktionsträgerinnen durchaus von der Ergänzung des anderen profitieren. So wünschen sich die befragten SHP's beispielsweise im Alltag häufiger handelnd zu arbeiten, fühlen sich aber etwas ratlos, wie sich die Umsetzung realisieren lässt. Hier könnten Ergo's möglicherweise wertvolle Ideen einbringen, die den SHP's dienen würden. Andererseits fühlen sich Ergo's mit neuen Inhalten wie dem Thema Hausaufgaben, die in der Therapie vermehrt besprochen werden, verunsichert. In diesem Bereich könnten SHP's den Ergo's im Gegenzug wertvolle Informationen liefern und sie in den Fragen dazu unterstützen.

6.3 Ausblick

Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist ein Fortschritt.

Zusammenarbeit ist der Erfolg.

(Henry Ford 1863 – 1947)

Das Bestreben der befragten SHP's und Ergo's, miteinander in Kontakt zu treten, im Kontakt zu bleiben und nach ihren gegebenen Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, zeigt ein grosses Engagement und Bereitschaft aller, selbst wenn die vorgefundenen Rahmenbedingungen nicht bei allen SHP's und Ergo's gleich günstig sind. Die Formen der Zusammenarbeit unterscheiden sich je nach befragtem Team. Bei einigen Teams zeigte sich eher das Kooperationsmodell des „nebeneinander Planens und nebeneinander Handelns“, während andere bereits in Richtung des Modells „miteinander planen - nebeneinander handeln“ arbeiten. Um noch eine weitere Kooperationsstufe „miteinander planen – miteinander handeln“ erreichen zu können, müssten auch die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit von SHP's und Ergo's verändert werden. Vor allem aus Sicht der Ergo's wären mehr zeitliche Ressourcen, ein freieres Verfügen über den Einsatz der Therapiestunden und finanzielle Ressourcen von Bedeutung. Diese Gegebenheiten können aber weder Ergo's noch SHP's verändern. Hier bräuchte es Anpassungen von Seiten der Finanzierungssysteme. Die am Interview beteiligten Ergo's wünschten sich zudem, dass sie von einigen Schulen in ihrer Arbeit stärker beachtet würden und ein entgegenkommendes Interesse für die Zusammenarbeit erleben würden. Damit Ergo's stärker in die Zusammenarbeitsprozesse der Schule eingebunden würden, wäre eine räumliche Annäherung sinnvoll bzw. wären gemeinsame Arbeitsorte von Vorteil. Hier wäre es spannend, in einer weiteren Befragung von Ergo's, SHP's und evtl. auch Schulleitenden der Frage nachzugehen, wie solche Projekte realisiert werden könnten, welche Ideen bereits bestehen und wie das gemeinsame Fördern innerhalb eines integrativen Unterrichts umgesetzt werden könnte. Natürlich müsste auch hier der Frage nachgegangen werden, wie finanzielle Ressourcen erwirkt werden könnten. Weiter wäre es erforderlich zu analysieren, wie SHP's und Ergo's mit Kindern mit Beeinträchtigung der sozial-emotionalen Kompetenzen und Diagnosen wie ADHS und ASS arbeiten und ob hier die Zusammenarbeit zu einer wertvollen Entlastung der einzelnen Fachpersonen und zur Erweiterung von Ressourcen führen könnte.

Abschliessend gilt es hier allen Ergo's und SHP's ein Lob auszusprechen, die sich aus eigener Initiative für die Zusammenkunft einsetzen, die erkannt haben, dass ihr Zusammenhalt zu Fortschritten bei den Kindern und in ihrem Umfeld führt und zu guter Letzt bleibt ihnen zu wünschen, dass sie den Erfolg ihrer Zusammenarbeit erleben dürfen und dass andere Teamkolleginnen und -kollegen motiviert ihrem Beispiel nacheifern.

7. Literaturverzeichnis

- Allemann-Ghionda, C., & Terhart, E. (2006). *Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern: Ausbildung und Beruf. - 51. Beiheft der Zeitschrift für Pädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz.
- ASSET, & EVS. (2005). *Berufsprofil Ergotherapie*. Zugriff am 22.5.2020: unter ergotherapie.ch.
- Baumgartner, M. (2017). *Performanzentwicklung in der Ausbildung von Lehrkräften: Eine Interventionsstudie zur Verbesserung des Feedbacks bei angehenden Sportlehrkräften*. Münster: Waxman.
- Belbin, R. M. (2010). *Team Roles at Work*. New York: Routledge.
- BRK. (2019). *Übereinkommen der Uno über die Rechte von Menschen mit Behinderung BRK*. Zugriff am 16.10.19 unter edi.admin.ch.
- Döttinger, I., Hollenbach-Biele, N., & Vogt, D. (2016). *Sieben Merkmale einer guten inklusiven Schule*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Eberwein, H., & Mand, J. (2008). *Integration konkret. Begründung, didaktische Konzepte, inklusive Praxis*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Flick, U. (2006). *Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung*. In U. Flick (Hrsg.), *Qualitative Evaluationsforschung. Konzept, Methoden, Umsetzungen (S.214 - 232)*. Reinbek: Rowohlt.
- Frank, J. R. (2005). *The CanMEDS 2005 physician competency framework*. Ottawa: The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
- gesundheitberufe.ch. (2020). *Bachelor of Science in Ergotherapie*. Zugriff am 10.2.20 unter: <https://www.gesundheitsberufe.ch/berufe/bachelor-of-science-in-ergotherapie>.
- Gnahn, D. (2010). *Kompetenzen-Erwerb, Erfassung, Instrumente*. Bielefeld: Bertelsmann.
- Graumann, C. F. (1969 - 1975). *Handbuch der Psychologie; Band 7*. Göttingen: Hogrefe.
- Greving, H., & Ondracek, P. (2009). *Spezielle Heilpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Heinrich, A., & Wall, J. (2013). *Teamrollen. Das Modell nach Belbin*. München: Grin.
- Janz, F. (2008). *Teamarbeit bei Schülern mit schwerer und mehrfacher Behinderung. Interprofessionelle Kooperation in der Sonderschule - Eine empirische Untersuchung in Baden-Württemberg*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
- jobs.ch. (2020). *jobs.ch Lohnvergleich*. jobs.ch/de/salary.html.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehrern in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Donauwörth und Luzern: Auer, Comenius.
- Kneisner, M. (2019). *Broschüre Bachelorstudiengang Ergotherapie*. zugriff am 10.2.20 auf zhaw.ch.
- Knuppertz, T. (2009). *Prozessmanagement für Dummies*. Weinheim: WILEY-VCH.
- Krappmann, L. (2000). *Soziologische Dimensionen der Identität. Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Kreis, A., Wick, J., & Kosorok Labhart, C. (2016). *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität*. Münster: Waxmann.
- Lütje-Klose, B., & Urban, M. (2014). *Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil I: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation*. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN), 4, 112-123.

- Lütje-Klose, B., Miller, S., Schwab, S., & Streese, B. (2017). *Inklusion: Profile für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Theoretische Grundlagen - Empirische Befunde - Praxisbeispiele*. Münster: Waxmann.
- Lanfranchi, A., & Steppacher, J. (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Ledergerber, C., Mondoux, J., & Sottas, B. (2009). *Anhang 1: Projekt Abschlusskompetenzen Gesundheitsberufe FH*. Bern: Rektorenkonferenz der Fachhochschulen Schweiz KFH.
- Ledergerber, C., Mondoux, J., & Sottas, B. (2009). *Projekt Abschlusskompetenzen FH-Gesundheitsberufe. Abschlussbericht*. Bern: Rektorenkonferenz der Fachhochschulen Schweiz KFH.
- Leidner, M. (2012). *Verschiedenheit, besondere Bedürfnisse und Inklusion. Grundlagen der Heilpädagogik*. Hohengehren: Schneider.
- Luder, R., Kunz, A., & Müller, C. (2014). *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Zürich: Publikationsstelle der PH Zürich.
- Möller, S. (2013). *Erfolgreiche Teamleitung in der Pflege*. Heidelberg Berlin: Springer.
- Moser, H. (2014). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Röse, K. M., & Flick, U. (2014). Ergotherapeutische und heilpädagogische Kernkompetenzen im Arbeitsfeld Frühförderung - Ein Vergleich der beruflichen Handlungsmuster. *Ergoscience*, 9(2), S. 68 - 77.
- Riemer-Kafka, G. (2011). *Kinder und Jugendliche mit Behinderung - Zwischen Sozialversicherung und Sonderpädagogik.SZH/CSPS*. Bern: Schulthess.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Horgrefe.
- Schattenmann, E. (2014). *Inklusion und Bewusstseinsbildung. Die Notwendigkeit bewusstseinsbildender Massnahmen zur Verwirklichung von Inklusion in Deutschland*. Oberhausen: Athena.
- Schimank, U. (2016). *Handeln und Strukturen. Einführung in die akteurtheoretische Soziologie*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Schriber, S., & Steppacher, J. (2016). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben - Kompetenzen*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- Speck, O. (2010). *Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht. Rhetorik und Realität*. München: Ernst Reinhardt.
- Stademann, M., & Tsangaveli, I. (2016). *Ergotherapie und Inklusion*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der Integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- VSA. (2011). *Angebote für Schüler und Schülerinnen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, psychomotorische Therapie*. Zugriff am 26.5.2020 unter https://vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/07_Psychomotorik_Therapie.pdf.
- VSA. (2012). *Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnahmen der Regelschule*. Zugriff am 26.5.20 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/zueisungsverfahren.html.

VSA. (2020). *Grundlöhne 2020*. zugriff am 25.5.20 unter

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/anstellungsbedingungen0/lohn/lohneinreihung_undlohneinstufung.html.

Walter, J., & Wember, F. B. (2007). *Sonderpädagogik des Lernens*. (Bd. 2). Göttingen: Hogrefe.

Wolters, M. (2018). *Rollentheorie und die Bedeutung für die Schulische Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Zillhardt, C., Hasselbusch, A., & Kaelin, V. (2018). *Schulbasierte Ergotherapie. Partizipation im inklusiven Schulalltag ermöglichen*. *ergopraxis* 9, 28-31.

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Praxis von schulischer Integration und Inklusion.....	7
Tabelle 2: Neun Rollen nach Belbin 1981, eigene Darstellung in Anlehnung an Heinrich und Wall 2013	12
Tabelle 3: Gegenüberstellung beider Berufsbilder.....	18
Tabelle 4: Aufgabenfelder SHP's und Ergo's	19
Tabelle 5: Kernaufgaben SHP's und Ergo's.....	21
Tabelle 6: Kompetenzen SHP's und Ergo's	21
Tabelle 7: Rollen von SHP's und Ergo's.....	22
Tabelle 8: Nähere Angaben zu den Befragten.....	33
Tabelle 9: Ablaufmodelle Interviewdurchführung	34
Tabelle 10: Kurzzusammenfassung Grundbegriffe der Inhaltsanalyse	35
Tabelle 11: Analyseformen.....	37
Tabelle 12, a - f: Definition des Kategoriensystems	41
Tabelle 13: Gegenüberstellung Unterkategorien Kernaufgaben SHP's/Ergo's.....	55
Tabelle 14: Gegenüberstellung Unterkategorien Kompetenzen SHP's/Ergo's.....	56
Tabelle 15: Gegenüberstellung der Unterkategorien Rollen SHP's/Ergo's.....	59
Tabelle 16: Unterkategorien Zusammenarbeit SHP's und Ergo's.....	61
Tabelle 17: Wichtigkeit der Zusammenarbeit SHP's und Ergo's.....	62
Tabelle 18: Unterkategorien Beitrag und Gelingensbedingungen für die Zusammenarbeit SHP's/Ergo's.....	64
Tabelle 19: Unterkategorien Einstellungen und Erfahrungen von SHP's/Ergo's mit Inklusion	65
Tabelle 20, a-f: Summary-Tabellen zu den fünf Hauptkategorien	112

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schematische Darstellung verschiedener Stufen zwischen Exklusion und Inklusion.....	7
Abbildung 2: Arten von Kompetenzen	9
Abbildung 3: Positionen in der Schule.....	10
Abbildung 4: Aufgaben und Kernaufgaben im Überblick	15
Abbildung 5: Kontinuum wechselseitiger Kooperation	24
Abbildung 6: Multidisziplinäres Team, Goll (1996) Abbildung 7: Interdisziplinäres Team, Goll (1996)	25
Abbildung 8: Transdisziplinäres Team, Goll (1996)	26
Abbildung 9: Ablaufschema qualitative Inhaltsanalyse.....	36
Abbildung 10: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse	37

10. Anhang

10.1 Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Eröffnung	
Ziel	Ziel des Interviews ist es: →Die Arbeit von SHP's und Ergo's in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen besser zu verstehen. →Zu verstehen, welche Formen der Zusammenarbeit SHP's und Ergo's pflegen. →Zu verstehen, welche Auswirkungen eine intensive Zusammenarbeit von SHP's und Ergo's für die Schule haben könnte.
Konkrete Kommunikation	Ihr habt eine Einverständniserklärung per E-Mail erhalten

1. Warm-up-Fragestellungen	Themen/Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<ul style="list-style-type: none"> Was verknüpft ihr in eurer Arbeit mit dem Begriff „besondere Bedürfnisse“? Welche „besonderen Bedürfnisse“ bringen die Kinder aus eurer Sicht mit? Gibt es Beispiele aus deiner Arbeit, anhand der man sich besonders gut vorstellen kann, welche „besonderen Bedürfnisse“ die Kinder mitbringen? 	Was versteht ihr unter „besonderen Bedürfnissen“? Was für Bezeichnungen und konkrete Begriffe für die „besonderen Bedürfnisse“ nutzt ihr in eurer Arbeit? Gibt es spezifische, häufig vorkommende Fachbegriffe im Zusammenhang mit den Kindern, mit denen ihr arbeitet?	Könnt ihr mir das noch etwas genauer beschreiben? Wie war das ganz genau? Wie ist das für dich? Wie ging es weiter? Gibt es noch andere Beispiele, Situationen?

2. Hauptfragestellungen	Themen/Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen/ Erzählfluss aufrecht erhalten
Welches sind eure Rollen in der Begleitung von Kindern mit „besonderen Bedürfnissen“?	- Welcher Grundgedanke oder welche Disziplinen haben Einfluss auf deine Rolle?	
Welches sind eure Kompetenzen in der Begleitung von Kindern mit „besonderen Bedürfnissen“?	- Was müssen Ergo's können für die Ausübung ihres Berufes? - Was müssen SHP's können für die Ausübung ihres Berufes?	
Welches ist eure Aufgabe in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen?	- Welche Kernaufgaben nach Steppacher (2014) überschneiden sich? Welche Aufgaben in Bezug zu: - einzelnen Kindern? - Gruppen? - Begleitung in der Klasse? - ausserhalb der Klasse? - andere Fachstellen - Erziehungsberechtigten - Welcher Grundgedanke prägt deine Aufgabe: - Medizin - ICF (Einbezug Umweltfaktoren, Körperfunktionen...) - Ausbildung und Grundannahme	Gibt es eine typische Situation, die das näher beschreibt? Könntet ihr ein Beispiel erzählen? Wie ist das für dich? Wie gefällt dir das?

<p>Wie organisiert ihr einen Austausch zwischen (SHP's und Ergo's) bzw. die Zusammenarbeit, wenn ihr dieselben Kinder mit besonderen Bedürfnissen begleitet und fördert?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wer sucht den Kontakt? - Wie kommuniziert ihr miteinander? - Wie oft braucht es den persönlichen Kontakt? - Welche Gefässe für die Zusammenarbeit stehen zur Verfügung? - Welche Auswirkung hat die Zusammenarbeit auf den Unterricht? - Auf die Einzelförderung? - Auf weitere ZA-Prozesse? - Wie reagieren die Kinder, wenn sie von eurer Zusammenarbeit erfahren? - Wie ist es für die Eltern, wenn sie von der Zusammenarbeit erfahren? - Wie ist es für die KLP, wenn sie von der Zusammenarbeit erfährt? - In welcher Form zeigt sich die ideale Zusammenarbeit aus eurer Sicht? - Was wird als negative Folge einer ZA wahrgenommen? - Was sind für euch Gelingensbedingungen einer guten ZA? 	<p>Könnt ihr von einem Beispiel erzählen?</p> <p>Gibt es eine typische Situation, die euch dazu einfällt?</p> <p>Was ist dann passiert? Wie ist es weitergegangen?</p>
<p>Welchen Beitrag können SHP's und Ergo's bei der Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen leisten?</p> <p>Welche Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie wird der Begriff Inklusion verstanden? - Wo findet die Inklusion statt? - Schule - Gesellschaft - Alltag - Ansätze - Synergien nutzen - Andere Länder als Vorbild - Zukunftsgedanke -> wie sieht die optimale Zusammenarbeit in ein paar Jahren aus? 	<p>Gibt es dazu ein Beispiel, das ihr erzählen könnt?</p> <p>Wie würde das weitergehen?</p> <p>Könntest du das noch ausführlicher erklären?</p>

Ausklang und Abschlussphase	Themen/Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen/ Erzählfluss aufrecht erhalten
<p>Wunderfrage: Was wäre euer Wunsch oder Traum, wenn die Zusammenarbeit von Fachpersonen aus der Ergotherapie mit denen der Heilpädagogik ganz frei gestaltet werden könnte?</p>	<p>Genügend Zeit lassen zum Nachdenken und Wünsche äussern.</p>	
<p>Wir haben über eure Aufgaben, Rollen und Kompetenzen als Fachpersonen in der Begleitung von „Kindern mit besonderen Bedürfnissen“ und über die Zusammenarbeitsformen gesprochen.</p> <p>Gibt es noch andere Punkte, die ihr an dieser Stelle gerne erwähnen wollt? Die euch wichtig sind?</p> <p>Danke für das Gespräch</p>	<p>Genügend Zeit lassen zum Nachdenken und um Anliegen zu formulieren.</p>	

10.2 Einverständniserklärung

Zusicherung des Datenschutzes, der komplett anonymen Erhebung und Auswertung der Daten und Einverständniserklärung für die Datenaufnahme / Datenerhebung

Ort, Datum

Am *DATUM EINFÜLLEN* findet im *ORT EINFÜLLEN* im Rahmen der Masterarbeit („Aufgaben und Nahtstellen von Fachkräften der Schulischen Heilpädagogik und der Ergotherapie in der Begleitung und Förderung von Kinder mit besonderen Bedürfnissen“) von Alexandra Keller-Mariani eine Datenaufnahme mit Audiogerät statt.

Zusicherung des Datenschutzes und der Anonymisierung der Daten:

Die Datenerhebung erfolgt unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten, der Anonymität für alle Beteiligten sowie unter Zusicherung ihrer anonymen Auswertung; diese erfolgt allein für wissenschaftliche Zwecke dieser einen Masterarbeit. Die Erhebung und die Verwendung der Daten entsprechen dem kantonalen Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG).^{1,2}

Die Erhebung erfolgt anonym, das heisst, alle Personendaten werden von den oben genannten Durchführenden bereits anonym festgehalten, so dass sie keine Rückschlüsse auf die Identität der Personen zulassen. Es wird keine Liste mit den authentischen Personendaten und deren Kodierung angefertigt, sodass keine Rückverfolgung möglich ist. Dieses Vorgehen entspricht den Bestimmungen des seit 1.1.2014 geltenden Bundesgesetzes über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz).^{2,3}

Die Analyse erfolgt ausschliesslich an den vollständig anonymisierten Daten; die Originaldaten werden nur den unmittelbar mit dem Projekt betrauten Personen zugänglich sein. Alle mit dem Projekt betrauten Personen sichern die Geheimhaltung und vertrauliche Behandlung der Daten mit ihren Unterschriften zu (Unterschriften s. folgende Seite). Die Daten können für weitere Forschungszwecke der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) verwendet werden. In diesem Fall würden Sie kontaktiert werden, wobei die Anonymisierung der Daten wiederum gewährleistet würde.

Das Projekt wird an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich durchgeführt. Über die Ergebnisse informieren die Durchführenden Sie anschliessend gerne.

Projektbeschreibung

In der integrativen Schule arbeiten viele Fachpersonen zusammen. Die Rollen und Aufgaben sind nicht immer klar, insbesondere die Schnittstellen. Daher soll eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Fachpersonen vorgenommen und die Schnittmengen zur schulischen Heilpädagogik beleuchtet werden. In diesem Sinne wurde unter der Leitung von Simona Brizzi und Susanna Häuselmann das Projekt „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“ weitergeführt, welches bereits im letzten Masterarbeitszyklus gestartet hat.

Die Ausgangslage bildet die Broschüre „Zusammenarbeit in der integrativen Schule – Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen“, welches von J. Steppacher (2014) initiiert wurde und die Aufgaben und Schnittmengen zwischen SHP und KLP definiert. Folgende Fachgebiete wurden oder werden noch bearbeitet: SHP-DaZ, SHP-Logopädie, SHP-Psychomotorik, SHP-Schulsozialarbeit, SHP-Schulleitung. Pro Masterthese wird ein Themenfeld bearbeitet. Das Fachgebiete Ergotherapie in Zusammenarbeit mit SHP's wurde von mir persönlich gewählt. Die vorliegende Arbeit widmet sich den Aufgaben und Nahtstellen von Fachkräften der Schulischen Heilpädagogik und der Ergotherapie in der Begleitung und Förderung von Kinder mit besonderen Bedürfnissen“.

² [Gesetz über die Information und den Datenschutz \(IDG\) des Kantons Zürich](#)

³ [Erläuterungen zum Humanforschungsgesetz](#)

Zusicherung des Datenschutzes und der Anonymisierung der Daten durch die mit dem Projekt betrauten Personen (Durchführende):

Die unten genannten durchführenden Personen sichern Ihnen zu,

- dass Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden;
- dass Ihre persönlichen Daten vertraulich behandelt werden;
- dass Ihre persönlichen Daten nur in anonymisierter Form für die Untersuchung verwendet werden; es ist nicht möglich, von Ihren anonymisierten Aussagen auf Ihre Person zu schließen;
- dass Ihre persönlichen Daten so aufbewahrt werden, dass Unbefugte sie nicht einsehen können;
- dass ohne Ihr Einverständnis für die weitere Verwendung der gesammelten Daten (Audioprodukte) nach Abschluss des Projekts nicht weiterverwendet werden.

Ort und Datum: _____

Name der interviewten Person: _____

Unterschrift: _____

Ort und Datum: _____

Namen der Studierenden: _____

Unterschrift: _____

Namen der Studierenden: _____

Unterschrift: _____

10.3 Kategorienleitfaden

Hauptkategorie: Besondere Bedürfnisse		
Kategoriendefinition	Unterkategorien	Äusserungen
<p>Definition „besondere Bedürfnisse“ aus Sicht der SHP’s</p> <p>Umfasst alle Angaben über die verwendeten Begriffe und Erklärungsansätze für den Begriff „besondere Bedürfnisse“ von SHP’s</p>	<p>Umweltfaktoren</p> <p>Umweltfaktoren werden in der Theorie nach ICF als „äussere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung“ bezeichnet.</p>	<p><i>Bei mir ist es ein bisschen abhängig, wie man besondere Bedürfnisse versteht je nachdem, wie man dies anschaut. Als SHP’s oder als Kindergärtnerinnen reden wir auch von besonderen Bedürfnissen, wenn uns das Kind ein bisschen Mühe macht... Manchmal bin ich mir aber auch nicht so sicher, wie viel kommt vom Kind und wie viel ist unser Alltag, der uns Mehraufwand bereitet, wo wir merken, dass wir viel mehr tun müssten, damit überhaupt alles zusammen funktioniert.</i></p>
	<p>Personenbezogene Faktoren</p> <p>Personenbezogene Faktoren werden in der Theorie nach ICF als „innere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung“ bezeichnet.</p>	<p><i>Oft sind es Kinder aus dem Bereich ASS oder im Bereich ADHS. Ich habe auch Kinder, die Lernschwächen oder Lernbehinderungen haben, wo es dadurch aber auch zu Verhaltensauffälligkeiten kommt oder ein Kind aus dem Sprachheilbereich.</i></p>
<p>Arbeitsschwerpunkt von SHP’s</p> <p>Umfasst alle Angaben, welche SHP’s über die Schwerpunkte in ihrer Arbeit im Umgang mit besonderen Bedürfnissen nennen.</p>		<p><i>Wenn wir merken, dass Kinder mit dem gewöhnlichen Input, den wir geben nicht zurechtkommen, dann schauen wir, ob es mehr Erklärung braucht oder ob wir eine Therapie initiieren müssen. Es ist einfach, wenn die Lernziele oder die Verhaltensregulierung im Vordergrund steht, ganz grob gesagt.</i></p>
<p>Persönliche Erfahrungen und Umgang von SHP’s</p> <p>Umfasst alle Angaben von SHP’s über ihre persönlichen Erfahrungen oder den Umgang mit dem Thema „Besondere Bedürfnisse“.</p>		<p><i>Aber grundsätzlich sind Verhaltensauffälligkeiten ADHS und ASS einfach ein bisschen Normalität. Also ca. 1 Kind pro Klasse eine ADHS und ein ASS, das gehört so zum Durchschnitt.</i></p>
<p>Definition „besondere Bedürfnisse“ aus Sicht von Ergo’s</p> <p>Umfasst alle Angaben über die verwendeten Begriffe und Erklärungsansätze für den Begriff „besondere Bedürfnisse“ von Ergo’s.</p>	<p>Umweltfaktoren</p> <p>Umweltfaktoren werden in der Theorie nach ICF als „äussere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung“ bezeichnet.</p>	<p><i>Besondere Bedürfnisse bei diesen Kindern sind eigentlich, dass sie immer mehr leisten müssen und oft das Bedürfnis nach mehr Ruhe, mehr Zeit, mehr Verständnis haben. Oder ein Bedürfnis in Bezug auf Umweltfaktoren ist, einen reizarmen Raum zu haben,</i></p>

		<i>wo sie eine Ecke haben. Es ist auch wichtig für diese Kinder, dass sie lernen mitzuteilen, welche Bedürfnisse sie haben und sich nicht immer anpassen müssen.</i>
	Personenbezogene Faktoren Personenbezogene Faktoren werden in der Theorie nach ICF als „innere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung“ bezeichnet.	<i>Und die anderen Dinge sind dann Diagnosen, wie Körperbehinderungen oder geistige Beeinträchtigungen (...) oder sonst Diagnosen, die sie gestellt bekommen haben.</i>
Arbeitsschwerpunkt von Ergo's Umfasst alle Angaben welche Ergo's über die Schwerpunkte in ihrer Arbeit im Umgang mit besonderen Bedürfnissen setzen.		<i>Ergotherapie ist medizinisch und alle Kinder, die zu uns kommen, müssen eine Diagnose haben, diese wird vom Arzt verschrieben. Aber viele Bereiche decken sich und sind sehr ähnlich mit der Psychomotorik. Aber wir sind wie noch etwas alltagspezifischer, weniger schulisch.</i>
Persönliche Erfahrungen und Umgang von Ergo's Umfasst alle Angaben von Ergo's über ihre persönlichen Erfahrungen oder den Umgang mit dem Thema „besondere Bedürfnisse“.		<i>Ja, an dieser Stelle, wo ich arbeite, haben wir kleiner Kinder, ich habe früher noch mehr Kinder mit Tetralogie und Hemiplegie gehabt. Ich denke, die medizinische Versorgung ist besser geworden, daher haben wir weniger solche Kinder im ambulanten Bereich... Und sonst sind wir klar eine Fachstelle für ADHS geworden, diese Thematik hat auf jeden Fall zugenommen.</i>

Hauptkategorie: Aufgaben		
Kategoriendefinition	Unterkategorien	Äusserungen
Kernaufgaben von SHP's Umfasst alle Angaben, die in die sieben Kernaufgaben von SHP's nach Steppacher (2014) einzuordnen sind	Erfassen - Planen – Evaluieren Umfasst alle Angaben über differenzierte Lernstanderfassungen, spezifische Förderdiagnostik, Koordination der Zusammenarbeit mit allen an der Förderung und Begleitung Beteiligten usw.	<i>Schulisches Standortgespräch führen, entscheiden wer dabei sein muss, Einladungen verschicken, gemeinsames Datum finden - dieser ganze Bereich ist ein grosser Bereich (...) Dann das Planen der Stunden und das Auswerten der Stunden und die Stunde selber, quasi das Begleiten dieser Kinder.</i>
	Integrative Didaktik Umfasst alle Angaben über die methodische-didaktische Gestaltung des Unterrichts, welche alle Lernenden einbezieht, Dokumentation von Entwicklungsschritten, Arbeit mit Lerngruppen oder einzelne SuS usw.	<i>Das ist der gewöhnliche Unterricht, der differenziert wird für die verschiedenen Kinder, oft auch durch personelle Unterstützung. Dann gibt es noch den Aspekt der ganzen Individualisierung.</i>

	<p>Unterrichten Fachdidaktik Sprache und Mathematik Umfasst alle Angaben über die Erfassung und Förderplanung im mathematischen und sprachlichen Bereich, spezifische Lernförderung, Adaption von Lehrmitteln im Bereich Sprache und Mathematik, beziehen weiterer Spezialisten usw.</p>	<p><i>Wir haben auch DaZ-Kinder, die auch besondere Bedürfnisse haben. Einfach überall wo man noch mehr mitdenken muss und bei jeder Aufgabenstellung wo man überlegt, wie sie bei den Kindern ankommen wird.</i></p>
	<p>Umgang mit herausforderndem Verhalten Umfasst Angaben über die Förderung von Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf, Anwendung von spezifischen Förderprogrammen, Beratung von KLP betr. integrativer Didaktik, Vermitteln von Fachstellen.</p>	<p><i>Aber auch beim Thema „Verhalten der Kinder“, brauche ich häufig Unterstützung von Ausseren. So zum Beispiel die Ergotherapie oder Psychotherapie oder beides.</i></p>
	<p>Beraten Umfasst alle Angaben über die Beratung von KLP betr. der Gestaltung von Lernumgebung, Einsatz von Lern- und Hilfsmitteln usw. Beratung von SuS betr. persönlicher schulischer Entwicklung, Vermitteln von Beratungsangeboten, Schulübertritt usw.</p>	<p><i>Am Anfang gab es ganz viel Gespräch mit den Eltern. Es war zu erklären was dieser Sonderschulstatus bedeutet, ein wenig Übersetzungsarbeit zu leisten, formelle Angelegenheiten (...) Man ist Ansprechperson, vielleicht um Beruhigung in den ganzen Prozess zu geben.</i></p>
	<p>Kontext gestalten und entwickeln Umfasst alle Angaben über Unterstützung von KLP bei der Umsetzung von integrativen Strukturen, Beratung von Schulleitenden zum Thema integrative Schulstrukturen, Koordination und Kooperation mit Fachpersonen usw.</p>	<p><i>Koordination ist eine grosse Aufgabe, schulische Standortgespräche organisieren, Einladungen verschicken, gemeinsames Datum finden - dieser ganze Bereich ist ein grosser Bereich.</i></p>
	<p>Forschen, Entwickeln, Reflektieren Umfasst alle Angaben über die Vermittlung aktueller Erkenntnisse integrativer Schulstrukturen, aufzeigen aktueller sonderpädagogischer Entwicklungen, unterstützt das Kollegium betr. spezifischer Aspekte (Einsatz Hilfsmittel, Aufbereitung Lehrmittel, neue Medien) usw.</p>	<p><i>Die Kindergärtnerinnen sagen mir oft, ich bin nicht so theoretisch. Mein Part ist es, dass ich mich schlau mache über gewisse Dinge und diese dann einbringe. Ich kann dann die Erkenntnisse aus der Theorie weitergeben.</i></p>
	<p>Handlungsfähigkeit fördern</p>	<p><i>Ich versuchte immer integrativ zu arbeiten aber das was er braucht, wäre viel mehr handelnd arbeiten zu könne.</i></p>
	<p>Transfer in den Alltag</p>	<p><i>keine explizite Nennung</i></p>
<p>Aufgaben mit verschiedenen Settings SHP's Umfasst alle Angaben über die Aufgaben mit einzelnen Kindern, mit Gruppen/Klassen, Eltern/Erziehungsberechtigten, Fachpersonen/Fachstellen (siehe auch Tabelle 3, S. 20 Theorieteil).</p>	<p>Aufgaben mit einzelnen Kindern Umfasst alle Angaben, welche die Aufgaben von SHP's mit einzelnen Kindern betrifft.</p>	<p><i>Gerade bei diesem Kind, welches wir gemeinsam begleiten (...) überlege ich, wo ich etwas Spezielles für dieses Kind vorbereiten muss. Z.B. wenn wir etwas Spezielles machen wie Werkstatt, Wochenplan, beim Aufgaben kreieren übernehme ich den Spezialpart.</i></p>
	<p>Aufgaben mit Gruppen</p>	<p><i>Man schaut auch was das Kind will. Für dieses Kind war es</i></p>

	<p>Umfasst alle Angaben, welche die Aufgaben von SHP's mit Gruppen von Kindern betrifft.</p>	<p><i>ganz wichtig so zu sein wie alle andern (...) und dann ist die Integration viel wichtiger. Da nehme ich dieses Kind nicht nochmals aus der Klasse raus, wenn es schon in der Logo und in der Ergo herausgenommen wurde.</i></p>
	<p>Aufgaben mit Eltern/Erziehungsberechtigten Umfasst alle Angaben, welche die Aufgaben von SHP's mit Eltern oder Erziehungsberechtigten der Kinder betrifft.</p>	<p><i>Am Anfang gab es ganz viel Gespräch mit den Eltern. Es war zu erklären was dieser Sonderschulstatus bedeutet, ein wenig Übersetzungsarbeit leisten.</i></p>
	<p>Aufgaben mit Fachstellen/Fachpersonen Umfasst alle Angaben welche die Aufgaben von SHP's mit Fachstellen oder anderen Fachpersonen betrifft.</p>	<p><i>Ich pflege auch den Kontakt mit Eltern und anderen Involvierten, Behörden, Schulleitung und Schulpsychologen.</i></p>
<p>Kernaufgaben von Ergo's Umfasst alle Angaben zu den Kernaufgaben von Ergo's, die sich nach den Kernaufgaben Steppacher (2014) richten, erweitert durch spezifische Aufgaben von Ergo's</p>	<p>Erfassen - Planen - Evaluieren Umfasst alle Angaben über die Durchführung strukturierter oder unstrukturierter Tätigkeitsbeobachtung, Tests, Messungen oder geeigneter Assessments.</p>	<p><i>Für mich ist ein motorisches Assessment von Bedeutung welches ich durchführe und ein Assessment zur Kompetenz der Selbsteinschätzung des Kindes.</i></p>
	<p>Beraten Umfasst alle Angaben über die Beratung von Eltern und dem Umfeld des Kindes bzw. Zusammenarbeit mit Vertretern anderer Therapiebereiche zur unterstützenden Gestaltung verschiedener Lebensbereiche (Arbeitsplatz, Wohnungseinrichtung, Freizeitgestaltung).</p>	<p><i>Deshalb ist es wichtig mit dem Kind zu besprechen, was für einen Plan es hat und wie es etwas erreichen kann. Oder auch den Eltern zu erklären, dass ihr Kind wirklich mit dem Sackmesser umgehen kann. Und dann wirklich auch helfen, dass die Eltern das Vertrauen haben und hier eine Brücke schaffen (...) in den Alltag.</i></p>
	<p>Umgang mit herausforderndem Verhalten Umfasst alle Angaben über den Umgang und die Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen, Umgang mit erschwerenden Bedingungen und Störfaktoren, Umgang mit gruppendynamischem Geschehen.</p>	<p><i>Aber ich mache dies vor allem, wenn es um soziale Kompetenzen geht, wenn ein Kind auffällig ist in den sozialen Fertigkeiten und dann lernt man innerhalb von einer kleinen Gruppe.</i></p>
	<p>Kontexte gestalten Umfasst alle Angaben über berufliche Beziehungen und Zusammenarbeit mit Klientinnen und Klienten, Bezugspersonen der Klientinnen und Klienten, Ergotherapie-Teams, mit Vertretern anderer Berufsgruppen Vertretern der Ausbildungssituation.</p>	<p><i>Weil die Geschichten dieser Kinder immer grösser werden, die Komplexität immer grösser geworden ist, wird es immer mehr an Arbeit, nicht direkt mit dem Kind aber mit dem Elternkreis, dem Thema Schule, dem Thema Geschwister. Die eigentliche Arbeit mit dem Kind dauert nur eine Stunde.</i></p>
	<p>Forschen, Entwickeln, Reflektieren Umfasst alle Angaben über die Reflexion der Stärken und Schwächen, Planung von Fort- und Weiterbildungen (auch über offenstehende Angebote verwandter Berufsgruppen).</p>	<p><i>Aber für jedes ADHS-Kind, welches zu mir kommt, ist das Thema Hausaufgaben ein Brennpunkt. Ich mache deshalb eine Weiterbildung zum Thema Hausaufgaben.</i></p>

	<p>Handlungsfähigkeit fördern Umfasst alle Angaben über die Förderung von Handlung und Tätigkeit und der Unterstützung für eine grösstmögliche Selbstständigkeit, die es der Klientin/dem Klienten ermöglichen an den Aktivitäten des täglichen Lebens teilzuhaben (Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit).</p>	<p><i>Bei uns ist es wie aufgeteilt in motorische Fertigkeiten, da schaut man wirklich, welchen Aufgabenbereich das Kind erlernen will. Sei dies Velofahren, auf der Schaukel schaukeln, Purzelbäume schlagen. Man achtet auch darauf, wo die Prioritäten zu setzen sind.</i></p>
	<p>Transfer in den Alltag Umfasst alle Angaben über die Anwendung des Gelernten, welches in den Alltag übertragen wird.</p>	<p><i>Und eine Aufgabe im Bezug zur Schule ist, ein Transfer zu schaffen.</i></p>
<p>Aufgaben mit verschiedenen Settings Ergo's</p> <p>Umfasst alle Angaben über die Aufgaben mit einzelnen Kindern, mit Gruppen/Klassen und mit Eltern/Erziehungsberechtigten (siehe auch Tabelle 3, S. 20 Theorieteil).</p>	<p>Aufgaben mit einzelnen Kindern Umfasst alle Angaben, welche die Aufgaben von Ergo's mit einzelnen Kindern betrifft.</p>	<p><i>Zum Beispiel kann man mit den Kindern Masseinheiten umrechnen, über das Backen und das Erleben arbeiten. Das ist auch ein grosser Punkt in der Ergo, das Individuelle, weil man dies mit dem Kind auch alleine machen kann.</i></p>
	<p>Aufgaben mit Gruppen Umfasst alle Angaben, welche die Aufgaben von Ergo's mit Gruppen von Kindern betrifft.</p>	<p><i>Und dies braucht dann meistens einen separaten Raum, wo ich dann auch die Möglichkeiten habe, dies mit der Gruppe umzusetzen. Das geht nicht gut innerhalb der Klasse, das funktioniert dann nicht. Ich will ja wirklich mit dem Kind in einer kleinen Gruppe etwas Lernen und mit der ganze Klasse wäre dies nicht so ideal.</i></p>
	<p>Aufgaben mit Eltern/Erziehungsberechtigten Umfasst alle Angaben, welche die Aufgaben von Ergo's mit Eltern oder Erziehungsberechtigten der Kinder betrifft.</p>	<p><i>Halt auch mit den Eltern den Kontakt und den Austausch. Hier kommen die Eltern in den meisten Fällen die Kinder immer abholen und bringen. Dann hat man den Austausch und kann auch Tipps geben die zu Hause vielleicht umgesetzt werden oder auch mal etwas zum weiterüben.</i></p>
	<p>Aufgaben mit Fachstellen/Fachpersonen Umfasst alle Angaben, welche die Aufgaben von Ergo's mit Fachstellen oder anderen Fachpersonen betrifft.</p>	<p><i>Auch eine Aufgabe bei uns ist der Austausch mit Ärzten, Kontakt mit den Schulen, wenn sie dies wollen und wenn es klappt.</i></p>

Hauptkategorie: Kompetenzen		
Kategoriendefinition	Unterkategorien	Äusserungen
<p>Selbstkompetenz SHP's</p> <p>Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach</p>	<p>Eigenverantwortung Beschreibt die Verantwortung für das eigene Handeln bzw. das Unterlassen einer Handlung</p>	<p><i>Aber bei diesem Kind, das wir gemeinsam begleiten, muss man auch Abstriche machen, man kann nicht fördern und integrativen Unterricht machen (...) alles ist nicht möglich gewesen.</i></p>

Roth (1971) genannte Fähigkeit für sich selbstverantwortlich handeln zu können.	Selbstständigkeit	<i>Das Kind hatte die Diagnose im ASS-Bereich und war vor allem kognitiv herausgefordert. Ich habe dann einfach nachgefragt, bei der HPS, was haben diese Kinder zugute mit dieser Diagnose</i>
	Selbstreflexion	<i>Auch sich selber reflektieren zu können und über eigene Prozesse nachzudenken ist eine Kompetenz.</i>
Sachkompetenz SHP's Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Roth (1971) genannten Fähigkeiten für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig sein zu können.	Kenntnisse über fachspezifische Ausdrücke	<i>Oder sich Wissen aneignen, was sind Vorläuferkompetenzen, was sind die Grundkompetenzen...</i>
	Kenntnisse über Methoden, Verfahren, Arbeitsmittel und Materialien	<i>Die Lernprozesse der Kinder initiieren und schauen, dass es vollständige Lernprozesse sind. Schauen was ist vorhanden und was braucht es und dann überprüfen, ob es wirklich gelernt ist.</i>
	Kenntnisse über die im Fach behandelten Themen und Sachverhalte	<i>Ich lese mich in Themen ein (...) zwei bis drei Mal hatten wir Kinder, wo die Händigkeit nicht klar war, diese hatten grosse Mühe beim Schneiden. Und dann habe ich mich eingelesen.</i>
Methodenkompetenz SHP's Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Allemann-Ghionda und Terhart (2006) genannten Fähigkeiten innerhalb eines definierten Sachbereichs denk- und handlungsfähig zu sein. Hierunter fällt die Fähigkeit, Arbeitsprozesse zu strukturieren, über Arbeitszusammenhänge zu reflektieren usw.	Informationen beschaffen	<i>Ich sollte über das Wissen verfügen wo ich mir das Wissen holen kann.</i>
	Planungs- und Organisationsfähigkeit	<i>Für mich muss das Ziel des Kindes in die Arbeit mit dem Klassenumfeld passen, es ist auch immer ein abwägen, wie kann man das Ziel verfolgen und wie viel Zeit kann man dem Ziel einräumen.</i>
	Reflektieren über Arbeitszusammenhänge, Problemlösungsprozesse	<i>Der theoretische Transfer ist eine Kompetenz, die ich mitbringe.</i>
Sozialkompetenz SHP's Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Roth (1971) genannte Fähigkeit für soziale, gesellschaftliche und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig sein zu können.	Fähigkeit sich mit anderen zu verständigen (Kooperation)	<i>Es ist auch wichtig, dass wir einen Austausch suchen, wenn wir nicht weiterkommen. Man soll nicht denken, gut ich mache nun einfach so weiter (...) und dann bemerken, eigentlich passt es nicht. Sondern dann halt mit anderen reden, was hast du für eine Idee, was für Möglichkeiten gibt es, um das Kind gezielt unterstützen zu können.</i>
	Fähigkeit unterschiedliche Interessenlagen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen.	<i>Ich finde es ist sehr oft eine Kompetenz, sich in den anderen einfühlen zu können, nicht nur emotional, sondern auch aus Sicht</i>

		<i>der ganzen Arbeitssituation, es ist mir wichtig zu schauen, wo ich wirklich etwas beitragen kann.</i>
	Fähigkeit Konflikte zu lösen, Lösungen zu finden	<i>keine explizite Nennung</i>
Selbstkompetenz Ergo's Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Roth (1971) genannte Fähigkeit für sich selbstverantwortlich handeln zu können.	Eigenverantwortung Beschreibt die Verantwortung für das eigene Handeln bzw. das Unterlassen einer Handlung	<i>Es geht auch darum, dass ich mich selber auf dem Laufenden halte, für die Kinder, für die Eltern und für die Zusammenarbeit mit anderen.</i>
	Selbstständigkeit	<i>Ob ich ein Kind hier in der Praxis habe oder zu ihm in die Schule gehe (...) ich muss keine Rechenschaft darüber ablegen, wie ich das Kind behandle, das ist mein Entscheid.</i>
	Selbstreflexion	<i>Dass man selber reflektieren kann und überlegen kann, was muss man jetzt wirklich erreichen mit dem Kind, was ist für das Kind wichtig.</i>
Sachkompetenz Ergo's Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Roth (1971) genannten Fähigkeiten für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig sein zu können.	Kenntnisse über fachspezifische Ausdrücke	<i>Ich muss auch ganz klar einen medizinischen Bericht verfassen können, mit medizinischen Wörtern, damit der Vertrauensarzt dies gutheisst.</i>
	Kenntnisse über Methoden, Verfahren, Arbeitsmittel und Materialien	<i>Wir sind in der Ausbildung trainiert worden zu beobachten. Ich habe als Ergo noch einen anderen Blickwinkel, ich habe gelernt, in die Tiefe zu beobachten.</i>
	Kenntnisse über die im Fach behandelten Themen und Sachverhalte	<i>Dann muss ich Dominanzmangel anschauen oder die visuelle Wahrnehmung. Die Assessments sind zum Teil hoch standardisiert. Ich finde die Handlungskompetenz ist das Kernthema der Ergo.</i>
Methodenkompetenz Ergo's Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Allemann-Ghionda und Terhart (2006) genannten Fähigkeiten, innerhalb eines definierten Sachbereichs denk- und handlungsfähig zu sein. Hierunter fällt die Fähigkeit, Arbeitsprozesse zu strukturieren, über Arbeitszusammenhänge zu reflektieren usw.	Informationen beschaffen	<i>Es gibt aber auch den Anteil ein Kind fachlich oder krisenbedingt scannen zu können.</i>
	Planungs- und Organisationsfähigkeit	<i>Nun auf den Sommer hin, überlege ich mir weniger Kinder zu nehmen und dafür 90 Minuten mit ihnen zu arbeiten, das macht viel mehr Sinn. Und dann würde man auch für die Zusammenarbeit mehr Zeit einplanen. Das ist genau dies, wo man dann auch diesen Transfer schnell erreichen kann.</i>
	Reflektieren über Arbeitszusammenhänge, Problemlösungsprozesse	<i>Dass man differenziert anschauen kann, was ist medizinisch wichtig oder auffällig oder geht in eine Auffälligkeit rein, was ist aber auch ganz normal, weil Kinder so sind in einem gewissen Lebensalter, es muss nicht immer eine Symptomatik sein.</i>

<p>Sozialkompetenz Ergo's</p> <p>Umfasst alle Angaben über die in der Theorie nach Roth (1971) genannte Fähigkeit für soziale, gesellschaftliche und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig sein zu können.</p>	<p>Fähigkeit sich mit anderen zu verständigen (Kooperation)</p>	<p><i>Deshalb ist es wichtig mit dem Kind zu besprechen, was es für einen Plan hat und wie es etwas erreichen kann. Oder auch den Eltern zu erklären, dass das Kind wirklich mit dem Sackmesser umgehen kann.</i></p>
	<p>Fähigkeit unterschiedliche Interessenlagen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen.</p>	<p><i>Was aber auch wichtig ist, dass man mit dem Kind umgehen kann. Z.B. wenn das Kind einmal nicht mag, muss man darauf eingehen können und nicht einfach das eigene Thema oder Programm durchsetzen.</i></p>
	<p>Fähigkeit Konflikte zu lösen, Lösungen zu finden.</p>	<p><i>keine explizite Nennung</i></p>

Hauptkategorie: Rollen		
Kategoriendefinition	Unterkategorien	Äusserungen
<p>Handlungsorientierte Rolle SHP's</p> <p>Umfasst alle Angaben, welche die drei wissensorientierten Rollen nach Belbin beschreiben (siehe Tabelle 2, S. 12 - 13).</p>	<p>Macher/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Machers/ einer Macherin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Macher/innen haben einen starken Antrieb, ihre Ziele zu erreichen.</p>	<p><i>Ein Kind so genau im Fokus zu haben, dass man es in seinem Lernen begleitet (...) nicht einfach nur sagen, nun verfolgen wir dieses Lernziel, sondern wirklich zu definieren, welches der nächste Entwicklungsschritt ist, welcher das Kind machen muss.</i></p>
	<p>Umsetzer/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Umsetzers/ einer Umsetzerin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Umsetzer/innen arbeiten systematisch und methodisch, sie überführen Pläne in praktische Umsetzung.</p>	<p><i>Und dann habe ich mich eingeleesen. Ich habe mich schlau gemacht und geschaut, was können wir von unserer Seite noch mehr berücksichtigen. Ich habe dann versucht, tolle Schneidangebote zu machen. Der theoretische Transfer ist eine Kompetenz, die ich mitbringe.</i></p>
	<p>Perfektionist/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Perfektionisten/ einer Perfektionistin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Perfektionist(en)/innen führen ihre Aufgaben gewissenhaft, sorgfältig und ordentlich aus.</p>	<p><i>Ich habe im Dossier der Kinder bei jedem Förderplan aufgeschrieben wer beteiligt ist und auch die E-Mail-Adresse. So geht es auch bei einer Übergabe nicht vergessen. Auch, dass ich bei der Übergabe von Kindern, die in die 4. Klasse gehen sage, schau an die SSG habe ich diese Personen auch eingeladen.</i></p>
<p>Kommunikative Rolle SHP's</p> <p>Umfasst alle Angaben, welche die drei kommunikativen Rollen nach Belbin beschreiben (siehe Tabelle 2, S. 12 - 13).</p>	<p>Koordinator/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Koordinators/ einer Koordinatorin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Koordinator(en)/innen gelingt es, anderen Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen und sie zu motivieren.</p>	<p><i>Ja, meine Rolle ist ein Stück weit, Dinge zu koordinieren und zu sammeln und wieder weiterzugeben an die entsprechenden Leute.</i></p>
	<p>Teamarbeiter/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Teamarbeiters/ einer Teamarbeiterin,</p>	<p><i>Es ist auch noch wichtig, dass wir einen Austausch suchen, wenn</i></p>

	<p>die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Teamarbeiter/innen sind gute Zuhörer und führen ihre Arbeit mit viel Einfühlungsvermögen aus und setzen sich für ein harmonisches Miteinander ein.</p>	<p><i>wir nicht weiterkommen, nicht einfach denken, gut ich mache nun einfach so weiter (...) und dann bemerken, eigentlich passt es nicht. Sondern dann halt mit anderen reden, was hast du für eine Idee, was für Möglichkeiten gibt es, um das Kind gezielt unterstützen zu können.</i></p>
	<p>Weichensteller/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Weichenstellers/ einer Weichenstellerin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Weichensteller/innen schauen, welche Ressourcen vorhanden sind und wie diese eingesetzt werden können, sie ergreifen Ideen anderer und entwickeln sie weiter.</p>	<p><i>Könnte ich nun (...) wir haben so ein pädagogisches Team, im Moment ist es ein Lernlandschaftenteam. Dann könnten wir dich dazu einladen und dann könntest du sogar ausserhalb deiner Freizeit kommen? Das ist sehr gut zu wissen.</i></p>
<p>Wissensorientierte Rolle SHP's</p> <p>Umfasst alle Angaben, welche die drei handlungsorientierten Rollen nach Belbin beschreiben (siehe Tabelle 2, S. 12 - 13).</p>	<p>Erfinder/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Erfinders/ einer Erfinderin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Erfinder/innen sind fantasievoll, durch ihre Ideen treiben sie neue Entwicklungen an.</p>	<p><i>keine Nennung</i></p>
	<p>Beobachter/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Beobachters/ einer Beobachterin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Beobachter/innen können sich durch ihre Distanz einen guten Überblick verschaffen, sie analysieren Probleme und schätzen Vor- und Nachteile ein.</p>	<p><i>Immer wieder (...) schauen was brauchen die Kinder, was brauchen ganz viele verschiedene Kinder und schauen, was passt gut in den Unterricht, in die Unterrichtsthemen, was müssen wir berücksichtigen, wenn wir den Unterricht planen.</i></p>
	<p>Spezialist/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Spezialisten/ einer Spezialistin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Spezialisten/innen sind Experten auf ihrem Gebiet.</p>	<p><i>Allgemein ist die ganze Diagnostik wichtig, ich schaue genauer hin als die Klassenlehrperson und schreibe genauer auf und sammle. Ich schaue, wo steht das Kind wirklich.</i></p>
<p>Rollenkonflikte die SHP's erleben</p>	<p>Intra-Rollenkonflikt Umfasst alle Angaben über Intra-Rollenkonflikte, die in der Theorie nach Schimank beschrieben werden. Der Rollenhandelnde sieht sich mit widersprüchlichen Erwartungen von verschiedenen Bezugsgruppen konfrontiert.</p>	<p><i>keine Nennung</i></p>
	<p>Inter-Rollenkonflikt Umfasst alle Angaben über Inter-Rollenkonflikte, die in der Theorie nach Schimank beschrieben werden. Eine Person hat verschiedene Rollen inne, an welche unterschiedliche Erwartungen gestellt</p>	<p><i>Und ich finde im heutigen Alltag ist einfach immer viel auch für mich als SHP. Ich finde es auch nicht einfach immer überall mitzudenken und es läuft alles auf ganz verschiedenen Ebenen.</i></p>

	<p>werden, die der Rollenträger nicht miteinander in Einklang bringen kann.</p>	
<p>Handlungsorientierte Rolle Ergo's</p> <p>Umfasst alle Angaben, welche die drei wissensorientierten Rollen nach Belbin beschreiben (siehe Tabelle 2, S. 12 - 13).</p>	<p>Reaktion auf Rollenkonflikte Umfasst alle Angaben über die Form des Umgangs mit einem Rollenkonflikt, die in der Theorie nach Schimank beschrieben wird.</p>	<p><i>Als SHP habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, dass man sich im Setting auch zurückhalten kann. Ich habe gemerkt, dass die Zusammenarbeit zwischen IF-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen oft schief läuft (...) meine Devise ist, ich halte mich zurück und schaue, was brauchen die Lehrpersonen.</i></p>
	<p>Macher/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Machers/ einer Macherin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Macher/innen haben einen starken Antrieb, ihre Ziele zu erreichen.</p>	<p><i>Je nach dem wo das Kind steht, habe ich die Rolle, wo ich das Kind fördere, ich kann aber auch fordern.</i></p>
	<p>Umsetzer/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Umsetzers/ einer Umsetzerin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Umsetzer/innen arbeiten systematisch und methodisch, sie überführen Pläne in praktische Umsetzung.</p>	<p><i>Oder sich eines Tests aneignen, womit man anschliessend aussagekräftige Resultate zeigen kann und weshalb eine Indikation weiterhin angezeigt ist oder auch nicht. Oder zum Aufzeigen, was sich verbessert innerhalb von einer Therapie und dem Kind somit klar aufzeigen können, vor einem halben Jahr war es noch so und nun hast du dieses und jenes erreicht.</i></p>
	<p>Perfektionist/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Perfektionisten/ einer Perfektionistin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Perfektionist(en)/innen führen ihre Aufgaben gewissenhaft, sorgfältig und ordentlich aus.</p>	<p><i>Wir haben auch Ziele, die wir erreichen müssen, weil wir etwas bieten müssen und weil wir wieder einen Bericht schreiben müssen. Und dann merken, dass es doch nicht so schnell geht (...) dann muss ich mich auch wieder zurücknehmen und sagen, bleibe beim Tempo des Kindes und überfordere es nicht.</i></p>
<p>Kommunikative Rolle Ergo's</p> <p>Umfasst alle Angaben, welche die drei kommunikativen Rollen nach Belbin beschreiben (siehe Tabelle 2, S. 12 -13).</p>	<p>Koordinator/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Koordinators/ einer Koordinatorin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Koordinator(en)/innen gelingt es, anderen Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen und sie zu motivieren.</p>	<p><i>Dann sind wir, seine Hauptlehrer, seine Heilpädagogin und ich nochmals mit dem Kind zusammengesessen und ich habe aufgezeigt, das wäre dies, was du brauchen müsstest und wir alle wollen dasselbe.</i></p>
	<p>Teamarbeiter/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Teamarbeiters/ einer Teamarbeiterin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Teamarbeiter/innen sind gute Zuhörer und führen ihre Arbeit mit viel Einfühlungsvermögen aus und setzen sich für ein harmonisches Miteinander ein.</p>	<p><i>Was am meisten dazu beiträgt, wie du es erwähnt hast (an SHP gerichtet), dass wir alle am gleichen Strick ziehen. Mit diesem Kind, wo wir daran arbeiten, dass wir alle ungefähr die gleiche Vorstellung haben, wie es aussehen soll.</i></p>

	<p>Weichensteller/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Weichenstellers/ einer Weichenstellerin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Weichensteller/innen schauen, welche Ressourcen vorhanden sind und wie diese eingesetzt werden können, sie ergreifen Ideen anderer und entwickeln sie weiter.</p>	<p><i>So etwas wäre sehr spannend und es wäre wie ein Rapport - im Kinderhaus haben wir dies aufgerollt, dass wir alle vier Wochen bei der Teamsitzung dabei sind und auch alle Themen mitbekommen (...) ah dies könnte man so und so umsetzen und ich probiere mal dies und jenes aus und die Kinder merken einfach, dass man zusammenarbeitet.</i></p>
<p>Wissensorientierte Rolle Ergo's Umfasst alle Angaben, welche die drei handlungsorientierten Rollen nach Belbin beschreiben (siehe Tabelle 2, S. 12 -13).</p>	<p>Erfinder/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Erfinders/ einer Erfinderin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Erfinder/innen sind fantasievoll, durch ihre Ideen treiben sie neue Entwicklungen an.</p>	<p><i>Ich habe so ein Bewegungsförderprogramm schon gemacht, wo ich in den Kindergärten oder in der Schule zeigen könnte, wie man bewegen lernt (...) und zwar nicht nur ein Kind bewegt sich und lernt, sondern alle Kinder.</i></p>
	<p>Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Beobachters/ einer Beobachterin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Beobachter/innen können sich durch ihre Distanz einen guten Überblick verschaffen, sie analysieren Probleme und schätzen Vor- und Nachteile ein.</p>	<p><i>Und andererseits müssen es gezielte Beobachtungen sein. Ich habe zwei Assessments und eines heisst MS, da schaue ich wie das Kind den Tisch deckt und habe 27 Bereiche, die ich beobachte und bei den sozialen Fertigkeiten auch.</i></p>
	<p>Spezialist/in Umfasst alle Angaben über die Rolle eines Spezialisten/ einer Spezialistin, die in der Theorie nach Belbin beschrieben wird. -> Spezialisten/innen sind Experten auf ihrem Gebiet.</p>	<p><i>Dann habe ich auch die Rolle, dass ich die Eltern berate, ich berate wie die Eltern Strukturen in den Alltag bringen können, wo überfordern sie das Kind in gewissen Situationen und im Bezug zur Lehrperson sage ich, ich bin ein bisschen Experte, auch in Bezug auf ADHS und ich kann Aufklärungsarbeit leisten.</i></p>
<p>Rollenkonflikte die Ergo's erleben</p>	<p>Intra-Rollenkonflikt Umfasst alle Angaben über Intra- Rollenkonflikte, die in der Theorie nach Schimank beschrieben werden. Der Rollenhändler sieht sich mit widersprüchlichen Erwartungen von verschiedenen Bezugsgruppen konfrontiert.</p>	<p><i>Was ich auch noch schwierig finde, wenn man mit der Schule, wie in meinem Fall, eng zusammenarbeitet, was ist die Rolle der Lehrpersonen und was ist meine. Gewisse Informationen die ich von einer Mutter habe und die Schule dies vielleicht nicht hat und umgekehrt. Dass am Schluss auch die Transparenz da ist - dies hat auch schon zu Schwierigkeiten und Rollenkonflikten geführt.</i></p>
	<p>Inter-Rollenkonflikt Umfasst alle Angaben über Inter- Rollenkonflikte, die in der Theorie nach Schimank beschrieben werden. Eine Person hat verschiedene Rollen inne, an welche unterschiedliche Erwartungen gestellt</p>	<p><i>Manchmal entsteht auch ein Rollenkonflikt. Grundsätzlich ist bei mir die Familie der Auftraggeber. Die Eltern gelangen an mich und das bedeutet, in erster Linie haben eigentlich die Bedürfnisse der Familie Priorität. Und dies ist</i></p>

	werden, die der Rollenträger nicht miteinander in Einklang bringen kann.	<i>ein schwieriger Punkt, wenn man so nahe mit der Schule arbeitet wie ich. Wenn man merkt, dass es Schwierigkeiten gibt, muss man den Lehrern gegenüber loyal bleiben, weil man auch ein Team mit der Schule ist.</i>
	Reaktion auf Rollenkonflikte Umfasst alle Angaben über die Form des Umgangs mit einem Rollenkonflikt, die in der Theorie nach Schimank beschrieben wird -> Z.B. einflussstarke Bezugsgruppe, fügsamere Bezugsgruppen, offenes thematisieren.	<i>In erster Linie haben eigentlich die Bedürfnisse der Familie Priorität.</i>

Hauptkategorie: Zusammenarbeit		
Kategoriendefinition	Unterkategorien	Äusserungen
Organisation SHP's Umfasst alle Angaben über Tätigkeiten, welche SHP's und Ergo's ausführen, um die Zusammenarbeit und den Austausch zu gestalten.	Formelle Absprachen Umfasst alle Angaben über formelle Formen der Zusammenarbeit. Form, Inhalt und Ablauf der Kommunikation sind in gewissem Masse vorgegeben und geplant.	<i>Oder wir haben an einem Gespräch alle zusammen ein Datum für das nächste Gespräch festgelegt. Für mich gehört es in den Bereich der Zusammenarbeit. Also alle Personen, die mit diesem Kind arbeiten, sollen dabei sein an diesem SSG.</i>
	Informelle Absprachen Form der Zusammenarbeit, die ohne formelle Form auskommt und oft beiläufig erfolgt: „zwischen Tür und Angel“, Pausengespräche, kurze Telefonate, E-Mail.	<i>Zum Beispiel ist es hilfreich, wenn ich der Ergo sagen kann wir haben diesen oder jenen Event. Zum Beispiel macht jedes Kind einen Beitrag für den Adventskalender. Und dann kann ich die Ergo informieren.</i>
	Hospitationen/Kollegiale Feedback Umfasst alle Angaben über Hospitationen in einem anderen Setting und über die Rückmeldungen der Beobachtungen durch die hospitierende Person.	<i>Keine Nennung</i>
	nebeneinander planen - nebeneinander handeln Umfasst alle Angaben über Teamarbeit wo jedes Teammitglied für seinen Teilbereich verantwortlich ist. Es finden lediglich optionale Treffen für den Austausch der Ergebnisse statt.	<i>Keine explizite Nennung</i>
	miteinander planen - nebeneinander handeln Umfasst alle Angaben über Teamarbeit wo Teammitglieder miteinander planen,	<i>Einmal haben wir zusammen versucht mit dem Kind am gleichen Ziel zu arbeiten im Bereich von Zeit: „heute, morgen und gestern“ war das Thema. Das war immer</i>

	die Durchführung aber separat stattfindet.	<i>gut zu wissen, wie läuft es bei dem anderen so(...)</i>
	<i>miteinander planen - miteinander handeln</i> Umfasst alle Angaben über Teamarbeit wo die Förder-, Pflege-, und Therapie-massnahmen nicht disziplinspezifisch erfolgen, sondern soweit als möglich in alltäglichen Lebenszusammenhängen.	<i>Ich glaube, es war etwa vor einem Jahr, wo wir eine Weiterbildung zusammen gemacht haben.</i>
Gelingensbedingungen der Zusammenarbeit aus Sicht von SHP's Umfasst alle Angaben, die von SHP's für eine gelingende Zusammenarbeit als zentrale Faktoren benannt werden.	<i>Harte Faktoren</i> Umfasst alle Angaben, die in der Theorie nach V. Haug als „objektiv messbar“ und empirisch überprüfbare Aspekte für eine gelingende Zusammenarbeit gelten. Z.B. Zeit und Zielvorgaben, Projektplanung, Aufgabenverteilung.	<i>Ich finde schon, dass es Gefässe braucht, für mich ist es nun auch gut zu wissen, dass die Ergo das abrechnen kann und dies auch bezahlt bekommt.</i>
	<i>Weiche Faktoren</i> Umfasst alle Angaben, die in der Theorie nach V. Haug als nur schwer messbar für eine gelingende Zusammenarbeit gelten und von jedem Einzelnen subjektiv wahrgenommen werden. Trotzdem sind sie von entscheidender Bedeutung. Z.B. Vision, Kommunikation, Engagement, Interesse, Vertrauen, Akzeptanz, Übernahme von Verantwortung.	<i>Zum Beispiel bei diesem Kind haben wir unsere Einstellung gegenüber dem Schreibprozess miteinander abgesprochen. Das ist noch wichtig. Dass man mal sagt, wir wollen mal so vorgehen und anderes kann man noch diskutieren. Ich finde wichtig, dass man etwas gleich vertreten kann.</i>
Wünsche und Erwartungen an die Zusammenarbeit von SHP's Umfasst alle Erwartungen die in der Theorie nach Dahrendorf in „Muss-“, „Soll-“, und „Kann-“, Erwartungen unterteilt werden. Ebenfalls umfasst die Kategorie geäusserte Wünsche bzw. Vorstellungen bezüglich gelingender Zusammenarbeit.	<i>Muss – Erwartung</i> Umfasst alle Angaben über hochgradig, verbildliche oftmals rechtlich fixierte Erwartungen.	<i>Keine Nennung</i>
	<i>Soll – Erwartung</i> Umfasst alle Angaben über Erwartungen, welche schwächer sind als „Muss – Erwartungen“, dennoch wird jemand, der für die Erfüllung gelobt wird, für die Nichtbeachtung eher kritisiert.	<i>Dass der Austausch halt von beiden Seiten kommt und nicht wie du sagtest (an die Ergo gerichtet), du musst immer die Sachen starten. Ich denke, dies ist ein wesentlicher Faktor, dass das Anliegen auf beiden Seiten da ist.</i>
	<i>Kann – Erwartung</i> Umfasst alle Angaben über Kann- Erwartungen. Diese haben eine geringe Verbindlichkeit und das Nichtbefolgen hat keine negativen Sanktionen zur Folge.	<i>Ich überlege mir gerade, ob es nicht wichtig ist, dass man näher zusammen ist, auch von den Räumlichkeiten aus. Es ist ja gerade bei uns zwischen Schule und Ergotherapie eine grosse Distanz dazwischen. Dass zum Beispiel die ergotherapeutische Begleitung vielleicht mal im Schulzimmer stattfinden könnte.</i>
Von SHP's beigemessene Wichtigkeit der Zusammenarbeit Umfasst alle Angaben über die Bedeutung, welche SHP's und Ergo's der Zusammenarbeit beimessen.	Wichtig	<i>Ich finde, die Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist eine Teamaufgabe, es funktioniert nur mit einem Netz. Die einen können stärker am Seil ziehen und andere sind eher locker und wir Fachpersonen sind schon diejenigen, welche mehr Fäden halten müssen.</i>
	Gut wenn möglich - aber nicht zwingend notwendig	<i>Und es ist auch mehr Wissen da, sie haben zwei Personen die einen leicht anderen Hintergrund haben, wo sie davon profitieren können. Manchmal gibt es mehr</i>

		<i>aus dem ergotherapeutischen Bereich eine Lösung und manchmal kann ich aus dem heilpädagogischen Bereich eine Lösung oder einen Rat geben. So kann ich mir vorstellen, dass es etwas bringt.</i>
	Nicht notwendig	<i>Keine Nennung</i>
Kategoriendefinition	Unterkategorien	Äusserungen
<p>Organisation Ergo's</p> <p>Umfasst alle Angaben über Tätigkeiten, welche Ergo's ausführen, um die Zusammenarbeit und den Austausch zu gestalten. Kooperationsorganisation</p>	<p>Formelle Absprachen</p> <p>Umfasst alle Angaben über formelle Formen der Zusammenarbeit. Form, Inhalt und Ablauf der Kommunikation sind in gewissem Masse vorgegeben und geplant.</p>	<i>Also, was ich noch habe, dass ich an die Schulgespräche eingeladen werde, ähm - aber auch nicht bei allen, manchmal geht dies vergessen (...) oder manchmal ist es nicht nötig oder es hat schon so viel Leute, dass es überufernd wäre.</i>
	<p>Informelle Absprachen</p> <p>Umfasst alle Angaben über die Zusammenarbeit, die ohne formelle Form auskommt und oft beiläufig erfolgt: „zwischen Tür und Angel“, Pausengespräche, kurze Telefonate, E-Mail.</p>	<i>Ja, die Kommunikation war hauptsächlich über E-Mail, da habe ich für mich die beste Erfahrung gemacht auch mit anderen Ergo's, um kurz auszutauschen.</i>
	<p>Hospitation/ Kollegiales Feedback</p> <p>Umfasst alle Angaben über Hospitationen in einem anderen Setting und über die Rückmeldungen der Beobachtungen durch die hospitierende Person.</p>	<i>Für mich ist der Einblick in den Schulalltag spannend, weil die Situation dann eine andere ist als Einzelnen. Der Schulalltag ist die Realität. Daher ist es auch wichtig, dass wir auch in den Schulalltag gehen und das Kind auch dort erleben. Das Kind mit einer Aufmerksamkeitsschwierigkeit, ist im Einzelnen anders als im Klassenverband, da ist der Transfer wichtig.</i>
	<p>nebeneinander planen - nebeneinander handeln</p> <p>Umfasst alle Angaben über Teamarbeit, wo jedes Teammitglied für seinen Teilbereich verantwortlich ist. Es finden lediglich optionale Treffen für den Austausch der Ergebnisse statt.</p>	<i>Bei diesem Kind, welches wir gemeinsam haben, sind so viel Leute involviert, dass ich von mir aus nicht das Gefühl habe, es ist der Bedarf da, dass ich ganz nahe an die Schule heranrücke. Ich darf eigentlich mit diesem Kind in diesem Kämmerchen arbeiten und die wichtigen Dinge, wo Schnittstellen sind, diese Kommunikation, die funktioniert.</i>
	<p>miteinander planen - nebeneinander handeln</p> <p>Umfasst alle Angaben über Teamarbeit, wo Teammitglieder miteinander planen, die Durchführung aber separat stattfindet.</p>	<i>Ja, was wir gemacht haben, war wie ein Wochenplan, den er bei uns gestaltet hat und in der Schule den gleichen hatte und ich dann mit ihm besprochen habe oder auch etwas zum Basteln in die Schule mitgegeben habe.</i>
	<p>Miteinander planen - miteinander handeln</p> <p>Umfasst alle Angaben über Teamarbeit wo die Förder-, Pflege-, und Therapie-massnahmen nicht disziplinspezifisch erfolgen, sondern soweit als möglich in alltäglichen Lebenszusammenhängen.</p>	<i>keine Nennung</i>

<p>Gelingensbedingungen der Zusammenarbeit aus Sicht von Ergo's</p> <p>Umfasst alle Angaben, die von SHP's für eine gelingende Zusammenarbeit als zentrale Faktoren benannt werden.</p>	<p>Harte Faktoren Umfasst alle Angaben, die in der Theorie nach V. Haug als „objektiv messbar“ und empirisch überprüfbare Aspekte gelten. Z.B. Zeit und Zielvorgaben, Projektplanung, Aufgabenverteilung.</p>	<p><i>Und natürlich an den Standortgesprächen, die eigentlich alle halbe Jahre sind. Das ist dort, wo man die Ziele auch wirklich vereinbart und schaut, wem welcher Aufgabenbereich gehört.</i></p>
	<p>Weiche Faktoren Umfasst alle Angaben, die in der Theorie nach V. Haug als nur schwer messbar gelten und von jedem Einzelnen subjektiv wahrgenommen werden. Trotzdem sind sie von entscheidender Bedeutung. Z.B. Vision, Kommunikation, Engagement, Interesse, Vertrauen, Akzeptanz, Übernahme von Verantwortung.</p>	<p><i>Manchmal erreicht man sich nicht und wenn einem die Zusammenarbeit wichtig ist muss man schauen, dass man auch eine Bereitschaft zeigt.</i></p>
<p>Wünsche und Erwartungen an die Zusammenarbeit von Ergo's</p> <p>Umfasst alle Erwartungen, die in der Theorie nach Dahrendorf in „Muss-“, „Soll-“, und „Kann-“, Erwartungen unterteilt werden. Ebenfalls umfasst es die Kategorien geäußerte Wünsche bzw. Vorstellungen bezüglich gelingender Zusammenarbeit.</p>	<p>Muss – Erwartung Umfasst alle Angaben über hochgradig verbindliche, oftmals rechtlich fixierte Erwartungen.</p>	<p><i>Vor allem wir haben auch Ziele, die wir erreichen müssen, weil wir etwas bieten müssen, wenn wir wieder einen Bericht schreiben müssen.</i></p>
	<p>Soll – Erwartung Umfasst alle Angaben über Erwartungen, welche schwächer sind als „Muss – Erwartungen“, Dennoch wird jemand, der für die Erfüllung gelobt wird, für die Nichtbeachtung eher kritisiert.</p>	<p><i>Man soll sich kennen lernen, der persönliche Kontakt ist wichtig. Solange man sich nie persönlich kennen gelernt hat, bleibt der Kontakt ein Stück weit oberflächlich. Sobald man sich persönlicher kennt, wird die Zusammenarbeit intensiver.</i></p>
	<p>Kann – Erwartung Umfasst alle Angaben über Kann- Erwartungen. Diese haben eine geringe Verbindlichkeit und das Nichtbefolgen hat keine negativen Sanktionen zur Folge.</p>	<p><i>Keine Nennung</i></p>
<p>Von Ergo's beigemessene Wichtigkeit der Zusammenarbeit</p> <p>Umfasst alle Angaben über die Bedeutung, welche SHP's und Ergo's der Zusammenarbeit beimessen.</p>	<p>Wichtig</p>	<p><i>Oder wenn ich sagen muss, dass ich nicht informiert bin, kommt das auch sehr schlecht an. Also ich denke, es ist wichtig, dass sie merken, unsere Zusammenarbeit ist gut.</i></p>
	<p>Gut wenn möglich - aber nicht zwingend notwendig</p>	<p><i>Bei diesem Kind, welches wir gemeinsam haben, sind so viel Leute involviert, dass ich von mir aus nicht das Gefühl habe, es ist der Bedarf da, dass ich ganz nahe an die Schule heranrücke. Ich darf eigentlich mit diesem Kind in diesem Kämmerchen arbeiten und dich wichtigen Dinge, wo Schnittstellen sind, diese Kommunikation die funktioniert. Aber wenn ein Bedarf ist, wo ich merke, es ist auch eine Not da, dann ist es vielleicht wirklich sinnvoll, ich rücke ganz nahe an die Schule heran.</i></p>
	<p>Nicht notwendig</p>	<p><i>Keine Nennung</i></p>

Hauptkategorie: Beitrag zur Inklusion		
Kategoriendefinition	Unterkategorien	Äusserungen
<p>Beitrag zur Inklusion und Gelingensbedingungen aus Sicht von SHP's</p> <p>Umfasst alle Angaben über die von SHP's genannten Faktoren, die zu einer inklusiven Schule beitragen können bzw. Angaben darüber wie sie den Beitrag leisten.</p>	<p>Kind mit seinem Bildungserfolg steht im Mittelpunkt, gleichberechtigte Teilhabe</p> <p>Umfasst alle Angaben darüber, welche betonen, dass das Kind im Zentrum des pädagogischen Handelns steht und ein wichtiger Teil der ganzen Schulgemeinschaft ist. Dazu gehört auch das Anpassen an die Bedürfnisse der Kinder.</p>	<p><i>Auch dass die Umwelt sich ein bisschen an das Kind anpasst, das nicht alle Seiten an diesem Kind herumreissen, damit es endlich mal etwas macht, sondern, dass die Umwelt ein bisschen näherkommt und das Kind abholt. Das ist für mich nicht nachlässig-sein, sondern das Kind unterstützen, damit es Schritte machen kann.</i></p>
	<p>Fokus auf individuelles und kooperatives Lernen</p> <p>Umfasst alle Angaben über Lernformen des individuellen Lernens und des kooperativen Lernens.</p>	<p><i>Dann gibt es noch den Aspekt der ganzen Individualisierung. Gerade bei diesem Kind welches wir zusammen haben. Ich überlege wo ich etwas Spezielles für diese Kind vorbereiten muss.</i></p>
	<p>Verlässliche Strukturen und Absprachen</p> <p>Umfasst alle Angaben über vorhandene oder wünschenswerte verlässliche Strukturen und Absprachen. Dazu gehören feste Teamzeiten z.B. von Klassenteams, Jahrgangsteams, durchgängige Unterrichtskonzepte, gute Elternarbeit usw.</p>	<p><i>Aber wenn ich mir vorstelle, an fünf Klassen zu unterrichten, bei andern noch mitzudenken, zu wissen wer hat eine Therapeutin, wer hat eine Psychologin (...) das ist sehr schwierig und dann alle SSG... Ich finde das verwirrt, das ist so viel, dass niemand mehr die Übersicht behalten kann und die Klarheit verloren geht.</i></p>
	<p>Reflexion und stetige Weiterentwicklung</p> <p>Umfasst Angaben über reflexive Prozesse, dazu gehört das Hinterfragen der eigenen Praxis, das Ausprobieren von neuen Methoden und Wegen.</p>	<p><i>Keine explizite Nennung</i></p>
	<p>Engagierte Leitung und aktives Team, fließendes Rollen- und Aufgabenverständnis</p> <p>Umfasst alle Angaben über die Gelingensbedingungen, die sich durch eine engagierte Schulleitung, ein aktives Team, gemeinsam getragene Verantwortung, multiprofessionelle Teams auszeichnen.</p>	<p><i>Bei uns ist es unterschiedlich wie wir arbeiten. Aber wir haben es als Vorgabe von der Schule (...), aber wir wollen dies auch alle so, dass wir mit der Klasse arbeiten und nicht separativ arbeiten, dies ist schon von der Schule vorgegeben, aber es ist bei uns SHP's als Idee verankert.</i></p>
	<p>Arbeit mit Eltern und externen Partnern</p> <p>Umfasst alle Angaben über die Gelingensbedingungen, die sich durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern, Kooperation und Vernetzung mit externen Partnern auszeichnet.</p>	<p><i>Ich glaube die Eltern müssen ganz stark in den Inklusionsprozess einbezogen werden.</i></p>
	<p>Inklusive und Wertschätzende Haltung</p>	<p><i>Ich finde die Haltung und die Einstellung macht sehr viel aus (...) also, wenn man für Inklusion ist</i></p>

	Umfasst alle Angaben über eine inklusive und wertschätzende Haltung aller Beteiligten. Dazu gehört der achtsame Umgang und eine stärkenorientierte Sichtweise.	<i>und alle Beteiligten dafür sind, dann ist es viel einfacher.</i>
	Ressourcenausstattung Umfasst alle Angaben über Gelingensbedingungen, die sich durch vorhandene bzw. wünschenswerte Ausstattung, Mittel, qualifiziertes Personal auszeichnen.	<i>Es muss von den Räumlichkeiten her möglich sein.</i>
Persönliche Erfahrungen SHP's mit Inklusion Umfasst alle Angaben von SHP's, welche sie mit dem Thema Inklusion gemacht haben.		<i>Also von der Schulleitung her, weiss ich, dass wir noch keine Inklusion machen.</i>
Erwartungen, Einstellungen, Wünsche von SHP's in Bezug auf Inklusion Umfasst alle Angaben von SHP's bezüglich Erwartungen, Einstellung und Wünsche bezüglich dem Thema Inklusion.		<i>Die Inklusion ist wahrscheinlich auf Kindergarten und Unterstufe noch ganz anders als auf der Mittelstufe (...). Dort wo alle das Interesse haben so zu arbeiten, ist es definitiv einfacher.</i>
Kategoriendefinition	Unterkategorien	Äusserungen
Beitrag zur Inklusion und Gelingensbedingungen aus Sicht von Ergo's Umfasst alle Angaben über die von Ergo's genannten Faktoren, die zu einer inklusiven Schule beitragen können bzw. Angaben darüber, wie sie den Beitrag leisten können.	Kind mit seinem Bildungserfolg steht im Mittelpunkt -> gleichberechtigte Teilhabe Umfasst alle Angaben darüber, welche betonen, dass das Kind im Zentrum des pädagogischen Handelns steht und ein wichtiger Teil der ganzen Schulgemeinschaft ist. Dazu gehört auch das Anpassen an die Bedürfnisse der Kinder.	<i>Und wirklich auch auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können und nicht nur sagen, das Kind stört aus diesem und diesem Grund, dann ist es keine Inklusion. Es geht wirklich auch darum, dem Kind Inseln zu geben, wie es lernen kann z.B. mit Bewegungsangeboten.</i>
	Fokus auf individuelles und kooperatives Lernen Umfasst alle Angaben über Lernformen des individuellen Lernens und des kooperativen Lernens.	<i>Das ist auch ein grosser Punkt in der Ergo, das individuelle Arbeiten. Man kann sehr praktisch über das Erleben arbeiten.</i>
	Verlässliche Strukturen und Absprachen Umfasst alle Angaben über vorhandene oder wünschenswerte verlässliche Strukturen und Absprachen. Dazu gehören feste Teamzeiten z.B. von Klassenteams, Jahrgangsteams, durchgängige Unterrichtskonzepte, gute Elternarbeit usw.	<i>Wir kommen ja alle aus einem medizinischen Bereich, ich arbeite in der Pädiatrie, wo ich an diese Schnittstellen komme mit dem Setting zu Hause, in der Schule, im KG (...) und wirklich einen Beitrag leisten könnten wir am besten nur, wenn wir auch dort wären. Aber dann ist es eine ganz grosse Frage, wer macht dann was.</i>
	Reflexion und stetige Weiterentwicklung Umfasst Angaben über reflexive Prozesse, dazu gehört das Hinterfragen der eigenen Praxis, das Ausprobieren von neuen Methoden und Wegen.	<i>Man könnte mit ganzen Klassen Bewegungsangebote durchführen. Und ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass kleine Veränderungen oft grosse Wirkung haben können. Dies braucht schon</i>

		<i>Offenheit und einfach die Bereitschaft zu sagen, gut wir probieren es einfach mal aus.</i>
	Engagierte Leitung und aktives Team, fließendes Rollen- und Aufgabenverständnis Umfasst alle Angaben über die Gelingensbedingungen, die sich durch eine engagierte Schulleitung, ein aktives Team, gemeinsam getragene Verantwortung, multiprofessionelle Teams auszeichnen.	<i>Man Die Kinder merken einfach, dass man zusammenarbeitet. Für sie ist es wichtig zu sehen, dass die Fachpersonen miteinander reden.</i>
	Arbeit mit Eltern und externen Partnern (keine isolierte Schule/ Ergo) Umfasst alle Angaben über die Gelingensbedingungen, die sich durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern, Kooperation und Vernetzung mit externen Partnern auszeichnet.	<i>Das was am meisten dazu beiträgt ist, dass wir alle ungefähr am gleichen Strick ziehen.</i>
	Inklusive und wertschätzende Haltung Umfasst alle Angaben über eine inklusive und wertschätzende Haltung aller Beteiligten. Dazu gehörten der achtsame Umgang und eine stärkenorientierte Sichtweise.	<i>In der Regelschule sehe ich, dass manchmal viel von den Kindern verlangt wird. Und dann ist es wichtig sich wieder bewusst zu werden, was können wir oder was kann die Umwelt dazu beitragen, dass das Kind Unterstützung erfährt.</i>
	Ressourcenausstattung Umfasst alle Angaben über Gelingensbedingungen, die sich durch vorhandene bzw. wünschenswerte Ausstattung, Mittel, qualifiziertes Personal auszeichnen.	<i>Das Schwierigste finde ich, wir sind ein anderer Kostenträger, die Schule bezahlt keine Ergo. Auch die Krankenkasse, was die übernehmen, das ist manchmal so, mal so (...). Wenn ich jetzt immer in der Schule bin, dann wüsste ich nicht, ob sie dies übernehmen, das habe ich auch noch nie so gefragt.</i>
Persönliche Erfahrungen Ergo's mit Inklusion Umfasst alle Angaben von Ergo's, welche sie mit dem Thema Inklusion gemacht haben.		<i>Ich bekomme das auch so mit, es ist schwierig mit der Inklusion, weil es ist doch immer etwas Separates ist, was das Kind macht. Manchmal bekomme ich auch mit, dass das Kind einfach ein bisschen durchgeschleppt wird.</i>
Erwartungen, Wünsche, Einstellungen von Ergo's In Bezug auf Inklusion Umfasst alle Angaben von Ergo's bezüglich Erwartungen, Einstellung und Wünsche bezüglich dem Thema Inklusion.		<i>Grade bei Inklusion, wenn wir an Körperbehinderung denken, dass man näher sein könnte (...). Dass man vielleicht nicht nur ein Schulbesuch macht, sondern auch länger dabei sein könnte.</i>

10.4 Thematische Summarys

Tabelle 20, a-f: Summary-Tabellen zu den fünf Hauptkategorien

Hauptkategorie besondere Bedürfnisse	Die befragten Personen definieren und erklären hier „Besondere Bedürfnisse“, anschliessend geben sie Auskunft zum Schwerpunkt der Arbeitsweise, den ihre Berufe zum Umgang mit besonderen Bedürfnissen vorgeben und über persönliche Erfahrungen.
Unterkategorie: Definition besondere Bedürfnisse aus Sicht der SHP's	Es werden personenbezogene Faktoren genannt, wie emotionale Bedürfnisse, Verhaltensauffälligkeit, ASS, ADHS, Sehbehinderung, Trisomie 21, Teilleistungsschwächen, Schwierigkeiten beim Schreiben. Es können aber auch Kinder sein, welche der Lehrperson etwas Mühe machen bzw. besteht Unsicherheit darüber ob die Schwierigkeit vom Kind ausgeht.
Unterkategorie: Arbeitsschwerpunkt von SHP's	Die SHP's nennen als Schwerpunkt ihrer Arbeit die Beobachtung von Bedürfnissen der Kinder, das ergreifen der nötigen Massnahmen, z.B. Initiieren einer Therapie, besondere Begleitung und Unterstützung von Kindern, Lernziele überprüfen, fördern von sozialen und emotionalen Kompetenzen.
Unterkategorie: Persönliche Erfahrung/Einstellung SHP's	Besondere Bedürfnisse werden unterschiedlich gewichtet. So wird betont, dass alle Menschen besondere Bedürfnisse haben oder dass die Bezeichnung bei Kindern gebraucht wird, wenn die Regelschule den Bedürfnissen nicht gerecht werden kann. Auch der Blickwinkel auf „besondere Bedürfnisse“ wird betont und damit die Frage aufgebracht, ob die Bedürfnisse beim Kind liegen oder bei der Lehrperson. Die Grunddiagnosen der Kinder sind zwar spannend zu erfahren, aber im Alltag zeigen sich dann konkrete Aspekte. Es braucht keinen Fachkatalog, um sich über die Kinder mit besonderen Bedürfnissen austauschen zu können.
Unterkategorie: Definition besondere Bedürfnisse aus Sicht der Ergo's	Es werden Diagnosen wie ADHS, ASS, geistige oder körperliche Beeinträchtigungen genannt. Es sind häufig Kinder, welche im Alltag oder in der Schule auf Unterstützung angewiesen sind. Auch werden Kinder mit graphomotorischen Schwierigkeiten, Blockaden oder fehlender Motivation beim Schreiben genannt. Es werden Umweltfaktoren benannt wie Leistungsdruck, Kinder, die mehr Ruhe brauchen oder einen reizarmen Raum benötigen.
Unterkategorie: Arbeitsschwerpunkt von Ergo's	Die Ergo's nennen als Schwerpunkt ihrer Arbeit das individuelle Arbeiten mit dem Kind, das Einbringen von Alltagshandlungen und handlungsorientierten Übungen. Eine Person betont, dass sich der Schwerpunkt verlagert hat, von der Arbeit mit Diagnosen im körperlichen Bereich zur Arbeit im Bereiche von Verhaltensemotionen (ADHS).
Unterkategorie: Persönliche Erfahrung/Einstellung Ergo's	Die besonderen Bedürfnisse werden häufig als grosse Spannweite unterschiedlicher Diagnosen erlebt. Kinder werden von Ärzten überwiesen, Schulen bringen Ergotherapie als Vorschlag an. Kinder mit einem ISR-Status werden als „ausgeprägter“ bezeichnet als Kinder mit einem „IF-Status“. Eine Person betont, dass der schulische Teil häufiger in den Bereich der Ergotherapie einfließt, das Thema Hausaufgaben ist zum Brennpunkt geworden.

Hauptkategorie Aufgaben	Die befragten Personen beschreiben ihre Kernaufgaben in ihren Berufen und nehmen Bezug auf die Arbeit und Aufgaben mit verschiedenen Bezugsgruppen. Für einen besseren Überblick wird die Unterkategorie Arbeit mit verschiedenen Settings einzeln aufgeführt.
Unterkategorie: Kernaufgaben von SHP's	SHP's nennen Kernaufgaben, die den Aufgabenfeldern (Steppacher 2016) zugeordnet werden können. Folgendes wird genannt: Planen von Förderprozessen, Korrigieren von Lernmaterial, Beobachten und Durchführen der Förderdiagnostik, etwas Spezielles für die Kinder vorbereiten, Aufgabenstellungen überprüfen und das Kind bei Lernschritten unterstützen, Beraten von Eltern und Lehrpersonen, Austausch mit Fachpersonen, Koordinieren von Standortgesprächen.
Unterkategorie: Aufgaben SHP's mit einzelnen Kindern	SHP's nennen Beispiele der Einzelförderung- und Begleitung von ISR-Kindern mit ASS, Trisomie 21, Sehbehinderung, weiteren körperlichen Beeinträchtigungen. Aufgaben wie besondere Begleitung, Unterstützung, Beratung beim Lernen und den Aufbau einer guten Beziehung zum Kinder werden genannt.
Unterkategorie: Aufgaben SHP's mit Gruppen/Klassen	SHP's, die ein grosses Pensum an einer Klasse oder an zwei Klassen haben, nennen integrative Aufgaben, die sie innerhalb der Klasse übernehmen, so z.B. die Differenzierung des gewöhnlichen Unterrichts, Begleitung und Unterstützung der Kinder im Unterricht, die Förderung der sozialen Interaktion der Kinder, integrative Arbeit mit einem Kind mit Bezug zur ganzen Klasse.
Unterkategorie: Aufgaben SHP's mit Eltern/Erziehungsberechtigten	Alle SHP's nennen Aufgaben im Zusammenhang mit der Elternarbeit. Es werden Tätigkeiten genannt wie: Beratung der Eltern, als Ansprechperson für Eltern eines ISR-Kindes zur Verfügung stehen, leisten von Erklärungs- und Übersetzungsarbeit betr. Sonderschulstatus, Austausch mit Eltern.

<p>Unterkategorie: Aufgaben SHP's mit Fachpersonen/ Fachstellen</p>	<p>SHP's nennen Aufgaben im Zusammenhang mit Fachstellen und Fachpersonen. Dazu gehört die Unterstützung und Beratung von Lehrpersonen, Einholen von Informationen bei Fachstellen, Kommunikation mit andere Fachpersonen (Daz-Lehrpersonen, Schulleitungen, Psychomotorik Therapeuten/innen, Ergo's, Psychologen/innen).</p>
<p>Unterkategorie: Kernaufgaben von Ergo's</p>	<p>Ergo's nennen folgende Kernaufgaben: Durchführen von Assessments (z.B. Selbsteinschätzung des Kindes, Dominanzmangel, visuelle Wahrnehmung), Durchführung gezielter Beobachtungen, z.B. zu sozialen oder motorischen Fertigkeiten, Beraten von Eltern und Einbeziehen des Umfeldes (z.B. Lehrkräfte), Hausbesuche, Behandlungsansätze definieren und Ziele formulieren, Berichte schreiben, Austausch mit Ärzten und mit Schulen, Transferarbeit leisten in Schulen (Lernstrategien anwenden, soziale Fertigkeiten in Gruppen trainieren), Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen (erwähnt wurden Hausaufgaben und Thema ASS).</p>
<p>Unterkategorie: Aufgaben Ergo's mit einzelnen Kindern</p>	<p>Ergo's nennen folgende Aufgaben mit einzelnen Kindern: Besprechen von Zielen mit dem Kind (z.B. Purzelbäume schlagen, Velo fahren, etwas zusammenbauen, Stifthaltung), Erarbeiten und Trainieren der Ziele, Unterstützung von Prozessen (Handlungsplanung, Konzentration, Aufmerksamkeit, Lernstrategien), Aufbau einer guten Beziehung zum Kind.</p>
<p>Unterkategorie: Aufgaben Ergo's mit Gruppen/Klassen</p>	<p>Hier werden zwei Angaben gemacht: Eine Ergo hat ein Bewegungsförderprogramm kreiert, welches sie in Schulen und Kindergärten mit mehreren Kindern durchführen kann. Eine andere Ergo arbeitet mit jeweils zwei Kindern. Alle Ergo's besuchen Kinder in Schulklassen, um den Transfer zu gestalten.</p>
<p>Unterkategorie: Aufgaben Ergo's mit Eltern und Erziehungsberechtigten</p>	<p>Alle Ergo's erwähnen Aufgaben im Zusammenhang mit der Elternarbeit. Ergo's beraten Eltern, wie sie Strukturen in den Alltag bringen können, wie sie ihr Kind Betätigungen selbstständig ausführen lassen können, Organisieren von IV-Anmeldungen, Leisten von Übersetzungsarbeit für die Eltern, Unterstützung der Eltern bei Gesprächen in der Schule, Verfassen von Berichten für die Eltern.</p>
<p>Unterkategorie: Aufgaben Ergo's mit Fachpersonen/ Fachstellen</p>	<p>Ergo's nennen Aufgaben in der Zusammenarbeit und Kommunikation mit anderen Fachpersonen. Dazu gehört das Vermitteln von ergotherapeutischen Anliegen bei Schulbesuchen, Beraten von Schulen und Kitas, Zusammenarbeit mit KLP und SHP's (z.B. Hilfsmittelberatung), Aufklärungsarbeit leisten gegenüber Lehrpersonen, Austausch mit Ärzten und weiteren Fachpersonen.</p>

<p>Hauptkategorie Kompetenzen</p>	<p>Die befragten SHP's und Ergo's beschreiben ihre Kompetenzen in ihren Berufen. Die Kompetenzen werden in die vier Kompetenzarten Selbst-, Sach-, Methoden- und Sozialkompetenz aufgegliedert.</p>
<p>Unterkategorie: Selbstkompetenz SHP's</p>	<p>SHP's nennen folgende Kompetenzen, die in die Kategorie der Selbstkompetenzen eingeteilt werden können: Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, Fähigkeit, sich bei Fachstellen zu erkundigen (z.B. welche Unterstützung einem Kind zusteht), sich im Austausch mit anderen Rat und Unterstützung holen, Reflektieren und über eigene Prozesse nachdenken können.</p>
<p>Unterkategorie: Sachkompetenz SHP's</p>	<p>Zum Thema Sachkompetenzen werden vier Angaben gemacht: Wissen aus der Theorie an KLP weitergeben, Umsetzen des Förderplans (initiierten von Lernprozessen – schauen, was es braucht und dann überprüfen), korrigieren von Lernmaterial, Personen an Fachstellen oder Fachpersonen vermitteln.</p>
<p>Unterkategorie: Methodenkompetenz SHP's</p>	<p>Zum Thema Methodenkompetenzen werden drei Angaben gemacht: Einschätzen, wie viel Zeit der Erreichung eines Zieles eingeräumt werden darf, sich Wissen aneignen können, über das Wissen verfügen wo, man sich „Wissen“ holen kann.</p>
<p>Unterkategorie: Sozialkompetenz SHP's</p>	<p>SHP's nennen folgende Kompetenzen, die in die Kategorien der Sozialkompetenzen eingeteilt werden können: Sich in andere einfühlen und eigene Wünsche zurücknehmen können (z.B. gegenüber KLP), Fähigkeit, für die Kinder da zu sein und schwierige Situationen mitzutragen, Fähigkeit, auf die Kinder zuzugehen, Fähigkeit, mit den Kindern eine gute Beziehung aufzubauen und zu kommunizieren, Fähigkeit, insistieren zu können.</p>
<p>Unterkategorie: Selbstkompetenz Ergo's</p>	<p>Ergo's nennen folgende Kompetenzen, die in die Kategorie der Selbstkompetenzen eingeteilt werden können: Fähigkeit Prioritäten zu setzen und den Fokus richtig zu legen, Fähigkeit sich auf dem Laufenden zu halten und selber zu spezialisieren (z.B. durch Weiterbildungen), Fähigkeit sich abgrenzen zu können, Fähigkeit als selbstständig Erwerbend zu arbeiten, Fähigkeit sich zu reflektieren.</p>
<p>Unterkategorie: Sachkompetenz Ergo's</p>	<p>Ergo's nennen Kompetenzen, die in die Kategorie der Sachkompetenzen eingeteilt werden können: Fähigkeit Kostengutsprachen bei Krankenkassen und IV einzuholen, medizinische Berichte mit Gebrauch von medizinischen Fachwörtern verfassen können, medizinische Themen und Sachverhalte differenziert anschauen können, differenzieren können zwischen medizinischen Auffälligkeiten und normalem kindlichem Verhalten, Einsetzen von medizinischer Hilfsmittelversorgung bei Körperbehinderung, Kinder in der Klasse fachgerecht begleiten zu können.</p>

Unterkategorie: Methodenkompetenz Ergo's	Zum Thema Methodenkompetenz werden drei Angaben gemacht: Wenn man ansteht, werden spezialisierte Assessments eingesetzt, gezielte und strukturierte Beobachtungen einsetzen, über Lösungen nachdenken, damit mehr Zeit für die Zusammenarbeit frei wird, wodurch ein besserer Transfer (Übertragen von Gelerntem in den Alltag) ermöglicht wird.
Unterkategorie: Sozialkompetenz Ergo's	Ergo's nennen folgende Kompetenzen, die in die Kategorien der Sozialkompetenzen eingeteilt werden können: mit Menschen umgehen können, Fähigkeit dem Kind empathisch, unterstützend und aufklärend zu begegnen oder wenn nötig zu fordern, Fähigkeit mit dem Kind Ziele zu besprechen, Fähigkeit Vertrauen aufzubauen und eine gute Beziehung zum Kind herzustellen, Fähigkeit, das Kind aufzubauen, wenn es niedergeschlagen ist.

Hauptkategorie Rollen	Die Befragten SHP's und Ergo's beschreiben die Rollen, die sie in ihren Berufen innehaben. Die Rollen werden den drei Überbegriffen handlungsorientierte, kommunikative und wissensorientierte Rollen zugeteilt. Anschliessend folgt die Beschreibung über Unklarheit von Rollen bzw. Rollenkonflikten.
Unterkategorie: Handlungsorientierte Rolle SHP's	SHP's nennen Rollen, die der Kategorie „Handlungsorientierte Rolle“ zugeteilt werden können: SHP's sorgen dafür, dass die Förderstunden geplant und umgesetzt werden, sorgen für die Korrektur von Lernmaterial und Weiterführung des Förderprozesses, organisierte Standortgespräche, sorgen für die Unterstützung und Begleitung des Kindes mit besonderen Bedürfnissen, sorgen für eine Anpassung des Umfelds an die Bedürfnisse der Kinder.
Unterkategorie: Kommunikative Rolle SHP's	SHP's nennen Rollen, die der Kategorie „Kommunikative Rollen“ zugeteilt werden können: SHP's organisieren den Austausch im Team und koordinieren die Fördermassnahme für die Kinder, sorgen für die Vernetzung von Eltern und Fachpersonen, kommunizieren mit allen Beteiligten des schulischen Standortgesprächs und koordinieren das Treffen, pflegen den Kontakt zu Netzwerk Fachpersonen, vermitteln Fachstellen und Fachpersonen, setzen sich für die Teamarbeit ein (SHP-KLP, SHP-Ergo).
Unterkategorie: Wissensorientierte Rolle SHP's	SHP's nennen Rollen, die der Kategorie „Wissensorientierte Rollen“ zugeteilt werden können: SHP's sorgen für die fachkundige Überprüfung der Bedürfnisse der Kinder (spezifische Beobachtung und Förderdiagnose), bringen detailliertes Wissen ein bei der gemeinsamen Förderplanung mit der KLP, bereiten speziell angepasste Pläne und Arbeitsaufträge für die Kinder vor, vermitteln fachspezifisches Wissen an die Kinder, sind Ansprechpersonen für Fachfragen (Eltern, KLP).
Unterkategorie: Rollenkonflikt SHP's	Zum Thema Rollenkonflikte werden von SHP's keine expliziten Angaben gemacht. Eine Person nennt, dass die Zusammenarbeit zwischen KLP und IF-Lehrperson oft schief läuft. Daher ist ihre Devise Zurückhaltung, Entlastung anbieten und darauf zu achten, keine zusätzliche Belastung für die KLP zu schaffen.
Unterkategorie: Handlungsorientierte Rolle Ergo's	Ergo's nennen Rollen, die der Kategorie „Handlungsorientierte Rolle“ zugeteilt werden können: Ergo's sorgen für die Unterstützung und Förderung des Kindes, sorgen für die Begleitung der Eltern, sorgen für die Entlastung des Kindes in der Schule und zu Hause.
Unterkategorie: Kommunikative Rolle Ergo's	Ergo's nennen Rollen, die der Kategorie „Kommunikative Rolle“ zugeteilt werden können: Ergo's gestalten die Zusammenarbeit und den Austausch mit andern Fachpersonen, kommunizieren mit Eltern, erklären und beraten bezüglich Umsetzungsideen für das Kind, kommunizieren mit Lehrpersonen und beraten diese.
Unterkategorie: Wissensorientierte Rolle Ergo's	Ergo's nennen Rollen, die der Kategorie „Wissensorientierte Rollen“ zugeteilt werden können: Ergo's begründen ihre Arbeit und die Therapiedauer gegenüber Ärzten fachlich, verfügen über Fachwissen, welches Aufklärungsarbeit gegenüber KLP und Eltern ermöglicht, sorgen für strukturierte und fachliche Beobachtungen der Kinder, sorgen für die Unterstützung und Entlastung der Eltern durch fachliches Wissen an Standortgesprächen.
Unterkategorie: Rollenkonflikt Ergo's	Zum Thema Rollenkonflikt nennen Ergo's Folgendes: man versucht von den Bedürfnissen der Kinder auszugehen, gleichzeitig ist man mit den Bedürfnissen von Schule und Eltern konfrontiert, die Schwierigkeit ist zwischen den Bedürfnissen von Schule und Eltern zu stehen (eigentlich sind die Eltern Auftraggeber), man möchte für die Schule nicht zu einer Belastung werden, Konflikt zwischen dem Anspruch, dass die Kinder die Schule besuchen und gleichzeitig alle Therapien durchführen zu können, Ausführen von schulischen Aufgaben in der Ergotherapie (Hausaufgaben).

Hauptkategorie Zusammenarbeit	Die befragten SHP's und Ergo's beschreiben die Organisation und Gelingensbedingungen der Zusammenarbeit. Anschliessend werden Wünsche und Erwartungen und die beigemessene Wichtigkeit der Zusammenarbeit erwähnt. Die „Organisationsformen“ und „Gelingensbedingungen“ werden für SHP's und Ergo's gemeinsam aufgeführt. Formen, die
--------------------------------------	---

	hauptsächlich von einer Berufsgruppe angewendet werden, werden in Klammern vermerkt. Die Unterkategorie „Wünsche und Erwartungen“, sowie „beigemessene Wichtigkeit“ werden getrennt für SHP's und Ergo's vermerkt.
Unterkategorie: Organisation der Zusammenarbeit SHP's und Ergo's	Folgende Organisationsformen werden von SHP's und Ergo's genannt: informelle Absprachen (kurze E-Mail, Telefongespräche, Kurzmitteilungen, Tür- und Angelgespräche), formelle Absprachen (schulische Standortgespräche, Gespräche am runden Tisch, festgelegte Gespräche von Ergo's und SHP's, Schulkonvente), Hospitationen und Besuche in der Schule (Ergo's), gemeinsame Weiterbildung. Formen der Zusammenarbeit: einander über die Lerninhalte in der Ergo und Schule informieren, Absprechen von Aufgaben und Zielen und einzeln ausführen, Arbeit mit dem Kind oder Kindergruppen im Klassenumfeld (Ergo's).
Unterkategorie: Gelingensbedingungen der Zusammenarbeit SHP's und Ergo's	Ergo's und SHP's nennen Gelingensbedingungen für eine gute Zusammenarbeit. Es wird die Einteilung in harte und weiche Faktoren vorgenommen. Harte Faktoren: Gleiche Grundhaltung aber Aufteilung von Aufgaben, vorgegebene und organisierte Standortgespräche, Festlegen von Zielen für das gemeinsame Treffen, Vorgaben von der Schule für eine integrative Arbeit, genügend Zeit für Ergo's, um in die Schule zu gehen, klare Zeitvorgabe bei der Besprechung eines Kindes. Weiche Faktoren: gemeinsames Tragen von Verantwortung, eine gemeinsame Vision (ziehen am gleichen Strick), gemeinsame Absprachen und Kommunikation, Engagement und Bereitschaft für die gemeinsame Zusammenarbeit, Interesse an der Unterstützung, Interesse für das andere Wissensgebiet (Ergotherapie oder Schule), Offenheit Neues auszuprobieren.
Unterkategorie: Wünsche und Erwartungen SHP's	SHP's nennen folgende Erwartungen und Wünsche zum Thema Zusammenarbeit: Gefässe an der Schule verändern damit sie der Zusammenarbeit mehr dienen, es wäre für die Ergo's fast unmöglich bei der grossen Anzahl von Kindern an einem wöchentlichen Treffen teilzunehmen, es braucht Gefässe für die Zusammenarbeit, es sollte selbstverständlich sein, dass die Zusammenarbeit ermöglicht wird, die Ergotherapie müsste Mobil sein und von Schule zu Schule fahren, es wäre spannend noch mehr von der Ergotherapie zu sehen und zu lernen.
Unterkategorie: Beigemessene Wichtigkeit SHP's	SHP's machen folgende Aussagen in Bezug auf die Bedeutung und Wichtigkeit der Zusammenarbeit: Die Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist eine Teamaufgabe, sie funktioniert nur mit einem Netz, zwei Personen haben mehr Wissen, sie können an Gesprächen Lösungsvorschläge aus verschiedenen Fachrichtungen zusammentragen, wenn man als Einheit auftreten kann wird Klarheit und Sicherheit für die Eltern geschaffen.
Unterkategorie: Wünsche und Erwartungen Ergo's	Ergo's nennen folgende Erwartungen und Wünsche zum Thema Zusammenarbeit: Man möchte nicht eine Belastung für die Schule sein aber der Transfer in den Alltag der Kinder wäre wichtig, manchmal geht man bei der Einladung ans SSG vergessen, auch wenn man gerne dabei wäre, man sollte sich kennen lernen und es sollte selbstverständlich sein (auch für die Krankenkasse), dass man mit der Schule zusammenarbeitet, in den Schulen könnte man etwas offener sein, um Dinge auszuprobieren, es wäre wünschenswert, dass der Kontakt nicht einseitig ist (nur von Ergo's ausgeht), Wunsch nach mehr Zeit für die Zusammenarbeit, Wunsch dass die Schulen mehr über Ergotherapie erfahren könnten, mehr Freiheit beim Ausführen des ergotherapeutischen Auftrags (freie Wahl von Ort und Setting), Klarheit über unterschiedliche Herangehensweisen (Ergo's vermitteln Fertigkeiten nicht Wissen).
Unterkategorie: Beigemessene Wichtigkeit Ergo's	Ergo's machen folgende Aussagen in Bezug auf die Bedeutung und Wichtigkeit der Zusammenarbeit: Es kommt auf den Bedarf an und es existieren daher unterschiedliche Intensitäten der Zusammenarbeit (z.B. sind bereits so viel Personen involviert, dass die Ergo wenig Bedarf wahrnimmt), bei gewissen Kindern gibt es keinen Kontakt mit der Schule (dies ist für das Kind nicht schlimm, für die Ergo ist es schade), die Zusammenarbeit ist wichtig, damit der Transfer gelingen kann, die Zusammenarbeit hilft um ergotherapeutisches und pädagogisches Wissen zu kombinieren, für Eltern ist es wichtig zu merken, dass eine Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen funktioniert (Austausch von Informationen).

Hauptkategorie Inklusion	Die befragten SHP's und Ergo's nennen die Auswirkungen der Zusammenarbeit auf die schulische Inklusion und Gelingensbedingungen aus ihrer Sicht. Anschliessend werden persönliche Erfahrungen mit dem Thema Inklusion und Erwartungen und Einstellungen genannt.
Unterkategorie: Auswirkung der Zusammenarbeit auf die schulische Inklusion und Gelingensbedingungen SHP's	SHP's nennen folgende Auswirkungen und Gelingensbedingungen: Alle Beteiligten engagieren sich für die Inklusion (Schulleitung, KLP, SHP, Eltern), die persönliche Haltung steht im Vordergrund, räumliche Ausstattung und Ressourcen müssen stimmen, das Kind steht im Mittelpunkt (nicht alle Kinder müssen immer gleich spüren), die Eltern müssten stark in den Inklusionsprozess mit einbezogen werden (es lohnt sich zuzuhören und immer wieder zu reden), man muss individuell und viel mehr handelnd arbeiten können, dem Kind den Anschluss an die Klasse ermöglichen (es möchte sein wie alle anderen), bei mehr räumlicher Nähe, muss klar sein, wer welche Aufgabe hat (z.B. Ergotherapie-Psychomotorik).

Unterkategorie: Persönliche Erfahrungen mit Inklusion SHP's	Es wird nur eine Angabe zu „persönlichen Erfahrungen“ gemacht: Von der Schulleitung aus ist klar, dass noch keine Inklusion umgesetzt wird. Für das Kind welches SHP und Ergo gemeinsam begleitet haben, hätte die Inklusion anders organisiert werden müssen.
Unterkategorie: Erwartungen/Einstellungen gegenüber Inklusion SHP's	Es werden zwei Angaben gemacht, welche die Einstellung gegenüber dem Thema Inklusion betreffen: Versuche werden unternommen integrativ und inklusiv zu arbeiten aber die Schulsituation gibt Grenzen vor, Inklusion klappt in der Unterstufe noch besser (in diesem Alter haben Kinder mehr Verständnis für Mitschülerinnen und Mitschüler die z.B. Hilfsmittel brauchen).
Unterkategorie: Auswirkung der Zusammenarbeit auf die schulische Inklusion und Gelingensbedingungen Ergo's	Ergo's nennen folgende Auswirkungen und Gelingensbedingungen: Alle die mit dem Kind arbeiten müssen am gleichen Strick ziehen, es muss Aufgabenklarheit bestehen, den besten Beitrag könnte man leisten, wenn man vor Ort wäre (in der Schule), räumliche, zeitliche und finanzielle Ressourcen (Ergotherapie und Schule müssten näher rücken), die Umwelt muss sich auch anpassen und einen Beitrag leisten, Bereitschaft der Schule für eine Inklusion, alle Beteiligten haben etwa die gleiche Vorstellung, innovative Ideen ausprobieren und Experimentierfreude für neue Lernformen entwickeln.
Unterkategorie: Persönliche Erfahrung mit Inklusion	Es werden drei Angaben zu „persönlichen Erfahrungen“ gemacht: Vorschläge von integrativen Förderangeboten für ganze Klassen werden gemacht (sind aber nicht immer erwünscht), mit der Inklusion ist es herausfordernd, manchmal werden Kinder einfach „durchgeschleppt“, die Inklusion in der einen Oberstufe war schwierig (das Kind hatte wenig Freunde).
Unterkategorie: Erwartungen/ Einstellungen gegenüber Inklusion Ergo's	Folgende Angaben werden gemacht: Gerade bei Kindern mit einer Körperbehinderung, wäre es einfacher wenn man näher an der Schule sein könnte (nicht nur ein Schulbesuch machen auch länger dabei sein können), die Umsetzung der Inklusion ist noch nicht ausgereift, alle geben das Beste aber die Frage ist, ob es wirklich funktioniert, manchmal ist die Frage, ob das Kind in einer spezifischen Förderung nicht mehr lernen würde.

10.5 Transkriptionen Interviews

Preinterview

- 1 Interviewerin: Ich lese Euch das Ziel der Arbeit nochmals vor. Das Ziel ist, die Arbeit von SHP's und Ergo's in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen besser zu verstehen. Und zwar zu verstehen, welche Formen der Zusammenarbeit SHP's und Ergo's pflegen und zu verstehen, welche Auswirkungen eine intensive Zusammenarbeit von SHP's und Ergo's für die Schule haben könnte. #00:01:01-8#
- 2 Nun zu meiner ersten Frage: #00:01:01-8#
- 3 Was verknüpft Ihr in Eurer Arbeit mit dem Begriff besondere Bedürfnisse, kommt dieser Begriff bei Euch vor und was verknüpft Ihr damit? #00:01:21-8#
- 4 Ergo: Ich finde es krass, wie gross die Spannbreite der Kinder ist. Das Individuelle - bei mir ist keine Therapie gleich wie die andere. Ich kann nicht sagen, da zücke ich etwas, was ich bei einem anderen auch nehmen kann, ähm ja, dass man bei jedem Kind andere Toleranzgrenzen haben muss, das Individuelle, weil ich so arbeiten kann, weil die Kinder bei mir auch einzeln kommen. Das ist ein grosser Vorteil. #00:02:05-6# #00:02:06-8#
- 5 SHP: Ja bei mir umfasst es vom schulischen Können her Sprache, Mathematik, Konzentrationsspanne, Konzentrationsdauer, Aufmerksamkeit, Umgang, Verhalten, mehr diese Bereiche. Und auch... logisch jeder Mensch ist anders, aber in der Kleinklasse versuche ich mir das Leben ein bisschen einfacher zu machen und gewisse Kinder auch zusammen arbeiten zu lassen... besondere Bedürfnisse in der Kleinklasse weichen ab von denjenigen, (...) oder besser, man kann ihren Bedürfnissen in der Regelschule nicht gerecht werden. Daher bedeutet dies, sie stören den Unterricht oder gehen im Unterricht unter und dadurch haben sie meistens Teilleistungsschwächen in den Hauptfächern, was sich auch in anderen Bereichen auswirken kann. Das bedeutet aber auch, dass sie in gewissen Bereichen grosse Stärken haben. #00:03:40-3# 00:03:26-8#

6	Interviewerin: Habt Ihr ein paar konkrete Beispiele von Kindern die zu Euch kommen, wo ihr sagen könnt, dieses Spektrum an besonderen Bedürfnissen ist da? #00:03:35-1#
7	Ergo: Oft sind es die klassischen Diagnosen wie ADHS, wo eine Spannbreite ist, wo viele in diesen Topf geworfen werden, viel ist auch das graphomotorische Thema bei mir, wo viele Kinder Blockaden oder Verweigerung haben beim Schreiben, auch die Motivation zum Schreiben, den Sinn hinter dem Schreiben zu erkennen, das sind so die klassischen Dinge. Oder auch autistische Kinder. #00:04:40-8#
8	SHP: Und bei mir in der Kleinklasse, sind oft Kinder aus dem Bereich Autismus-Spektrums-Störung oder im Bereich ADHS und ich habe Kinder, die Lernschwächen oder Lernbehinderungen haben, wo es dadurch auch zu Verhaltensauffälligkeiten kommt oder ein Kind aus dem Sprachheilbereich. So habe ich von der Leistungsspanne her eine grosse Spannbreite. Beim Schreiben habe ich eine grosse Spannbreite und auch in Mathe, das ist innerhalb des Themas wieder anders. Konkrete Beispiele, ein Schüler, der gut arbeiten kann aber andere korrigiert und mit seinem Verhalten anstösst, oder ein anderer Schüler, der kognitiv keine Mühe hat aber so stark ablenkbar ist, dass man schauen muss, wie er seine Lernziele erreichen kann. Auch der Umgang der Kinder miteinander muss gefördert werden. Die einen suche Nähe und Kontakt, andere brauchen Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten, andere sind introvertiert und lassen die Emotionen zu Hause raus und andere kommen in die Schule und präsentieren sich mit allen Emotionen. #00:08:12-0#
9	Interviewerin: Wenn Ihr miteinander austauscht braucht ihr Fachbegriffe oder eher eine Beschreibung der Kinder? #00:08:14-7#
10	Ergo: Wenn man mit den gleichen Kindern arbeitet, dann weiss man meistens worum es geht - entweder um die Konzentration oder motorische Unruhe, diese Themen. Weil die Diagnosen so umfassend sind und jedes Kind so individuelle Verhaltensmuster zeigt - so nehme ich in meiner Arbeit mit den Kindern diese Diagnosewörter gar nicht oft ins Maul. #00:09:14-7#
11	SHP: Bei mir war es am Anfang interessant, die Grunddiagnosen dahinter zu wissen und das gibt mal ein breites Bild. Im Alltag findest du schnell heraus, ach so, dass sind jetzt wohl diese Aspekte oder es ist dieser Aspekt. Und dann kann man wieder darüber reden. Ich denke, du (an Ergo gerichtet) siehst auch andere Dinge als ich. Aber wir haben keinen gemeinsamen Fachkatalog mit Begriffen, welchen wir durchbesprechen. Sondern eher Aspekte aus den Beobachtungsbögen. #00:09:50-6#
12	Interviewer: Welches sind Eure Rollen in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen? #00:11:01-9#
13	Ergo: Ich habe durch die Einzelsituation eine tiefe Beziehung zu den Kindern, diese ist über Jahre oder Monate hinweg gewachsen, wo man ein Kind dann gut kennt. So habe ich auch die Zuhörerrolle oder am Anfang, wenn die Kinder kommen, erzählen sie in den ersten fünf Minuten was so läuft. Auch zum Schauen, wie kommt das Kind. Und dann erzählen die Kinder sehr viel. Über Geheimnisse und Schwierigkeiten zu Hause, über Dinge, wo man herausfinden muss, wie gehe ich damit um, was darf ich weitergeben, (...) wo mir die Augen auch aufgehen und ich verstehe, weshalb ein Kind zum Beispiel nach den Ferien einen schwierigen Start hatte oder sich eine Anspannung zeigt. Da weiss ich nicht, ob eine Lehrperson dann so detailliert informiert ist. Ich habe das Privileg, mit dem Kind individuell darüber zu sprechen. Die Rolle in der Elternarbeit, Alltagssituationen, es ist eine sehr intime Arbeit, wo ich zum Teil zu Familien nach Hause gehe und einen tiefen Einblick in die Familie bekomme, in Chaos und in reale Alltagszustände. Weil es bei uns viel darum geht, im Alltag und zu Hause gewisse Situationen mit Eltern zu besprechen. Was man in der Schule weniger machen kann, dies ist sicher ein Vorteil meiner Rolle. Ich sehe mich auch als Trainer und als Coach, wir trainieren zusammen etwas und ich helfe dir da durch. Und so bin ich für gewisse Kinder vielleicht auf einer kollegialen Ebene, wo ich mich immer wieder etwas abgrenzen muss. #00:13:30-1#
14	SHP: Ja, meine Rolle ist ein Stück weit, Dinge zu koordinieren und zu sammeln und wieder weiterzugeben an die entsprechenden Leute und ähm auch Wissensvermittlung, dies ist ein grosser Teil meiner Arbeit. Aber auch Klassenführung und in dem habe ich auch Kontakte mit Eltern und anderen Involvierten, Behörden, Schulleitungen, Schulpsychologen (...) zuhören, bei den einen Kindern ist eine Beziehung am Entstehen, ich würde dies nicht als meine Hauptstärke einschätzen. Manchmal übernehmen Praktikanten gewisse Rollen, die mit den Kindern auch in der Pause Kontakt haben und die Beziehung weiter aufbauen können. Aber wichtig ist die Grundlage zu schaffen, dass jedes Kind sich in der Gemeinschaft wohl fühlt - ich versuche Atmosphäre zu schaffen. #00:16:33-1#
15	Interviewerin: Was sind Kompetenzen die Ihr mitbringt? Ganz spezifisch auf Euren Beruf bezogen? Was fällt Euch dazu ein? #00:17:06-4#
16	SHP: Die Lernprozesse initiieren und schauen, dass es vollständige Lernprozesse sind - schauen was ist vorhanden und was braucht es und dann überprüfen, ob es wirklich gelernt ist, ob das nun im Rechnen oder

im Lesen ist oder im Verhalten. Aber auch im Verhalten brauche ich häufig noch Unterstützung von Aus- sen, so zum Beispiel die Ergotherapie oder Psychotherapie oder beides, was dann beigeschaltet wird. Oder ähm (...) das sind die drei Bereiche. Oder sich Wissen aneignen, was sind Vorläuferkompetenzen, was sind die Grundkompetenzen, was ist relevant, was muss ich beachten. Und ich muss über das Wissen verfügen wo ich mir das Wissen holen kann. Und gleichzeitig merke ich, es sollte meine Kompetenz sein oder so verstehe ich es, aber manchmal schwimme ich in meinem Berufsalltag oder denke, dies müsste ich wis- sen. Es ist ein Spannungsfeld, von dem was ich denke, ich müsste es wissen und was ich effektiv weiss. Das sind aber wieder Erfahrungswerte...ich bin noch verhältnismässig eine junge Heilpädagogin. Ich denke es kommt Wissen dazu, wo kann ich die Leute hinschicken, die eine Frage haben, wo kann ich selber Unter- stützung holen, Ansprechperson für die Eltern zu sein, das wäre eine Kompetenz, es wäre wünschenswert. Auch sich selber reflektieren zu können und über eigene Prozesse nachzudenken, ist eine Kompetenz. Es gibt Kompetenzen, die auch in anderen Berufsfeldern gefragt sind, so wie kommunizieren, beobachten usw. Es ist auch Typ bedingt was einem besser liegt und was weniger. Es gibt Kinder, die sprechen besser auf mich an und andere weniger, da braucht es die Kompetenz, sich abzugrenzen und auch stehen lassen zu können. #00:21:15-5#

- 17 Ergo: Wir sind in der Ausbildung trainiert worden zu beobachten. Ich habe als Ergo noch einen anderen Blickwinkel, wo ich viel mehr in die Tiefe beobachten kann. Wo man als Lehrperson vielleicht mehr den Gesamtüberblick haben und schauen muss, dass es läuft und funktioniert und schauen wer wo steht. Ich bin wie befreit von der Wissensvermittlung. Dadurch kann ich meinen Ansatz oder meine volle Aufmerk- samkeit auf das Verhalten und auf die Befindlichkeit und auf die Schwingungen dazwischen richten und versuchen auf den Grund zu gehen. Und dann im Lösungen finden, bei allen Problemen, obwohl das je- dem sein Ziel ist. Obwohl bei besonderen Anpassungen, die eine Lehrperson nicht übernehmen kann, habe ich mehr die Möglichkeit z.B. Anpassungshilfen in die Therapie hineinzunehmen. #00:23:28-2#
- 18 Interviewerin: Also Anpassungshilfen sind etwas, was man in der Ausbildung für Ergo's lernt?
- 19 #00:23:19-2#
- 20 Ergo: Ja oder in den Weiterbildungen, wo man sich dann spezialisiert. Bei uns in der Ausbildung ist es sehr breit auf fünf Gebiete ausgerichtet und die Pädiatrie ist eigentlich ein sehr kleiner Bereich. Deshalb spezia- lisiert man sich in den Weiterbildungen. Aber zu den Kompetenzen, glaube ich - also es ist in allen Berufen wichtig, aber ich finde das Vertrauen und die Beziehung zum Kind muss sehr harmonisch sein. Gerade wo Kinder Schwächen zulassen, auch mal weinen, also die ganze Thematik, wo man ein Kind einfach so, wie es ist vor sich hat. Manchmal wenn sie sich am Boden fühlen und man das Kind dann wieder dort heraus- holen muss. Oder den Eltern so zu begegnen, dass man sie nicht verurteilt - so dass sich die Eltern auch öffnen können. Aber nicht jede Ergo oder jeder Lehrerin ist gleich, es ist auch der Charakter jeder Person. Und Behandlungsansätze definieren, Ziele formulieren, evaluieren, das hat man in jedem Berufsfeld, die Art wie man das macht. #00:25:05-0#
- 21 Interviewerin: Gehört dies in die Ergo, dass man Ziele formulieren sollte? #00:25:05-0#
- 22 Ergo: Ja, genau, weil man die Qualität der Therapie messen können muss und es wird eingefordert, was sich verändert hat, damit man dies irgendwie messen kann. Und in unseren Bereichen ist es sehr schwer messbar. In der Handtherapie ist es natürlich einfacher, wenn sich ein Finger besser biegen lässt als zuvor. In unserer Arbeit ist es schwieriger. In der Motorik haben wir Assessments, wo wir Dinge messen und es gibt Tests, so standardisierte Sachen. Und bei den Lehrern gibt es halt diese Lernstanderfassung und dann weiss man wo das Kind steht. #00:26:18-5#
- 23 Interviewerin: Was sind Eure Aufgaben in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnis- sen? #00:26:23-9#
- 24 Ergo: Die Elternarbeit ist eine Aufgabe von mir, obwohl dies natürlich auch eine Aufgabe von Ärzten ist. Das Wissen von Lehrperson, welche normale Lehrer sind, dort habe ich das Gefühl, dass die Ideenvielfalt fehlt (...) die Lehrer aufklären und zusammen Lösungen finden, ist eine Aufgabe. (...) Und da kommt es auch darauf an, wie gross das Wissen einer Lehrperson ist und in wie weit sie bereit ist, sich darauf einzu- lassen, oder ob noch eine Heilpädagogin involviert ist. Ich gebe gerne Tipps. Ich muss mehr dafür kämp- fen, zu Informationen von der Schule zu kommen - dort muss ich aktiver werden, weil die Lehrpersonen sonst schon viel haben. Das ist manchmal schwierig, keine Belastung zu sein und nicht zusätzliche Arbeit zu verursachen und doch ist es eigentlich so wichtig. Grundsätzlich alles was schulisch ist, ist Koordination der Lehrperson. Was ich schwierig finde, wenn man mit der Schule wie in meinem Fall eng zusammenar- beitet, was ist die Rolle der Lehrpersonen und was ist meine. Gewisse Informationen, die ich von einer Mutter habe und die Schule dies vielleicht nicht hat und umgekehrt. Dass am Schluss die Transparenz da ist - dies hat schon zu Schwierigkeiten und Rollenkonflikten geführt. Weil ich so autonom und nicht an die Schule angekoppelt bin, kann ich mir eigentlich jegliche Informationen holen, die ich will, wenn mir die

	Eltern Auskunft geben. Und auch den Spagat zwischen den Eltern und der Schule zu machen, wenn es Schwierigkeiten gibt, das ist dann ein Rollenkonflikt. #00:31:20-6#
25	Interviewerin: Gehört es zu deiner Aufgabe mit einzelnen Kindern oder auch mit Gruppen zu arbeiten?
26	Ergo: Also momentan arbeite ich nur mit Zweiergruppen, dies ist momentan das höchste. Aber dort wo ich sonst als Ergo gearbeitet habe, dort hatten wir grössere Gruppen von bis zu sechs Kindern gehabt, die Sozialkompetenzgruppen, die zum Teil auch von Psychologen angeboten werden. #00:32:00-4#
27	Interviewerin: Gehört es auch zu deinen Aufgaben, das Kind in der Klasse zu unterstützen oder eher nicht? #00:32:03-5#
28	Ergo: Es variiert je nach Kind. Momentan haben wir es so gehandhabt, dass ich am Montag und Freitag jeweils eine halbe Stunde in jeder Klasse bin. Hier ist die Schwierigkeit, sich abzugrenzen. Grundsätzlich sitze ich nicht da und mache mit den Kindern das Einmaleins, sondern es geht darum, dass ich mit den Kindern bespreche, wie sie lernen können und was ihre Lernstrategien sind. Oder Kinder die frustriert sind, weil sie nichts speichern können. Ich setze dort an, wie ist meine Lernstrategie - dann erarbeiten wir ein Spiel, überlegen mit wem es dies üben kann und ich komme wieder vorbei und evaluiere dies. Ich bin nicht dabei um einfach zu rechnen, weil das Schulische gehört nicht mehr in mein Gebiet. #00:33:11-4#
29	SHP: Meine Aufgabe ist eine Lernatmosphäre zu schaffen, sie zu fördern, Lernangebote zu machen. Ich habe die einzelnen Kinder bei mir in der Klasse und schaue, wo macht es Sinn, dass sie zusammenarbeiten und wo ist es sinnvoller, dass sie individuell arbeiten. Dann gehört dazu, Lernberichte zu schreiben, Standortgespräche zu führen, einzuladen... #00:00:06-0#
30	Ergo: Ich sehe es auch als meine Aufgabe, den Eltern oder den Schülern den Rücken zu stärken, auch bezüglich schulischer Schwierigkeiten. Manchmal entsteht auch dort ein Rollenkonflikt. Grundsätzlich ist bei mir die Familie der Auftraggeber. Die Eltern gelangen an mich und das bedeutet, in erster Linie haben eigentlich die Bedürfnisse der Familie Priorität. Und dies ist ein schwieriger Punkt, wenn man so nah mit der Schule arbeitet wie ich. Wenn man merkt, dass es Schwierigkeiten gibt, dass man gegenüber den Lehrern loyal ist, weil man auch ein Team mit der Schule ist. Aber in meinem Fall ist es sehr speziell. Ist eine Ergo-therapeutin irgendwo extern, kämpft diese in erster Linie für die Familie und das Kind, also sie nimmt Partei ein für das Kind und die Familie. Und in meiner Arbeit ist es durchaus schwieriger, weil man so nahe ist mit der Schule. Aber mit anderen Ergotherapiepraxen ist das wohl weniger schwierig, weil es klarer ist, die Ergotherapie gehört zur Familie. #00:01:33-7#
31	Interviewerin: Wie organisiert Ihr den Austausch zwischen Ergo's und SHP's bei der Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen? #00:01:58-6#
32	Zum Beispiel hast du ja genannt, dass du in die Klasse gehst. #00:02:34-2#
33	Ergo: Stimmt, wobei man dort nicht den Austausch zwischen Lehrer und Ergotherapeut hat- es ist für mich spannend, den Einblick in den Schulalltag zu bekommen, weil die Situation dann eine andere ist als einzeln, es ist die Realität im Schulalltag. Daher ist es wichtig, dass wir in den Schulalltag gehen und das Kind auch dort erleben. Das Kind mit einer Aufmerksamkeitsschwierigkeit ist im Einzelnen anders als im Klassenverband, da ist der Transfer wichtig. Aber diese Zusammenarbeit hat sich auch entwickelt. Grundsätzlich ist vieles zwischen Tür und Angel oder zwischendurch, was dann qualitativ nicht immer das Beste ist. Ich notiere mir gerne Dinge und sitze gerne in Ruhe hin. So ist die Idee entstanden, dass Ergo und Lehrpersonen sich treffen, das kann ein Mal im Monat sein, wo man dann gemeinsame Kinder besprechen kann. Von der Seite Schule, gibt es die Gefässe von Supervisionen, wo ein Kinderarzt an die Schule kommt, wo die Heilpädagogen dabei sind und wir als Therapeuten dabei sein können. Und dann gibt es einen Konvent am Donnerstag für die Kleinklassen, wo wir dazu kommen können. Die Schwierigkeit ist immer, weil wir medizinisch ... über das Medizinische, also über das Gesundheitswesen angehängt sind, können wir allen Aufwand, den wir haben nur spezifisch für das jeweilige Kind abrechnen. Das macht es schwierig, wenn wir an einen Konvent gehen oder an eine Supervision. Wir können nur abrechnen, wenn wir dies für ein gewisses Kind machen und sonst nicht. Daher ist es für mich besser, je konzentrierter etwas ist (...) wenn ich mit der Lehrperson genau ein Kind durchbesprechen kann, wo ich weiss, fünf Minuten brauche ich für dieses und dann fünf Minuten für etwas Anderes. Dies ist einfacher als ein Gesamttreffen, wo auch Kinder besprochen werden, die nicht in der Ergotherapie sind. Daher ist es wichtig, dass man das individuelle Gefäss zwischen Lehrperson und Therapeuten auch hat. Es macht es einfacher, je mehr Kinder, die man gemeinsam hat und wahrscheinlich auch für die Lehrperson, desto weniger Ansprechpersonen man hat. Wenn jedes Kind noch einen Psychotherapeuten/eine Psychotherapeutin und eine Ergo hat und man alles koordinieren muss, kann ich mir vorstellen, dass dies anstrengend ist. (Preinterview: 33 - 33)
34	Interviewerin: Und wie kommuniziert Ihr? #00:05:49-2#

35	Ergo: Über E-Mail oder WhatsApp. Und natürlich an den Standortgesprächen, die eigentlich alle halbe Jahre sind. Das ist dort, wo man die Ziele auch vereinbart und schaut, wem welcher Aufgabenbereich gehört. Das finde ich sehr wertvoll und finde, als Ergo sollte man an jedem Standortgespräch dabei sein. #00:06:35-1#
36	Interviewerin: Zeigen sich Auswirkungen Eurer Zusammenarbeit? #00:06:51-8#
37	Ergo: Ich finde es schwierig. Eigentlich finde ich, die Transparenz oder das Miteinander müsste noch mehr sein, damit es wirklich Frucht trägt, das ist meine Meinung. Also zum Beispiel ein Kind aus der Kleinklasse, der wollte nie eine Pause machen, weil er sonst Stress hatte und Angst, etwas zu verpassen. Dann haben wir gemeinsam abgemacht, dass es Minipausen gibt, wo wir bestimmten: „jetzt machst du eine Pause“. Weil wir den Eindruck hatten, dass dies wichtig ist, weil das Kind es für sich selber nicht handhaben konnte. Dann habe ich dies mit ihm erarbeitet, dann ging es in den Schulalltag über, die Lehrerin wusste, worum es ging und dann bringt etwas wirklich eine Frucht und klappt auch. Aber die Kommunikation muss gut sein, es muss so ein guter Austausch sein, diese Dinge müssen gut fließen und dies ist nicht immer einfach. Gewisse Dinge, die man anpasst oder mit dem Kind erarbeitet, da merkt man dann, es funktioniert mal nicht oder man muss es nochmals anpassen, das ist sehr aufwendig. Aber am Schluss ist es das, was eine Verbesserung bringen kann und man muss es versuchen. #00:08:11-0#
38	SHP: Zum Beispiel ist es hilfreich, wenn ich der Ergo sagen kann, wir haben diesen und jenen Event. Zum Beispiel macht jedes Kind einen Beitrag für den Adventskalender. Und dann kann ich die Ergo informieren. Und sie erarbeitet dies mit dem Kind oder übt etwas und das Kind hat dann ein Erfolgserlebnis, weil es dies sonst nicht alleine könnte. Und ich sehe, es hat etwas bewirkt, es ist gut angekommen, die Klasse hatte Freude daran und das Kind hatte eine positive Bestätigung erhalten dadurch. Das sind diese Dinge, welche ich dann sehe. Oder wo ein Kind etwas von der Ergotherapeutin besser annehmen kann als von mir, weil es vielleicht eine andere Beziehung zu ihr hat. #00:09:55-4#
39	Interviewer: Und du siehst auch eine Veränderung bei den Kindern, wenn eine Zusammenarbeit stattfindet? #00:09:55-4#
40	SHP: Für mich ist es schwierig zu sagen, weil ich neu da bin und noch nie so eng mit einer Ergotherapeutin gearbeitet habe. Ich kenne es vom Standortgespräch früher, dort war es so, sie verfolgen ihre Ziele und wir verfolgen unsere Ziele und es ist schön zu hören, an welchen Zielen die anderen arbeiten. Aber ich sehe hier nicht so stark den Zusammenhang. Und hier ist es eher so, dass ich sehe, ach so hier geht es um konkrete Lernstrategien. Das wäre auch eine Aufgabe von mir, aber sie (Ergotherapeutin und Kind) können es nochmals in Ruhe anschauen oder haben mehr Hilfsmittel. Und so sehe ich dann ach so, das Kind hat diese Kartei und es wäre wichtig, dass ich dies in den Plan hineinnehme. Ich habe die Schwierigkeit, dies alles im Kopf zu behalten und eine Zwischenevaluation zu machen. Oder zu wissen, wessen Aufgabe es ist, dies anzuschauen oder zu wissen, welcher Aspekt ist dazu gekommen. Und da kann ein Austausch bestimmt Sinn machen - es sind manchmal kleine Details, wie man ein Kind sieht oder wie es denkt oder noch etwas was hinzukommt, was man zuvor nicht beachtet hätte. Es ist verwoben, auch wenn sich Dinge zu Hause ändern, wenn ein Kind plötzlich mit den öffentlichen ÖV kommt und einen riesen Erfolg hat und zuvor hat man diskutiert, wie könnt man es aufgleisen. Und das finde ich das Frustrierende, man verwendet so viel Zeit, um zu überdenken wie man etwas aufgleisen kann und dann geht es oder man merkt, es ist nicht umsetzbar. Und dann finde ich, es hat mir nicht viel gebracht, es hat dem Kind nicht viel gebracht oder hat dem Gesamten nicht viel gebracht und das ist einfach frustrierend. Es war Arbeit für die Fühse. Daher wäre für mich die Frage, wie könnte man vieles noch mehr aus dem Alltag heraus machen. Es ist alles sehr dynamisch und man müsste mehr Konstanz haben um wirklich handeln zu können oder etwas zu erarbeiten, was sich auch im Grossen bewährt. Und ich glaube das ist das, was ich herausfordernd finde. Hier habe ich selber für mich noch nicht die Antwort gefunden. #00:12:57-6#
41	Interviewer: Habt ihr das Gefühl auch für die Eltern ändert sich etwas, wenn ihr zusammenarbeitet? #00:12:59-6#
42	Ergo: Für die Eltern ist es sehr wichtig, dass sie merken, dass wir miteinander reden. Oder wenn wir telefonieren fragen sie mich, ob ich informiert bin. Oder wenn ich sagen muss, dass ich nicht informiert bin, kommt das auch sehr schlecht an. Also ich denke, es ist wichtig, dass sie merken unsere Zusammenarbeit ist gut. Und das was du sagst, das Dynamische macht es schwierig, die Konstanz beizubehalten und gerade wenn es Wechsel gibt (...) eine solche Zusammenarbeit muss entstehen und ist auch ein Prozess über mehrere Monate oder sogar Jahre und bei uns ist es eher ein neueres Modell. #00:14:20-9#
43	Interviewerin: hast du auch das Gefühl, Eltern sind dankbar für eure Zusammenarbeit? #00:14:22-3#
44	SHP: Ich denke je nach dem, wenn man schon an einem Standortgespräch weiss, was der Fokus ist, kann man gewisse Anliegen auch anders anbringen. Oder die Eltern besser abholen und ins Boot holen oder auch mehr berücksichtigen. Und es ist mehr Wissen da, sie haben zwei Personen die einen leicht anderen

	Hintergrund haben, wo sie davon profitieren können. Manchmal gibt es mehr aus dem ergotherapeutischen Bereich eine Lösung und manchmal kann ich aus dem heilpädagogischen Bereich eine Lösung oder einen Rat geben. So kann ich mir vorstellen, dass es etwas bringt. Aber jetzt konkret Zusammenarbeit, habe ich mir aus der Sicht der Eltern noch nicht überlegt. Wenn man als eine Einheit dasteht und dies nach Aussen vertreten kann, dann schafft dies Klarheit und Klarheit schafft in der Regel Sicherheit und stärkt das Vertrauen. Und wenn man das den Eltern mitgeben kann, dann schicken sie ihr Kind auch gerne zu uns oder schafft Wohlbefinden, was wiederum gut für das Lernen ist. #00:16:06-8#
45	Ergo: Ich merke schon in dieser Rolle, wenn ich von den Eltern aus schaue - also gut, es ist sehr unterschiedlich von den Eltern die Beziehung und auch die Beziehung von mir zu den Eltern - aber grundsätzlich, wenn sie wissen ich bin dabei an einem Gespräch, es gibt ihnen Sicherheit, wenn sie wissen, die ist auch noch dabei. Z.B. wissen sie, ich spreche ein Thema an, wo eine Mutter nicht ständig immer nachhaken möchte oder dann die blöde Mutter sein möchte, wenn sie etwas anspricht. Das ist für viele schon noch entlastend, weil ich sage, ich bin manchmal wie ein Anwalt der auch mitkommt und für das Recht schaut oder schaut, dass es dem Kind wohl ist. #00:16:42-8#
46	#00:16:44-4#
47	Interviewer: Ist dies auch eine deiner Rollen? Ist es eine Rolle der Ergotherapie auch Gesundheitsanwältin zu sein? #00:16:50-1#
48	Ergo: „lacht“ Gesundheitsanwältin (...) ja ist noch schwierig, Gesundheit... also mir geht es um das Wohl des Kindes. Und dass man manchmal auch das Kind schützt, wenn man aus diesem Modell herauschaut, auch nicht immer versucht am Kind herumzurütteln (...) In der Kleinklasse bei uns schaut man oft, dass man auch die Umwelt und alles Mögliche anpasst aber in der Regelschule sehe ich, dass manchmal viel von den Kindern verlangt wird. Und dann ist es wichtig sich wieder bewusst zu werden, was können wir oder was kann die Umwelt dazu beitragen und... beim Kind, die Realität ist einfach, dass man das Kind nicht immer verändern kann, also man kann es nicht einfach verändern, man muss den Zustand aushalten, dass die Entwicklungsschritte nicht so gehen, wie wir wollen. Wenn die Eltern keine Medikamente wollen, müssen wir es ein Stück weit akzeptieren und schauen, wie kann man das Beste daraus machen. Aber ich denke, da bin ich schon nochmals enger in der Elternarbeit unterwegs. #00:18:23-5#
49	Interviewerin: Wir haben sehr vieles gehört. Zum Thema, mit welchen Kindern Ihr arbeitet. Dann von Euren Rollen, von den Kompetenzen die Ihr habt. Aufgaben und das wichtige Thema Zusammenarbeit und jetzt wäre die Frage, habt ihr sonst etwas, was Ihr gerne sagen möchtet oder denkt, dass es noch nicht erwähnt wurde? #00:18:20-1#
50	Ergo: Was noch spannend ist oder was ich schon viel diskutiert habe - unser Fokus ist nicht Wissensvermittlung aber gerade im Bereich Mathematik gibt es zum Teil Ergotherapeuten, welche mit den Kindern an Mathematik arbeiten - dass man dies wie auch... was ist die Herangehensweise einer Heilpädagogin an ein mathematisches Problem und was ist die Herangehensweise eine Ergotherapeutin... Dass man wie die Unterschiede noch mehr (...) gewisse Dinge zeigen sich.... aber gerade in Bezug auf schulische Fertigkeiten (...) ich sage immer, ich schaffe die Basisfertigkeiten, damit Lernen möglich wird, ich grenze mich wie ab. Ich schaue primär, dass die Konzentration da ist. Die motorische Unruhe versuche ich zu beseitigen und schaue, was kann man mit Gewichtssäckchen machen usw., damit man überhaupt an etwas arbeiten kann. Und dann gibt es im mathematischen Bereich, wo wir auch noch mehr über eine Handlung arbeiten - gerade den Alltagsbezug, wo ich manchmal denke, es geht bei Heilpädagogen oder Lehrern oder in der Schule gern vergessen. Und dies ist unser Ansatz, die Alltagshandlungen. Dann auch sehr praktisch, dann mit Kindern zum Beispiel Masseinheiten umrechnen über das Backen und das Erleben arbeiten. Das ist auch ein grosser Punkt in der Ergo, das Individuelle, wie man das mit dem Kind auch alleine machen kann. Hier merke ich, das wäre vielleicht noch spannend für eine weitere Frage. #00:20:44-6# #00:21:05-0#
51	SHP: Mir ist jetzt gerade nichts mehr eingefallen. #00:21:05-0#
52	Interviewerin: Zum Abschluss noch eine Frage, was wäre ein Traum oder die optimale Schulform, hättet ihr einen Traum oder vielleicht sagt ihr, der Traum wurde schon verwirklicht, so wie es ist, ist es gut. #00:21:16-6#
53	Ergo: Für mich als Ergotherapeutin, so wie wir hier arbeiten, ist es schon sehr, sehr gut. Praxen die sonst noch ausserhalb sind, dort ist das Ganze noch viel schwieriger. Und deshalb denke ich, ich habe ein paar Ansprechpersonen innerhalb dieser Schule und dann natürlich noch externe von anderen Schulen aber ich denke, dies hätte extrem Potenzial. Aber ich denke, die Regelmässigkeit müsste noch zunehmen, dass man die Gespräche auch regelmässig macht und noch mehr voneinander weiss, was der andere macht oder was sind Massnahmen, die man in der Schule ergreift. Hier finde ich, es ist wichtig, dass ich informiert bin, dass Massnahmen getroffen werden. Es kann schon noch sein, dass es Lücken gibt und die Kommunikation nicht überall super fliesst. Ich denke, wenn wir einen regelmässigen Austausch hätten alle

	zwei bis drei Wochen (...) und dass man halt sagt, jede Lehrperson hätte ihre Ergotherapeutin, wo es nicht so kompliziert wäre wie jetzt, wo man immer mehr Ansprechpersonen hat. #00:22:55-6#
54	Interviewerin: Also du meinst jede Lehrperson oder jede SHP hätte maximal eine Ergo, mit der sie zusammenarbeitet? #00:22:55-6#
55	Ergo: Ja, zum Beispiel so. Ja, die Chance für mich ist viel grösser, je mehr Kinder ich in einer Klasse habe. Dann kann ich eine halbe Stunde oder eine Stunde in eine Klasse gehen und kann für sehr Viele etwas mitnehmen oder einen Input geben. Wenn eine Ergotherapeutin an der Regelschule auf Schulbesuche geht, sieht sie einen Bruchteil in zwei Lektionen (...) das ist auch nicht kosteneffizient. Das Modell, wie wir es haben, hat Potenzial noch ausgearbeitet zu werden. #00:23:58-0#
56	Interviewerin: Gibt es auch für dich als SHP einen Traum? #00:24:00-8#
57	SHP: Ich denke man muss das Schulsystem überdenken, die Praxisnähe (...) es gibt Kinder, welche zu Hause beschult werden, wo alles sehr praxisorientiert läuft, wo wieder mehr über das Handeln gelernt wird. Ich merke, manchmal weiss ich gar nicht wo anfangen. Die Kinder kommen schon ins Schulzimmer „gespickt“ und wenn man sie etwas auspackt dann „spickt“ es auch (...) ich weiss gar nicht, wie ich an den Punkt komme, nur noch handlungsorientiert zu arbeiten und dies alles mitgeben zu können. Es wäre für mich spannend in die Ergotherapie reinschauen zu können und zu sehen, wie man das macht und in dem Sinne auch den engeren Austausch zu pflegen. Aber gleichzeitig auch die Frage, wie müsste man die Schule insgesamt verändern, dass auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen einen Platz haben (...) oder macht Schule heutzutage noch Sinn, wenn vieles so individualisiert ist (...) wo ich nun darüber hinausdenke.

Interview 1

1	Interviewerin: Was verknüpft ihr in Eurer Arbeit mit dem Begriff „besondere Bedürfnisse“?
2	Ergo: Für mich ist es einfach wie ein anderer Name für Kinder die auffallen im Alltag, die Schwierigkeiten haben im Alltag, die vielleicht auch eine Diagnose haben, eine medizinische Diagnose, vielleicht aber auch im Verhalten eine Diagnose haben (...) Und durch das im Alltag anecken, anstossen (...) und auf Unterstützung angewiesen sind. #00:01:09-3#
3	Interviewerin: Und die Diagnose kommt durch den Arzt? #00:01:17-2#
4	Ergo: Die Diagnosestellung wird einheitlich durch die Ärzte gestellt, egal ob Pädiater oder ein Facharzt, inklusive Kinderpsychiater. Wir, weil wir medizinisch-therapeutisch sind, dürfen eigentlich nur auf Auftrag, also über Verordnung durch den Arzt arbeiten, weil man dies auch abrechnen kann. Wenn es nicht über den Arzt läuft sind es Privatzahler, das hat man eigentlich nicht, weil wir in der Leistung der Grundversicherung sind. Wenn wir eine Verordnung haben, müssen wir aber noch eine Kostengutsprache bei der Krankenkasse einholen. Oder wenn es ein Kind ist, welches eine Diagnose hat die über die IV geht, dann müssen wir einen Antrag bei der IV stellen. Und arbeiten können wir dann, wenn die Kostengutsprachen vorliegen. #00:02:15-3# #00:02:15-3#
5	SHP: Ja und bei mir ist es ein bisschen abhängig, die besonderen Bedürfnisse woher man dies anschaut, also einerseits, reden wir von besonderen Bedürfnissen auch als SHP's oder Kindergärtnerinnen, wenn uns das Kind ein bisschen Mühe macht. Wenn sich beim Verhalten oder beim Erreichen der Lernziele (...) wenn es besondere Aufmerksamkeit von uns braucht und zwar oft auch auf der Verhaltensebene oder so emotionale Bedürfnisse (...). Manchmal bin ich mir aber auch nicht so sicher, wie viel kommt vom Kind und wie viel ist unser Alltag und gibt uns einen Mehraufwand, wo wir merken ich müsste viel mehr tun damit überhaupt alles zusammen funktioniert (...) das ist so beides, zwei Seiten. Bei uns hat es auch mit den Lernzielen zu tun, obwohl sie im Kindergarten nicht mal so explizit sind. Wir haben doch gewisse Ansprüche und wenn Kinder... wenn wir merken, Kinder kommen mit dem gewöhnlichen Input, den wir geben nicht zurecht. Daher schaut man dann, was ist los, braucht das Kind mehr eine Erklärung, braucht es weitere Therapien die wir initiieren müssen. Es ist einfach wenn die Lernziele oder die Verhaltensregulierung im Vordergrund steht, ganz grob gesagt. #00:04:21-7#
6	Interviewerin: Dann würde ich zu der nächsten Frage weitergehen. Was habt ihr für Rollen als SHP und Ergo? #00:04:53-0#

7	Ergo: So wie du mir die Frage stellst, verstehe ich es so; meine Rolle ist, das Kind zu fördern, Betreuung, Unterstützung des Kindes und die Rolle die Eltern zu begleiten und zu unterstützen. Fachlich muss ich mich gegenüber dem Arzt und Versicherungen nochmals in eine andere Rolle begeben und meine Arbeit fachlich begründen (...), Argumente liefern, wieso eine Therapie weitergehen soll usw. Und dann habe ich noch die Rolle, wenn ich eine Zusammenarbeit habe mit anderen Fachpersonen, das sind ca. 4 Personen. Die Eltern brauchen nicht immer das gleiche. Es ist unterschiedlich, welche Rolle ich dort einnehme. Die Rolle der Person, die sehr unterstützt und sehr beratend zur Seite steht oder reicht es zwischen Tür und Angel. Und auch beim Kind das gleiche. Es ist nicht immer die gleiche Rolle im Detail. #00:06:22-1#
8	Je nach dem wo das Kind steht, habe ich die Rolle, wo ich das Kind fördere, ich kann aber auch fordern (...). Es kommt sehr auf das Alter der Kinder an, je älter desto mehr ist man evtl. auch ein Coach. Und beim dreijährigen Kind macht man mit, man ist ein Teil des Tuns. #00:07:26-4#
9	SHP: Ich denke bei mir ist die Rolle, ich bin 14 Stunden an der gleichen Klasse (...) ich bin einerseits, immer wieder (...) schauen was brauchen die Kinder, was brauchen ganz viele verschiedene Kinder und schauen was passt gut in den Unterricht (...) in die Unterrichtsthemen, was müssen wir berücksichtigen, wenn wir den Unterricht planen. Ich bin von Anfang an in die Planung involviert (...) im Hinterkopf habe ich „meine“ Deutschkinder oder das Kind, welches wir (die Ergotherapeutin und ich) gemeinsam haben oder andere Kinder mit mehr emotionalen Bedürfnissen (...). Die Klassenlehrpersonen denken auch an diese Kinder und ich denke vielleicht nochmals mehr (...), so dass man auch Angebote hat im Unterricht selber, welche für die Kinder angeboten werden, ohne dass ich individualisieren muss. Das ist der gewöhnliche Unterricht, der differenziert wird für die verschiedenen Kinder, oft auch durch personelle Unterstützung. Dann gibt es noch den Aspekt der ganzen Individualisierung. Gerade bei diesem Kind, welches wir zusammen haben (...) wo muss ich etwas Spezielles für dieses Kind vorbereiten z.B., wenn wir etwas Spezielles machen wie Werkstatt, Wochenplan, beim Aufgaben kreieren übernehme ich den Spezialpart. Ähm, ich würde mich noch nicht als Beraterin bezeichnen, aber oft ist es ein Austausch, wie gehen wir damit um, wo bieten wir etwas Spezielles an, wo bieten wir nichts Spezielles an. Ich habe auch ein Kind mit ISS Status und es ist das erste Kind seit 10 Jahren, das ich erlebe mit diesem Status bereits im Kindergarten. Dort habe ich noch eine Vernetzerrolle. Am Anfang gab es ganz viel Gespräch mit den Eltern, erklären was bedeutet dieser Sonderschulstatus, ein wenig Übersetzungsarbeit bei formellen Angelegenheiten (...) wirklich Ansprechperson, vielleicht um Beruhigung in den ganzen Prozess zu bringen. Zum Teil laufen extrem viele Dinge. Bei diesem Kind mit Operationen und allem, dann redet man darüber und man redet nochmals darüber und zwischendurch wird es wieder ein bisschen ruhiger. Allgemein ist die ganze Diagnostik, ich schaue genauer hin als die Klassenlehrperson und schreibe genauer auf und sammle. Ich schaue, wo steht das Kind wirklich. Ich werde gegen Aussen als SHP angesprochen und wahrgenommen. Das ist einfacher, sonst gibt es oft ein Durcheinander, weil man jemanden anspricht mit dem man gerade am besten auskommt. #00:12:17-1#
10	#00:12:32-7#
11	Interviewerin: Welches sind Eure Kompetenzen in der Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen? #00:12:37-0#
12	Ergo: Ganz einfach und plakativ mit Menschen umgehen können und sich einfühlen können. Es gibt aber auch einen Anteil ein Kind fachlich oder krisenbedingt scannen zu können und mit Assessments und merken, wo kann das Kind selbstständig handeln und wo stösst es an Grenzen. Es braucht etwas von improvisieren können, im Moment mitgehen können. Es gab auch einen Sinneswandel in der Ergotherapie, ich habe die Ausbildung vor 20 Jahren gemacht. Dort hat man sich daran orientiert, was alles nicht geht ähm... und dann wollte man dies alles verbessern. Heute versucht man davon auszugehen, wo das Kind steht und wo hat es Bedürfnisse. Aber natürlich hat man dann auch die Eltern und das Schulsetting mit Bedürfnissen und Erwartungen. Dies muss man unter einen Hut bringen. Oder manchmal auch sagen können, dies und jenes interessiert mich jetzt gerade nicht, ich mache jetzt dasjenige, es bedeutet man muss den Fokus legen können. #00:14:26-3#
13	Interviewerin: Assessments sind Tests, ist das richtig? #00:14:29-9#

- 14 Ergo: Ja, es gibt verschiedene, wie auch in Eurem Bereich, eine riesen Batterie an Assessments. Es gibt auch ganz verschiedene Grundkonzepte, welche man sich nach der Grundausbildung - es ist so eine generalisierte Grundausbildung - aneignen kann. Die Assessments sind unterschiedlich, die einen brauchen einen Kurs oder eine Weiterbildung, damit man sie anwenden darf und andere nicht. Ich versuche, weil ich in einer Praxis arbeite, zu definieren, was ich brauche. Für mich ist ein motorisches Assessment von Bedeutung welches ich mache. Dann gibt es Assessments zur Kompetenz der Selbsteinschätzung des Kindes. Wenn ich sehe, dass ich anstehe, dann kommen die Spezialisierten vor. Dann muss ich Dominanzmangel anschauen oder die visuelle Wahrnehmung. Die Assessments sind zum Teil hoch standardisiert. Ich finde die Handlungskompetenz ist das Kernthema der Ergo aber ob ein Kind handlungsfähig ist kann ich auch in normalen Aktivitäten anschauen, da braucht es nicht unbedingt ein Assessment. Dies nutze ich auch immer wieder und versuche es zu vertreten. #00:16:59-6#
- 15 SHP: Kompetenzen die ich haben sollte (...) als SHP habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, dass man sich im Setting auch zurückhalten kann. Ich habe gemerkt, dass die Zusammenarbeit zwischen IF-Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen oft schief läuft (...) meine Devise ist, ich halte mich zurück und schaue, was brauchen die Lehrpersonen (...), wie kann ich sie entlasten und nicht zusätzlich belasten. Aus dem heraus aber auch Felder neu auf tun (...), wenn das Vertrauen neu da ist. Ich finde, es ist sehr oft eine Kompetenz, sich in den anderen einfühlen zu können, nicht nur emotional, sondern auch aus Sicht der ganzen Arbeitssituation. Und wirklich schauen, wo kann ich etwas beitragen. Damit auch die Lehrer finden, doch es ist toll und ich komme weiter in der Zusammenarbeit mit der SHP. Ich habe gemerkt, es ist eine Kompetenz beim Unterrichtsstil mitgehen zu können, so wie die KLP es macht. Es geht darum, eigene Dinge zurückzustecken und einfach mal gut zu finden, was die KLP macht. Und dann so langsam Knowhow einzubringen. Ich habe gemerkt, dass es eine wichtige Kompetenz ist, dass ich mich in viele Themen einlese. Die Kindergärtnerinnen sagen mir oft: „ich bin nicht so theoretisch“. Und mein Part ist es, dass ich mich schlau mache über gewisse Dinge und diese dann einbringe. Ich kann dann sagen, dies und jenes sagt die Theorie und andere haben es anders ausprobiert. Und dann habe ich bemerkt, es gibt ein miteinander. Ich lese mich ein zu Themen (...). Zwei bis drei Mal hatten wir Kinder wo die Händigkeit nicht klar war und die so Mühe hatten beim Schneiden. Und dann habe ich mich eingelesen. Ich habe mich schlau gemacht und geschaut, was können wir von unserer Seite noch mehr berücksichtigen. Ich habe dann versucht tolle Schneidangebote zu machen. Der theoretische Transfer ist eine Kompetenz, die ich mitbringe. Und ich finde es manchmal schwierig, was braucht es wirklich, wie viel soll ich manchmal auch insistieren. Eine Rolle oder Kompetenz ist, dass ich insistiere (...) dass ich sage: „dieses Kind behandeln wir nicht wie alle anderen, sondern hier und hier geben wir besondere Unterstützung“. Seit ich vor 10 Jahren wieder im KG zu arbeiten angefangen habe, ist ein grosser Entwicklungsprozess geschehen. Nein, es müssen nicht alle Kinder immer gleich spüren, hier und da braucht es wirklich aus bestimmten Gründen eine andere Umgangsform. Und dort braucht es viel Hartnäckigkeit (...) ich habe das Gefühl, weil ich 14 h an der Klasse bin, trage ich die Entscheide mit. Wenn ich sage nein, bei diesem Kind können wir nicht das gleiche verlangen, wie bei den anderen Kindern, dann trage ich das auch mit. Ich habe gemerkt, dass dies sehr viel hilft. #00:23:02-9#
- 16 Interviewerin: Was habt Ihr für Aufgaben oder Kernaufgaben auch nach dem Modell von Steppacher (Ihr dürft diese betrachten) #00:23:13-8#
- 17 Ergo: Ich denke eine ähnliche Aufgabe ist das Erfassen, Planen und Evaluieren können. Es gibt es, dass Kinder für eine Abklärung zu uns kommen. Man muss Rückmeldungen geben können anhand von Berichten oder anhand von Gesprächen mit den Eltern. Es geht auch darum, dass ich mich selber auf dem Laufenden halte, für die Kinder, für die Eltern und für die Zusammenarbeit mit anderen. Ich denke, auch das Thema Kontext gestalten und entwickeln, wäre ein grosses Thema. Dort stösst man an die Grenzen, wenn man in einer schönen Praxis ganz alleine arbeitet. Oder was du antönst, wenn ich irgendwo rein gehe (...) es ist einfacher geworden aber, wenn ich sage, ich komme auf Schulbesuch, dann kommt so die Reaktion, lieber nicht (...). Hier muss ich vermitteln ich will nicht kontrollieren, ich will nicht sagen ihr macht etwas richtig oder falsch, sondern ich muss Arbeit leisten, es geht um das Kind. Ein Kind lebt immer in einem Setting (...) ich bin sehr ein isoliertes Setting und ein geschütztes Setting (...). Aber das Kind bewegt sich in ganz anderen Settings und je mehr ich weiss, was die Bedürfnisse sind, die Fragestellungen, desto mehr kann ich auch mitgehen. Und ich erlebe dies sehr unterschiedlich. Es gibt Kinder, wo ich ganz wenig Zusammenarbeit habe und bei anderen Kindern mehr. Und vor allem im Austausch mit Gesprächen, wo unser gemeinsames Kind dazu gehört. Es gibt aber auch Situationen wo ich integrativ gearbeitet habe. #00:25:51-6#
- 18 Interviewerin: Also du meinst in Regelschulen, dass du bei Lektionen mitarbeiten kannst? #00:26:04-6#
- 19 Ergo: Ich setzte mich da hin auf die Position ich bin dabei und schaue, was es braucht. #00:26:06-3#

20	Interviewerin: Wird das bezahlt? #00:26:13-0#
21	Ergo: Das ist bezahlt also, wenn ich eine Kostengutsprache habe. Ich bin dann manchmal nicht so ganz sicher, ob mir der Weg dorthin auch bezahlt wird oder nicht. Wenn ich ein Kind (...) ob ich ein Kind hier in der Praxis habe oder zu ihm in die Schule gehe (...) ich muss keine Rechenschaft darüber ablegen, wie ich das Kind behandle, das ist mein Entscheid. Beraten ist wichtig, in Bezug auf die Eltern. Auch wenn Fragen kommen vom Schulsetting oder Kitasetting, mache ich das gern. Aber für mich ist es immer der Punkt (...), alles was ich hineingebe müsst ihr im Alltag nochmals erproben. Es gibt nicht eine Lösung und diese ist gut oder schlecht. Es muss auch eine Zusammenarbeit sein mit allen, vom Kind, von den Eltern, vom Schulsetting. Ich muss ganz klar einen medizinischen Bericht erfassen können, mit medizinischen Wörtern, damit der Vertrauensarzt dies gutheisst. Ich muss nach ICF Dinge abliefern, dies ist auch ein Auftrag. Wir haben noch keine vorgeschriebenen Formulare, es gibt auch keine Richtlinie. aber das Ziel des Berufsverbandes ist eigentlich, dass wir immer einheitlicher werden mit solchen Dingen. Ich muss wissen wie ich Berichte verfasse oder mich ausdrücke, damit immer mehr Leute verstehen, wovon wir eigentlich reden. Es nützt ja nichts, wenn ich mit Fachwörtern um mich werfe, wenn niemand weiss wovon ich rede. Die ICF kommt der Ergo entgegen im Sinn von, eigentlich ist es ja die Handlungskompetenz, das A und O für uns, für mich. Daher kommt ICF uns entgegen, mehr als wenn ich nur medizinische Wörter benutze. #00:29:23-3# #00:29:23-3#
22	SHP: Ich gehe natürlich vom Schulsetting aus, einerseits sollen die Kinder bestehen aber natürlich auch die ganze Laufbahn (...) bereits im Kindergarten denken wir an die Schule und was es bedeutet (...) der integrative Unterricht ist ganz wichtig und mit dem auch der ganze Förderprozess, obwohl ich diesen sicher nicht so differenziert mache wie an der Hfh aber im groben Modus. #00:29:52-7#
23	Aber bei diesem Kind, dass wir gemeinsam haben (SHP - Ergo) muss man auch Abstriche machen. Ich gehe fest vom Kind aus, auch wenn ich evtl. noch tausend Dinge fördern könnte. Das sind so meine Aufgaben. Zum Thema Kontext; im Schulhaus kommen die Lehrpersonen, wo das Mädchen nächstes Jahr hinkommt, auf mich zu. Wie machen wir dies, wie machen wir es mit dem Schnuppertag, wenn sie das erste Mal in die 1. Klasse schauen geht, braucht es etwas extra, immer wieder solche Dinge anschauen. #00:31:23-0#
24	Interviewerin: Also dort berätst du die Leute? #00:31:23-0#
25	SHP: Fördern und integrativer Unterricht machen (...) alles ist nicht möglich gewesen. Man schaut auch, was will das Kind, für dieses Kind war es ganz wichtig, so zu sein wie alle anderen (...) und dann ist halt die Integration viel wichtiger, da nehme ich diese Kind nicht nochmals auch der Klasse raus, wenn sie schon in der Logo und in der Ergo herausgenommen wird.
26	Ich find Ja (...) als mehr im Sinn von zusammen denken, Erfahrungen berichten usw. #00:31:42-7#
27	Interviewerin: Wie organisiert ihr eure Zusammenarbeit? #00:32:14-6#
28	Die grossen Gespräche, Kindergartenbesuch, Austausch (...) dort sind wir mal zusammengesessen (...) #00:32:33-2#
29	Interviewerin: Beim grossen Gespräch handelt es sich um das Standortgespräch? #00:32:38-0#
30	Ergo: Nein, das grosse Gespräch mit allen, also der runde Tisch #00:32:47-9#
31	SHP: Aber du warst einmal im Kindergarten und hast eine Stunde beobachtet und danach sind wir zusammengesessen und haben die Stunde besprochen und allgemeine Fragen. #00:32:59-4#
32	Ergo: So konnte ich verschiedene Themen mitnehmen (...) auch E-Mail haben wir gebraucht aber dies nicht jede Woche (...) #00:33:09-4#
33	Und von mir kommt dazu von der SKB hat es auch noch Ergotherapeutinnen, wo die Esssituation im Hort so aktuell war nach der Operation, bin ich gerade zufälligerweise dort gewesen und habe noch Input erhalten. Aber ich wusste, dass ich auch eine E-Mail senden könnte, wenn ich Fragen hab. Eigentlich haben wir nicht so extrem viel Zusammenarbeit und doch weiss man, dass man immer nachfragen könnte. #00:33:48-3#
34	Interviewerin: Was sind Gelingensbedingungen für eine Zusammenarbeit? #00:33:48-3#

- 35 Ergo: Ich weiss nicht ob es etwas gibt, wo man sagen könnte, das macht es aus, damit es gelingt. Ich finde, es kommt immer sehr darauf an, was ist der Bedarf. Bei diesem Kind, welches wir gemeinsam haben, sind so viele Leute involviert, dass ich von mir aus nicht das Gefühl habe, es ist der Bedarf da, dass ich ganz nahe an die Schule heranrücke. Ich darf eigentlich mit diesem Kind in diesem Kämmerchen arbeiten und dich wichtigen Dinge, wo Schnittstellen sind, diese Kommunikation die funktioniert. Aber wenn ein Bedarf ist, wo ich merke, es ist auch eine Not da, dann ist es vielleicht wirklich sinnvoll, ich rücke ganz nahe an die Schule, bis ich in der Schule bin. Ich glaube aber nicht, dass es etwas gibt, was ich sagen könnte, dies macht es gelingend. Es hängt vom Bedarf ab. Und sicherlich, wenn ein Bedarf da ist, auf die Offenheit und den Willen zur Zusammenarbeit. Obwohl die Situation dann so ist, dass ich meine Rolle oder Aufgabe so leben soll, damit sich niemand bedrängt fühlt und nicht korrigiere (...) mich soll man nicht wahrnehmen als jemand der kommt und mit dem Zeigefinger (...), sondern mehr so, ich bin da, wenn ein Bedarf da ist, ich biete das an, was ich mitbringe. #00:35:33-0#
- 36 SHP: Für mich ist eine Gelingensbedingung, dass man den Eltern vermitteln kann, dass man in der Zusammenarbeit ist und am gleichen Strick zieht. Dass man nicht gespalten wird durch die Eltern. Ist auch für die Eltern sehr wichtig zu merken. Zum Beispiel bei diesem Kind, unsere Einstellung gegenüber dem Schreibprozess, habe ich mit dir abgesprochen. Das ist noch wichtig. Dass man mal sagt, wir wollen mal so vorgehen und das andere kann man noch diskutieren. Ich finde wichtig, dass man etwa das gleiche vertreten kann. Immer mit dem Wissen, dass es Unterschiedlichkeiten gibt. Aber die Eltern spüren dies. #00:36:33-4#
- 37 Interviewerin: Und das Kind, spürt es dies auch? #00:36:33-4#
- 38 (...) SHP: doch ja #00:36:46-2#
- 39 Ergo: Sie bekommt mit, dass wir einander hören oder auch wenn die Logo findet, sag dann der Ergo einen Gruss, solche Dinge denke ich, das macht es schon aus. Sie merkt, die haben Kontakt miteinander und sogar einen guten Kontakt. Aber dies ist ja auch sehr verschieden. #00:37:19-6#
- 40 Ein Beispiel ist, ich habe einem Kind, welches eine Zerebralparese hat, etwas abgegeben damit es besser sitzen kann. Und das habe ich hier erprobt und in die Schule gegeben. Und er hat es dort immer wieder so gedreht, dass er es nicht brauchen musste. Da habe ich gefunden, so geht dies nicht, ich komme jetzt in die Schule. Dann sind wir und seine Hauptlehrer, seine Heilpädagogin und ich nochmals mit dem Kind zusammengesessen und ich habe aufgezeigt, das wäre dies, was du brauchen müsstest und wir alle wollen dasselbe. Manchmal braucht es diese Nähe und manchmal nicht. #00:38:04-3#
- 41 Welchen Beitrag leistet ihr bei der Inklusion? #00:39:13-9#
- 42 Ergo: Das, was am meisten dazu beiträgt wie du es erwähnt hast (an SHP gerichtet), dass wir alle am gleichen Strick ziehen. Mit diesem Kind wo wir daran arbeiten, dass wir alle ungefähr die gleiche Vorstellung haben, wie es aussehen soll. #00:39:25-8#
- 43 Interviewerin: Dies bedeutet für Euch nicht, dass man alles genau gleich handhaben muss? #00:39:25-8#
- 44 Ergo: Dies ist ja sehr unterschiedlich. Aber gehen wir mal von einer Grundhaltung aus und von einer Grundidee, wo alle die gleiche haben und dann teilen wir die Aufgaben vielleicht auf. Und manchmal merkt man, wir müssen auch bei den Aufgaben alle am gleichen arbeiten. Die Idealvorstellung von Inklusion ist ein grosses Thema. Wir kommen ja alle aus einem medizinischen Bereich, ich arbeite in der Pädiatrie, wo ich an diese Schnittstellen komme mit dem Setting zu Hause, in der Schule, im KG (...) wirklich einen Beitrag leisten könnten wir am besten und nur, wenn wir auch dort wären. Aber dann ist es eine ganz grosse Frage, wer macht dann was. #00:40:32-1#

45	SHP: Für mich lässt es sich ein Stückweit auch gar nicht steuern (...) für mich ist im Fall dieses Mädchens, das wir gemeinsam haben, vor allem der Umgang mit der Behinderung und was ich denke, was ich geleistet habe und die Klassenlehrerin. Und die Schulleiterin, sie hat den Eltern wirklich sehr viel Raum gegeben. Dies habe ich von der Schulleiterin sehr gut gefunden. Ich habe gemerkt, es lohnt sich wirklich, zuzuhören und nochmals darüber reden und nochmals an der Haltung und am Verständnis feilen. Ich glaube, die Eltern müssen ganz stark in den Inklusionsprozess einbezogen werden. Und dann wird es auch wieder ruhig, dann merkt man, nun können die Eltern wieder ihrer Arbeit nachgehen (...) nun ist Ruhe eingekehrt, wo andere Dinge möglich sind. Und dann gibt es Zeiten, wo man merkt nun wird daran gearbeitet, jetzt kann der Bereich nicht verlassen werden von den Eltern. Und es ist wichtig, wirklich präsent zu sein, wenn wieder Fragen aufkommen. Und dasselbe von den anderen Kindern (die Fragen der anderen Kinder aufnehmen), auch wenn der Schulübertritt kommt und neue Kinder, dann muss man wieder genau die gleichen Fragen aufnehmen, von neuem. #00:42:39-0#
46	Interviewerin: Also auch mit dem Umfeld des Kindes arbeiten? #00:42:39-6#
47	SHP: Ich finde es ist nicht rezeptartig, ich würde mehr sagen, die Bereitschaft immer wieder da zu sein. Auch Schmerz, (...) also in meinem Setting, aber bei dir sicher auch (an Ergo gerichtet). Auch sagen, es ist schmerzvoll, es ist schwierig auf dem Pausenplatz, das Kind wird angeschaut, es leidet darunter (...), aber es hat viel mit dem zu tun, dass man es auch nicht zu fest rationalisiert das Leben. Es ist so der Beitrag, mitschwingen und mitgehen, gar nicht so theoretisch. #00:43:42-6#
48	Interviewerin: #00:43:48-8#
49	Wollt Ihr noch etwas sagen, was Euch besonders wichtig ist? #00:44:33-4#
50	(...) Ergo: Wenn man nicht an Zeit und Geld gebunden wäre, dann fände ich es schon spannend, wenn es Zeiten oder Gefässe gäbe, die institutionalisiert sind, die aber auch in den Berufsalltag integriert sind. Wo man austauschen könnte und wahrnehmen könnte, welche Kompetenzen wer und wo hat. Wir versuchen den Aufwand des Austausches zu machen. Ihr habt ein grosses Setting, wo ihr drin seid, wo ihr oft da und dort an eine Sitzung müsst. Ich habe hier meine Therapiekinder und habe auch Grenzen, wo ich noch Zeit habe. Und hier müsste man näher rücken auch räumlich. #00:46:18-4#
51	SHP: Für mich wäre es noch, wo ich wirklich profitieren könnte, wenn ich sehe, was machst du mit diesem Mädchen, ich könnte profitieren - es ist ein Wissensgebiet, wo ich wenig Ahnung habe (...). Ich lerne extrem gerne, wenn es gerade „by doing“ ist. Aber ich denke, das müsste für das Mädchen stimmen, müsste für dich stimmen und die Eltern wären in diesem Fall bestimmt einverstanden. Ich denke, dies wäre spannend. Dass man in andere Fachgebiete reinschauen könnte. Aber ich muss sagen, ich hätte auch Stunden dafür. In meinem Berufsauftrag habe ich Stunden für Zusammenarbeit, (...) im Prinzip wäre ich bezahlt. #00:47:30-5#
52	Ergo: Bei mir ist es so, dass ich Zeit am „Klienten“ habe und die wird anders berechnet als die Zeit, die ich vorbereite. Ein Kindergartenbesuch liegt drin und ich kann das aufschreiben, aber wenn jede Woche stehen würde Hospitation, dann wird die Kasse reagieren. Austausch mit anderen kann ich als Vor- und Nachbereitungszeit aufschreiben aber ich kann das nicht überstrapazieren. Wenn ich jede Woche für ein Kind eine Stunde für Vor- und Nachbereitung aufschreiben würde, würden die finden, das zahlen wir nicht.

Interview 2

1	Interviewerin: Was verknüpft ihr in eurer Arbeit mit dem Begriff „besondere Bedürfnisse? Welche Kinder kommen zu Euch?
2	SHP: Für mich sind besondere Bedürfnisse (...) also jeder von uns hat ja ein bisschen besondere Bedürfnisse (...) aber die Kinder, die ich unterstütze haben häufig Verhaltensauffälligkeiten. Kinder, welche ich begleitet habe, die noch zusätzlich Ergo hatten, hatten entweder ein ADHS oder ein ASS. In Zukunft, im neuen Schuljahr habe ich ein Kind mit Trisomie 21, das hatte ich noch nie, ist dann aber im Rahmen von Verhaltensauffälligkeiten.

3	Ergo: Ich habe auch Kinder mit ADHS-Spektrum und ASS. Besondere Bedürfnisse bei diesen Kindern sind eigentlich, dass sie immer mehr leisten müssen und oft das Bedürfnis nach mehr Ruhe, mehr Zeit, mehr Verständnis haben. Oder ein Bedürfnis in Bezug auf Umweltfaktoren ist einen reizarmen Raum zu haben, wo sie eine Ecke haben. Es ist auch wichtig für diese Kinder, dass sie lernen mitzuteilen, welche Bedürfnisse sie haben und sich nicht immer anpassen müssen.
4	Interviewerin: Mir ist gerade noch eingefallen, hat sich etwas verändert im Vergleich zu früher, betreffend die Kinder, die zu euch kommen?
5	SHP: Das kann ich nicht so genau sagen, weil ich noch nicht so lange als SHP arbeite. Ich hatte noch nie jemand mit Integration von Trisomie 21, das ist neu für mich, nur deshalb meinte ich (...) Dann ist mir noch ein Mädchen eingefallen, ein Mädchen das ich begleitet habe, welches Sehschwierigkeiten hatte, auch motorische und eben mit dem Sehen. Dort musste ich auch besonderes begleiten. Aber grundsätzlich sind Verhaltensauffälligkeiten wie ADHS und ASS einfach ein bisschen Normalität. Also ca. 1 Kind pro Klasse hat ein ADHS und ein ASS, das gehört so zum Durchschnitt.
6	Interviewerin: Hat es sich auch in der Ergo verändert, wer zu dir kommt?
7	Ergo: Ja, an dieser Stelle, wo ich arbeite, haben wir kleiner Kinder. Ich habe früher noch mehr Kinder mit Tetralogie und Hemiplegie gehabt. Ich denke die medizinische Versorgung ist besser geworden. Daher haben wir weniger solche Kinder im ambulanten Bereich oder die Kinder werden schneller separiert. Und sonst sind wir klar eine Fachstelle für ADHS geworden, dies hat auf jeden Fall zugenommen diese Thematik. Man fragt sich sowieso, wieso das zu nimmt.
8	Interviewerin: Du hast gesagt, jeder hat ein bisschen besondere Bedürfnisse?
9	SHP: Ja, aber für mich ist es nicht so, dass jeder mit besonderen Bedürfnissen in die Ergo geht. Wir haben auch DAZ-Kinder, die auch besondere Bedürfnisse haben, einfach überall, wo man noch mehr mitdenken muss. Bei jeder Aufgabenstellung, wo man überlegt, wie sie bei den Kindern ankommen wird.
10	Interviewerin: Bei Euch gehen sie in die Ergotherapie und nicht in die Psychomotoriktherapie?
11	SHP: Ja, wir haben vor allem in der Unterstufe (...). Psychomotorik ist bei uns mehr im Kindergarten, und in der 1. und 2. Klasse schicke ich ca. 4 Kinder pro Klasse ins Marburger Konzentrationstraining, zu den Psychomotoriktherapeutinnen. Meistens haben diese Kinder im Kindergarten einmal Psychomotorik gehabt oder waren in der Bewegungslandschaft. Für mich ist Psychomotorik und Ergotherapie eigentlich sehr nah.
12	Ergo: Genau, das ist so. Psychomotorik ist einfach pädagogisch und Ergotherapie ist medizinisch und alle Kinder, die zu uns kommen, müssen eine Diagnose haben, diese wird vom Arzt verschrieben. Aber viele Bereiche decken sich und sind sehr ähnlich mit der Psychomotorik. Aber wir sind wie noch etwas alltagspazifischer, weniger schulisch. Aber ich merke auch, der schulische Teil kommt immer mehr zu uns, wo ich mich frage, ob das wirklich noch unser Bereich ist. Also zum Beispiel das Thema Hausaufgaben. Es ist eine Aktivität im Alltag aber eigentlich ist sie schulisch. Und viele Ergo's sagen, Hausaufgaben geht mich nichts an. Aber bei jedem ADHS-Kind, welches zu mir kommt, ist das Thema Hausaufgaben ein Brennpunkt. Ich mache jetzt eine Weiterbildung zum Thema Hausaufgaben deshalb... es überschneidet sich vieles, aber man muss sich auch abgrenzen können.
13	Interviewerin: Wenn Ihr ein Kind habt, das bei beiden von Euch ist, dann war es zuerst beim Arzt und hat eine Diagnose?
14	Ergo: Ja
15	SHP: Ja, eigentlich sind es immer ISR-Kinder
16	Ergo: Ich habe Kinder mit IF-Status, offizielle und nicht offizielle, ich habe nicht nur ISR Kinder, aber vom Verhalten her sind die Kinder oft ausgeprägter.
17	Interviewerin: Nicht offizielle IF bedeutet, sie erhalten keine IF-Lektionen?
18	Ergo: Ja, es ist schwammiger, es ist noch nicht so klar.... Die Kinder, die keinen offiziellen IF-Status haben, erhalten einfach ein paar IF-Stunden und sind ein bisschen dabei. Es ist nicht so klar definiert, ob sie den IF-Status nun brauchen oder nicht... ich finde dies jeweils ein bisschen unklar. (...) ISR-Kinder haben oft (...), also ADHS muss vor dem neunten Lebensjahr diagnostiziert werden, dann läuft die Finanzierung über die IV und sonst geht es über die Krankenkasse, dann ist es F90.
19	Interviewerin: Was habt Ihr für Rollen in Euren Beruf?

20	SHP: Für mich ist es Lernberatung im Alltag und wenn ich mich in meiner Rolle wohl fühle, ich muss die Rolle umsetzen können (...). Es ist eine stützende Rolle als Begleitung bei den besonderen Bedürfnissen der Kinder und dafür sorgen, dass die Umwelt sich an das Kind anpasst. Es ist wichtig, dass die Umwelt sich ein bisschen an das Kind anpasst. Es sollen nicht alle Seiten an diesem Kind herumreissen, damit es endlich mal etwas macht, sondern die Umwelt muss ein bisschen näherkommen und das Kind abholen. Das ist für mich nicht nachlässig sein, sondern das Kind unterstützen, damit es Schritte machen kann.
21	Ergo: Meine Rolle ist Klienten zentriert. Das bedeutet, das Kind steht im Vordergrund. Den Kindern gegenüber muss ich auch klar unterschiedliche Rollen einnehmen, je nachdem wie es kommt. Einmal fordern, emphatisch unterstützend, aufklärend. Dann habe ich auch die Rolle, dass ich die Eltern berate. Ich berate wie die Eltern Strukturen in den Alltag bringen können und zeige auf, wo sie das Kind in gewissen Situationen überfordern. Und im Bezug zur Lehrperson sage ich, ich bin ein bisschen Experte, auch in Bezug auf ADHS und ich kann Aufklärungsarbeit leisten. Ich erlebe oft, dass das Kind sollte und sollte und sollte (...) und das Kind ist in einer Überforderung, es kann gar nicht alles. Hier muss ich nochmals aufklären, weshalb ist es so schwierig und wie können wir das Kind entlasten. Es geht um eine Entlastung des Kindes, auch innerhalb der Schule und zu Hause im Alltag. Nicht nur das Kind muss gehorchen, ein Stückweit müssen wir schauen, wie wir Erwachsene uns dem Kind etwas anpassen können. Also viel Aufklärung. Auch dem Kind gegenüber, sie wissen gar nicht was sie haben (...) was ist ADHS? Sie haben keine Ahnung, keinen Plan (...) und ihnen erklären weshalb sie kommen.
22	Interviewerin: Wie ist es in Deinem Beruf auch Beratung oder weniger?
23	SHP: Doch teilweise auch Elternberatung oder auch Klassenlehrpersonen im Umgang mit dem Lernen selber, damit alle Kinder auf ihrem Lernstand abgeholt werden können, dort bin ich schon beratend tätig. Und sonst im Unterricht als Unterstützung.
24	Interviewerin: Was sind Eure Kompetenzen in Eurem Beruf?
25	SHP: Die Kompetenzen der Hfh zeigen wirklich das ganze Spektrum. Also auch mit der ganzen Mathematik und dem Deutsch die dazu gehören. Alle Begriffe die da sind, (...) weniger wichtig ist, wenn man nicht so in die Schulentwicklung gehen möchte. Man kann sich auch im eigenen Unterricht oder im Beraten einer Lehrperson entwickeln, (...) da muss man so weit Oben nicht unbedingt Strukturen entwickeln können. Aber ich finde, dieses Modell fasst es sehr gut zusammen. Ich finde es sehr wichtig, dass eine SHP emphatisch ist, ich finde es schwierig, wenn jemand ein wenig fern ist und distanziert ist zu den Kindern und den Weg zu den Kindern nicht so gut finden kann. Ich kenne einen schulischen Heilpädagogen, der eher distanziert ist, ich weiss nicht genau, wie er dies macht. Aber vielleicht findet er einen anderen Zugang zu den Kindern, durch Pläne oder Anweisungen oder Klarheit. Klarheit finde ich schon sehr, sehr wichtig (...).
26	Ergo: Bei mir sind es klar die medizinischen Themen, dass man differenziert anschauen kann, was ist medizinisch wichtig oder auffällig oder geht in eine Auffälligkeit rein, was ist aber auch ganz normal, weil Kinder so sind in einem gewissen Lebensalter. Es muss nicht immer eine Symptomatik sein (...). Dann auch dem Kind gegenüber erklären können, was ist Ergotherapie und mit dem Kind herausfinden, was sind Betätigungen, die dir wichtig sind, was sind wichtige Lebensbereiche, wo du dich verbessern und verändern möchtest. Und dies ist ja nicht immer ganz einfach, dass man mit dem Kind auch Ziele formulieren kann. Das ist etwas, was man sich mit der Zeit und der Berufserfahrung aneignet und entwickelt. Also gerade nach der Ausbildung, weiss man eigentlich vieles noch gar nicht. Oder auch Tests eignet man sich an, wo man anschliessend aussagekräftige Resultate zeigen kann, weshalb eine Indikation weiterhin angezeigt ist oder auch nicht. Oder zum Aufzeigen, was sich verbessert innerhalb von einer Therapie. Mann muss auch dem Kind klar aufzeigen können, vor einem halben Jahr war es noch so und nun hast du dieses und jenes erreicht. Auch Beobachten gehört dazu, oft arbeitet das Kind mal alleine und ich schaue und mache Notizen. (...) Auch Zeit lassen gehört dazu und nicht sagen, wir haben eine Stunde Zeit und müssen dies und jenes erreichen. Es ist wichtig einfach mal Ruhe reinzubringen.
27	SHP: In der Hektik des Alltags geht das vergessen. Auch das verschriftlichen von Beobachtungen, wenn man aufschreibt kann man besser sagen, wann was war und es ist nicht einfach nur Gefühl (...). Es bekommt eine andere Gewichtung. Wenn man dann wirklich sagen kann, ich habe 3 Wochen beobachtet und du hast etwas 7x gemacht, das ist doch viel. Aber wenn man einfach das Gefühl hat, ein Kind hätte oft was getan dabei ist es nur 2-3x vorgekommen, dann hat dies nicht so ein Gewicht. Die Beobachtung ist extrem wichtig. Es kommt nicht so stark darauf an, wie man die Beobachtung festhält, es muss zu einem selber passen und man muss etwas daraus schliessen können.

28	Ergo: und andererseits müssen es auch gezielte Beobachtungen sein. Ich habe zwei Assessments, einer davon heisst MS. Da schaue ich, wie das Kind den Tisch deckt und habe 27 Bereiche die ich beobachte. Ein weiterer Test betrachtet die sozialen Fertigkeiten; dieser heisst ISA. Da macht das Kind ein Spiel mit mir und ich bewerte auch 27 Bereiche. Und wenn ich dann genau weiss, ich schau nur auf dies und jenes (...) und man darf ja sowieso nicht interpretieren, macht man aber im Alltag doch sehr schnell (...). Manchmal denkt man ja, jetzt hat er einfach keine Lust und das stimmt vielleicht gar nicht (...) und deshalb ist es wichtig zwischendurch ganz gezielt zu beobachten...
29	SHP: Das mit der keine Lust oder nicht wollen ist etwas, was ich von ganz vielen Lehrpersonen höre (...) das Kind will einfach nicht und so (...). Beim Lehrplan 21 hat man die Bereiche Können, Wollen, Sollen und nun ist das Wollen noch ein Begriff, den man offiziell aus dem Kind herausholen soll, (...) aber das Wollen müsste aus meiner Sicht vom Kind selbst kommen.
30	Ergo: Intrinsisch
31	SHP: Das ist schwer hinzubringen, aber da muss man eben auf das Kind zugehen und eine Beziehung aufbauen, da kommt das Wollen dann schon. Und auch das Kind verstehen können. Klarheit und Struktur schaffen und Stress wegnehmen. Und ich finde im heutigen Alltag ist einfach immer viel für mich als SHP. Ich finde es nicht einfach, immer überall mitzudenken und es läuft alles auf ganz verschiedenen Ebenen. Und wenn ich mir dies bei einem Kind vorstelle, dass so viel Stress hat, Hausaufgaben, Sport, Planung mit Eltern, verschiedene Dinge die in der Schule anstehen, das ist sehr, sehr viel.
32	SHP: die Koordination ist eine grosse Aufgabe, schulische Standortgespräche, wer muss alles dabei sein, Einladungen verschicken, gemeinsames Datum finden - dieser ganze Bereich ist ein grosser Bereich (...). Dann das Planen der Stunden und das Auswerten der Stunden und die Stunde selber, quasi das Begleiten dieser Kinder, egal ob beraten (...) einfach diese Unterstützung dort.
33	Ergo: Bei uns ist es wie aufgeteilt in motorische Fertigkeiten, wo man wirklich schaut, welchen Aufgabenbereich will das Kind erlernen. Sei dies Velofahren, auf der Schaukel schaukeln, Purzelbäume schlagen. Und es ist wichtig zu schauen, wo die Prioritäten zu setzen sind. Auch ein Prozess, wie die Handlungsplanung ist ein Bereich, den man unterstützt, Aufmerksamkeit, Konzentration (...) und das Soziale. Man schaut, wo brennt es am meisten und wo die Bedürfnisse der Kinder liegen. Und eine Aufgabe im Bezug zur Schule ist ein Transfer zu schaffen. Wie gesagt, die Therapieräume (...), die Kinder kommen gern hier hin, weil es da so tolle Sachen gibt, die es sonst nirgends gibt. Es ist nicht schwierig, dass ein Kind gerne kommt, weil die Räumlichkeiten so toll sind - meine Tochter würde auch gern kommen (...). Aber dann dem Kind erklären, wenn du dies bei mir kannst ist es schön, aber wenn deine Eltern und deine Lehrpersonen dies nicht sehen, dann denken sie, was läuft da in der Ergo. Deshalb ist es wichtig, mit dem Kind zu besprechen, was es für einen Plan hat und wie es etwas erreichen kann. Oder den Eltern erklären, dass ihr Kind wirklich mit dem Sackmesser umgehen kann. Und dann wirklich helfen, dass die Eltern das Vertrauen haben und hier eine Brücke schaffen (...) in den Alltag. Weil Ergotherapie in der Praxis ist schlussendlich kein Teil vom Alltag des Kindes, dort wo es dann wirklich Schwierigkeiten hat. Ich kann die Kinder immer coachen, im richtigen Moment unterstützen, ich bin wohlwollend, nehme mir die Zeit (...) und im Alltag läuft es dann ganz anders. Der Transfer ist meine Aufgabe, aber auch der Teil, den ich am schwierigsten finde, der aber am wichtigsten ist. Dort stosse ich auch in der Zusammenarbeit an Grenzen, es gibt Paradebeispiele, wie mit dir und dem Schulhaus Schwandel, wo ich sagen muss ein Traum (...). Da muss ich nicht gross etwas mitteilen, es läuft einfach und wird so gemacht. Und in anderen Schulhäusern, wo mir schien, dass die Zusammenarbeit gar nicht so erwünscht ist, weil sie das Gefühl haben, sie müssten dann noch mehr tun. Und das ist nicht das Ziel, dass ich möchte, dass SHP's und KLP's mehr machen müssen. Aber ich merke, der Transfer findet schleppend statt.
34	Interviewerin: Wie wird eine Zusammenarbeit organisiert oder wie organisiert Ihr das?
35	SHP: Also wir kommunizieren über E-Mail oder wir gehen auch zueinander auf Besuch.
36	Ergo: Also wir haben das Glück, dass wir so nahe sind. Ich bin in drei Minuten erreichbar und dies macht es sehr viel einfacher. Dann brauchen wir auch E-Mail oder Telefon, kurze Mitteilungen auch über das Mobiltelefon aber dies vor allem mit den Eltern und sonst einfach E-Mail. Und die Standortgespräche, die wir zusammen haben.
37	Interviewerin: Du gehst dann an die schulischen Standortgespräche?

38	Ergo: Ja, wenn das erwünscht ist, ich sage immer, es ist ein Angebot und ich mache dies, wenn es zeitlich möglich ist und da merke ich, es geht am besten, wenn ich dabei bin auch für mich selber. Weil es vor allem auch für mich wichtig ist, dass ich weiss, welches sind die nächsten Ziele und wie kann ich dies in der Ergo aufgreifen. Vielleicht auf eine andere Art, aber für mich bringen diese Gespräche enorm viel.
39	Interviewerin: Die Einladung komme von der Schule?
40	SHP: Ja, die macht die Schulische Heilpädagogin, den Doodle schicke ich allen beteiligten Personen. Oder wir haben am Gespräch alle zusammen ein Datum für das nächste Gespräch festgelegt. Für mich gehört es in den Bereich der Zusammenarbeit. Also alle Personen die mit diesem Kind arbeiten, sollen dabei sein an diesem SSG. Auch wenn das Kind dabei ist, ein Teil der Zeit ist das Kind dabei, dann ist das wichtig und gut auch für das Kind. Auch dass die Kinder sehen, welche Personen miteinander arbeiten und miteinander verknüpft sind. Wir haben ein paar Arbeitsgefässe in der Schule, die nicht so gewinnbringend sind, wo ich manchmal den Eindruck habe, ein pädagogisches Team, welches an einem Kind arbeitet, wäre wichtiger. Aber es wäre schwieriger sich einmal in der Woche oder alle zwei Wochen zu treffen. Denn gerade für dich (an die Ergo gerichtet), du hast ganz viel Kinder, mit denen du arbeitest und das wäre fast unmöglich.
41	Ergo: Ja, andererseits denke ich, wäre dies eben genau das richtige. Ich habe mir überlegt, ich habe das Kind ja eine Stunde pro Woche, das ist nur eine Stunde. Nun auf den Sommer hin überlege ich mir, weniger Kinder zu nehmen und dafür 90 Minuten mit ihnen zu arbeiten, das macht viel mehr Sinn. Und dann würde man auch für die Zusammenarbeit mehr Zeit einplanen. Das ist genau dies, was man mit diesem Transfer schnell erreichen kann. Und solche Standortgespräche sind vor allem ISR Kinder. Da ist eine Frau zuständig und sie koordiniert dies schon. Dort ist es wie vorgegeben, dass es Sinn machen würde, wenn die Therapeutinnen auch dabei sind. Bei uns ist es manchmal so, dass wir wie vergessen gehen, weil wir nicht pädagogisch sind, sondern nur medizinisch.
42	Interviewerin: Das Gefäss und die Zeit für Zusammenarbeit existiert in der Ergo oder macht man das freiwillig bzw. kostenlos?
43	Ergo: Nein, ich kann das abrechnen. Ich habe sogar neue Tarife von der IV, die das gleich behandeln, wie eine Therapie oder Behandlung.
44	SHP: Könnte ich nun - wir haben so ein pädagogisches Team, im Moment ist es ein Lernlandschaftenteam - dann könnten wir dich dazu einladen und dann könntest du nicht nur in deiner Freizeit kommen? Das ist sehr gut zum Wissen. Im Moment wird es neu aufgebaut und wir überlegen uns, dass wir uns mit allen nötigen Personen treffen (...). Da wäre die DAZ und ich. Und dann könntest auch du kommen, vielleicht nicht jedes Mal aber wir hätten doch ein Gefäss, das wäre sehr gut.
45	Ergo: So etwas wäre sehr spannend und es wäre wie ein Rapport - im Kinderhaus haben wir dies so gemacht. Wir waren alle vier Wochen bei der Teamsitzung dabei und haben auch alle Themen mitbekommen (...), ah dies könnte man so und so umsetzen und ich probiere mal dies und jenes aus. Die Kinder merken einfach, dass man zusammenarbeitet. Für sie ist das wichtig zu sehen, die reden miteinander.
46	Interviewerin: Wie ist es für die Eltern, macht es dort auch etwas aus?
47	SHP: Ja, ich denke schon (...)
48	Ergo: Also viele Eltern wünschen auch (...) sind sehr offen, wenn ich nachfrage ob ich den Kontakt aufnehmen darf. Aber es gibt auch Eltern, die nicht wollen, dass der Lehrer etwas mitbekommt, weil das Kind sonst benachteiligt sein könnte (...). Das gibt es auch, dass die Eltern das Gefühl haben, wenn der Lehrer weiss, dass das Kind in die Ergo kommt, dann hat es einen Stempel und dies könnte dann eine Auswirkung auf seine Leistungen haben. Also Ängste auch.
49	Interviewerin: Was sind die Gelingensbedingungen für eine gute Zusammenarbeit?

50	SHP: Ich finde schon, dass es Gefässe braucht. Für mich ist es nun gut zu wissen, dass die Ergo das abrechnen kann und dies bezahlt bekommt. Sonst unter SHP's ist es schnell so, dass man sagt, ich kann doch nicht überall dabei sein (...). Dann denke ich manchmal für Ergo's, die so viele Kinder haben, wäre dies ja unmöglich. Wir haben Gefässe, aber wir könnten diese besser nutzen (...) Und sonst muss man halt für alle ein bisschen mitdenken und überlegen, wer da eigentlich beteiligt ist (...). Im Stress geht dies manchmal etwas vergessen aber man kann sich dies auch aufschreiben. Ich habe im Dossier der Kinder bei jedem Förderplan aufgeschrieben, wer beteiligt ist und auch die E-Mail-Adresse, so geht es bei einer Übergabe nicht vergessen. Auch dass ich bei der Übergabe von Kindern, die in die 4. Klasse gehen sage, schau zu den SSG habe ich diese Personen auch eingeladen. Mit Psychologen ist es teilweise auch so, man muss die Informationen mitgeben.
51	Ergo: Gefässe sind wichtig und die Zeit, (...) es sind oft Frauen im Beruf, die Teilzeit arbeiten. Manchmal erreicht man sich nicht und wenn einem die Zusammenarbeit wichtig ist, muss man schauen, dass man auch eine Bereitschaft zeigt. Man soll sich kennen lernen, der persönliche Kontakt ist wichtig, (...) solange man sich nie persönlich kennengelernt hat, bleibt der Kontakt ein Stück weit oberflächlich. Sobald man sich persönlicher kennt, wird die Zusammenarbeit intensiver.
52	Interviewerin: Das bedeutet Ihr seht Euch jeweils?
53	Ergo: Ja, dass sie schnell rüber kommt (...). Und was ich noch wichtig finde, wenn man sich regelmässiger treffen würde, dann müsste man sich auch nicht zu viel vornehmen (...). Man könnte festlegen, welches das Ziel des Treffens ist. Und bei unseren Kindern sagt man manchmal, oh es ist so viel (...). Aber man könnte sagen, dies ist jetzt der wichtigste Punkt (...). Wie können wir das Bedürfnis des Kindes verstärken, dass es besser lernen kann, dass es sich besser konzentrieren kann und dann auch wirklich konkrete Lösungsvorschläge bespricht, (...) sich nicht zu viel aufbürden, sondern im Kleinen schauen, und so könnte man viel, viel mehr erreichen.
54	Interviewerin: Welchen Beiträge können Ergo und SHPs zum Thema Inklusion leisten?
55	SHP. Ich finde die Haltung und die Einstellung macht sehr viel aus (...) also, wenn man für Inklusion ist und alle Beteiligten dafür sind, dann ist es viel einfacher. Wenn Jemand für die Inklusion überzeugt werden muss, dann wird es schwierig. Wenn alle das wollen, dann findet man auch Platz für Gefässe, dann ist es nicht einfach ein Stress, dann kann man das Kind abholen und sucht nicht immer einen Grund, warum es nicht klappt (...). Ich finde die Haltung ist eigentlich das Wichtigste, dies macht alles andere machbar.
56	Ergo: Und wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können und nicht nur sagen, das Kind stört aus diesem und diesem Grund, dann ist es keine Inklusion. Es geht auch darum, dem Kind Hilfen zu geben, wie es lernen kann. Z.B. ein Bewegungsangebot geben. Und bei Euch (an die SHP gerichtet), ihr macht dies einfach schon von Euch aus, weil ihr wisst, dass es dem Kind hilft. Und wenn ich dies aber an anderen Schulen aufzeige mit Beispielen, wie man das machen könnte auch strukturiert oder so, dann heisst es oft, ja dies ist bei uns nicht möglich, (...) oder dann möchten dies ja alle Kinder (...). So ein Bewegungsförderprogramm habe ich schon gemacht, wo ich in den Kindergärten oder in der Schule zeigen konnte, wie man bewegend lernt (...) und zwar nicht nur ein Kind bewegt sich und lernt, sondern alle Kinder (...). Oft ist es so, dass gesagt wird, ist schon gut aber schwierig umzusetzen. Und ich denke auch hier sieht man, dass kleine Veränderungen grosse Wirkung haben können. Dies braucht schon Offenheit und einfach die Bereitschaft zu sagen, gut wir probieren es einfach mal aus. Und was ich noch merke, ich habe viele ADHS-Kinder, die sollten dann im Werkunterricht still arbeiten und ruhig sein, und sie sind dann die ganze Zeit am Plappern, am Clown machen, am Reden (...). Dann sage ich jeweils, wir machen einen Test in der Ergo. Und in der Ergo klappt es auch nicht, einzeln schon nicht. Dann sagt mir das Kind, ich hätte gerne Musik. Dann sage ich, gut wir versuchen es und das Kind macht das gleich mit Musik und kann plötzlich arbeiten. Dann denke ich jeweils, darf ich nun dies dem Lehrer sagen, dass das Kind vielleicht beim Werken einfach seine Musik hören könnte und dann arbeitet es und ist ruhig. Da merke ich manchmal, dass es schwierig ist (...), dann denken die Lehrer vielleicht, das geht nicht, dann wollen alle Musik hören (...). Das sind innovative Ideen der Kinder, wo ich aber nicht weiss, ob es pädagogisch richtig ist. Da müsste man manchmal einfach sagen, gut wir probieren es aus und machen ein Experiment, geht dies? So das experimentierfreudige für andere Lehrformen (...)
57	Interviewerin: Gehst Du auch jeweils in Schulen und darfst dort dabei sein?

58	Ergo: Ja momentan gehe ich zu einem Kind in die Klasse und wir arbeiten dann in Grüppchen, es handelt sich auch um eine Kind mit ADHS und drei Klassenkameraden/innen wo wir das Thema Konfliktlösung haben, soziale Themen. Das ist eigentlich eine Einzeltherapie für ihn, aber die Gruppe ist Mittel zum Zweck, weil es um soziale Themen geht. Schulbesuche mache ich auch und je nach Bedarf arbeite ich mit dem Kind in der Gruppe.
59	Interviewerin: Wie entsteht die Idee, dass Du in die Klasse gehst?
60	Ergo: Ich gebe dieses Angebot und für mich ist es aufwendiger. Für mich bedeutet dies ein Mehraufwand, ich muss mich vorbereiten, ich muss mich auf die ganze Gruppe anpassen, aber ich finde es etwas sehr Gutes. Aber ich mache dies vor allem, wenn es um soziale Kompetenzen geht, wenn ein Kind auffällig ist in den sozialen Fertigkeiten und dann lernt man innerhalb von einer kleinen Gruppe. Ich habe das Angebot schon sehr oft ausgeführt und ich merke schnell, ob das ok ist oder nicht. Und dies braucht meistens einen separaten Raum, wo ich die Möglichkeiten habe, dies mit der Gruppe umzusetzen. Das geht nicht gut innerhalb der Klasse, das funktioniert dann nicht. Ich will ja wirklich mit dem Kind in einer kleinen Gruppe etwas Lernen und mit der ganze Klasse wäre dies nicht so ideal. Ich habe das vor acht Jahren selber angefangen. Wir bieten jeweils das Grüppchen an, aber dann denke ich, vier ADHS in einer Gruppe, das ist nicht natürlich, das hat man sonst auch nicht. Es müssen eigentlich Vorbilder in einer Gruppe sein, welche sozial gute Fertigkeiten haben, damit sie von diesen lernen können. Und ich nehme meistens ein Kind mit besonderen Bedürfnissen und drei „gesunde“ Kinder. Ich habe jetzt einen Knaben aus dem KG mit ASS, der immer einen Klassenkameraden aus dem Kindergarten mitbringt zu mir. Eigentlich lernt dann das KG Kind auch mit diesem Kind umzugehen, (...) also, dass er zum Beispiel lernt, wenn er den Jungen etwas fragt, reagiert er nicht (...). Du musst ihm den Namen sagen und wenn er dich anschaut, fragst du und dann klappt es. Und das sind Kleinigkeiten, welche riesige Auswirkungen haben von der Kompetenz des Kindes aus dem Kindergarten, wo man sie coachen kann (...)
61	Interviewerin: Das machst Du aber aus eigener Initiative?
62	Ergo: Ja, weil ich merke, dass ein therapeutisches Grüppchen mit zwei bis vier auffälligen Kinder nichts bringt.
63	Interviewerin: Jede Ergotherapeutin muss dies eigentlich selber erkennen und herausfinden und so arbeiten wie sie es gut findet?
64	Ergo: Wir sind alle selbstständig erwerbend in unserer Praxis und jede von uns arbeitet anders.
65	SHP: Ja, bei uns ist es auch unterschiedlich, aber wir haben wie als Vorgabe von der Schule (...), aber wir wollen dies alle so, dass wir mit der Klasse und nicht separativ arbeiten, dies ist von der Schule vorgegeben, aber es ist bei uns SHP's als Idee verankert. Es sind alle ein bisschen anders, das ist so. Bei euch in der Praxis (an die Ergo) gerichtet, sind alles super Frauen, die super Arbeit machen. Da ist es ok., wenn es alle ein bisschen anders machen.
66	Ergo: Es gibt ja so viele verschiedene Wege - der Grundgedanke ist oft der gleiche, aber wie man es umsetzt das ist ja individuell.
67	Interviewerin: Was würdet Ihr zum Abschluss noch gerne sagen
68	Ergo: Für mich ist es der wirtschaftliche Druck, dass wir, sagen wir, so sechs Kinder pro Tag behandeln. Wir rechnen auch aus, wieviel Geld verdienen wir ungefähr, damit wir alle Fixkosten zahlen können. Das ist das Wirtschaftliche, und das finde ich aber, nützt dem Kind eigentlich nichts. Wenn es eine Stunde pro Woche kommt, ist das einfach so wenig. Und dann muss man die ganze Transferarbeit leisten, mit der Zusammenarbeit schauen. Es wäre viel intelligenter, man würde nur vier Kinder pro Tag nehmen, aber dann intensiver. Dann würden die Kinder nicht über eine lange Dauer in die Therapie kommen und es würde schneller voranschreiten in seiner Entwicklung - klar können wir nicht am Gras ziehen - aber trotzdem könnte der Transfer besser gelingen, wenn wir sagen würden, ich nehme mir mehr Zeit dafür.
69	Interviewerin: Aber dies kann man nicht so umsetzen?

- 70 Ergo: Es ist halt so, dass die Behandlung des Kindes bezahlt wird, und wir sind ein Stück weit darauf angewiesen. Aber wir merken alle, dies ist auch das, was Stress bringt in unseren Berufsalltag. Und es ist so, dass wir pro Kind abrechnen. Die Geschichten dieser Kinder werden immer grösser, ebenso die Komplexität. Es wird immer mehr an Arbeit, nicht direkt mit dem Kind, aber der Elternkreis oder das Thema Schule oder das Thema Geschwister, und die Arbeit mit dem Kind ist ja nur eine Stunde. Aber eigentlich wäre dies ja wichtig, also mehr Zeit. Und ich überlege mir, ob ich das machen könnte, 90 Minuten pro Kind, muss dies aber mit der Praxisinhaberin klären. Wie kann ich dies machen mit den Fixkosten, momentan bezahle ich einen Teil pro Kind. Wenn ich aber weniger Kinder habe, wie mache ich dann dies (...) das sind alles wirtschaftliche und finanzielle Fragen.
- 71 SHP: Bei mir geht es auch in so eine Richtung. Wenn man an vielen Klassen arbeitet, dann wird es als SHP sehr schwierig - ich arbeite an zwei Klassen und finde dies super. Nächstes Jahr werde ich nur noch an einer Klasse arbeiten mit zwei ISR Kindern, leider nicht mehr an der jetzigen Klasse. Aber dann habe ich für mich die Übersicht, also jetzt mit zwei geht es auch. Aber wenn ich mir vorstelle, an fünf Klassen zu unterrichten, bei anderen noch mitzudenken, zu wissen wer hat eine Therapeutin, wer hat eine Psychologin (...) das ist sehr schwierig und dann alle SSG. Ich finde das verwirrt einem, es ist so viel und dann der Stress im Schulalltag, vielleicht auch grosse Klassen, dann Lehrpersonen, die sehr zielstrebig sind und ganz viele Sachen machen möchten, das ist so viel, dass niemand mehr die Übersicht behalten kann und die Klarheit verloren geht. Für mich ist einfach, weniger ist mehr. Das ist auch Dank der Schulleitung möglich, die unsere Wünsche berücksichtigt und das Credo hat „never change a winning Team“. Aber dies könnte sich ändern, wenn man zu wenig SHPs hat oder so.

Interview 3

- 1 Interviewerin: Was versteht Ihr unter besonderen Bedürfnissen und welche Kinder kommen zu Euch? #00:00:34-7#
- 2 SHP: Bei mir sind es vor allem Kinder die nicht so Mainstream laufen, welche irgendwie auffallen in irgendeinem Bereich. Zum Beispiel eine Schülerin, wo ich merke, sie weiss sehr viel, sie ist intelligent und hat viel Allgemeinwissen und dann ist sie am Schreiben und merkt, dass sie es nicht aufs Papier bringen kann. Oder Kinder, welche vom Verhalten her viele Grenzen brauchen, klare Weisungen. Und dann Kinder, welche eine klare Diagnose haben in irgendeinem Bereich, wo sie besondere Unterstützung brauchen. #00:01:29-9#
- 3 Interviewerin: Wie kommen sie zu den Diagnosen? #00:01:31-1#
- 4 SHP: Durch Abklärungen beim schulpsychologischen Dienst, Kinderarzt #00:01:39-7#
- 5 Interviewerin: Du bist die Heilpädagogin und die Kinder haben bereits eine Diagnose oder kommen im Lauf der Zeit zu einer Diagnose? #00:01:46-6#
- 6 SHP: Genau #00:01:46-6#
- 7 Ergotherapeutin: Bei mir sind es Kinder, welche im Schulalltag mehr Unterstützung brauchen, die aber auch mit dem Schulsystem nicht ganz rein passen ähm, die aber reinpassen müssen und dann halt ein bisschen Unterstützung brauchen, wie sie dies schaffen sollen. Und die anderen Dinge sind Diagnosen, wie Körperbehinderungen oder auch Geistig (...) oder sonst Diagnosen, die sie gestellt bekommen haben, (...) dies sind die Kinder, welche wir noch viel in der Ergo haben oder ich gerade viel in der Ergo habe. #00:02:41-9#
- 8 Interviewerin: Wie kommen die Kinder zu dir? #00:02:41-9#
- 9 Ergo: Eigentlich immer über einen Arzt aber auch die Schule hat gesagt, wir sollen doch mit einer Ergo beginnen. Dies erlebe ich häufig, dass dies von der Schule kommt, dass die Schule sagt ui, das Kind braucht etwas mehr Unterstützung, als wir ihm geben können. #00:03:04-0#

10	Interviewerin: Aber die Schule kann das nicht verordnen? #00:03:04-0#
11	Ergo: Genau, dies muss über den Arzt laufen, wegen der Krankenkassen oder je nach Grunddiagnosen einer IV (Invalidenversicherung) (...) #00:03:13-5#
12	Interviewerin: Habt ihr gerade ein Beispiel, vielleicht von diesem Kind, wo ihr zusammengearbeitet habt? #00:03:27-8#
13	SHP: Ja, er hat die Diagnose im Autismusspektrumsbereich und ist vor allem kognitiv sehr schwach. Und ich habe nachgefragt, bei der HPS, was haben diese Kinder zugute mit dieser Diagnose. Bei uns hat dieses Kind einfach nichts bekommen. Ich wusste, dass das Kind bereits in der Logopädie war, in der Psychomotorik, er hat beides abgeschlossen (...) #00:00:02-7#
14	SHP: Gut, die Kommunikation ist dann ein bisschen über Euch gelaufen, weil die Mutter nicht so (...) ? #00:00:23-0#
15	Ergo: Genau, wegen der sprachlichen Gegebenheiten und manchmal auch Abläufe, weil die für die Eltern schwierig sind zu verstehen, (...) weil es um die Anmeldung der IV ging, das ist zum Teil ein bisschen, (...) ist man als Eltern noch froh. Und dies muss man halt auch als Ergotherapeutin: viel Organisieren und schauen mit der ärztlichen Verordnung, wie geht es weiter (...) oder was gibt es sonst noch für Möglichkeiten. #00:00:50-4#
16	SHP: Und vieles ging nach dem Motto, doppelt hält besser. Wenn die Eltern es dir sagen (an die Ergo gerichtet), dann ist es super und sonst ist die Info auch hier, wenn bei ihm mal in der Schule etwas Besonderes gewesen ist oder so (...) #00:00:57-8#
17	Interviewerin: Und deine Rolle ist? #00:01:08-3#
18	Ergo: Beratung von Eltern und von Leuten, die mit dem Kind arbeiten. Wie es halt gewünscht ist. Ein paar Lehrer sind da sehr froh und ein paar legen gar keinen Wert darauf. Da ist es eher anders rum, dass ich frage, wie läuft es in der Schule, obwohl ich dann immer kommen muss. Was wiederum ein bisschen schwieriger ist, weil man in der Ergotherapie eigentlich auch das Umfeld miteinbezieht. #00:01:34-8#
19	SHP: Mir ist eine Rolle in den Sinn gekommen, du hast es schon ein bisschen angesprochen in Bezug auf die Beziehungsgestaltung. Ist für mich auch sehr wichtig. Gerade bei den Kindern, welche besondere Bedürfnisse mitbringen zu schauen, dass wir es gut miteinander haben, dass auch sonst viele Gespräche laufen, über die Freizeit oder wie geht es dir und wo es sonst keine Zeit gibt dafür im Schulalltag (...) #00:02:14-5#
20	Ergo: Ja, eigentlich ist die Beziehung der Grund (...) wie sagt man (...) #00:02:17-4#
21	SHP: Ja, es ist die Voraussetzung (...) #00:02:21-8#
22	Ergo: Die Voraussetzung damit überhaupt etwas klappt, damit man miteinander etwas machen kann (...) #00:02:20-8#
23	Interviewerin: Gut, dann würde ich zu den Kompetenzen weitergehen, was braucht ihr als Ergotherapeutin oder als SHP für Kompetenzen? (...) #00:02:55-5#
24	Ergo: Das eine sind sicherlich die fachlichen Kompetenzen, die man haben sollte, ähm die man mitbringen sollte. Was auch wichtig ist, dass man mit dem Kind umgehen kann, dass wenn das Kind einmal nicht mag, dass man darauf eingehen kann und nicht einfach sein Thema oder Programm durchsetzt. Ich finde, es ist eine wichtige Kompetenz, dass man spontan reagieren kann. (...) Dies hat auch mit der Beziehung zu tun. #00:03:29-3#
25	SHP: Ein Kind so genau im Fokus zu haben, dass man es in seinem Lernen begleitet (...) nicht einfach nur: gut, nun verfolgen wir dieses Lernziel, sondern wirklich, welches ist der nächste Entwicklungsschritt, welcher das Kind machen muss. Dies ist für uns vor allem wichtig. (...) Und nachher auch die Freude, und wenn es schwierig ist, nicht aufgeben (...) #00:03:56-3#
26	Ergo: Mit den Zielen ist es manchmal schwierig, vor allem, wir haben auch Ziele, die wir erreichen müssen. Wir müssen etwas bieten, wenn wir einen Bericht schreiben müssen. Und dann zu merken, dass es doch nicht so schnell geht. (...) Dann muss ich mich zurücknehmen und sagen, bleibe beim Tempo des Kindes und überfordere es nicht, (...) weil man manchmal zu viel will, das gibt es. Dass man selber reflektieren und überlegen kann, was muss man jetzt wirklich erreichen mit dem Kind, was ist für das Kind wichtig. #00:04:36-6#

27	SHP: Es ist auch wichtig, dass wir einen Austausch suchen, wenn wir nicht weiterkommen. Nicht einfach denken, gut ich mache nun so weiter, (...) und dann bemerken, eigentlich passt es nicht, sondern halt mit anderen reden, was hast du für eine Idee, was für Möglichkeiten gibt es, um das Kind gezielt unterstützen zu können. Ich finde, die Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist eine Teamaufgabe, es funktioniert nur mit einem Netz. Die einen können stärker am Seil ziehen und andere sind eher locker und wir Fachpersonen sind schon diejenigen, welche mehr Fäden halten müssen. #00:05:51-1#
28	Interviewerin: Was für Aufgaben habt ihr in der Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen? #00:05:54-1#
29	SHP: Das Lernmaterial korrigieren, schauen wie es weitergeht, wenn ein Ziel nicht erreicht werden konnte, Austausch mit den Eltern, mit den Klassenlehrpersonen oder anderen Fachpersonen, Schulleitung (...) #00:06:38-9#
30	Interviewerin: Also Korrigieren gehört auch dazu als SHP? #00:06:38-9#
31	SHP: Ja, dies gibt mir auch einen Einblick, was hat das Kind auf das Papier gebracht, sonst fehlt mir ein wichtiger Teil seiner Arbeit, da ich nicht immer neben jedem Kind sitzen kann um zu schauen, wie es arbeitet. (...) Das Lernmaterial zusammenstellen oder wenn ich nicht dort bin, dass die anderen Lehrpersonen doch etwas haben für dieses Kind um zu arbeiten, gerade wenn die Bedürfnisse des Kindes sehr abweichend sind von denen der anderen Kindern (...) #00:07:13-8#
32	Ergo: Einerseits Ziele festlegen für das Kind, die passenden Dinge herausuchen, Material vorbereiten, nachbereiten, was ist nicht gut gegangen, was können wir nochmals gebrauchen, wie bauen wir alles auf in der Therapie, damit es vorangeht ähm, auch eine Aufgabe bei uns ist der Austausch mit Ärzten, Kontakt mit den Schulen, wenn sie wollen und es klappt. Das ist immer ca. 50 zu 50 der Kontakt, ähm und halt der Kontakt und der Austausch mit den Eltern. Hier kommen die Eltern in den meisten Fällen die Kinder abholen und bringen. #00:08:14-7#
33	Interviewerin: Und dann hat man den Austausch? #00:08:15-5#
34	Ergo: Dann hat man den Austausch und kann Tipps geben, die zu Hause vielleicht umgesetzt werden oder mal etwas zum Weiterüben (...) #00:08:26-0#
35	Interviewerin: Geht ihr auch zu den Kindern nach Hause? #00:08:27-1#
36	Ergotherapeutin: Nein, im Grossen und Ganzen nicht, ich habe einmal bis zwei Hausbesuche gehabt aber eigentlich nicht mehr (...)
37	#00:08:36-9#
38	Interviewerin: Und in die Schule? #00:08:36-9#
39	Ergo: Schulbesuche? Machen wir, allerdings mehr so aus dem wirtschaftlichen Arbeiten, wir haben so viele Kinder pro Tag, dass es wie auch vergessen geht. Oder es ist sehr schwierig, dass man sich das einrichten kann. Es braucht halt doch einen ganzen Morgen, je nach dem wo das Kind in die Schule geht ähm, ich muss sagen, ganz ehrlich es kommt zu kurz. #00:09:07-8#
40	Interviewerin: Weil man mehr Ressourcen bräuchte? #00:09:08-6#
41	Ergo: Ja, oder auch (...) #00:09:13-4#
42	SHP: Es müsste vielleicht fix im Stellenplan drin sein, dass dies mehr dazugehört (...) #00:09:14-8#
43	Ergo: Ja, genau, es ist halt so, wenn ich einen Schulbesuch mache, muss ich vier Therapien absagen und dann ist die Frage, was mache ich damit. Und dann sind noch vier Kinder, die sonst, (...) also das ist manchmal so, wo ich persönlich in einen Klinsch komme. Ich weiss, dass andere Therapeutinnen dies sicherlich auch mehr machen als ich, ähm ich bin manchmal im Zeugs und dann geht es auch vergessen. #00:09:40-3#
44	Interviewerin: Also du dürftest oder du könntest dies abrechnen? #00:09:47-3#
45	Ergo: Ja, ich dürfte schon und einmal könnte ich dies auch abrechnen, (...) bei dem Kind, das wir gemeinsam betreuten, war ich und es war super, dies zu sehen (...) #00:10:03-0#
46	Interviewerin: Gibt es auch einen Teil, der nicht gut verrechnet werden kann? #00:10:03-0#
47	Ergo: Ja, es ist dann manchmal etwas gekürzt (...) #00:10:03-0#
48	SHP: Bei uns wäre es klar nicht vorgesehen (...) #00:10:19-4#
49	Interviewerin: Dass jemand kommt? #00:10:19-4#
50	SHP: Nein, dass jemand vorbeikommt ist kein Problem, dann bin ich ja in der Schule, aber während meiner Arbeitszeit ein Kind an einem anderen Ort besuchen, das ist nicht vorgesehen. #00:10:41-2#

51	Ergo: Ich weiss es manchmal nicht recht, (...) klar die Krankenkasse will eine Begründung haben, weshalb man die machen muss, sie fragen auch immer mehr nach (...) #00:10:48-9#
52	Interviewerin: Und wenn du in die Ergotherapie kommen würdest für einen Besuch dann (...) #00:10:48-9#
53	SHP: Dann müsste ich dies in meiner Freizeit machen. (...) Also unseren gemeinsamen Schüler habe ich an seiner neuen Schule besucht und wir konnten dies gut organisieren von der Schule aus. Aber es wäre eigentlich nicht bezahlt worden, dass in dieser Zeit eine Vikarin für mich in die Schule hätte gehen können, (...) und das finde ich eigentlich schade, es bringt einem wirklich zum Teil weiter. Es wäre hilfreich, wenn man für einen nächsten Fall das Spektrum erweitern könnte und auch mehr wüsste (...) #00:11:40-5#
54	Interviewerin: Du hast etwas gesagt, zum Thema Ziele festlegen, wie geht das genau? #00:11:41-6#
55	Ergo: Es gibt Ziele aus der ICF, die man nehmen kann und ich mache noch, (...) also es ist schwierig, (...) bei den einen Kindern habe ich klare Ziele, dass sie es schaffen den Stift zu halten, etwas selber zusammenzubauen, ein bisschen so (...) ähm bei Kindern, wo man alles ein wenig Fördern kann, ist es schwierig zu sagen, wo man beginnt (...) dann ist ein Austausch gut, um zu hören, wie arbeitet das Kind und ich kann dies auch aufnehmen (...) und man schaut immer wieder ob man es anpasst und ändert (...) man schaut, was hat es geschafft oder wenn ein Kind keine Balance hat, dann arbeitet man daran (...) es gibt auch Testverfahren, die man anwenden kann um zu vergleichen #00:12:52-8#
56	Interviewerin: Also verschiedene Testverfahren? #00:12:54-0#
57	Ergo: Ja, also standardisierte Tests, die man gebrauchen kann (...) #00:13:12-8#
58	SHP: Ja, auch wir müssen Ziele festlegen, einerseits anhand der Ziele, wo die Klasse daran arbeitet, dass die Ziele dem angegliedert sind, dass man entscheidet, ob das Kind dort mitarbeiten kann oder ob es eine Anpassung braucht. Aber es ist eigentlich schon zielgeleitet und was ich viel erlebe, dass die Ziele zu hoch sind und dann muss man zuerst Zwischenziele verfolgen (...) #00:14:02-6#
59	Ergo: Manchmal gibt es auch ein brisanteres Ziel, welches für das Kind wichtig ist und man muss halt alles über den Haufen werfen und dies zuerst machen. #00:14:08-4#
60	SHP: Oder für mich muss es in die Arbeit mit dem Klassenumfeld passen. Es ist immer ein abwägen, wie kann man das Ziel verfolgen und wie viel Zeit kann man dem Ziel einräumen. #00:15:28-3#
61	SHP: Was ich aus den aufgelisteten Aufgaben nicht so klar sehe, ist das Thema „Zusammenarbeit mit anderen suchen“, weil in den Bereich Beratung passt dies für mich nicht rein. Weil es ja vielfach ein Austausch ist, wie läuft es bei dir, wie geht es gerade bei uns und dies haben wir doch gemacht. (...) Einmal haben wir zusammen versucht, mit dem Kind am gleichen Ziel zu arbeiten im Bereich von Zeit, morgen und gestern. Und das war immer gut zu wissen, wie läuft es so bei dem anderen. (...) #00:16:00-2#
62	Interviewerin: Dann gehen wir zur nächsten Frage der Zusammenarbeit. Das ist spannend bei Euch, wenn ich es richtig verstanden habe, hattet ihr ein Projekt zusammen? #00:16:22-3#
63	SHP: Ich glaube es war etwa vor einem Jahr, wo wir eine Weiterbildung zusammen gemacht haben (...) #00:16:22-3#
64	Ergo: Ah, ja wo du mich eingeladen hast (...) ja, das war super #00:16:43-8#
65	SHP: Es ist dann leider dazwischengekommen, dass dieses Kind uns weggenommen wurde, das Ziel wäre gewesen, dass wir ähnliches gemacht hätten wie beim Thema Zeit (...)
66	#00:16:56-0#
67	Ergo: Ja, was wir gemacht haben, war wie ein Wochenplan, den er bei uns gestaltet hat. In der Schule hatte er denselben und ich habe es mit ihm besprochen oder ich habe etwas zum Basteln in die Schule mitgegeben. (...) Und was gut war, per E-Mail Kontakt zu haben, dies ist gut für mich, wenn man so viele Kinder hat und dann kann man kurz lesen (...) #00:18:10-6#

68	SHP: Wir haben auch geschaut, dass die Stunden während der Schulzeit waren und dass er so gemerkt hat, ich bin zwar nicht im Schulhaus aber in der Ergotherapie in der Schule, das ist auch ein wichtiger Teil davon. Ich habe ihn jeweils gefragt, wie war es bei Frau B. #00:19:02-4#
69	Ergo: Ja, die Kommunikation war hauptsächlich über E-Mail, da habe ich für mich die beste Erfahrung gemacht, auch mit anderen SHP's, um kurz auszutauschen (...) #00:19:22-4#
70	Interviewerin: Wie hat der Austausch noch stattfinden können, gab es Gefässe von der Schule aus? #00:19:22-4#
71	SHP: Nein, bei uns eigentlich nicht. #00:19:22-4#
72	Ergo: Also, was ich habe, dass ich an die Schulgespräche eingeladen werde, ähm auch nicht bei allen, manchmal geht dies vergessen (...) oder es ist nicht nötig oder es hat schon so viele Leute, dass es überfordernd wäre (...) #00:19:58-3#
73	SHP: Ja, beim Schlussgespräch von unserem schulpsychologischen Dienst warst du gerade weg, aber sonst wärst du dort auch gerne gekommen. #00:19:59-9#
74	Interviewerin: Also die Einladungen sind jeweils zum Standortgespräch? #00:20:05-7#
75	Ergo: Ja, zum Standortgespräch, wo man alle beisammenhat. #00:20:13-9#
76	Interviewerin: Hatte es eine Auswirkung auf die Eltern, dass man merkte, dass ihr zusammenarbeitet? #00:20:34-0#
77	SHP: Ich glaube, sie wusste, dass wir im Kontakt sind und hat manchmal gefragt, wie ist dies jetzt genau (...) ich glaube sie hat es geschätzt, dass wir zusammenarbeiten (...) #00:20:49-9#
78	Ergo: Ja, das glaube ich auch (...) einmal konnte ich bei dir nachfragen, weil sie es nicht formulieren konnte, da war sie froh, wenn es um organisatorische Angelegenheiten ging, dass sie so wie ein Gefäss hatte, welches sich um das Kind gekümmert hat. #00:21:13-4#
79	Interviewerin: Wie ist es für das Kind, merkt es auch etwas von dieser Zusammenarbeit? #00:21:26-3#
80	Ergo: Ich glaube er hat dies schon gemerkt auch dadurch, dass du ihn gefragt hast, wie war es in der Ergotherapie. Oder auch weil er den Plan mitgenommen hat oder, weil ich sagte; ich habe gehört in der Schule lernt ihr dies und wir arbeiten gerade daran weiter... Aber wenn das Kind dies nicht kennt, dann ist es auch wie egal und es kennt dies nicht. Ich habe auch Kinder bei mir, wo ich keinen Kontakt habe und das ist dann auch anders. Es ist für das Kind trotzdem gut, einfach für mich ist es sehr schade, wenn es ein nicht so guter Kontakt ist. Es gibt ja auch Ergothemen in der Schule, wenn es ums Schneiden geht oder so (...) #00:22:19-6#
81	Interviewerin: Was würde ihr sagen, was sind die Gelingensbedingungen für eine gute Zusammenarbeit? #00:22:18-9# #00:22:27-3#
82	SHP: Dass der Austausch halt von beiden Seiten kommt und nicht wie du sagst (an die Ergo gerichtet), du musst immer von dir aus die Sachen starten. Ich denke dies ist ein wesentlicher Faktor, dass das Anliegen auf beiden Seiten da ist. #00:22:43-8#
83	Ergo: Ja, sonst klappt es nicht. Man hat so viele Kinder, die man betreut und man kann nicht immer hinter herschreiben und schauen, dass es klappt. #00:23:10-7#
84	Interviewerin: Weshalb ist es manchmal schwierig? Gibt es Schulen mit denen der Austausch nicht möglich ist? #00:23:12-1#
85	Ergo: Ja oder wo der Kontakt einseitig ist. Wo die SHP kein Bedürfnis nach Kontakt hat. Es ist wie klar, sie hat eigene Ziele und wir haben unsere Ziele. So ist manchmal mein Gefühl. Manchmal auch, weil sie vielleicht schon länger im Beruf sind und genau wissen, (...) vielleicht den Kontakt nicht mehr brauchen, weil sie sowieso wissen, wie sie alles umsetzen wollen. Ich war bei diesem Kind sehr froh, dass ich einen Kontakt hatte, auch mit der Weiterbildung, weil ich nicht sehr viele Kinder mit einer Autismusspektrumsdiagnose habe. Also wir haben da ja so viele Diagnosen, da kann man nicht bei allem top ausgebildet sein. #00:24:10-3#
86	Interviewerin: Das war eine gemeinsame Weiterbildung zum Thema ASS? #00:24:10-3#
87	Ergo: Ja, weil die SHP mich dazu eingeladen hat. Deshalb durfte ich mitkommen. #00:24:14-6#
88	SHP: Du hast dir Zeit genommen um mitzukommen, dies ist nicht selbstverständlich. Ja, es ist wichtig auf der gleichen Ebene zu sein. Ich habe auch Zusammenarbeit mit anderen, und die denken einfach auf der Unterstufen-Ebene und kommen nicht mit in die Mittelstufe rauf. Die Bedürfnisse überlegen, was ist nun wirklich wichtig für uns. Das haben wir gut gespürt und am gleichen Strick gezogen. #00:24:56-8#

89	Interviewerin: Ist das Gelingen auch von Schule zu Schule verschieden? #00:25:31-6#
90	Ergo: Vielleicht liegt es manchmal auch an mir, weil man so viele Kinder hat und manchmal geht es vergessen. Dann ist man so stark in seinem Tun drin, dass man gar nicht, (...) oh jetzt muss ich wieder mal schreiben und fragen (...) Bei uns hat es gut geklappt, es war nicht jede Woche, aber doch immer wieder ein Austausch. #00:25:59-6#
91	SHP: Also ich würde von meiner Rolle aus denken, es ist eine Haltung der Lehrpersonen, entweder sie verfolgt den systematischen Blick oder eben nicht. Sagt, ja ich mach jetzt da mein Ding (...) #00:26:46-7#
92	Ergo: Was auch schwierig ist, wenn nur eine Klassenlehrperson dabei ist, wenn das Kind keine zusätzliche Förderung hat, dann ist der Kontakt noch einseitiger. Dann ist es so ein bis zweimal im Jahr, wo ich anrufe und nachfrage. Es gibt auch Lehrerinnen, welche das Interesse haben und austauschen, gerade bei Kindern mit ADHS Diagnose oder so, wo die Schule meistens das Problem ist. Dann klappt es bei einigen gut und man kann etwas aufbauen. Aber es ist sehr abhängig von der Person. #00:27:47-2#
93	SHP: Gibt es denn Kinder, die bei dir sind und keine nähere Begleitung haben in der Schule, ich kann mir dies fast nicht vorstellen. Auch ADHS sind ja meistens (...) #00:27:37-1#
94	Ergo: Ja, die haben auch meistens, (...) aber ich habe manchmal nicht den direkten Kontakt mit der SHP, manchmal habe ich mehr Kontakt mit der Lehrperson (...) #00:27:48-3#
95	SHP: Vielleicht weil es die Lehrer mehr betrifft (...) #00:27:58-8#
96	Ergo: Manchmal haben sie nur ein paar Stunden, (...) ich komme manchmal gar nicht mehr mit, (...) und dann sind sie gleichzeitig noch für fünf andere Kinder zuständig (...) Manchmal weiss ich nicht (...) also erfahre ich erst am Gespräch (...) #00:29:27-1#
97	Interviewerin: Was kann die Zusammenarbeit von SHP und Ergo beitragen zur schulischen Inklusion? #00:29:31-4#
98	SHP: Bei unserem Fall hätte man vielleicht nach der Abklärung sagen können, es ist eine Inklusion, weil er kognitiv ja ganz anders gearbeitet hat als die anderen Mittelstufenkinder. Aber eigentlich macht man dies bei uns noch nicht. #00:30:44-1#
99	Interviewerin: Das Kind kann noch nicht ganz dabei sein? #00:30:44-1#
100	SHP: Von der Schulleitung her, weiss ich, dass wir noch keine Inklusion machen? #00:31:02-9#
101	Interviewerin: Man arbeitet noch separativ? #00:31:02-9#
102	SHP: Ich versuchte immer integrativ, aber das was er braucht, wäre viel mehr handelnd arbeiten zu können. Da waren bei mir die Grenzen von der Schulsituation her. Ich denke, wenn er bei uns hätte bleiben können, hätte die Inklusion anders organisiert werden müssen. Und dies haben sie uns sozusagen genommen (...) #00:31:30-9#
103	Ergo: Ich bekomme das auch mit, es ist schwierig mit der Inklusion, weil es immer etwas Separates ist, was das Kind macht. Manchmal bekomme ich mit, dass das Kind ein bisschen durchgeschleppt wird und manchmal habe ich das Gefühl, es wird alles ein bisschen angepasst. (...) Manchmal weiss ich nicht, hätte das Kind nicht mehr lernen können, wenn es spezifischer mehr Förderung gehabt hätte, weil es schwierig ist im Ganzen alles unterzubringen. Was auch schwierig ist mit Oberstufensituationen, weil es dort einen grossen Sprung gibt (...) #00:32:21-1#
104	Interviewerin: Also, dass das Kind dabei ist aber doch nicht richtig? #00:32:23-0#
105	Ergo: Ja oder was ich schon oft hatte, dass es einfach wenig Freunde hatte. (...) Der Kontakt mit anderen Kindern musste gelernt werden, (...) ich finde es sehr herausfordernd (...) #00:33:00-1#
106	Interviewerin: Hätte eine intensive Zusammenarbeit geholfen? #00:33:01-9#
107	SHP: Ich überlege mir gerade, ob es nicht wichtig ist, dass man näher zusammen ist, auch von den Räumlichkeiten her. Es ist ja gerade bei uns zwischen Schule und Ergotherapie eine grosse Distanz. Dass zum Beispiel die ergotherapeutische Begleitung mal im Schulzimmer stattfinden könnte (...) #00:33:25-5#
108	Ergo: Gerade bei Inklusion, wenn wir an Körperbehinderung denken, dass man näher sein könnte (...) Dass man vielleicht nicht nur einen Schulbesuch macht, sondern auch länger dabei sein könnte. #00:33:47-4#
109	Interviewerin: Wäre dies machbar? #00:33:53-0#
110	Ergo: Das Schwierigste finde ich, wir sind ein anderer Kostenträger, die Schule bezahlt keine Ergo. Auch die Krankenkasse, was die übernehmen, das ist manchmal so, mal so. (...) Wenn ich jetzt immer in der

	Schule bin, dann wüsste ich nicht, ob sie dies übernehmen, das habe ich noch nie so gefragt (...) #00:34:19-4#
111	SHP: Da müsstet Ihr wie mit den Psychomotorik-Therapeutinnen schauen, was ist wessen Aufgabe. #00:34:25-4#
112	Ergo: Genau, bei Körperbehinderung ist dann mein medizinisches Wissen, (...) das Medizinische mit Hilfsmittelversorgung und so (...) #00:35:03-6#
113	SHP: Ja, an der HPS haben sie ja auch Ergotherapeuten und Psychomotorik-Therapeuten, das ist genau der Grund (...) #00:35:24-0#
114	Ergo: Bei diesem Kind, welches wir hatten, die war ein normaler Fussgänger. Es kommt sicher auch auf die Schule an, wie bereit man für eine Inklusion ist. #00:35:20-7#
115	SHP: Es müssen enorm viel Dinge stimmen, es muss für die Person selber stimmen, sie muss die Herausforderung annehmen, es muss von den Räumlichkeiten her drin liegen (...) #00:35:42-8#
116	Ergo: Und ich finde das Umsetzen ist noch nicht so, (...) wie kann man das Handelnde umsetzen, wenn man andere Kinder hat, die nicht mehr in diesem Stadium sind, ich finde, das ist noch nicht ausgereift. Es geben zwar alles das Beste, aber wie macht man es nun (...) #00:35:59-2#
117	SHP: Vor allem auch auf der Mittelstufe, wo das handelnde Lernen viel untergeht. (...) Die Inklusion ist wahrscheinlich auf Kindergarten- und Unterstufe noch ganz anders als auf der Mittelstufe. (...) Dort wo alle das Interesse haben so zu arbeiten, ist es definitiv einfacher. #00:36:33-3#
118	Ergo: In der Mittelstufe ist es einfach ein grosser Unterschied. Im Kindergarten kann man basteln und so Sachen (...) #00:36:44-0#
119	SHP: und das Verständnis der anderen Kinder ist noch mehr da, und das Kind fühlt sich in diesem Moment nicht so ausgestellt wie in der Mittelstufe, (...) wenn es dann das einzige ist, welches mit Hilfsmaterialien rechnen muss (...) #00:37:27-7#
120	Was sind Eure Wünsche zum Schluss? Was würdet Ihr Euch wünschen, wenn Ihr ganz frei wärt, mit Zeit und Geld? Hätte Ihr einen Traum? #00:38:10-6#
121	SHP: Ich habe noch nicht viel Erfahrung, aber für mich war es sehr gut, dass wir dies so machen konnten. Auch dass ich gemerkt habe, es ist ein Wunsch von deiner Seite (an die Ergo) gerichtet... Oft hat es wie kein Platz im ganzen Geschehen drin - da könnte man jetzt alles ändern wollen. Ich würde in einem nächsten Fall sicher wieder dies anstreben, dass man sich kennt und austauschen kann. Und miteinander etwas zu erreichen versucht. #00:39:07-6#
122	Ergo: Mein Wunsch wäre, hätten wir genug Geld, dann weniger Kinder, damit man sich um eines ein bisschen mehr kümmern könnte. Man hat einfach viele Kinder. Und dann kommen auch Dinge, die man gerne machen würde, die man nicht machen kann, weil es nicht reinpasst. Und das wäre etwas, was mich viel ärgert. Ich würde etwas gerne genauer machen oder ausführen und kann es nicht umsetzen, weil es an der Zeit fehlt. Das wäre etwas Schönes. Was auch schön ist, man ist halt hier an dieser Therapiestelle etwas draussen. Manchmal wird man an ein Gespräch eingeladen, manchmal nicht und das hier mehr. Viele wissen gar nicht, was Ergotherapie ist, dass es ein bisschen mehr reinkommt. Oder in den Optionen freier ist, dass man jede Woche in eine Schule gehen könnte oder so, das wäre sehr schön. Dass man nicht immer etwas beantragen müsste, sondern so arbeiten kann, wie man es gut findet. #00:40:22-5#
123	SHP: Und dass es selbstverständlich wäre, dass es wichtig ist, dass man es so macht (...) #00:40:29-3#
124	Ergo: Dass gerade der Kontakt mit den Schulen selbstverständlich würde auch bei den Krankenkassen. #00:40:42-4#
125	Interviewerin: Dass auch die Schulen mehr über die Ergotherapie wüssten? #00:40:47-2#
126	Ergo: Sie wissen ja sehr viel: Die Schulen sind manchmal etwas eingeschränkt, was sie machen können und bereit sind umzusetzen. Das Wissen ist ja da und deshalb finde ich es toll, dass man sich austauschen kann. Klar, Ergo an der Schule wäre toll (...) #00:41:37-0#
127	SHP: Ja, es müsste eine mobile Ergo sein, in einem Lastwagenanhänger, denn es gibt ja so viele pro Schule (...) #00:42:56-3#
128	Interviewerin: Gibt es sonst noch was, dass ihr gerne sagen möchtet? #00:42:53-6#
129	Ergo: Ich finde es einfach schön, es ist so viel Wissen, das ist ein ganz anderes Wissen, was die Ergo haben, auch eine andere Ausbildung als SHP's oder Lehrer. Deshalb fände ich es so wichtig, dass der Austausch da wäre. Wenn man das kombinieren würde, könnte man das Kind super unterstützen und das finde ich schön, wenn es so klappt. #00:43:33-1#

130	Interviewerin: Das hast du bei Eurer Zusammenarbeit geschätzt? #00:43:33-1#
131	Ergo: Ja, beim Pädagogischen habe ich nicht so viel Grundwissen und deshalb finde ich es toll kann man das kombinieren.
132	